

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

**Corso di laurea in
Semiotica**

DIVIDERE PER ZERO

La cancel culture come fenomeno transmediale

**Tesi di laurea in
Semiotica della Cultura**

Relatore: Prof.ssa Annamaria Lorusso

Correlatore: Dott. Marco Giacomazzi

Presentata da: Francesco Maria Barchiesi

Appello
Luglio 2022
Semestre Aggiuntivo

Anno accademico
2020-2021

Sommario

<i>Esergo</i>	3
<i>Introduzione</i>	4
1. Informazione	8
1.1 Informazione e piattaforme	10
1.1.1 La settimanalizzazione del quotidiano.....	12
1.1.2 Internet ed il clickbaiting	21
1.1.3 Algoritmi e social network	27
1.1.4 Post-sensazionalismo: il paradigma della lotta.....	33
1.2 Verità e fiducia	40
1.2.1 Che cos'è la (post)verità?	42
1.2.2 Fake News	52
1.2.3 Complotti e debunking	60
1.2.4 Fiducia e stupidità.....	67
2. Conflitto	74
2.1 Codici	77
2.1.1 Politiche identitarie e identità collettive	78
2.1.2 Culture wars.....	89
2.1.3 Il politicamente corretto.....	98
2.1.4 Igiene verbale e senso comune	108
2.2 Posture	116
2.2.1 Vittime e vittimismo	118
2.2.2 Giudizi e giustizialismo	125
2.2.3 Postilla sull'economia della reputazione	132
3. Collisione	139
3.1 Premessa storica e concettuale	143
3.1.1 Call-out, canceling, cancel culture.....	144
3.1.2 Si può cancellare qualcosa?	154
3.2. Analisi: casi di studio	162
3.2.1 Ipotesi di ricerca.....	165
3.2.2 J.K. Rowling e la Lettera sulla Libertà di Espressione.....	170
3.2.3 Biancaneve ed il Bacio del Principe	187
<i>Conclusione: Dividere per zero</i>	202
<i>Bibliografia</i>	208
<i>Filmografia</i>	217

Esergo

*“What the f*ck is cancel culture, dawg? [...] Oh, you worried ‘bout a critic, that ain’t protocol”.*

- Kendrick Lamar: N95

“Il far sapere non è in alcun modo una trasmissione di informazione; è, piuttosto, un flusso complesso di saperi detti e non detti, di credenze acquisite o provocate, di cognizioni che assumono un’organizzazione strategica per riuscire a manipolare i potenziali destinatari e indurli a credere a quel che si dice”.

- Annamaria Lorusso, Patrizia Violi: *Semiotica del testo giornalistico*

“Il buon senso è l’ideologia delle classi medie che si riconoscono nell’uguaglianza come prodotto astratto”.

- Gilles Deleuze: *Differenza e ripetizione*

“There is a level of meaning – coinciding with the most obvious, sometimes – that we cannot ignore: it is the literal meaning of words. Words, speech, linguistic acts have a common sense: if you sign something, you assume that that signature is authentic (although in specific circumstances you can deviate from normality and falsify, lie – a theme Eco is mindful of). In the containment of deconstructive interpretative drifts, common sense and literal sense almost coincide”.

- Annamaria Lorusso: *The good sense of Umberto Eco and the common sense of Echián Encyclopaedia.*

“Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato da immagini”.

- Guy Debord: *La società dello spettacolo*

“... You know who’s really being silenced? People who are silent. Not people on podcast, not rich morons screaming into the biggest megaphone in world history about how silenced they are. No. The people who are silenced are people we never hear from. Because - and I really can’t emphasize this enough - they are silenced: people in prison, queer teenagers in conservative towns, the actual downtrodden and oppressed people of this country. Not You. You’re not silenced: you just know that what you’re saying is indefensible, so you defend your right to say it”.

- ContraPoints: *The Hunger*

Introduzione

Di cancel culture, recentemente, si è discusso molto¹. E' plausibile che a partire dall'estate del 2020 in Italia la si sia sentita nominare; ma è sempre difficile dire cosa sia, o capire come possa dirsi.

Il presente elaborato ha lo scopo primario di contribuire all'intelligibilità di questo fenomeno, passandolo al vaglio della semiotica dei media e soprattutto della semiotica della cultura; lo scopo secondario di coglierne il motivo di interesse, comprendere di che cosa sia segno.

Si propone una prima inquadratura già nel sottotitolo: "la cancel culture come fenomeno transmediale". Quello di *transmedialità* – e di narrazione transmediale - è un concetto introdotto da Henry Jenkins (2006) e dipende strettamente da quello di *cultura convergente* - una chiave di lettura indispensabile nell'economia delle riflessioni che seguiranno.

Transmedia storytelling (Narrazione transmediale): Insieme di storie che si dispiegano su più piattaforme mediatiche e per le quali ciascun medium coinvolto dà il suo contributo specifico alla nostra comprensione del mondo narrato, così come un approccio più integrale allo sviluppo del franchise rispetto ai modelli basati sui testi originali e sui prodotti ausiliari. (Jenkins, 2006: p.357)

L'esempio proposto da Jenkins riguarda oggetti narrativi di intrattenimento, come il *franchise* che nasce a partire dal film *The Matrix* (1999). Può dunque sembrare improprio interpretare la cancel culture – oggetto della cultura, oggetto di cronaca – come un prodotto mediatico di consumo.

Eppure, si vuole sostenere, la cancel culture è anche:

- **Un oggetto narrativo:** è sempre inserita all'interno di una storia, e del suo mondo diegetico popolato da attori collettivi ricorrenti.
- Svolge **una funzione di intrattenimento:** dal momento che nell'attuale ecosistema convergente non è più possibile tirare una linea nitida che consenta di distinguere la dimensione dell'informazione dall'intrattenimento.
- **Un bene di consumo:** da quando il discorso giornalistico costruisce il proprio Lettore Modello sempre più come un consumatore che come un soggetto della comunicazione.
- **Una narrazione transmediale:** si sostanzia attraverso il coinvolgimento di emittenti televisive, testate giornalistiche e social media – ove ognuno recita la propria parte, aggiungendo pezzi di storia; presuppone una circolarità tra vecchi e nuovi media.

¹ Almeno da quando il Macquarie Dictionary (Australia) l'ha eletta "parola dell'anno" nel 2019. La notizia viene riportata in Italia da Il Foglio: <https://www.ilfoglio.it/societa/2019/12/11/news/la-parola-dellanno-291688/>

In questo lavoro, per economia di spazi, ci si concentrerà solamente sul piano mediale del discorso giornalistico e sulla sua interazione con i social media – mettendo in secondo piano la dimensione televisiva. Ed è ciò di cui tratta propriamente il primo capitolo (*Informazione*). Con le riflessioni in esso contenute si vuole descrivere l'evoluzione del quotidiano di informazione all'interno di una struttura di relazioni medialità, dapprima con la televisione ed in seguito con internet e i social media. Questa discussione viene avviata da Eco, che riflette sul processo di settimanalizzazione del quotidiano - dibattito che si è poi sviluppato a partire dagli anni Novanta nel mondo accademico anglo-americano, all'interno del quale si individua la questione della tabloid culture.

Si cercherà quindi di descrivere la digitalizzazione del quotidiano; vedere come prenda forma a partire dalle interazioni con il mondo dell'advertising digitale e con la razionalità algoritmica dei social. Tra questi elementi che convergono emerge il fenomeno del *clickbaiting*, in costante evoluzione. Si proporrà una tipologia in senso semiotico del *clickbaiting* come sottogenere del testo giornalistico, e si discuterà sulle ricadute in termini passionali dei testi giornalistici, modulati dalle preferenze quantitative dei social, algoritmicamente programmate. La prima metà del capitolo si conclude con la presentazione del *paradigma della lotta*: una narrativa-clickbait che si diffonde a partire dalla programmazione del *newsfeed* di Facebook, all'interno della quale dominano le passioni tristi.

Nella seconda metà si tratta invece delle condizioni di verità del testo giornalistico, all'interno di una presentazione del paradigma della postverità: si confronteranno due modelli filosofici del concetto di verità, concludendo – nello stabilire se il contenuto di un testo debba considerarsi o meno vero – circa l'opportunità di passare da una dimensione di verificabilità ad una di veridizione. Ci si inoltrerà dunque nel tentativo di mostrare gli elementi che intrattengono una relazione più stretta con il concetto di postverità: si proporrà una critica dell'idea di fake news, della nozione di complotto e della pratica del debunking; ci si soffermerà, al tempo stesso, sul valore semiotico del concetto di fiducia in relazione alla gestione dei rapporti tra enunciatori ed enunciatari.

Nel secondo capitolo (*Conflitto*) si entrerà propriamente all'interno del dominio della semiotica della cultura. La cancel culture cessa di essere presa in considerazione esclusivamente nella sua dimensione mediale, per essere investigata come il prodotto di un conflitto sociale sui codici. Sullo sfondo del concetto echiano di enciclopedia e con una presentazione della semiotica della cultura lotmaniana (centrata sul concetto di semiosfera), ci si propone di indagare una serie di

fenomeni che intrecciano la parabola della cancel culture: le politiche identitarie, le guerre culturali americane, e - su tutte - il dibattito attorno al tema del politicamente corretto; quest'ultimo verrà analizzato come fenomeno eminentemente semiotico, e lo si interrogherà per mezzo della nozione post-greimasiana di prassi enunciative.

A partire da determinati strumenti metodologici – auto-descrizioni, meta-modelli, centro e periferia, cosmo e caos – possiamo assistere ad una presa di visibilità rispetto a delle forme: si distingueranno le fisionomie del discorso culturale sui temi di genere e post-coloniale; si individueranno i tratti che definiscono la cosiddetta *cultura woke*; si tratteranno alcuni aspetti della risemantizzazione dell'asse politico sinistra-destra negli ultimi anni, in seno alla cultura occidentale, cercando di cogliere – per quanto possibile – anche le forti ricadute socio-antropologiche di queste riflessioni.

Al cuore del capitolo viene presentata la nozione sociolinguistica di igiene verbale (Cameron, 1995): le questioni di igiene verbale sono tutte quelle che interessano un'attività meta-riflessiva sul linguaggio, come quelle concernenti le questioni del politicamente corretto. Le iniziative di igiene verbale politicizzano il linguaggio, indicando la preferenza di scelta di una forma linguistica al posto di un'altra, che perde così la sua innocenza. Verranno valutate quindi le principali sceneggiature interpretative che si attivano a partire dalla codificazione di queste proposte di senso: su tutte il frame della cosiddetta *loony left*, e si cercherà di mostrare quali continuità di senso sussistano tra questo fenomeno e quello della cancel culture. Si procederà a concludere con un tentativo di riflessione sul rapporto tra politicamente corretto, igiene verbale e la nozione filosofica di senso comune.

Nella seconda parte del capitolo si discuterà invece di posture semiotiche: quelle della vittima e del carnefice, e quindi di discorso vittimista e discorso giustizialista. La sezione si concluderà con un tentativo di riallacciarsi ad una dimensione mediale, disquisendo sull'economia della reputazione all'interno dei social media.

Nel terzo ed ultimo capitolo (*Collisione*) vengono più propriamente tenute assieme le due anime del presente elaborato (equamente rappresentate nei primi due), per entrare nel merito della definizione del termine “cancel culture” e delle pratiche a partire dalle quali quest'ultima emerge. Verrà avanzata una premessa storica e concettuale in cui si presenterà la nozione di *call-out culture*, e la si confronterà con la pratica del *canceling*. Sarà prestata attenzione alla natura mediale di questi oggetti: entrambi trovano posto nella semiosfera statunitense, ed in particolare nello specifico habitat del social network Twitter. Qui si cercherà di definire il sistema di relazioni a partire dal quale si dà la cancel culture come oggetto della cultura, e si

proverà a prendere sul serio il suo significato letterale: si può cancellare qualcosa? La domanda verrà intesa in senso semiotico.

Nella seconda metà del terzo capitolo si entrerà infine nella fase di analisi semiotica dei casi di studio. Verranno individuate delle ipotesi di ricerca, a partire dalle quali interrogare i due casi di studio selezionati: il primo consiste nella vicenda della cancellazione di J.K. Rowling (culminata nella lettera di Harper's Magazine sulla libertà di espressione), occorsa nell'estate del 2020; il secondo nel caso mediatico del bacio non-consensuale del principe a Biancaneve, oggetto di una polemica scoppiata dopo la recensione alla nuova attrazione di Disneyland (in California) di un giornale locale di San Francisco. In entrambi i casi si è parlato di cancel culture: lo scopo sarà capire come e perché. L'oggetto dell'analisi riguarderà la comunicazione giornalistica italiana delle due vicende, passando in rassegna un corpus variegato di articoli apparsi nei principali quotidiani online.

Alla conclusione, infine, si deve il titolo del presente elaborato. *Dividere per zero* è, in ultima istanza, la corrispondenza matematica di uno stato di impossibilità a procedere; di un vicolo cieco di traduzione. Si vorrà proporre allora una riflessione su come i quotidiani d'informazione gestiscono il sapere del lettore: sull'opportunità di ragionare – e di produrre discorso – attorno a determinati fenomeni della cultura, a partire da interpretanti febbrili. Parlare di cancel culture, senza mettere in discussione il complesso delle linee narrative che attraversano quest'espressione, può significare *non dire nulla* nella migliore delle ipotesi, *dire qualcosa* nella peggiore; in entrambi i casi (si vorrà sostenere), significa sempre limitare delle riflessioni più appropriate attorno a delle dinamiche contemporanee della cultura, che appaiono estremamente urgenti.

1. Informazione

Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo. (Eco, 2011).

In questo primo capitolo si vuole riflettere sullo stato dell'ecosistema contemporaneo dell'informazione, indagandone due aspetti:

1. Le sue identità, che emergono da una struttura di relazioni mediali: in particolare quelle tra quotidiani e social network (cfr. 1.1).
2. Il suo rapporto con la verità, all'interno di regimi discorsivi (cfr. 1.2).

Si procederà in quest'ordine allo scopo di ricostruire le condizioni che concorrerebbero a far emergere il fenomeno della cancel culture all'interno del discorso giornalistico italiano.

Sarà necessario allora anticipare in breve che cosa si debba intendere per cancel culture, aspettando di poterne trattare più esplicitamente nell'ultimo capitolo. Questo è infatti l'oggetto di analisi che si è scelto e nelle prossime pagine vi si faranno riferimenti diffusi, dettati da alcuni passaggi argomentativi che consentirebbero – secondo chi scrive – di aumentarne l'intelligibilità: ad esempio quando si parlerà di settimanalizzazione del quotidiano, o quando si tratterà la nozione di fake news.

La definizione di cancel culture è problematica, attiva dei percorsi interpretativi che possono risultare anche molto divergenti. C'è chi prende il fenomeno sul serio, e pensa alla questione dell'abbattimento delle statue durante le manifestazioni del movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti; c'è chi invece pensa subito a vicende appartenenti ad altri domini, concludendo talvolta che la cancel culture non esiste² – o almeno non in Italia. La polisemia del termine presta il fianco a molteplici fraintendimenti, e proprio per questo si ritiene importante fare chiarezza.

Quando verrà citata l'espressione “cancel culture”, almeno in questo primo capitolo, non si farà riferimento ad episodi noti all'opinione pubblica come l'abbattimento delle statue, i licenziamenti, i libri che non vengono più pubblicati e tradotti; si prenderà in considerazione invece tutto un altro sottoinsieme di circostanze che risultano accomunabili, per quanto eterogenee. Nel secondo capitolo si ritornerà su questo primo gruppo di fenomeni e si proporrà un confronto fra le due serie, con l'obiettivo di descriverne le continuità e le discontinuità.

² <https://www.wired.it/play/cultura/2021/05/10/cancel-culture-esiste-debunker-politicamente-corretto/>

Qui si citeranno invece alcuni avvenimenti che sono stati profusamente raccontati, e con trasporto, dai nostri giornali (alcuni dei quali verranno ripresi in sede di analisi) come casi di cancel culture³: ad esempio la vicenda della rimozione di Omero dai programmi scolastici americani, oppure la storia del bacio di Biancaneve, accusato di essere non consensuale; o ancora, la torta di mele che sarebbe stata indicata come razzista, o la presunta volontà dell'Unione Europea di abolire il Natale.

Cosa avrebbero in comune, queste notizie? Innanzitutto, il fatto che vengano comunicate in quanto notizie, che siano il contenuto di testi giornalistici.

Andando a verificare le informazioni, infatti, i casi partono dall'ordine di grandezza dell'opinione individuale (di un professore, di un giornalista, o di qualche utente sui social media), molto spesso riguardante una vicenda importata dagli Stati Uniti, che nelle testate italiane viene raccontata come un conflitto culturale: un problema politico sproporzionatamente più rilevante per l'interesse della collettività. E si tratta, in tutti questi casi, per l'appunto di opinioni. Si osservi brevemente l'esempio, paradigmatico, del bacio di Biancaneve.

Due giornaliste in un articolo su un quotidiano locale di San Francisco fanno notare come sia incongruo che il bacio dato dal principe a Biancaneve non sia consensuale⁴ – marginalmente, all'interno di un articolo che nasce come commento all'inaugurazione della nuova attrazione di Disneyland (il celebre parco a tema con attrazioni destinate a bambini, da cui consegue il suo ruolo pedagogico) dedicata proprio a Biancaneve - e si astrae subito una volontà generale di *cancellare* Biancaneve⁵: di qui, cancel culture. La cultura della cancellazione, della rimozione dal discorso pubblico che molto spesso diventa chiamata all'oblio; un intervento morale di chirurgia assiologica, per asportare dei valori sbagliati. Che nei casi che si è menzionato è però poco più di uno spauracchio immaginato; o comunque, si può dire che ci sia una scarsa correlazione tra la causa di un evento ed il suo effetto – per i casi cui si è fatto ora cenno, ma non si ha la pretesa di liquidare così la totalità del fenomeno.

Il *canceling* sarebbe la pratica di rimuovere dal discorso, di proibire, di censurare un elemento che appartiene all'orizzonte di senso tradizionale. Questo accadrebbe, appunto, perché le opinioni in questione vengono *prese sul serio*, tramutate in proposte e spacciate come imposizioni. E chi impone, le imposizioni? La dittatura del politicamente corretto – che cosa

³ Gli articoli riguardanti i casi in questione verranno messi in nota quando li si menzionerà.

⁴ <https://www.sfgate.com/disneyland/article/2021-04-snow-whites-enchanted-wish-changes-witch-16144353.php>

⁵ <https://www.wired.it/attualita/media/2021/05/05/polemiche-bacio-biancaneve/>. L'articolo offre una preziosa ricostruzione della vicenda.

sia il politicamente corretto, e perché si parli di dittatura, è però una questione che verrà affrontata nel prossimo capitolo.

Insomma, è questa dinamica che deve essere innanzitutto indagata in quanto *cancel culture*: capire come avvengano questi passaggi di senso è lo scopo del presente elaborato.

Sarà opportuno allora iniziare dal ruolo del quotidiano di informazione.

1.1 Informazione e piattaforme

In questo paragrafo si cercherà di ricostruire, ripercorrendo per accenni alcune tappe storiche, la traiettoria del quotidiano di informazione dagli anni Settanta ad oggi. Non si vuole proporre una storia di cinquant'anni di giornalismo, non sarebbe neanche compito della semiotica. Si vorrebbe casomai ricostruire a grandi linee il processo trans-mediale che ha coinvolto il quotidiano come elemento appartenente al sistema dei media di informazione, e che in quanto tale vede definita la propria identità in modo strutturale in base alla sua relazione con altri elementi appartenenti allo stesso sistema.

Manuel Castells (1996) parlava già negli anni Novanta di *network society*, descrivendo la progressiva dominanza di un paradigma tecnologico che si afferma definitivamente attorno alla metà degli anni Settanta in cui assumono un ruolo centrale le tecnologie e le infrastrutture dell'informazione (quali i network televisivi⁶), e nel quale l'informazione diventa una materia prima⁷. Si parla di network anche per il concetto di rete, cioè per la proprietà di questi apparati tecno-industriali di intrecciarsi e di inter-definirsi facendo sistema. Assieme al ruolo dell'informazione nella società cambia il modo di informare, ed è su quest'aspetto che sarà opportuno aguzzare lo sguardo.

Violi e Lorusso (2004), nel loro approfondimento sull'analisi del testo giornalistico, parlano in tal proposito di intertestualità mediatica quando dicono che la stampa quotidiana va guardata “in rapporto al sistema degli altri media, la televisione innanzi tutto, ma anche, oggi e sempre più in futuro, internet e il giornalismo online”.

Diciotto anni dopo questo scritto siamo alle porte di una nuova rivoluzione mediale – il cosiddetto Web3⁸ – e possiamo ormai inquadrare con un certo distacco i precipitati del precedente cambio di paradigma: il web 2.0, quello degli *user-generated content* ovvero dei

⁶ Si pensi per la capacità di raccontare la società americana del tempo al celebre film *Network* di Sidney Lumet (1976), in italiano tradotto come *Quinto potere*.

⁷ In Boccia Artieri, Bentivegna (2019) § 2.

⁸ <https://www.iltascabile.com/societa/web3/>

social network, degli algoritmi di profilazione, della apparente disintermediazione tra gli utenti delle piattaforme ed il mondo dell'informazione; stiamo insomma parlando del mondo che frequentiamo abitualmente oggi, quello dei cosiddetti nuovi media che Van Dijck (2014) definisce appunto *platform society*.

Le piattaforme sono delle istanze che hanno assunto la funzione dei

...nuovi «custodi di internet» (Gillespie, 2018), ovvero hanno saturato l'intero orizzonte socio-tecnico del web in cui si muovono attori istituzionali, editori e utenti, svolgendo una funzione di intermediazione centrale e inedita che struttura il flusso informativo attraverso la logica degli algoritmi di visualizzazione (una logica spesso inavvertita sul piano esperienziale e non trasparente a tutti i soggetti). (Boccia Artieri e Bentivegna, 2019 § 2.4).

Se abbiamo parlato di user-generated content è perché l'utente delle piattaforme non è più lo spettatore passivo dei media tradizionali, ma è chiamato all'interazione – ad essere *prosumer*. Il complesso passaggio dai vecchi ai nuovi media, dal consumo alla partecipazione, viene approfondito da Henry Jenkins nel suo *Cultura convergente* (2007) attraverso appunto il concetto di convergenza, definita come “il flusso dei contenuti su più piattaforme, la cooperazione tra più settori dell'industria dei media e il migrare del pubblico alla ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento”⁹; cooperazione che consente una distribuzione dei contenuti della comunicazione sempre più capillare e pervasiva: “la stessa canzone trasmessa in radio diventa jingle pubblicitario in televisione, file da condividere sul computer, colonna sonora al cinema, videoclip su YouTube, suoneria del cellulare, slogan su una maglietta”¹⁰.

Ci si confronterà allora in questa sede sulla convergenza che avviene dapprima tra la stampa quotidiana, la stampa settimanale e la televisione - soprattutto con le riflessioni di Eco (1995) e Lorusso (2018) - ed in seguito su quella occorrente tra la stampa d'informazione tradizionale e le testate giornalistiche web-only (tra quotidiani e tabloid) nei loro contatti sull'arena delle piattaforme; prestando una particolare attenzione a Facebook e alla sua funzione di mediazione algoritmica per presentare un resoconto qualitativo più completo possibile della forma assunta dal testo giornalistico, nella sua possibile ibridazione con alcuni generi e sotto-generi testuali, nell'attuale ecosistema mediale dell'informazione in Italia - conformemente all'interesse che questo riveste nell'approccio ai casi di studio che si passeranno successivamente in analisi (cfr. Introduzione).

⁹ Boccia Artieri, Bentivegna (2019).

¹⁰ Wu Ming in Jenkins (2006): p. X

1.1.1 La settimanalizzazione del quotidiano

In *Cinque Scritti Morali* (1995) Eco parla della stampa. Ci offre la descrizione di un circolo vizioso sussistente tra economia editoriale e clima culturale, in cui si sarebbe instaurato un gioco al ribasso: il quotidiano ha dovuto confrontarsi con la riforma della Rai degli anni Settanta, ed in particolare con l'avvento del telegiornale come servizio di informazione in grado di precedere i contenuti che sarebbero stati messi in stampa il giorno dopo. Per adattarsi, dice Eco, i quotidiani avrebbero potuto prendere la sobria strada in salita dell'approfondimento dei contenuti di quelle notizie che il telegiornale poteva soltanto presentare; questa strada è in salita perché onerosa, in termini di costi di produzione degli articoli e della prevedibile perdita di lettori a causa dei costi di entrata cognitivi più sostenuti. Insomma, più spese e meno guadagni: una soluzione economicamente contro-intuitiva, ma sostenibile a lungo termine.

Eco la definisce "*strada dell'attenzione allargata*"¹¹. Fa l'esempio del ruolo che gioca negli Stati Uniti il New York Times, confrontando la distribuzione tematica dei contenuti nella cinquantina di pagine del quotidiano con i casi nostrani del Corriere della Sera e di Repubblica¹², prendendo ad esempio le tre edizioni di un lunedì 23 gennaio: il primo dà uno spazio notevolmente maggiore alla politica estera, all'approfondimento critico, alle recensioni culturali, mentre

...i due giornali [italiani] dedicano rispettivamente 7 e 4 pagine alla cronaca cittadina, 14 e 7 allo sport, 2 e 3 alla cultura, 2 e 5 all'economia, e dalle 8 alle 9 pagine a cronaca di costume, spettacolo e tv. In entrambi i casi, su 32 pagine almeno 15 sono dedicate a servizi di tipo settimanale [...] Il New York Times, ma solo perché è lunedì, dedica due pagine al media business, ma non si tratta di anticipazioni e indiscrezioni su personaggi dello spettacolo, bensì di riflessioni e analisi economiche sullo show business. (Eco, 1995)

Certo, il paragone è improprio: il NYT i suoi articoli li paga profumatamente ed in anticipo, anche se dovrà scartarli per non aver superato gli standard di qualità, soprattutto perché può contare su una comunità mondiale di lettori anglofoni¹³; ma comunque un esempio significativo, che ci dice quali altri tipi di giornalismo sono possibili. I nostri quotidiani invece si sarebbero sottomessi all'agenda della televisione: si nutrono dei suoi palinsesti e danno uno spazio enorme "al varietà, alla discussione dei fatti di costume, di pettegolezzi sulla vita politica, di attenzione al mondo dello spettacolo"¹⁴, facendosi attrarre dal bacino di lettura dei

¹¹ Eco, *Il quotidiano diventa settimanale* in Cinque scritti morali (1995)

¹² Eco, *L'ideologia dello spettacolo* in Cinque scritti morali (1995)

¹³ Eco, *Il quotidiano diventa settimanale* in Cinque scritti morali (1995)

¹⁴ *ibidem*

settimanali di fascia bassa e mettendo in crisi quelli di fascia alta - come *Espresso* e *Panorama* – che a loro volta o si “mensilizzano” o si trovano costretti ad accettare il gioco al ribasso del quotidiano. Sembrano insomma avere intrapreso la via della *settimanalizzazione*, a livello tematico ma anche stilistico, fatto di toni tendenti al sensazionalismo; via probabilmente più facile da praticare ed in linea con la ricerca della massimizzazione del profitto a breve termine. Si tratta di ciò che Eco chiama ideologia dello spettacolo:

E i quotidiani? Per settimanalizzarsi aumentano le pagine, per aumentarle lottano per la pubblicità, per avere più pubblicità aumentano ulteriormente le pagine e inventano i supplementi, per occupare tutte quelle pagine debbono pur raccontare qualcosa, per raccontarlo debbono andare al di là della notizia secca (che peraltro è già stata data dalla televisione), e quindi si settimanalizzano sempre più e debbono inventare la notizia, e trasformare in notizia quello che notizia non è.¹⁵

In accordo con la sua definizione generale di ideologia, dire che i giornali si sono sottomessi all’ideologia dello spettacolo significa mostrare come nelle conclusioni implicite nelle scelte editoriali intraprese vengano nascoste delle premesse necessarie. Il discorso ideologico secondo Eco presenta infatti un’organizzazione che “ignora le multiple interconnessioni dell’universo semantico celando al contempo le ragioni pratiche per cui certi segni sono stati prodotti insieme coi suoi interpretanti”¹⁶.

Viene illustrato un meccanismo di rincorsa alla notizia (notizia rumorosa, allo scandalo) che rischia di far saltare la soglia dell’attenzione del lettore e l’identità del quotidiano come *gatekeeper*, come filtro dell’informazione, il cui ruolo è pertinentizzare quali notizie siano salienti – degne di nota e da notificare, appunto, derivazioni etimologiche dal latino *notus*¹⁷ – e quali possono essere trascurate. Il che ci porta alla notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui tutto è notizia, e questo è vero a maggior ragione su internet, come Eco (nel 1995, agli albori del web) paventava e come si vedrà in seguito.

Come accennato precedentemente, non è possibile sottrarsi dal prendere in considerazione un piano intermediale per cercare di comprendere che cosa siano oggi i quotidiani online e sulle piattaforme, in linea col più sincero strutturalismo: immanenza e inter-definizione. Bisognerà allora confrontarsi con l’esplosione mediale degli ultimi cinquant’anni per poter inquadrare il ruolo e la posizione del giornalismo all’interno di un ecosistema sempre più complesso.

¹⁵ Eco, *L’ideologia dello spettacolo* in Cinque scritti morali (1995)

¹⁶ Eco, (1975): p.439.

¹⁷ <https://www.treccani.it/vocabolario/notizia/>

Scorrono ai lati due filoni, dapprima asincroni e paralleli ed a un certo punto tangenti: quello della televisione e quello di internet. Come abbiamo potuto vedere, negli anni Settanta i quotidiani sono stati messi con le spalle al muro ed in un certo senso forzati alla settimanalizzazione dall'avvento della televisione (e dei telegiornali), ma il quadro è in rapido mutamento: negli anni Ottanta esplose la Tv Verità, quella che secondo Lorusso “ci ha abituati a confondere verità e invenzione”:

Erano gli anni Ottanta, appunto, quando si è iniziato a parlare di tv verità. Erano gli anni della Raitre di Angelo Guglielmi. Erano gli anni in cui iniziavano trasmissioni come Telefono giallo, Chi l'ha visto?, Un giorno in pretura. La televisione, cioè, abdicava al ruolo di puro agente di spettacolo, o a quello pedagogico (svolto con trasmissioni storiche come quella di Alberto Manzi), e sceglieva la strada della realtà: si proiettava all'esterno, verso i problemi quotidiani della gente. Fra varietà e scuola, cercava un altro polo, quello della vita d'ogni giorno. Entrava in crisi così l'alternativa tra informazione e intrattenimento, che fino a quel momento aveva modellato la tv, e iniziava a prendere piede qualcosa di ibrido, che intratteneva parlando di realtà; o meglio: intratteneva portando dentro al suo spazio (di spettacolo) la realtà [...]. Iniziano, insomma, ad entrare prepotentemente in scena le emozioni (Lorusso, 2018: pp. 22-23).

Una delle principali ricadute di questa svolta televisiva, secondo Lorusso, è lo spostamento del discorso televisivo dal riguardare fatti di rilievo politico a fatti privati, in cui l'esperienza individuale viene elevata a principale condizione di mediazione per questioni più generali; un movimento, insomma, di *privatizzazione* dell'oggetto del discorso mediale che Lorusso fa coincidere con una ridefinizione dei confini tra informazione ed intrattenimento, tra gente comune e mondo dello spettacolo.

Negli anni Novanta arriva il web e nei media studies si inizia a parlare di *tabloidization*, come Eco (1995) parlava di settimanalizzazione¹⁸: la tendenza del quotidiano a divenire tabloid, ad adattarsi al contesto economico-materiale del nuovo panorama mediale dell'informazione. Bastos (2016) propone una separazione netta tra i cosiddetti *broadsheet papers* – il classico giornalismo che si vuole serio, di qualità - ed il tabloid, in apparente accordo con l'analisi abbozzata da Eco, insistendo su una faglia tanto stilistica quanto tematica:

The differences between the two formats of journalism are considerable. Broadsheet papers rely on investigative approaches to news that emphasize in-depth coverage and a sober tone in articles and editorials, with smaller headlines, fewer pictures, and lengthier texts that are staples of the quality press. Tabloid content, on the other hand, tends to expose sexual misconduct and explore conservative and iconoclast topical interests, with strong

¹⁸ Si userà d'ora in poi questo secondo termine come traduzione del ricorrente “tabloidization” inglese.

commercial emphasis and populist vernacular. The type of writer and the editorial emphasis on the subject matter are also considerably different in tabloid media compared to broadsheet newspapers, with readers' voices being amplified in different ways by different types of newspaper. In terms of article composition, tabloid news articles are on average shorter and place more emphasis on headline and image space. (Bastos, 2016)

Per evitare successive ambiguità è bene comprendere la distinzione tra genere e formato. In Italia si distingue tra quotidiano e settimanale nominalmente per la frequenza di uscita; nel mondo anglosassone vige una nomenclatura che distingue tra broadsheet papers e tabloids, privilegiando formalmente il criterio del formato di impaginazione: quella broadsheet (in italiano "a lenzuolo"¹⁹) consiste nella stampa in un formato carta più grande rispetto a quello tabloid. Tuttavia, i discrimini classici di formato consistenti in parametri quantitativi quali dimensioni di pagina e frequenza di uscita sono nel tempo variamente mutati fino a divenire un riferimento trascurabile²⁰. Il genere testuale in semiotica viene considerato da Rastier (in Marrone, 2010: pp.40-41), sulla scorta della cooperazione testuale di Eco, come una sceneggiatura tipica per il riconoscimento del testo: un set di aspettative semantiche che predispone l'atto interpretativo del lettore.

Risulta quindi rilevante considerare il genere discriminando fra contenuti da un punto di vista tematico (che si riflette nel differente posizionamento all'interno del mercato editoriale) e da uno patemico a livello di stile enunciativo; il che consente generalmente di mantenere la distinzione tra quotidiano e settimanale in maniera omologa a quella tra broadsheet e tabloid paper – si considerano entrambe le coppie di termini generalmente interscambiabili, per quanto di certo sussistono delle differenze tra un tabloid inglese come The Sun (che per frequenza di uscita è anzi un quotidiano) ed un popolare settimanale italiano quale Dipiù; se non per proporzioni e diffusione, risultano assimilabili per alcune isotopie figurative e tematiche (alcuni esempi sono l'elemento del *red top*²¹ per il titolo e l'interesse alla cronaca rosa). Anche Lorusso e Violi si soffermano su alcuni aspetti del tabloid italiano:

Il formato tabloid, dunque, con il suo ritmo spezzato, è stato tradizionalmente associato a una fruizione più rapida, discontinua appunto, che non ha incluso nei suoi programmi l'approfondimento. In realtà con gli anni, nel mercato italiano, le connotazioni del formato tabloid sono andate via via cambiando. Esso è stato infatti assunto non tanto dai giornali scandalistici o comunque leggeri (come in Inghilterra o in Spagna), ma (similmente alla Francia) dai giornali più 'militanti', da quei giornali cioè che hanno fatto dei commenti, del

¹⁹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Broadsheet>

²⁰ In Italia, ad esempio, La Repubblica stampa in formato berlinese: a livello di impaginazione sarebbe dunque più vicino al formato tabloid, ma appartiene al genere del quotidiano. <https://it.wikipedia.org/wiki/Tabloid>

²¹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Tabloid>

dibattito delle opinioni politiche la propria specificità. [...] Vedremo che l'organizzazione della pagina di un giornale come «la Repubblica» ripete e sfrutta proprio quelle caratteristiche di flessibilità, rapidità, agilità tipiche del formato tabloid, e tuttavia lo fa in funzione di una tematizzazione 'seria', non scandalistica. Il formato tabloid sembra non associarsi più, in Italia, a un'agenda particolare quanto, piuttosto, a una presenza enunciativa particolare: è il formato delle testate in cui il soggetto enunciatore (la testata) scende in campo e si assume la responsabilità delle proprie opinioni, scardinando lo spazio ordinato e tradizionale – cartesiano – legato all'ideologia di un'informazione oggettiva. (Lorusso e Violi, 2004: pp. 5-6).

Negli ultimi diciotto anni, l'associazione del formato tabloid ad una presenza enunciativa 'militante' ha inevitabilmente subito delle profonde trasformazioni, soprattutto se consideriamo il fenomeno della settimanalizzazione (quindi a livello di genere e non di formato) dei giornali online che sembra invece un processo fortemente connotato dalla tematizzazione scandalistica e dallo stile sensazionalistico. La presenza enunciativa rimane allora fortemente soggettiva, ma non si può definire più "impegnata" rispetto a determinate agende soprattutto di sinistra (almeno per quanto riguarda il mainstream).

Nel presente elaborato emerge progressivamente una diffusa caratterizzazione tipologica dei due generi che si è già in parte anticipata e su cui si andrà ad approfondire, tanto più nell'attuale tentativo di misurare una loro possibile convergenza. Per quanto ad oggi, nel proliferare di una varietà di redazioni web-only da una parte e attraverso l'implementazione di sistemi di paywall e abbonamenti per le versioni online dei giornali che vanno in stampa dall'altra, risulta particolarmente complesso secondo chi scrive stilare una rigida tipologia di testate giornalistiche per genere e formato che possa godere di un consistente valore euristico – e non si tenterà di proporla in questa occasione.

Per quanto riguarda la convergenza tra i due generi, Martin Conboy nella sua introduzione a *Global Tabloid, culture e technology* (Conboy & Elridge II, 2021) sostiene che il tabloid è come uno spettro che si aggira per la "global mediasphere" anche da prima di inizio anni Novanta, in cui si discute di questo oggetto apparentemente inafferrabile come di una minaccia rispetto alla funzione democratica di informazione del giornalismo classico ("serio", per l'appunto), senza riuscire però a cogliere che...

The tabloid even avant la lettre has been a spectre haunting journalism's past as well as its present since before its obvious modern-day manifestations, and we can see trends associated with it such as sensationalism, trivialization, exaggeration, and sexualization established within popular print culture well before the emergence of the daily tabloid press proper in the early twentieth century. (Conboy, 2021)

Sempre secondo Conboy, iscritto nella traiettoria sensazionalistica della settimanalizzazione vi sarebbe un lento ma inesorabile slittamento verso posizioni conservatrici, a causa del facile gioco con tematiche di giustizia popolare. All'interno dello stesso volume, l'intervento di Magin (ivi) sembra parzialmente contraddire quello di Conboy, quando definisce la settimanalizzazione come un processo continuo, e non come un discrimine certo, che si misura attraverso tre parametri o assi:

1. L'asse della rilevanza politica, dalla massima alla minima
2. L'asse del focus del contenuto, dal sociale all'individuo
3. L'asse dello stile enunciativo, dalla neutralità alla massima emotività

Ne consegue che il contenuto della notizia si fa più maneggevole, sia fisicamente che cognitivamente: il formato di impaginazione del tabloid, come si è visto, è solitamente più piccolo rispetto al quotidiano *broadsheet* e dunque più adatto ad una fugace consultazione sui mezzi di trasporto; i suoi contenuti tendenzialmente più leggeri e triviali si adattano meglio ad una lettura disimpegnata, con un più vasto impiego di immagini e con titoli maggiorati nonché enfatici, che si predispongono come apparati di cattura del lettore. Ma un'altra conseguenza è quella della ri-definizione del ruolo del quotidiano, della sua funzione di filtraggio e del significato di notizia, come si osservava precedentemente. Si tornerà su questo passaggio successivamente, e la tematica emergerà anche nei casi di studio.

Per ora si può anticipare che, osservando casi più generali delle cosiddette fake news e casi particolari di cancel culture emersi nel giornalismo italiano, l'asse della rilevanza politica del contenuto della notizia sembra più *mimetizzarsi* che *minimizzarsi*; non tanto perché "tutto è politica", come voleva Thomas Mann, quanto per le conseguenze implicitamente iscritte, per le discussioni già contenute in nuce negli articoli, che sembrano avere un carattere fortemente politico. Certo bisognerebbe allora accordarsi sul significato del termine politico²², ma sembra intuitivo proporre che una discussione politica abbia a che fare con la messa in discorso di valori contesi nella rappresentazione di identità collettive.

Anche l'asse della focalizzazione dal sociale all'individuale sembra, sotto questo rispetto, a tratti essere saltato. Come abbiamo accennato facendo riferimento al processo di privatizzazione dell'esperienza mediale della Tv Verità (Lorusso, 2018) - e parleremo a breve di verità private -, è indubbiamente vero che la settimanalizzazione abbia a che fare con notizie

²² Se ne discuterà più dettagliatamente nel prossimo capitolo.

dell'ordine di grandezza dell'individuo – dal gossip più scandaloso al più mostruoso dei serial killers. Questo filone tematico – più o meno frivolo, più o meno triviale, più o meno voyeuristico - se vogliamo più puro della settimanalizzazione ci sembra assottigliarsi fino a svanire in quel processo di trasformazione della notizia che parte da qui e vorrebbe condurci ai casi nostrani di cancel culture.

Rimane però di forte interesse il marcatore costituito dal terzo asse individuato da Magin, ovverosia quello dell'emotività dello stile enunciativo, che potremmo identificare come un filone patemico. Settimanalizzazione e sensazionalismo non sono concetti sovrapponibili; in un certo senso, il secondo sembra essersi smarcato dal primo, attraverso alcune *ri-mediazioni* - del resto, il dibattito sulla settimanalizzazione si scalda prima della definitiva esplosione del giornalismo online. A distanza di quasi un decennio dagli scritti morali – tempo sufficiente per osservare le prime evoluzioni del giornalismo online - Violi e Lorusso tornano sulla questione:

In questo nuovo quadro anche l'alternativa posta da Eco fra approfondimento e settimanalizzazione risulta poco efficace, perché forse non si dà più una reale alternativa all'approfondimento, anzi: il quotidiano approfondisce proprio settimanalizzandosi. Se infatti non ha più il compito di informare sui fatti del giorno, non gli resta che commentarli, approfondirli, inquadrarli in contesti e tendenze di più ampio respiro, precisarli, in direzioni multiple, ovviamente, che potranno tendere all'inchiesta e all'approfondimento critico, o guardare al gossip e all' 'approfondimento' voyeuristico. (Lorusso e Violi, 2004: p.X)

A ben vedere, il problema inizialmente posto da Eco sembra essere di natura pedagogica. Lo scenario paventato è quello di un'alternativa infernale tra educazione e spettacolo, svelata proprio dalla falsa sintesi rappresentata oggi dall'*infotainment* (crasi di information ed entertainment): una manifestazione ibrida, che secondo Lorusso (2018) contribuisce a portare la realtà dentro il dominio dello spettacolo, e che secondo il sociologo Manuel Castells (1996) fa parte di un processo di integrazione di forme differenti di comunicazione all'interno di uno stesso schema cognitivo²³, quello appunto dell'intrattenimento.

Si può spiegare allo stesso modo il più vasto fenomeno della *gamification* (Brown, 2019): far rientrare i differenti domini del lavoro, delle interazioni sociali e della formazione nello schema dell'intrattenimento. In un certo senso, pare trattarsi sempre dell'ideologia dello spettacolo tratteggiata da Eco, secondo il quale anche dopo gli scritti sulla neotelevisione (1983) come in questi del 1995 che si sta prendendo a riferimento sembra sostanzialmente permanere una frattura dicotomica fra un movimento educativo e nobilitante di fare informazione e di occupare

²³ in Boccia Artieri, Bentivegna (2019)

i media, agito con coscienza politica e dispendio economico per perseguire un bene a lungo termine, ed un contro-movimento verso il basso, narcotico ed alienante, di offrire spettacolo a basso costo per il profitto a breve termine (allargare l'audience ed aumentare la rendita pubblicitaria).

Ad intrecciarsi con questa prima opposizione sembra esservene un'altra: quella tra cultura alta e cultura bassa – una riflessione familiare ad Eco dai tempi di Apocalittici e Integrati (1964). Complementare al movimento verso l'alto e verso il basso precedentemente presentati ci sarebbe l'ombra di un movimento verso la Gente e uno verso l'Elite; uno per la massa e uno per i pochi. Anche Bastos (2016), per tornare alla precedente riflessione sulla settimanalizzazione della notizia, tira fuori la questione:

Turner (1999) acknowledged that the tabloid press sacrifices information for entertainment, accuracy for sensation, and that it employs tactics of representation that exploit audiences. But he also argued that the discourse of tabloid media is important and ranges from the explicitly playful or self-conscious (e.g. staged family conflicts) to the self-important gravitas of an issue of public interest (e.g. a politician's sex life). The criticism of tabloidization, still according to Turner (1999), is grounded in a conventional and long-standing hostility to popular culture. (Bastos, 2016)

Alla luce di quanto finora illustrato, si potrebbe suggerire che il paradigma interpretativo proposto dai critici della settimanalizzazione non risulta del tutto esaustivo per comprendere al meglio il fenomeno della cancel culture; il commento di Turner (1999) solleva però una questione che può aiutarci ad *illuminare sotto un altro rispetto* il problema.

Si pensi alla stagione italiana del berlusconismo e degli scandali sessuali: abbiamo assistito non solo alla privatizzazione dello spazio politico, ma allo stesso tempo alla politicizzazione dello spazio privato - esattamente il tipo di movimento combinato che fa saltare l'incrocio tra il primo ed il secondo asse della settimanalizzazione immaginato da Magin, ovvero quello che conduce dalla dimensione collettiva a quella individuale dell'interessamento della notizia, nella sua intersezione con un contenuto tematico sempre meno politico. Come si sosteneva prima, sembra però rimanere pertinente la rilevazione del terzo asse: quello della tendenza al sensazionalismo come asse patemico.

Dunque, se il movimento della settimanalizzazione si può stilizzare come la progressiva tendenza del quotidiano a raccontare eventi di presunta pubblica rilevanza in una maniera sempre più assimilabile allo stile enunciativo che definisce il genere del tabloid, sembra particolarmente interessante l'occorrenza ibrida del presidente del consiglio colto in uno scandalo sessuale – nel quale, a ben vedere, il genere-tabloid non viene convocato soltanto

attraverso una isotopia patemica ma anche per una tematica, dal momento che la cronaca rosa e lo scandalo sessuale sono contenuti che da sempre caratterizzano il settimanale nostrano.

Qui si sostiene l'occorrenza di un ulteriore salto tematico consistente nel passaggio dal futile (la trivialità del gossip) all'indegno, in cui l'elemento dello scandalo viene traslato dal fattaccio privato (celebrità paparazzata con l'amante) ad un discorso di gravità pubblica (limitazione della libertà d'espressione, o la rimozione della storia²⁴).

Si potrebbe ora lasciare uno spunto di riflessione con un salto ardito: sembra suggestivo pensare genealogicamente alla reazione della stampa italiana rispetto alla stagione mediatica di *Vallettopoli* ed ai suoi strascichi prettamente berlusconiani (come il caso D'Addario, cosiddetto "caso escort", ed il caso Ruby²⁵) come a un momento chiave nella storia mediatica nazionale in cui avviene un'ibridazione di forme che complica la distinzione di genere tra quotidiano e tabloid. Si mescolano giornalismo di inchiesta e gossip, voyeurismo e giustizia, pubblico e privato. La cronaca rosa assume improvvisamente un valore politico e morale di portata nazionale; e così la chiamata allo scandalo - e l'indignazione conseguente - si fa collettiva, suscitata da una perdita di costumi, da un decadimento morale di valori, dalla sensazione di perdita di identità.

La notizia sembra poter essere in grado di instillare nel lettore la sensazione di non essere più rappresentato, di ritrovarsi in un mondo in rovina. Si tratta di un effetto di senso solitamente emergente dagli articoli italiani sulla cancel culture, come si tenterà di dimostrare in sede di analisi: si proporrà dunque tra le ipotesi di ricerca che questa isotopia dello scandalo subisca una risemantizzazione, effettuando un passaggio da una dimensione privata ad una pubblica, all'interno di quello che in questo paragrafo si presenterà come il *paradigma della lotta*. Qui gioca un ruolo chiave, come vedremo invece nel prossimo capitolo, la valorizzazione del ruolo della vittima: il lettore viene invitato ad assumere una naturale posizione d'indignazione nei confronti del folle, assurdo - poniamo - piano globalista di distruzione dei valori occidentali²⁶. Laddove l'assurdità è, il più delle volte, una falsità; o comunque un'informazione inesatta, strumentalizzata, incompleta o esasperata - ed anche su questo si indagherà più da vicino dissertando sul concetto di fake news (cfr. 1.2.2).

²⁴ Basti prendere un articolo fra i tanti disponibili; questo del Corriere:

https://www.corriere.it/editoriali/22_gennaio_11/cultura-che-vuole-cancellare-passato-019b68ec-7320-11ec-8681-038bda9fc923.shtml

²⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Procedimenti_giudiziari_a_carico_di_Silvio_Berlusconi

²⁶ <https://www.ilmfoglio.it/il-foglio-internazionale/2021/11/22/news/-i-talebani-della-cancel-culture-vogliono-la-fine-dell-occidente--3390562/>

In ogni caso, la collusione tra il mondo dell'informazione e la politica reazionaria qui non può essere ignorata: concordando con Poell e Van Dijck (2015) il “quarto potere” che si voleva essere il mondo dell'informazione e dei media non può essere neutrale perché se non per adesione ideologica si schiera per profitto o sopravvivenza, ed è ammissibile che questa convergenza sia anche del tutto casuale dal momento che le necessità economiche delle testate vengono dettate, come si cercherà ora di dimostrare, dalle logiche algoritmiche delle piattaforme.

1.1.2 Internet ed il clickbaiting

All'inizio del XXI secolo, con la diffusione capillare di internet, avviene un cambio di paradigma economico: come si accennava, si diffondono rapidamente testate giornalistiche virtuali web-only che non hanno l'onere di andare in stampa e si sostengono con la pubblicità online garantendo un accesso gratuito agli articoli; le inserzioni pubblicitarie diventano il core-business di molte testate giornalistiche che si reggevano sugli abbonamenti cartacei.

In principle, all newspapers operate in two interwoven markets: the audience market and the advertising market. The so-called advertising-circulation spiral describes how both markets are related: the larger the audience, the higher the advertising revenue.
(Bastos, 2016).

Nel panorama italiano, è interessante l'esempio de *Il Post*: quotidiano online fondato nel 2010, che dal 2019 abbina alla rendita pubblicitaria un robusto sistema di abbonamenti che permette alla community di lettori, particolarmente fidelizzata, di sostenere il lavoro della redazione²⁷ (consentendo all'utente abbonato di oscurare la pubblicità, “a compenso del suo già prezioso contributo”²⁸). Nel gennaio del 2022 è uscito un articolo in cui la redazione prova a spiegare - in un esercizio di trasparenza che sarebbe interessante rileggere anche come *discorso di marca* (Marrone, 2007) alla luce delle successive riflessioni che si proporranno sul concetto di fiducia - come funzionano le inserzioni pubblicitarie sul proprio sito. Si denuncia principalmente il fatto che nelle versioni online i giornali non possono mai controllare del tutto le pubblicità che ospitano perché

²⁷ Il fondatore Luca Sofri definisce ha presentato il suo progetto definendolo “*un prodotto elitario per maggioranze*”; il che è interessante se pensiamo alle riflessioni proposte da Eco, soprariportate.

<https://www.ilpost.it/2010/04/19/in-questo-post/>

²⁸ <https://www.ilpost.it/2022/01/05/banner-programmatic/>

...del mercato pubblicitario online si sono impadronite in gran parte alcune piattaforme digitali – soprattutto Google e Facebook – e le loro potenza e sapienza tecnologiche hanno reso le inserzioni online accessibili, economiche ed efficaci, mentre gli spazi per ospitarli diventavano infiniti: questo ne ha abbassato i prezzi, una cosa buona per gli inserzionisti ma una cosa pessima per i giornali, che hanno perso quello che prima era quasi un monopolio di un certo tipo di pubblicità.

Questa situazione – che è drammatica per molta informazione mondiale, e da anni sta portando a tagli, chiusure e scadimenti della qualità – ha messo i siti di news nella condizione di dover accettare le condizioni delle piattaforme suddette e le loro tecnologie [...]. Per capirsi: il sito (il Post o qualunque altro) mette a disposizione quello spazio, Google (o altri) lo compra e lo offre agli inserzionisti che lo occupano. Tutto per millesimi di euro, e con un processo che si ripete milioni di volte in ogni istante su tutto il web, associando banner e sito in base ai prezzi e alle informazioni sugli utenti che visualizzano il sito.²⁹

Le informazioni sugli utenti di cui si parla in questo caso vengono acquisite attraverso un sistema di tracciamento della navigazione web: i cookies³⁰, quei termini e condizioni che – perlopiù ingenuamente - accettiamo quando apriamo un sito ed appare un banner, che solitamente ci chiede una conferma³¹. I cookies sono dei gettoni, delle stringhe di codice che servono ad individuare gli utenti e immagazzinano i loro movimenti (preferenze, abitudini, interessi di ricerca...) nel browser utilizzato per la navigazione; quando li accettiamo, significa che siamo disposti a condividere queste informazioni con i server dei siti web che ce lo chiedono. Così è possibile che se la mattina a colazione ho l'abitudine di aprire il sito de *Il Post*, e con lo stesso browser la sera prima navigavo su Google per acquistare un paio di scarpe, accettando i cookies dei due siti, gli algoritmi mi propinino delle inserzioni pubblicitarie che hanno a che fare con le scarpe.

Oggi i cookies funzionano anche per i meccanismi di autenticazione – è uso far memorizzare al proprio browser le password ed i dati di login sui vari siti, o direttamente “accedere con Facebook” piuttosto che con Google – e questo contribuisce a restituire la sensazione che le pubblicità ci seguano, o che i nostri dispositivi sappiano tutto di noi: lo vedremo parlando brevemente di filter bubbles ed echo chambers (cfr.1.21). Mantenendo l'esempio delle scarpe, sul sito web de *Il Post* visualizzerò allora la pubblicità della *Nike*, su Facebook e Instagram mi compariranno le sponsorizzate di *Zalando*, e così via. Questo per riflettere comunque sul fatto

²⁹ ibidem

³⁰ https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie#cite_note-2

³¹ O almeno questo accade da quando è stato scritto questo articolo di inchiesta del Financial Times, che ha portato a due udienze della commissione degli Stati Uniti per regolamentare la tecnologia prima “segreta”: <https://archive.org/details/FinancialTimes1996UKEnglish/Feb%2012%201996%2C%20Financial%20Times%2C%20%2312%2C%20UK%20%28en%29/page/n29/mode/1up>

che l'estrazione di dati e la profilazione degli utenti su internet precedono di gran lunga l'esistenza delle piattaforme social, che hanno solo esasperato il livello – percepito e non - della sorveglianza; lo nota ad esempio Shoshana Zuboff (2019), tracciando la traiettoria del business model di Google per parlare appunto di capitalismo della sorveglianza. Come se le piattaforme si andassero ad incistare sopra un meccanismo estrattivo già pre-esistente.

In ogni caso, dopo questa immersione breve nel mondo delle rendite pubblicitarie online, è possibile tornare ad interessarsi al caso specifico dei quotidiani e sostenere che la moltiplicazione quasi selvaggia delle voci di informazione che risuonano nella rete comporta l'intensificazione della concorrenza all'interno del mercato giornalistico, il che molto spesso si traduce nella necessità della sovrapproduzione di articoli e contenuti. Abbiamo quindi più notizie, comunicate da sempre più fonti, che devono ottenere sempre più click per aumentare le visualizzazioni delle pubblicità che generano rendite.

Come è intuitivo, questo campo di battaglia economico mette alla prova anche la deontologia del giornalista, incentivato da un sistema di retribuzione del tipo *pay-per-click* (PPC)³² che non deforma soltanto lo spazio virtuale che il giornale mette a disposizione degli inserzionisti per le rendite pubblicitarie ma ricade direttamente sui suoi dipendenti, che possono venire pagati a seconda di quante visualizzazioni producono gli articoli pubblicati:

A report by the Columbia Journalism Review highlighted the case of online magazine Slant, which pays writers \$100 per month, plus \$5 for every 500 clicks on their stories. Slant is far from unique in this respect and this business model is becoming increasingly common, but opponents argue it means journalists will dumb down stories in order to get more clicks in order to earn a living.³³

Da questo scenario complesso emerge l'avvento della prima stagione del clickbaiting, che viene definito come “something (such as a headline) designed to make readers want to click on a hyperlink especially when the link leads to content of dubious value or interest” (Munger, 2019). La definizione proposta spinge ad un successivo interrogativo: a definire il clickbaiting in relazione al testo giornalistico è la relazione del titolo con il contenuto dell'articolo. Ma l'elemento pertinente è il contenuto mendace – è quindi una questione di semantica? Oppure si tratta del tipo di rapporto costruito col Lettore Modello – una questione di pragmatica³⁴? Si riporrebbe il problema della definizione di genere testuale, e con esso la necessità di provare almeno ad abbozzare una tipologia.

³² https://it.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click

³³ <https://www.bbc.com/news/uk-wales-34213693>

³⁴ Riprendendo la celebre distinzione proposta ad esempio in Eco, 1975 ed Eco, 1979.

Di primo acchito si è tentati di indentificare tre differenti modelli di clickbaiting: sembrano esservi dei testi privi di contenuto informativo, che devono la loro esistenza solo allo scopo di essere cliccati e non compaiono infatti all'interno di quotidiani e settimanali se non sotto forma di advertising (cfr. Fig. 1a). Sono a tutti gli effetti dei testi appartenenti al genere pubblicitario: consistono di fatto in dei link che riportano a pagine web pop-up. In questa casistica rientrano i contenuti rispetto ai quali Il Post si premurava di giustificarsi.

Non siamo di fronte ad un testo giornalistico: non abbiamo marche di una produzione autoriale, non abbiamo un corpo di testo, ma solo un titolo che coincide con un link ipertestuale rimandante ad ulteriori elementi pubblicitari – che quindi non può neanche essere definito titolo: si potrebbe anzi dire che l'esca pubblicitaria ha la funzione di simulare un articolo, di identificarsi agli occhi del lettore con il genere del testo giornalistico, attraverso l'elemento formale del link camuffato da titolo che serve ad attivare uno script interpretativo di stampo informativo.

Se il nostro campo di indagine si limita allo spazio delle pagine dei quotidiani online ed ai loro layout su Facebook, non ci interessano gli elementi sincretici delle inserzioni pubblicitarie, ma saranno oggetti di analisi pertinenti soltanto articoli propriamente detti. In questa casistica rientrano i titoli patemici del sensazionalismo classico (“La cosa che tua figlia dovrebbe assolutamente vedere...”) e più specificamente gli articoli “a lista” (“Le 14 cose che...”) caratteristici rispettivamente di testate web-only come Upworthy (di cui si parlerà a breve) e BuzzFeed (cfr. Fig. 1.1b; 1.2b): l'enunciatore è la testata giornalistica e c'è un contenuto testuale che ci permette di rientrare all'interno del genere dell'articolo di giornale, ma di certo avviene un'ibridazione di genere col testo pubblicitario. Qui il rapporto tra il titolo e l'articolo si distingue soprattutto per la sua funzione pragmatica (Lorusso e Violi, 2004).

Il topic (Eco, 1979) fornito dal titolo è costitutivamente non esaustivo, e la sua funzione si risolve nello stimolare il più possibile i percorsi inferenziali del Lettore Modello, mettendolo nelle condizioni di voler colmare quella lacuna informativa che esso stesso predispone – e far quindi aprire la pagina al lettore empirico. La costruzione va insomma ad esasperare la condizione modale di default del lettore che è l'attesa, e questo si ottiene attraverso quel che Greimas chiamerebbe *effetto di segreto*: l'asse tra l'Essere e il Non-Sembrare del quadrato di veridizione (Greimas, 1983).

L'induzione di uno stato cognitivo di mancanza, la convocazione della curiosità propria del testo strategico pubblicitario è un elemento pragmatico che si mantiene in tutti e tre le tipologie di testo clickbait, ma nel caso del terzo tipo (cfr. Fig. 1c) cambia il ruolo della relazione semantica tra titolo e contenuto. Si parla di articoli appartenenti stavolta a quotidiani che hanno

una tematizzazione generalmente più seria ed incupita (“La terza guerra mondiale”) rispetto agli articoli del secondo tipo, propri invece di testate online molto più inclini alla settimanalizzazione classica e quindi a contenuti più triviali con un focus individuale, timidamente euforico.

Quest’ultima tipologia sarebbe particolarmente rilevante perché interessa anche la definizione di contenuto mendace, e convoca il problema del falso. Un modo più generale di intendere il clickbaiting potrebbe infatti limitarsi ad osservare come il topic fornito dal titolo non solo non sia esaustivo, ma perfino fuorviante rispetto al suo contenuto. Il ruolo del titolo è quello di creare delle aspettative che vengono però disattese, e la conseguente sensazione di tradimento maturata dal lettore si trasforma in un indicatore di falsità. Ci si tornerà, quando verrà affrontato il tema delle fake news (cfr. 1.2.2).

1a. Esempio di clickbaiting algoritmico tra le inserzioni pubblicitarie

1.1b. Il clickbaiting patemico-cognitivo di Upworthy

[BuzzFeed](#) Quizzes TV & Movies Shopping Videos News Tasty

[Sign In](#)

32 Celebrities Who Are Over 50 And Absolutely Prove That, Yes, Being Older Is Attractive

BuzzFeed News

Jean-Luc Brunel, a former modeling agent accused of recruiting young girls for Jeffrey Epstein, was found dead in his jail cell. >

An outbreak of Russian-led attacks in Mariinka is heightening the crisis in Ukraine, terrifying and injuring innocent people. >

A new conspiracy theory has people believing that Young Living Essential Oils has been taken over by Satan. (yes, really) >

Trending

43 Things Under \$10 That'll Easily Address Little Inconveniences

"Let the rain fall down" —Hillary Duff circa 2003, but also you once you get your hands on this \$8 waterproof phone pouch.

Emma Lord • 1 hour ago

ADVERTISEMENT

18 Movies I'm Sorry To Say Are Better Than The Book

The familiar adage of "the book is always better" is not always true — and these adaptations prove it.

Julia Lynn Rubin • 32 minutes ago

Trending Now

15:00 next Friday? Mommy and daddy don't have the money

27 Products That Reviewers Say Deserve More Than 5 Stars

Goodbye flat curls, dog toys that are destroyed in two seconds, dirty grout, baby eczema, and more.

Melanie Aman • 7 hours ago

1.2b. Il clickbaiting “a lista” di BuzzFeed

Libero ✓

19 h •

 Mi piace ▼

L'inizio della terza guerra mondiale: fate molta attenzione a questa data

L'inizio della terza guerra mondiale: fate molta attenzione a questa data

LIBEROQUOTIDIANO.IT

1c. Titolo clickbait di Libero Quotidiano su Facebook

1.1.3 Algoritmi e social network

Negli anni Dieci si entra definitivamente nel mondo delle piattaforme social, che comportano una nuova ridefinizione strutturale dell'identità delle testate giornalistiche:

Today, social media rather function as the meeting place where the audience is to be found by news media. They are platforms where the audience exchange news and show each other the latest pieces of information they are willing to share and recommend. Providing such a meeting place with high connective activity is what distinguishes social media from conventional media (Van Dijck, 2013).

Si entra nel dominio del *capitalismo delle piattaforme* (Srnicsek, 2016). Secondo le analisi dei dati Agcom del Reuters Institute³⁵ nel 2021 in Italia la copertura delle notizie online supera per la prima volta quella della televisione, ed il 47% delle notizie sono state consultate sulle piattaforme social (principalmente Facebook). Questo dato investe inevitabilmente di grande rilevanza il ruolo degli algoritmi: quali notizie privilegiano? In base a che cosa? Come funzionano gli algoritmi di Facebook diventa una questione dirimente per comprendere il nostro ecosistema mediale contemporaneo ed in particolare per discernere lo status del mondo dell'informazione, e del giornalismo.

Va innanzitutto premesso che la caratteristica principale di Facebook così come della piattaforma gemella Instagram - ora entrambe riunite sotto il logo corporate *Meta*, sempre di proprietà di Mark Zuckerberg - è il *News Feed*: lo "scroll" (da cui il neologismo "scrollare", che descrive il movimento del dito sullo schermo touchscreen dello smartphone), ovvero la nostra bacheca costantemente aggiornata e personalizzata nei contenuti, dalla quale gli algoritmi raccolgono informazioni su di noi come utenti, modulando da una parte i contenuti che suggerisce e dall'altra vendendo queste informazioni agli advertisers per le sponsorizzazioni, ovvero dei post pagati da brand e content creators che Facebook sottopone ai suoi utenti a seconda dei parametri di targeting impostati, grazie alla profilazione algoritmica (fascia di età, sesso, collocazione geografica ed interessi esplicitati).

Questo meccanismo permette alla compagnia di generare un profitto di 86 miliardi di dollari nel 2020 (Hagey e Horwitz, 2021), semplicemente estraendo informazioni sul comportamento degli utenti ospiti delle proprie piattaforme e rivendendo queste informazioni come servizio di profilazione agli inserzionisti pubblicitari. Questa componente estrattiva multimodale delle

³⁵ Viene anche riportato che se, stando ai sondaggi, la fiducia media nei confronti delle notizie provenienti dai media dell'informazione si attesta attorno al 40%, il dato precipita al 20% per quanto riguarda le notizie a cui si perviene sui social. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/italy>

piattaforme algoritmiche ha portato il teorico critico delle piattaforme Vladan Joler a parlare di *nuovo estrattivismo*³⁶.

A proprietary algorithm controls what appears in each user's News Feed. It takes into account who users are friends with, what kind of groups they have joined, what pages they have liked, which advertisers have paid to target them and what types of stories are popular or driving conversation. Significant changes to the algorithm can have major implications for the company, advertisers and publishers. (Hagey e Horwitz, 2021)

Così le piattaforme social diventano una sorta di punto di incontro tra quotidiani e lettori, ed offrendo questo spazio di vetrina impone le sue condizioni del mostrare da un lato, del leggere dall'altro. Boccia Artieri e Bentivegna (2019) notano come anche gli algoritmi delle piattaforme debbano rientrare all'interno del noto quadro della teoria dell'agenda setting³⁷, che Poell e Van Dijck (2015) – battendosi contro una visione naïve dei social network come semplici facilitatori per l'informazione - spiegano nel dettaglio in quanto capacità di influenzare l'ordine del discorso pubblico in base a parametri quantitativi, dando forma a quelli che risultano all'attenzione collettiva come *trending topics*:

Facebook is trying to strike a balance between private conversation and public communication, between mechanisms of personalization and popularity. In this algorithmic balancing act, time decay also plays a crucial role—recent interactions weigh heavier than older ones—allowing Facebook to identify and highlight trending topics to its users [...] both Facebook and Twitter's news oriented algorithms clearly privilege breaking news stories in order to trigger user engagement and boost social traffic. Not coincidentally, this is exactly what the two corporations advice journalists and news organizations to do when using their platforms to disseminate content. A heavy predilection towards breaking and engaging news does not bode well for the dissemination of news content on complex political issues that play out over longer periods of time. It appears unlikely that complex and protracted content will be identified as 'relevant' by social media's algorithms. Evidently, social media's sorting mechanisms do not necessarily correspond with journalism's role as a facilitator of informed public debate and democratic accountability. (Poell & Van Dijck, 2015)

La non-neutralità delle piattaforme rispetto all'informazione non consiste solo nella definizione dei suoi tempi, ma anche dei suoi pubblici. Infatti, uno dei servizi più impattanti che Facebook ed Instagram offrono a pagine e content creators per il loro business sono gli *insights*: le analisi

³⁶ <https://extractivism.online>

³⁷ La teoria della comunicazione risalente già agli anni Quaranta, per cui “ciò che sappiamo della nostra società, ed in generale del mondo in cui viviamo, lo sappiamo dai mass media” (Luhmann, 1996 in Boccia Artieri e Bentivegna, 2019). La funzione di mediazione tra pubblico e mondo è ciò che consente a televisione e giornali di decidere di cosa si deve parlare, contribuendo inevitabilmente a dare la forma del mondo al pubblico.

dei dati registrati dalla piattaforma sugli andamenti delle pubblicazioni (Poell e Van Dijck, 2015). Così per una testata giornalistica è oggi possibile sapere quante visualizzazioni da Facebook ricevono gli articoli, la composizione etnografica dei lettori utenti della piattaforma, il tempo di permanenza e altri parametri quantitativi, con cui possono fare confronti tra i contenuti proposti e capire quali sono i più redditizi.

Come gli stessi autori evidenziano, in questo senso le logiche algoritmiche finiscono per sopraffare le logiche editoriali classiche basate sugli standard giornalistici, se non addirittura privare i giornalisti professionisti e le redazioni della loro autonomia editoriale andando esattamente ad incidere sul criterio di selezione dei contenuti da proporre *nonostante* il loro valore informativo. Gli studiosi inoltre rilevano come il valore informativo di una notizia non può essere più valutato imparzialmente dal giornalista in base ad un criterio di interesse pubblico, se la stessa immagine redazionale del *pubblico* viene risemantizzata come *audience*, frammentata nell'individuazione di consumatori targettizzati dagli strumenti analitici al servizio di un potere che, con Foucault (1975), potremmo definire in questo senso disciplinare.

Roese (2018) riflette su come Facebook e Twitter costringano l'informazione ad adattarsi anche formalmente a degli standard *da* social media:

Regarding the limited attention span of the user scrolling through their infinite newsfeeds, social media content is often short, precise, and 'snackable', like a short video clip, a gif, or Tweet. Other than print, online articles can contain embedded videos, Tweets, online polls, soundfiles, links, or sharing buttons: whatever enriches the information given and makes it interactive and shareable via social media [...] A good social media editor knows how to alter a headline in order to generate more reactions, shares, or organic reach – and thus, enhance the viral potential of an article. (Roese in Vesterman, 2018)

Possiamo tirare le fila ed individuare un'isotopia patemica di stampo sensazionalistico che collega il fenomeno della settimanalizzazione dei quotidiani e quello online del clickbaiting, che si compone come una reazione organica al mutamento del mercato di settore necessitata dalle trasformazioni del terreno materiale della contesa, a maggior ragione quando questa si sposta dapprima su internet ed in seguito sulle piattaforme dove la competizione economica per le rendite pubblicitarie si gioca sull'estensione quantitativa dei contenuti (più articoli) e sulla resa intensiva della singola notizia (più click).

La combinazione di questi due fattori competitivi comporta una generale spettacolarizzazione da vetrina (conforme al movente ideologico individuato da Eco, nonché al modo in cui abbiamo presentato precedentemente le piattaforme social), che assottiglia progressivamente la distanza che dovrebbe separare una notizia da un bene di consumo, spettacolarizzato e

commercializzato; l'informazione dalla merce. Per questo si è parlato di *boulevardizzazione* delle notizie (Magin et al. in Conboy & Elridge II, 2021), che rende bene la connotazione progressivamente acquisita dal sensazionalismo classico.

Si ripropone in questo modo la dicotomia echiana tra qualità e quantità dell'informazione: la pressione del mercato di settore a fare sempre più notizie, ad arrivare prima dei concorrenti, a fare più visualizzazioni sarebbe inversamente proporzionale alla possibilità di avere un giornalismo di qualità, che ha ad esempio il tempo di verificare le fonti e proporre un modello di informazione che voglia essere il più completo ed esaustivo possibile rispetto agli oggetti di cui tratta.

Questo, a ben vedere, non solo aumenta esponenzialmente la probabilità di avere *cattive* notizie (inaccurate e inattendibili: decontestualizzate, esasperate, non verificate o del tutto false), ma soprattutto sembra poter inficiare il criterio stesso di *notiziabilità* dei fatti – e di conseguenza la fiducia pubblica rispetto al modo di comunicarli, che può riversarsi sui fatti stessi. Di veridizione e fiducia si parlerà meglio più avanti (cfr. 1.2).

Occorre però focalizzarsi ora sull'evoluzione tecnica dell'algoritmo di Facebook, per vedere se e come da questo dipendano le tendenze individuabili nel mondo dell'informazione dell'ultimo decennio. Facebook si accorge ad un certo punto di come la già menzionata tendenza degenerativa verso il clickbaiting stava dominando non solo la titolistica delle testate giornalistiche riconosciute (cfr. Fig. 1b, 1c), ma incentivando la sovrapproduzione di annunci con link volti solamente a strappare il click, infestati da pop-ups e totalmente privi di contenuto informativo, da parte di farm pubblicitarie (cfr. Fig. 1a): si arriva a parlare di *Facebook's Clickbait Media* (Munger, 2019).

Nel tardo 2013 compie il primo grosso intervento algoritmico per stanare le esche, sia implementando un setaccio di corrispondenza semantica tra titoli e contenuti sia arrivando ad elaborare dei parametri che premiano nel News Feed non tanto la quantità di click, ma il tempo di permanenza con cui misurare il cosiddetto *sentiment*. Interessante vedere come emerga esplicitamente, seppure tradotta in codici informatici, la dimensione patemica come misura quantitativa: il sentiment non è moralmente buono o cattivo, non è una passione come la gioia o la tristezza, ma un dato neutro come la durata – immateriale, registrata negativamente attraverso l'immobilità dell'utente³⁸ – della permanenza dello sguardo sullo schermo.

³⁸ Questo vale per Instagram, che nella sua interfaccia per interagire con i post ha solo strumenti quantitativi come il like, il commento, la condivisione e il salvataggio. Diverso è il discorso di Facebook, che nel 2016 ha

L'impatto di questo primo intervento è misurabile tramite il caso esemplare della testata online Upworthy (cfr. Fig. 1.1b) e la sua parabola:

Less than two years after its founding in March 2012 by Eli Pariser and Peter Koechley, Upworthy had over 80 million unique visitors each month—more than either the New York Times or Washington Post. In November 2013, however, Facebook announced that it would penalize deceptive headlines in their ranking algorithm, and within a year, Upworthy's business collapsed. In November 2014, the site had only 20 million unique visitors (Karpf, 2016). These changes had massive implications for how people consumed political news in the early 2010s, as other sites quickly caught on to Upworthy's success. (Munger, 2019)

La crociata contro il clickbaiting nel *tweaking* algoritmico di Facebook continua negli anni, tra il 2012 ed il 2017³⁹: dalla svalutazione dei lessemi chiave per esprimere una comunicazione sensazionalistica (“Clamoroso”, “Shock!”, etc., come nel caso dei titoli di carattere patemico – cfr. Fig. 1.1b) all'implementazione graduale del fact-checking per le notizie false (in questa zona grigia che connette il fenomeno del clickbaiting con quello delle fake news, cfr.1.2.2) e la tecnica dello shadowban (i contenuti non vengono rimossi dalla piattaforma, semplicemente non vengono più proposti al pubblico dagli algoritmi), la piattaforma oggi riesce a contenere un fenomeno che però nel tempo è profondamente mutato. Nel 2016 si arriva probabilmente all'apogeo di Facebook, nel momento in cui l'intervento algoritmico orientato al tempo di permanenza ha ottenuto la sua massima resa: è la *golden age* del feed video. Brad Parscale, il digital strategy leader nella campagna elettorale di Donald Trump del 2016, ha a più riprese riconosciuto il ruolo giocato dal feed video della piattaforma⁴⁰.

Ma per comprendere lo scenario attuale è necessario parlare dell'ultima sostanziale modifica algoritmica operata dal colosso di Menlo Park, nel 2018, codificata come MSI (*meaningful social interactions*), che apre la strada a quello che si cercherà di definire come regime comunicativo post-sensazionalistico, inquadrabile all'interno del cosiddetto paradigma della lotta (*fight paradigm*, Bader e Sirb, 2021).

Se il cambio algoritmico volto a contrastare l'ascesa del genere clickbait, premiando la permanenza sul contenuto, ha potenziato la sezione video di Facebook ha anche ottenuto la

implementato alla funzione del like la dotazione di reactions che consentono di discriminare qualitativamente le interazioni associando una connotazione emotiva tra rabbia, gioia, affetto e tristezza. Sarebbe interessante proporre uno studio semiotico delle affordances nella user-experience delle piattaforme, ma in questa sede è possibile solo farvi cenno.

³⁹ <https://digiday.com/media/cheatsheet-facebooks-war-clickbait/>

⁴⁰ <https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/09/the-man-behind-trumps-facebook-juggernaut>

controindicazione di produrre un utilizzo della piattaforma tendenzialmente passivo: Facebook non vuole un esercito di utenti-zombie che sostano a lungo nei contenuti, perché ricava dati soprattutto dalle interazioni; si cercherà allora di modificare l'esperienza della piattaforma affinché suggerisca agli utenti magari un tempo di permanenza più ridotto ma più intenso, per renderli più attivi.

I dossier interni che emergono dall'inchiesta sui *Facebook Papers* condotta dal Wall Street Journal⁴¹ denunciano una diffusa preoccupazione aziendale sulla tendenza di utilizzo della piattaforma, temendo addirittura una improvvisa fuga di massa degli utenti; viene ad esempio illustrato come il parametro dello *user engagement* (commenti, condivisioni, like) è stato in calo per tutto il 2017.

E' in questo clima allarmato – immediatamente successivo allo scandalo di Cambridge Analytica⁴² - che Facebook ha disperatamente bisogno di una reazione, la quale si sviluppa nel 2018 con la modifica algoritmica che premia appunto le *meaningful social interactions*: vengono messi sempre più in rilievo post che ottengono reactions emotive differenti dai like (soprattutto “love” ed “angry”) ed in grado di generare più commenti e condivisioni nel minor tempo possibile. La summenzionata inchiesta del Wall Street Journal si intitola “*Facebook tried to make its platform a healthier place. It got angrier instead*”: ci lascia ben presagire come il tentativo sia andato a finire, e ci offre spiegazioni su quali fossero le intenzioni⁴³.

Viene riportata una mail recapitata alla direzione di Facebook che costituisce una testimonianza cruciale: il mittente è Jonah Peretti (che detiene anche la proprietà di The Huffington Post), CEO della famosa testata online BuzzFeed (cfr.1.2b): il sito nasce come aggregatore di notizie (web feed) nel 2005, ed oggi è un colosso internazionale del mondo del giornalismo online. Peretti fa notare come l'ultimo intervento dell'algoritmo finisca per premiare i contenuti più divisivi, offrendo alle testate l'incentivo di produrne sempre di più – e non è l'unico a riportarlo. Ci sono altre segnalazioni, altrettanto chiare e problematiche:

The Facebook researchers, wrote in their report that in Spain, political parties run sophisticated operations to make Facebook posts travel as far and fast as possible. “They have learnt that harsh attacks on their opponents net the highest engagement. *They claim that they ‘try not to,’ but ultimately ‘you use what works.’* In the 15 months following fall 2017 clashes in Spain over Catalan separatism, the percentage of insults and threats on

⁴¹ Hagey, Horowitz (2021)

⁴² https://it.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica. Si veda anche il documentario *The Great Hack* (Amer & Noujaim, 2019), prodotto da Netflix.

⁴³ “Facebook would encourage people to interact more with friends and family and spend less time passively consuming professionally produced content, which research suggested was harmful to their mental health”, riporta l'articolo, riprendendo delle dichiarazioni di Zuckerberg.

public Facebook pages related to social and political debate in Spain increased by 43%, according to research conducted by Constella Intelligence, a Spanish digital risk protection firm. Facebook researchers wrote in their internal report that they heard similar complaints from parties in Taiwan and India.

‘MSI ranking isn’t actually rewarding content that drives meaningful social interactions, but bad content’, Mr. Peretti wrote in his email to the Facebook official. It wasn’t just material that exploited racial divisions, he wrote, but also ‘fad/junky science’, ‘extremely disturbing news’ and gross images. (Hagey & Horowitz, 2021)

Lo stesso articolo fa anche notare che - nonostante le segnalazioni ed alcuni test eseguiti in cui vengono limitate le modificazioni algoritmiche ad alcuni paesi, che dimostrano gli impatti negativi dell’aggiornamento del 2018 sulla comunicazione di giornali e utenti – Facebook ha consapevolmente deciso di non intervenire per tutelare i propri interessi, almeno fino all’estate 2020 con l’update “Original News Reporting and Transparent Authorship”. Quest’ultimo aggiornamento è stato ritirato nel Dicembre 2021⁴⁴. Nel report trimestrale di febbraio 2022⁴⁵, per la prima volta nella storia della piattaforma, Facebook dichiara un dato in perdita a proposito del numero di utenti attivi a livello globale. In seguito al comunicato il titolo Meta ha perso il 20% della quotazione in borsa, bruciando un valore pari a 200 miliardi di dollari.

1.1.4 Post-sensazionalismo: il paradigma della lotta

Una conseguenza interessante della tendenza disforizzante è che le notizie, se non sono brutte, spesso non sono.
(Lorusso, Violi: 2004: p. 126).

Non è evidentemente questa la sede per distribuire le colpe e condannare le responsabilità della compagnia di Zuckerberg. Quello che interessa è osservare come emerga da queste dichiarazioni con una discreta evidenza ciò che le studiose Bader e Sirb definiscono “*fight paradigm*”, all’interno di un quadro comunicativo che viene definito come *post-sensazionalista* e che sarebbe segnato dal catastrofismo, nel loro studio quantitativo a proposito del panorama mediale rumeno su Facebook: una progressiva drammatizzazione di titoli e contenuti che si otterrebbe con l’impiego di determinati nuclei semantici (misurati come ricorrenze).

Per individuare il frame del catastrofismo è stato identificato, nelle sue ricorrenze, l’impiego del lessema “terribile”; per quanto riguarda il paradigma della lotta, quello di “attacco”.

⁴⁴ <https://about.fb.com/news/2020/06/prioritizing-original-news-reporting-on-facebook/>

⁴⁵ <https://www.wired.it/article/facebook-perde-utenti/>

Sono valori semantici che delineano dei percorsi interpretativi molto chiari: la sceneggiatura tipica del conflitto, che poggia su uno schema narrativo fortemente caratterizzato dall'antagonismo con un anti-soggetto suscettibile di svariate tematizzazioni. Per quanto riguarda il lessema "attacco", infatti, è senz'altro un elemento che possiamo rinvenire in diversi titoli di articoli nostrani sulla cancel culture (attacco "alla cultura...", "ai valori...", "alla storia..." come si vedrà successivamente). Le studiose notano come anche "scandalo", che sarebbe intuitivo associare al classico paradigma sensazionalistico del tabloid, nelle sue occorrenze è semanticamente connotato dal frame dello scontro – come nel caso menzionato precedentemente dello scandalo politico. Concludono:

Taking into consideration what we stated above, we think it is necessary to distinguish between sensationalism, as a general term, and *catastrophism & fight paradigm as a specific clickbait narrative* that is defined by presenting news using terms that provoke *fear* in different degrees. To be more exact, in our opinion, *catastrophism* refers to a media trend that encourages news editors to use presentational manners that alarm the public about situations and events that are not as dangerous or *scandalous* as they are described, *whereas fight paradigm is creating false confrontations by use of conflictual language.* (Bader e Sirb, 2021. Corsivi e grassetti nostri).

Andrà ora chiarito come una tendenza al catastrofismo possa essere letta in continuità con il sensazionalismo – si parla appunto di post-sensazionalismo, e come il paradigma della lotta possa essere inteso come una "narrativa clickbait".

La discontinuità rispetto al sensazionalismo classico consiste in un forte incupimento tematico dei testi: il riferimento ad esempi come quello riportato di *Libero Quotidiano* sulla terza guerra mondiale (cfr. Fig. 1c) è estremamente esplicativo in questo senso. Permane invece un certo tipo di approccio nei confronti della cooperazione col lettore modello.

Il clickbait diciamo primitivo (cfr. Fig. 1.1b; 1.2b) vuol fare leva sulla più frivola curiosità del lettore, fornendogli col titolo un topic che crea un deficit cognitivo ed un senso di attesa per colmarlo: gli vengono promesse delle informazioni chiare, che restano però nascoste fino all'apertura dell'articolo (o restano magari del tutto assenti). E le promesse sono quelle di un congiungimento con un valore cognitivo perlopiù euforicamente connotato: se il lettore aprirà l'articolo potrà scoprire delle cose belle, si prospetta una ricompensa. All'interno del paradigma della lotta invece la curiosa attesa del lettore è decisamente più ansiogena, e assomiglia quasi alla suspense del genere giallo o thriller. Non sembra esservi alcuna ricompensa nel sapere, poniamo, la presunta data di scoppio del terzo conflitto mondiale che non sia un riflesso auto-conservativo quasi automatico di fronte ad una condizione prospettata di forte disforia.

Al di là della componente pragmatica, quel che conta qui è la semantica. Il paradigma della lotta si presenta come una struttura narrativa fortemente polarizzata, in cui due istanze antagoniste – il Soggetto, con cui il lettore viene chiamato a identificarsi, e l’anti-soggetto *costruito come nemico* – si sostanziano reciprocamente attraverso il conflitto. L’allestimento di un siffatto schema garantirebbe all’istanza di enunciazione una forte presa sull’enunciatore, come si può inferire dalla sanzione del successo di questa forma all’interno di svariati modelli di comunicazione, che Eco (2011) ha passato in rassegna. Il dato risulta quasi banale, ma non per questo può essere trascurato: ci si soffermerà nel prossimo paragrafo.

A voler tradurre nel metalinguaggio semiotico quello che intendono le autrici con “*specific narrative clickbait*”, in ogni caso, sembra si abbia più a che fare con la rimodulazione del carico patemico, disforicamente connotato, all’interno della parabola evolutiva di quello che si è cercato di presentare come un sottogenere di testo giornalistico. Eppure, il giornalismo, anche prima di Facebook e del clickbaiting, ha sempre usato questo tipo di discorso passionale. Come hanno notato Violi e Lorusso:

Non esistono fatti puri, privi di coloriture emotive, successivamente modalizzati in senso patemico. Certamente le testate possono variamente modulare il livello emotivo, enfaticandolo o cercando all’opposto di neutralizzare l’informazione; come abbiamo già osservato, oggi la stampa tende in genere a drammatizzare fortemente le notizie, con effetti passionali fortemente esasperati, in linea d’altronde con quella spettacolarizzazione dei quotidiani già rilevata [...]. Tutta l’informazione, e non solo quella giornalistica, parte da una sorta di disforia di fondo, e questo avviene per ragioni in qualche misura costitutive del rapporto normalità/scarto che fonda la *notiziabilità* stessa di un evento. Fa notizia ciò che si stacca dal normale corso degli eventi: il famoso uomo che morde il cane, dove lo scarto e l’imprevedibilità del fatto si accompagna quasi naturalmente a un elemento di preoccupazione, di ansia, di tensione disforica.
(Lorusso e Violi, 2004: p.122. Corsivi nostri).

Sembra dunque appropriato, per quanto riguarderà i casi di cancel culture che costituiscono il corpus d’analisi che si vuole proporre, evidenziare in ogni caso una discontinuità formale rispetto al clickbaiting (anche rispetto al tipo di Fig. 1c) all’interno di una storia di ibridazioni di genere dell’articolo di quotidiano nella sua ri-mediazione e ri-locazione prima sul web e poi sulle piattaforme, che però conserva la memoria di quel passaggio come un punto di non-ritorno. Su internet, ora, nessun click è ingenuo; tutto tiene traccia di un tentativo di adescamento, proprio delle condizioni infrastrutturali ed economiche dell’informazione online – come si notava precedentemente.

Tornando di nuovo alla proposta di Bader e Sirb (2021): il grassetto su “*fear*” è di chi scrive; così come quello su “*scandalous*” e “*false*”. Si accennava prima della risemantizzazione dell’isotopia tematica e patemica dello scandalo, che si proponeva nella continuità tra il genere tabloid e le notizie di cancel culture a proposito della generale tendenza alla settimanalizzazione del quotidiano. Sul termine “*false*” si rifletterà nelle prossime pagine, mentre a proposito di “*fear*” si può dire che sembra intuitivo il legame tra sensazionalismo e drammatizzazione, nel mondo dell’informazione così come nell’immaginario collettivo: il catastrofismo è un topos narrativo noto dai tempi, ad esempio, dell’Antico Testamento (Apocalisse) – e si avrà presto occasione di mostrare come il topos rientri prepotentemente, ad esempio, nelle strutture narrative delle fantasticherie di complotto (cfr. 1.2.3).

All’interno della dimensione patemica della paura – che stando allo studio quantitativo proposto dalle autrici sarebbe soggiacente tanto alla cornice del catastrofismo quanto al paradigma della lotta - sono rinvenibili numerosi nuclei tematici caratterizzanti: oltre ad “attacco”, “battaglia” e “pericolo” è sicuramente annoverabile il tema della “morte” e del “crimine”.

Si parla infatti di post-sensazionalismo, il che ci spinge a rigettare nuovamente uno sguardo sul tabloid. Si è per esempio accennato al fatto che il genere del tabloid si distingue per una componente di voyeurismo, che si discorsivizza nella cronaca rosa e nella cronaca nera – o nel morboso intreccio delle due linee tematiche, che si manifesta eccellentemente nei casi mediatici di delitto con movente passionale. Il rapporto tra cronaca nera, cronaca rosa e tabloid è stato ad esempio approfondito in Italia da Selene Pascarella⁴⁶ in *Tabloid Inferno* (2016): la storia autobiografica di una giornalista che per anni ha lavorato nel mondo dei settimanali e mensili di cronaca nera di bassa fascia.

Basti citare i tragicamente noti casi mediatici di cronaca nera nazionale considerati come delitti passionali, come l’assassinio di Meredith Kercher o quello di Sarah Scazzi; in particolare su quest’ultimo vale la pena citare la docu-serie *Sarah, la ragazza di Avetrana* (2021) diretto da Christian Letruria. che si sofferma proprio ad analizzare la discutibilità del confine tra caso mediatico e caso giudiziario, insinuando il dubbio di come l’ingerenza fisica (sul posto) e narrativa del mondo dello spettacolo abbia finito quasi per suggerire agli inquirenti il movente passionale, da molti contestato.

Interessante ovviamente notare anche in questo caso la vicinanza tra l’universo semantico del tabloid e quello della Tv Verità, in una convergenza attoriale: anche Lorusso (2018) annovera

⁴⁶ <https://www.vice.com/it/article/av559k/com-e-lavorare-per-tabloid-italiani-cronaca-nera> si suggerisce questo articolo per la visione di alcune copertine cui Pascarella fa riferimento.

tra gli esempi programmi come *Un giorno in pretura* e *Chi l'ha visto?*, citati a più riprese anche per la notevole influenza esercitata sul caso Scazzi nella docu-serie di Letruria.

La progressiva tendenza alla settimanalizzazione che coinvolgerebbe anche la relazione tra il mondo dell'informazione e quello dello spettacolo televisivo, cui in questa sede possiamo solo fare cenno, sembra poter reggere inoltre nel confronto tra la rilevanza che i maggiori quotidiani nazionali hanno dato ai summenzionati casi di cronaca nera e lo spazio occupato da questi nei palinsesti televisivi – non solo all'interno dei programmi specificamente dedicati al genere come quelli citati poco fa, ma nell'invasione rispetto a più generici programmi di varietà come *Domenica In* o *Pomeriggio Cinque* - per prendere i due esempi principali di Rai e Mediaset⁴⁷ – che vivono in un rapporto quasi simbiotico con la stampa settimanale di fascia bassa (come la definiva Eco, si pensi al connubio tra l'emittente di Canale 5 e la figura di Alfonso Signorini, direttore di *Tv Sorrisi e Canzoni* e *Chi*, due tra i settimanali più venduti a livello nazionale).

Anche Foucault (1975) nel suo studio sul crimine e sulla disciplina si ferma a riflettere sul ruolo sociale della cronaca nera:

[...] A tutto ciò si accompagnava una vasta campagna per imporre alla percezione che il pubblico aveva dei delinquenti un quadro ben determinato: presentarli come vicinissimi, presenti ovunque e ovunque temibili. E' la funzione della cronaca nera che invade una parte della stampa e comincia ad avere dei giornali propri. La cronaca nera, con la sua abbondanza quotidiana, rende accettabile l'insieme dei controlli giudiziari e di polizia che rastrellano la città; *racconta giorno per giorno una sorta di battaglia interna contro un nemico senza volto e, in questa guerra, costituisce il bollettino quotidiano della vittoria* [...] La cronaca nera e la letteratura poliziesca hanno prodotto da più di un secolo una massa smisurata di racconti del crimine nei quali la delinquenza appare come vicinissima e nello stesso tempo estranea, perpetuamente minacciosa e incombente sulla vita quotidiana, ma estremamente lontana nella sua origine e nei suoi moventi, l'ambiente in cui si svolge quotidiano ed esotico insieme. (Foucault, 1975: p.316. Corsivi nostri).

Da questo passaggio emerge un elemento di grande interesse: *“il racconto di una battaglia interna contro un nemico senza volto”*, portato avanti dalla stampa. Al netto delle esigenze della società disciplinare, su cui non ci si soffermerà, bisogna constatare come il paradigma della lotta passi per l'allestimento di una struttura polemica con un anti-soggetto variamente tematizzabile ma interno alla società. Sarà rilevante osservare come la dinamica appena descritta sembra fortemente assimilabile alle narrative di complotto, che verranno

⁴⁷ Mara Venier e Barbara D'Urso sono le rispettive storiche conduttrici dei due programmi: a loro volta compaiono a più riprese nella summenzionata docu-serie.

prossimamente esplorate quando si parlerà di postverità (cfr.1.2.4). Non ci si può sbilanciare sul perché questo tipo di costruzione narrativa risulti particolarmente avvincente a livello popolare – e dunque remunerativa da un punto di vista editoriale: non ci interessa proporre un’eziologia, ma da un punto di vista di semiotica della cultura (Lorusso, 2010) ci interessa, come sempre Foucault scriveva (1969), la messa in serie di forme e le loro discontinuità.

Per tirare le fila: si è proposto un excursus sulla cronaca nera in quanto tema costitutivo dell’identità del tabloid come genere più che come formato – come si è detto - e si è poi riportato come Foucault individui nei casi di cronaca nera quel tipo di struttura narrativa polemica che sembra proprio di ciò che le studiose Bader e Sirb definiscono paradigma della lotta, ovvero il regime discorsivo giornalistico emergente in seguito all’intervento algoritmico operato da Facebook nel 2018, studiato come caso particolare del sotto-genere clickbait.

In precedenza, abbiamo cercato di ricostruire la parabola intermediale e convergente del quotidiano, osservando come cambia la sua identità in senso strutturale rispetto ad altri termini relazionali - che lo prendono in una rete: la televisione pubblica e privata, il web ed i social network -, e con essa come cambia il modo in cui le notizie vengono scelte e comunicate. Il filo rosso più facilmente rinvenibile nel seguire quest’evoluzione è la competizione economica: un bisogno sempre più grande da parte dell’industria dei media di lettori/spettatori-consumatori. Questo si traduce in un progressivo affinamento strategico della cooperazione testuale all’interno del testo della notizia: il lettore modello emerge come una figura che più che essere conquistata sembra debba essere adescata, in un modo sempre più sottile e raffinato⁴⁸, come si accennava in precedenza. La sensazionalizzazione dei titoli oggi non è più così sguaiata come dieci anni fa; del carico patemico viene fatto un uso molto più ponderato.

Il clickbaiting è il modo in cui internet ha dato forma – in un processo di traduzione intermediale - ai titoli degli articoli di quotidiani già tendenti alla settimanalizzazione, come si è visto; le piattaforme social ed il loro controllo sugli algoritmi, dopo avere inizialmente esaltato il meccanismo, hanno ora contribuito a riformarlo – o meglio, ad evolversi mimetizzandosi. Fuor di metafora darwiniana: Facebook dà e Facebook toglie, si potrebbe dire, pensando agli impatti

⁴⁸ Dovrebbe far riflettere il fatto che non solo le singole tattiche di cattura si sono fatte nel tempo più discrete ed efficaci: anche la preda, più navigata (a proposito di web...) ed alfabetizzata, è diventata più avveduta. E magari si rende conto della caccia silenziosa che sta avvenendo. Tentare di “adescare” il proprio lettore, si capisce, non è il miglior atteggiamento possibile per guadagnare la sua fiducia. Mi azzarderei ad ipotizzare che la sfiducia endemica nei media da parte del pubblico internazionale, rilevata in lungo e in largo, nasca dal sedimentarsi nella coscienza popolare di questo tipo di dinamica. Vedremo perché è importante nel prossimo paragrafo.

che possono avere gli interventi di programmazione degli algoritmi – che pure sono così silenziosi, e così difficili da visualizzare.

Il sotto-genere classico del clickbaiting, nella tipologia presentata, si è sicuramente ridimensionato per presenza sul web. Ma non è sparita la lotta per la sopravvivenza delle testate giornalistiche tradizionali, sempre più affamate dal duopolio Google-Facebook sulla rendita delle inserzioni pubblicitarie e minacciate da una concorrenza fittissima di più snelle testate online, che possono proliferare proprio grazie alle piattaforme. La necessità di adescare lettori rimane, anzi non è mai stata così forte.

Se non lo si fa più solo con i titoli, lo si fa con il modo di raccontare le storie:

...usando una formula che suonerà forse un po' tranchante, la notizia è sempre meno pensata come documento e sempre più pensata come racconto. A prevalere è un criterio non di attendibilità, ma di efficacia narrativa (Lorusso, 2018: p.119).

Il racconto oggi si dà con una determinata semantica, con una particolare costruzione narrativa ed il dispiegamento di narrazioni parassitarie (come si vedrà, cfr.1.2.4); nonché con una ridistribuzione del carico patemico che caratterizza il paradigma della lotta, come si vorrebbe sostenere in questa tesi.

E lo si fa anche giocando con la frammentazione delle verità. La componente “*bait*” – appunto, “esca” – scivola parzialmente via dal titolo si infila nei contenuti degli articoli; perché più importante (remunerativo) del singolo click sono ora diventate la reazione, la condivisione ed il tempo di permanenza. Sposteremo allora il focus dalla settimanalizzazione e dal clickbaiting alle fake news, entrando brevemente nel dibattito sulla postverità, e cercando di evidenziare continuità e discontinuità tra i due fenomeni.

Se per ora ci si è limitati a suggerire il nesso tra la settimanalizzazione del quotidiano, la convergenza intermediale ed il clickbaiting prendendo l'angolo della cronaca nera, e riflettendo sulle sue strutture narrative, tra poco ci si soffermerà sul legame tra fake news e cronaca rosa. Ma sempre di ibridazione col tabloid si parla. Quel che emerge finora come problematico dall'aver individuato questa rete di relazioni è l'evoluzione della postura enunciazionale dei media di informazione, e come questa contribuisca a costruire il suo Lettore Modello. E' quindi necessario andare ad inquadrare le più generali condizioni discorsive all'interno delle quali si dà questo movimento.

1.2 Verità e fiducia

534. *Il criterio della verità si trova nell'aumento della sensazione di potenza*
Nietzsche (2001): p.296

Fino ad ora si è indagato il rapporto tra il quotidiano e gli altri media, cercando di ricostruire sommariamente come le infrastrutture tecniche (dapprima la televisione, poi internet: web cookies, social network ed algoritmi) abbiano nel tempo aggiornato il sistema socioeconomico dell'informazione, e come sia cambiato con esso il modo di comunicare le notizie – tenendo quindi a mente la necessità di approcciare il lettore. Si è parlato sin da subito, semioticamente, di generi: dal rapporto del quotidiano col settimanale all'emergere del clickbaiting, fino ad arrivare al quadro attuale che si è denominato “il paradigma della lotta”, dove il sensazionalismo classico lascia il posto ad una narrativizzazione fortemente polarizzata e conflittuale, dai toni catastrofisti.

Ma se in questo primo capitolo ci si promette di farsi un'idea di quale sia lo statuto del mondo dell'informazione oggi, per capire come da esso emerga il fenomeno della cancel culture – che costituisce l'oggetto di studio di questa tesi – non si possono ignorare le turbolenze che recentemente hanno coinvolto il concetto di verità.

Da quando l'Oxford Dictionary si è espresso nel 2016 per eleggere “post-truth” a parola dell'anno, se ne è discusso molto. Il clima era quello della fresca elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, durante il picco della crescita di utilizzo dei social network su scala globale ed in relazione alle prime riflessioni popolarizzate sulla disinformazione, e sul suo impatto nello svolgimento dei processi democratici.

È stato proprio durante la vittoria di Trump che l'Oxford Dictionary ha incoronato il termine post-truth come parola dell'anno. Post-verità è definito «*ciò che è relativo a, o che denota, circostanze nelle quali fatti obiettivi sono meno influenti nell'orientare la pubblica opinione che gli appelli all'emotività e le convinzioni personali*» ed è una tendenza alla base della diffusione di fake news, altra definizione entrata ormai nel vocabolario comune e molto spesso abusata o confusa con quella di post-verità. Sembra siano emersi solo in questi anni, ma entrambi i fenomeni sono parte della stessa storia della conoscenza e della società. Ci accorgiamo nel 2017 che l'essere umano non è razionale e sceglie per emotività? Di certo, l'essere umano non è mai stato razionale. Pretendere che lo sia è rinnegare la parte più profonda della sua natura, e scoprire che non lo è dà la sensazione di “nudità” che Adamo ed Eva ebbero mangiando il frutto. (Quattrococchi e Vicini, 2019 § 1).

Si impone nel dibattito pubblico un percorso concettuale che collega internet e le notizie false, e contestualmente si addensa a livello accademico una nuova attenzione per i media digitali. E' la temperie di una stagione: tra il 2017 ed il 2020 esplodono gli scritti sulla postverità, soprattutto nel mondo accademico angloamericano (fenomeno che interessa anche l'Italia, come avremo modo di vedere), corroborati dallo scandalo informatico di Cambridge Analytica del 2018 e dalla sua influenza non solo sulle precedenti elezioni americane ma anche sul caso della Brexit nella primavera del 2017; nel frattempo crolla progressivamente la fiducia popolare nei media tradizionali ed in particolar modo riguardo all'informazione sui social, come si è mostrato poco sopra (cfr. 1.1.3).

Può essere subito interessante notare come si siano seguiti principalmente due tipi di sviluppo discorsivo, che si propone di distinguere in un punto a). e b). Riassumiamo brevemente alcune delle posizioni che si approfondiranno in seguito:

- a) Il primo sviluppo è quello che si concentra sulle credenze di individui e gruppi sociali. Studi di stampo sociologico, di psicologia cognitiva e comportamentale, direzionano il discorso sui i bias cognitivi che entrerebbero in gioco nel meccanismo di formazione delle credenze da parte degli individui per provare a giustificare la persistenza di credenze false; piuttosto che sulle dinamiche di gruppo all'interno dei social network come la formazione di echo chambers, in cui gruppi chiusi di persone accomunate dalle stesse credenze contribuiscono vicendevolmente a farle rafforzare.

Qui intervengono anche i media studies, con prospettive critiche sulle piattaforme che cercano di far emergere il ruolo dei social nella radicalizzazione delle credenze individuali e collettive: complementare al fenomeno delle echo chambers vi sarebbe quello delle filter bubbles, ossia il contributo dei meccanismi di filtraggio delle notizie operato silenziosamente dagli algoritmi dei social network nella formazione delle echo chambers, facendo perno sul bias di conferma.

La profilazione algoritmica consente di proporre agli utenti solo quello che vogliono sentirsi dire e disincentiva il confronto con credenze contraddittorie, accentuando la loro progressiva polarizzazione e radicalizzazione.

Si mette in discussione inoltre il ruolo di internet nell'eccessiva libertà di costruzione della personale dieta informativa della cittadinanza: l'apparente disintermediazione tra cittadinanza e informazione, in un ambiente difficile da controllare che pullulerebbe di notizie false, rischia di abbandonare l'individuo ai propri stati emotivi e convinzioni personali; il quale finisce poi per confondersi in una selva oscura popolata da filter

bubbles, echo chambers e bias cognitivi, smarrendo la diritta via che condurrebbe all'informazione vera - o quantomeno ai codici socialmente più condivisi, che orientano le credenze delle comunità.

- b) Il secondo sviluppo si interroga invece sul ruolo della verità, nel suo rapporto coi fatti. Che fine ha fatto la verità? E' più o meno quello che si chiede Maurizio Ferraris, capostipite della scuola filosofica italiana del nuovo realismo. Nel suo *Postverità e altri enigmi* (2019) entra in polemica con l'ideologia postmoderna e la corrente del decostruzionismo che fa in un certo senso risalire a Nietzsche, colpevole del peccato originale di aver scritto che “*non esistono fatti, ma solo interpretazioni*”.

Nel dettaglio – stando a Mcinthyre (2018) - i problemi del pensiero postmoderno sarebbero da intendersi nella diffusione di uno scetticismo nichilista nei confronti dell'oggettività dei fatti e del movente ideologico di chiunque sostenga di affermarla, divenuti nel tempo da strumento rivoluzionario di critica delle oppressioni ad arma strategica della destra, ad esempio nell'elezione di Trump.

Secondo questi autori, sarebbe dunque a causa della popolarità acquisita dal postmodernismo nella seconda metà del Novecento soprattutto all'interno del mondo accademico statunitense, e del suo apporto fuori controllo alla svalutazione collettiva del valore dei fatti se poi oggi, con internet e coi social, saremmo piombati all'interno del regime della postverità, in cui tutto può essere sostenuto e creduto e non sappiamo più distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Sembra essere arrivato il momento di scontarne le conseguenze indesiderate.

1.2.1 Che cos'è la (post)verità?

Non si entrerà nel merito del dibattito ontologico ed epistemologico sul realismo e sulla verità, né sulla diatriba col postmodernismo: non può essere questa la sede. Preme però una precisazione semiotica sul concetto di verità, che ci consentirà di formulare un posizionamento più accurato rispetto a ciò che si è indicato come lo sviluppo b)., per successivamente trattare lo sviluppo a). (cfr.1.2).

Risale ad Umberto Eco la teoria della menzogna:

La semiotica ha a che fare con qualsiasi cosa possa essere assunta come segno. E' segno ogni cosa che possa essere assunta come un sostituto significante di qualcosa d'altro. Questo qualcosa d'altro non deve necessariamente esistere, né deve sussistere di fatto nel momento in cui il segno sta in luogo di esso. In tal senso la semiotica, in principio, è *la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire*. (Eco, 1975: p.26)

Eco, conformemente alla posizione di Peirce, si allinea alla definizione di segno come “qualcosa che sta per qualcuno al posto di qualcos'altro sotto certi rispetti o capacità”⁴⁹ – e questa è anche la funzione generale dei sistemi semio-linguistici nei confronti degli oggetti del mondo. La triade peirciana segno-oggetto-interpretante, irriducibile a sistemi di coppie, descrive questo movimento interpretativo che smarca il segno dal suo rapporto con il referente ovvero l'oggetto reale, che resta – semplificando – kantianamente inaccessibile. Si tratta di ciò che Peirce chiama “Oggetto Dinamico”, il quale - se si rifiuta ogni forma di intuizionismo - potrà solamente essere interpretato.

I segni sono dunque mediatori che traducono l'esperienza in relazioni significanti, permettendo il passaggio da un punto ad un altro del pensiero sempre attraverso una rappresentazione terza, mediatrice, che chiama appunto segno interpretante; ma la natura dei termini di questa relazione è sempre da considerarsi topologica, e non sostanziale⁵⁰. Le relazioni triadiche si concatenano, i termini cambiano di posizione e gli interpretanti si inseguono all'infinito, producendo un surplus di senso detto semiosi e che sta a fondamento dei discorsi.

Il fatto che la semiosi sia di fatto illimitata è ciò che consente ai sistemi semio-linguistici di essere vivi, ed è il motivo per cui i parlanti se ne appropriano cercando di relazionarsi ad un mondo che muta in un continuo divenire. Anche per questo la semiotica rifiuta l'immagine maggioritaria nella filosofia analitica di una semantica rappresentazionale, che produce un'immagine corrispondentista della verità tra proposizioni e stati del mondo - si veda ad esempio Popper (1972)⁵¹. Paolucci nel suo progetto di semiotica cognitiva propone una semantica pragmatica conforme alla nozione peirciana di abito:

According to Peirce, pragmatism is a *semantic* theory which has to do with cognition, but gives special attention to the meaning of *beliefs*. Indeed, people who decide not to have their children vaccinated that vaccines are dangerous or useless; they do not simply opine that it is so. As we have said, according to cognitive semiotics, meaning is not content

⁴⁹ Peirce, C.P. 2.228

⁵⁰ Per una trattazione approfondita di Peirce e della semiotica interpretativa si rimanda a Paolucci (2010).

⁵¹ “Chiamiamo ‘vera’ un'asserzione se essa coincide con i fatti o corrisponde ai fatti o se le cose sono tali quali l'asserzione le presenta; e il concetto cosiddetto assoluto o oggettivo della verità, che ognuno di noi continuamente usa. Uno dei più importanti risultati della logica moderna consiste nell'aver riabilitato con pieno successo questo concetto assoluto di verità”.

thought in truth-conditions nor is it representational, since it does not have ‘the function of saying or indicating that things stands thus and so’ (Hutto 2013: 62). On the contrary, meaning is connected to ‘practical bearings’ and to ‘habits’. In Peirce’s words, ‘to develop meaning, we have simply to determine what habits it produces, for what a thing means is simply what habits it involves’ (CP 5.400). For pragmatists, meaning is subject to the community and to the extension of thought in the environment. (Paolucci, 2020b: p.69)

In questo passo viene evidenziato come gli abiti, per Peirce, siano degli interpretanti logico-finali, cioè interpretanti che si stabilizzano e vanno a formare delle credenze; e le credenze hanno meno a che fare con gli individui che con delle comunità di senso, con degli ambienti in cui certe cose vengono ritenute vere, in cui si installano certi abiti e che producono delle predisposizioni ad agire (di qui, appunto il pragmatismo).

Come nota efficacemente Lorusso (2018) questo non significa negare la realtà degli stati del mondo, negare che esistano fatti e oggetti reali; significa anzi quasi darli per scontati, ed in quanto tali considerarli non pertinenti rispetto all’interesse disciplinare della semiotica. La distinzione che propone Ferraris (2019) tra un piano ontologico (che cosa sono le cose) ed uno epistemologico (come conosciamo le cose) ci permette di concludere in ogni caso che verità e realtà siano due cose differenti, e che “esistono fatti *e* interpretazioni”⁵². Semplicemente, la semiotica studia le seconde e non i primi. La produzione semiotica echiana finisce per convergere sulla posizione ontologica di un realismo negativo (in dialogo con lo stesso Ferraris), ma resta profondamente radicata allo studio dei sistemi semio-linguistici e dell’interpretazione intesa come libertà dell’atto di interpretare ma anche come studio dei suoi limiti – si veda Eco (1990).

A ben vedere, lo stesso aforisma incriminato di Nietzsche potrebbe essere stato frainteso. Senza voler essere eccessivamente meta-teatrali: non è un fatto oggettivo, non è necessariamente vero che Nietzsche volesse dire quel che per varie ragioni è passato; che “non esistano fatti ma solo interpretazioni” è essa stessa un’interpretazione, e può essere una cattiva interpretazione⁵³. Dato che lo stile aforistico del filosofo tedesco ben si presta alla decontestualizzazione delle sue proposizioni è bene far presente che in quel passaggio si stava proponendo una polemica rivolta al positivismo filosofico, che – volendo riassumere - viene proprio accusato di far convergere realtà dei fatti e verità dei fatti in un’oggettività assoluta, ritenuta ingenua rispetto alla sua proposta di prospettivismo epistemologico.

⁵² Lorusso (2018b)

⁵³ Quest’insinuazione, prevalentemente giocosa, non si rivolge affatto alla persona di Maurizio Ferraris che è anzi un profondo conoscitore del filosofo tedesco. E’ infatti sua la postfazione all’edizione italiana di Bompiani de *La Volontà di Potenza* (2001), qui chiamata in causa.

Qui Nietzsche, estremizzando come si confà alla sua poetica, potrebbe star semplicemente cercando di dire che non esistono fatti assoluti, cioè sciolti⁵⁴ dalle relazioni in cui sono presi e si inter-definiscono⁵⁵; un po' come Peirce – sorprendentemente in quasi gli stessi anni, ma senza contatti tra i due - sostiene che non possiamo avere conoscenza di qualcosa se non nella sua relazione con un segno ed il suo interpretante.

Una buona parte della produzione di Nietzsche, da *La Gaia Scienza* (1882) a *Genealogia della Morale* (1887) fino agli scritti postumi raccolti nel volume *La Volontà di Potenza* (ed. it. 2001), è stata dedicata all'adozione di una posizione costruttivista sul linguaggio, che in *Su verità e menzogna in senso extramurale* (1896) viene esplicitato come uno strumento quasi evolutivo che la vita sviluppa attraverso l'essere umano: un animale debole, dotato però della potenza di impadronirsi del mondo – e di istituire gerarchie con i suoi simili - attraverso i segni, le interpretazioni ed i giudizi di valore⁵⁶:

Che cos'è dunque la verità? Un esercito mobile di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve *una somma di relazioni* umane, che sono state sublimite, tradotte, abbellite poeticamente e retoricamente, e che per lunga consuetudine sembrano a un popolo salde, canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni, delle quali si è dimenticato che appunto non sono che illusioni, metafore, che si sono consumate e hanno perduto di forza, monete che hanno perduto la loro immagine e che quindi vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete. Noi continuiamo a non sapere da dove scaturisca l'impulso alla verità: giacché noi finora abbiamo preso atto del dovere, che la società impone per esistere, di essere sinceri, e cioè di usare le metafore secondo le consuetudini; il che significa, da un punto di vista morale: noi abbiamo preso atto del dovere di mentire secondo una salda convenzione, *di mentire cioè tutti insieme in uno stile vincolante per tutti*. (Nietzsche, 2015. Corsivi nostri).

Si chiude il cerchio con la definizione di Eco, proposta al principio di questa riflessione. Paolucci (2020a) riflette sul segno come l'allestimento di una “*superficie significativa utilizzata per mentire*”. L'elemento della menzogna si definisce attraverso il riconoscimento della costitutiva *parzialità*⁵⁷ del segno rispetto all'oggetto, che viene infatti illuminato soltanto sotto un certo rispetto di volta in volta e mai del tutto, tutto insieme.

⁵⁴ Si pensi all'etimologia latina di “assoluto” come “absolutus”: privo di legami, sciolto.

<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/assoluto/>

⁵⁵ 557. “Le proprietà di una ‘cosa’ sono effetti su altre ‘cose’: se si immagina di eliminare le altre cose, una cosa non ha più proprietà; ossia: *non c'è una cosa senza le altre cose*; ossia: non c'è alcuna cosa in sé”. Nietzsche, 2001: p.309

⁵⁶ E così andrebbe intesa la citazione posta in esergo a questo paragrafo: la verità è un effetto di senso.

⁵⁷ Che Eco declina nel doppio senso di finitudine e di interesse. Il discorso ideologico, come abbiamo visto, è intenzionalmente parziale, di parte.

Il segno sta al posto dell'oggetto e lo copre, mostrandone una parte e celando sempre tutte le altre; fungendo da mediatore che lo traduce e lo tradisce ad un tempo.

Più banalmente si può dire che, nella pretesa di descriverlo, il segno non può risolvere del tutto l'oggetto – per quanto benintenzionato sia chi lo utilizza, come nel caso del discorso scientifico che Bruno Latour analizza in *Non siamo mai stati moderni* (1991) e ne *Il culto moderno dei fattici* (1996), preso in esame da Lorusso (2018). Ammettere la costitutiva parzialità dei sistemi di segni rispetto alla realtà che pretendono di descrivere non significa misconoscere o denigrare quest'ultima. Significa solo ammettere che le verità le produciamo insieme, all'interno di un accordo intersoggettivo; nella comunione di una comunità di interpreti e nei conflitti tra le loro assiologie. Significa che per rispettare la realtà dobbiamo stare attenti alle interpretazioni, e capire come distinguere quelle buone da quelle cattive. Una lezione echiana, che sembra tutt'ora piuttosto conformabile al prospettivismo nietzscheano. Abbiamo così molteplici verità, articolate in discorsi, che si contendono una realtà di sfondo cui cercano di aderire senza poter corrispondere. Sembra di notevole interesse la problematizzazione semiotica della nozione di verità proposta da Lorusso:

La verità, insomma, si dà sempre all'interno di discorsi, e come tale è oggetto di manifestazioni e approssimazioni successive. Verità e linguaggio sono inscindibilmente intrecciati. La verità non sta prima o sopra i fatti.

La verità, così, per chi ha sguardo semiotico, in quanto giudizio, si dà in rapporto a due categorie: l'apparire e il discorso. Non può prescindere dalla dimensione comunicativa (di qualcuno che dice qualcosa per/a qualcun altro) e dalla dimensione della manifestazione, della sembianza. La verità è ciò che sembra tale, che risulta tale, nel discorso. La verità si costruisce in una catena di effetti di verità [...] Per questo, più che alla verità come categoria sovrastorica, la semiotica ritiene più opportuno guardare alle *veri-dizioni*, cioè ai discorsi che costruiscono le verità, che legittimano certi «*ordini di discorso*», per usare un'espressione di Foucault. (Lorusso, 2018: p.103).

Lorusso fornisce, secondo chi scrive, probabilmente l'apporto più prezioso tra quelli sopra menzionati per comprendere il fenomeno della postverità. Se la postverità è qualcosa che emerge come un cambio di paradigma, si staglia cioè nelle regolarità dei quadri sociali come qualcosa di nuovo, sembra difficile poterla spiegare in maniera esaustiva a partire da diatribe ontologiche e/o invarianti cognitive, nel loro intersecarsi con le evoluzioni tecniche come internet e i social media (come a dire: la verità è sempre stata lì, i bias di conferma ci sono sempre stati). Sembra poter essere di notevole valore euristico invece cercare di capire innanzitutto come è cambiato il rapporto tra ecosistemi mediali e veridizione; tra social media,

affetti e discorsi. Tra infrastrutture, documenti (per usare concetti cari a Ferraris, che pure sono di certo valore) ed effetti di senso. Tra passioni, contratti veridittivi e patti fiduciari.

Ed effettivamente, a voler seguire la storia di questo incrocio di traiettorie, dei cambiamenti ci sono stati: torniamo al tema della privatizzazione della verità, descritto da Lorusso attraverso il passaggio alla Tv Verità cui si è fatto precedentemente cenno (cfr. 1.1.1): è il discorso televisivo che, a partire dagli anni Ottanta e soprattutto nei primi anni Duemila con l'esordio dei reality show come il *Grande Fratello* o *L'isola dei famosi*, appiattisce la verità sulla realtà del mostrare abbattendo "la parete che separa lo spazio di una finzione spettacolare dallo spazio del pubblico", come il teatro non è mai riuscito a fare:

La verità dei reality si dà evidentemente sul piano emotivo: le situazioni messe in scena sono forzate (non false), come forzato è il setting di un esperimento, ma quel che lì succede è autentico, risponde a pulsioni, azioni-reazioni, vere. Si dà dunque un passaggio cruciale per capire come oggi possano circolare, «impuniti», tante postverità: il passaggio dalla verità dei contesti alla verità dei sentimenti. (Lorusso, 2018: p.31)

Si dà così uno iato che tiene lontane verità dei fatti e verità del sentire, che fa esplodere una moltiplicazione di verità private sovrapposte ad una verità pubblica in un fenomeno d'eclissi. L'incrocio tra *dire il vero e dire veramente*, come si osservava nel precedente paragrafo, risulta problematico soprattutto nella convergenza tra mondo dello spettacolo e mondo dell'informazione e va ad impattare profondamente sulla consistenza dei documenti prodotti da quest'ultimo: le notizie. Forse bisognerebbe dunque, più che disquisire sulla verità o meno delle notizie, concentrarsi – come si accennava - sui criteri di *notiziabilità*.

Se tutto è notiziabile allora tutto può esser detto, in maniera del tutto indipendente dal valore semantico di verità degli enunciati. La notiziabilità dei fatti – ci sembra - non è un problema di verità, quanto di postura, o di toni se si preferisce. Se tutto può essere detto - e detto come vero - non è la verità a venir meno, bensì il modo di dire il vero; il tono del vero. Ciò di cui parlava Greimas introducendo il quadrato di veridizione come modalità semiotica che ha a che fare col rapporto tra i valori profondi dell'Essere e del Sembrare, che a livello discorsivo manifestano effetti di verità ed effetti di menzogna: così anche per Greimas – come per Nietzsche⁵⁸ – la verità diventa una questione di "tacita intesa"⁵⁹ fra i parlanti, che credono alla verità dei discorsi adeguandosi agli effetti di senso veridittivi; una questione contrattuale tra enunciatore ed

⁵⁸ La tacita intesa dei parlanti attorno alla "necessità di mentire tutti assieme, in uno stile vincolante per tutti".

⁵⁹ Greimas (1983): p.103

enunciataro, nella quale il credere passa attraverso una convenzione fiduciaria (Greimas e Courtes, 1979).

Ci si avvia a una situazione televisiva in cui il rapporto tra enunciati e fatti diventa sempre meno rilevante rispetto al rapporto tra la verità dell'atto di enunciazione e l'esperienza ricettiva dello spettatore. Nei programmi di intrattenimento (e nei fenomeni che essi producono e produrranno di rimbalzo sui programmi di informazione «pura») conta sempre meno che la televisione dica il vero, quanto piuttosto il fatto che essa sia vera, che stia parlando al pubblico e con la partecipazione del pubblico (Eco in Wolf, 1981: p. 16).

Lo diceva Eco quaranta anni fa: ad interessarci è il punto in cui avviene uno scollamento tra il piano enunciazione e quello dell'enunciato-notizia, dal momento in cui quest'ultimo non sarà più considerabile autonomamente. Bisognerà allora sempre considerare assieme a quanto viene enunciato chi sia l'enunciatore, quale il suo contesto di enunciazione e quali strategie enunciative si stiano dispiegando. Anche per questo si ritiene opportuno, in questa sede, rinunciare ad una concezione semantica corrispondentista nel valutare il valore di verità degli enunciati.

E come nota anche Lorusso a proposito delle riflessioni di Eco, spostare il rapporto tra enunciati e fatti verso quello tra enunciazione e ricezione è pericoloso in quanto offre la possibilità della falsificazione efficace:

Si parla di notizia «falsa», *senza che ci si debba porre problemi epistemologici*, perché questa notizia è destinata a essere scoperta come falsa in breve tempo, anzi si potrebbe dire che viene messa in circolazione come vera affinché si scopra dopo poco che era falsa. Infatti la sua funzione non è di creare una falsa credenza ma di smantellare credenze o *fiducie* assestate. Essa serve a destabilizzare, a rendere sospettabili i poteri o i contropoteri, a far diffidare delle fonti, a creare confusione. Ci accorgiamo così che i medievali falsificavano allo scopo di *riconfermare la fiducia in qualcosa* (un autore, una istituzione, una corrente di pensiero, una verità teologica) e di sostenere un ordine, mentre i contemporanei *falsificano allo scopo di creare sfiducia e disordine*. (Eco, 2007: pp.252-253. Corsivi nostri).

Questo passaggio visionario di Eco è fondamentale, perché ci consente di introdurre il problema della *fiducia* - che verrà ripreso e sviscerato in conclusione di paragrafo. Per ora, ci si accontenti di un esempio (sempre a proposito di Trump): se nutro una profonda sfiducia nei confronti di Hillary Clinton sarò portato a sospettare indiscriminatamente di ogni posizione di valore da lei enunciata. Al contempo, si fa meno incredibile la possibilità che io aderisca alla credenza di Hillary che beve il sangue dei bambini per rimanere giovane – elementi tematici appartenenti a

sceneggiature tipiche particolarmente persistenti nella semiosfera occidentale⁶⁰: si tratta di quelle che, con Lorusso, chiameremmo *narrazioni parassitarie* (cfr.1.2.4).

Sembra possibile applicare lo stesso ragionamento per quanto riguarda la presunta notizia di cancel culture dell'Europa che vuole abolire il Natale⁶¹: dipende da quanto si è disposti a credere che l'Europa voglia fare una cosa del genere; insomma, dal rapporto di stima e fiducia che si ha nei confronti dell'istituzione, in questo caso.

Non c'è forse neanche bisogno di dire che l'Europa non vuole togliere il Natale a nessuno: si parla al massimo di proposte dirette alle comunicazioni interne per rispettare maggiormente la diversità di culto dell'Unione Europea. Possiamo quindi parlare di notizia falsa?

Il rapporto tra enunciazione ed enunciato da una parte, ed il patto fiduciario tra enunciatore ed enunciatario dall'altra, rappresentano – secondo chi scrive – l'*a-monte* del nostro problema; sono gli strumenti semiotici che ci possono aiutare a districarci nella giungla della postverità, e ad inquadrare il problema del “salto dall'innegabile all'incredibile”⁶² che avviene all'interno delle fantasticherie di complotto, come il caso che si accennava nell'esempio; ovvero, come è possibile che si aderisca ad una credenza generalmente valutata (dalle comunità locali di interpreti) come falsa, o addirittura assurda - anche sul caso delle fantasticherie di complotto come fenomeno associabile alla postverità si discuterà meglio a breve.

Per meglio comprendere invece la durezza, la *stickyness* delle credenze false è comunque opportuno scendere *a valle*, e capire quale ruolo possano giocare gli elementi convocati dall'approccio di tipo a). che abbiamo individuato a proposito della postverità: i bias cognitivi e le tipicità di quella che potremmo chiamare – accodandoci ancora ad un concetto di Lotman, caro alla semiotica della cultura⁶³ - semiosfera digitale, come echo chambers e filter bubbles.

Come si accennava sopra, le filter bubbles (bolle di filtraggio) sono un concetto coniato da Eli Parisier (2011), che si è già incontrato all'interno di questo scritto: è il fondatore della testata

⁶⁰ Gli ebrei berrebbero sangue dai tempi dell'Impero Romano, così come i comunisti mangiavano i bambini. Entrambi gli elementi risalgono alla strategia cristiana di costruzione del nemico, ovvero l'eretico (Eco, 2011); ed entrambi vengono risemantizzati nel panico morale americano degli anni Ottanta e Novanta su satanismo e pedofilia, trattato dettagliatamente in Wu Ming 1 (2021). Un esempio italiano è la storia dei diavoli della bassa modenese, raccontato da Trincia nel podcast Veleno – su cui si basa la più recente omonima serie tv (Berkeley, 2021). Si parlerà più dettagliatamente di questi elementi e di narrazioni parassitarie a proposito di fantasticherie di complotto (cfr.1.2.4)

⁶¹ <https://www.ilgiornale.it/news/interni/avviso-alleuropa-questa-festa-rester-cattolica-978330.html>. L'elemento più stupefacente è che questo articolo de *Il Giornale* non è stato occasionato dalla polemica riguardante il linguaggio inclusivo delle istituzioni europee per Natale 2021: è del 2013.

⁶² Wu Ming 1 (2021)

⁶³ Per una trattazione esaustiva dell'impianto semiotico di Lotman si rimanda a Lorusso (2010), e a cfr.2.1.1.

d'informazione online Upworthy⁶⁴ (cfr. 1.1.2). Le bolle di filtraggio sarebbero un fenomeno per certi versi complementare a quello delle echo chambers (camere d'eco).

Le prime dipendono dalla programmazione algoritmica dei social media e dai cookies (cfr. 1.1.2), che tendono a produrre delle nicchie informative che assomigliano appunto a delle vere e proprie "bolle": l'utente, in base ai like, alle amicizie ed alle cose che segue, va a formare la propria nicchia semiotica digitale. Questa però prende forma sempre di più come uno spazio chiuso a causa dell'affastellamento di contenuti personalizzati selezionati dall'algoritmo che agisce appunto come meccanismo di filtraggio, rischiando seriamente di compromettere la pluralità di informazione e di rinchiudere l'utente nel piccolo mondo di preferenze che si è costruito, la sua comfort zone – che poi assicura la godibilità della sua permanenza sulla piattaforma interessata.

Trovo che questa parola – preferenza – sia oggi una parola chiave cui porre attenzione: funziona infatti come garanzia di adeguatezza, interesse, opportunità. Ciò che corrisponde alle mie preferenze è giusto per me, adeguato alla mia personalità. Ma questo niente ha a che vedere con la rilevanza, la correttezza, la significatività sociale. E quando sulle «preferenze» iniziano a definirsi i fatti, le notizie, gli eventi rilevanti, la deformazione del reale diventa un rischio altamente probabile – una deformazione che deriva dalla parzialità e dalla assolutizzazione della propria percezione parziale del mondo (Lorusso, 2018: p.42).

Arriviamo quindi alle camere d'eco: un'altra formula molto popolare, che ben descrive la paradossale parcellizzazione della verità all'interno delle logiche algoritmiche del web 2.0, nel quale le comunità di senso come i gruppi su Facebook verrebbero indotte ad una progressiva radicalizzazione previa isolamento. Il concetto è quasi controintuitivo: a lungo si è considerato internet il luogo dell'informazione libera, in cui era possibile come mai prima d'ora diffondere contenuti dal basso. Eppure, il combinato disposto con le bolle di filtraggio porta l'individuo assoggettato in quanto utente a rinchiudersi in gruppi omofili, in cui si condividono credenze e convinzioni che vengono in questo modo radicate sempre più a fondo. Avviene così un processo di radicalizzazione delle credenze che, rimbalzando sugli specchi, si rafforzano reciprocamente; ed al contempo una spiralizzazione e polarizzazione delle identità collettive.

Complici la necessità di omologazione sociale e di ritrovarsi fra simili da un lato, e i cookies e gli algoritmi che ci propongono i contenuti sulla base dei nostri interessi dall'altro, la echo chamber si forma in maniera praticamente automatica sui social network. Abbiamo a disposizione una vastissima quantità di informazioni, finiamo per trovare quelle che più si

⁶⁴ Non dovrebbe passare inosservato il fatto che la stessa persona in grado di formulare per prima un concetto che ha goduto di enorme fortuna nell'ultimo decennio sia anche stata in grado di mettere in pratica questo tipo di competenza e fondare un sito che per un paio di anni è stato fra i più redditizi del mondo online.

allineano alla nostra visione del mondo, entriamo a formare gruppi polarizzati su narrative condivise, ignoriamo le informazioni a contrasto, ci arrabbiamo se qualcuno prova a smentirci o a sminuirci. Questi sono elementi chiave per definire il contesto in cui si diffondono le false informazioni. (Quattrococchi e Vicini, 2019 § 3).

Il concetto di echo chamber riesce ad esempio a spiegare bene il precipitare degli individui all'interno della cosiddetta “*tana del bianconiglio*”⁶⁵: è l'esperienza descritta da ex-sostenitori della fantasia di complotto di QAnon⁶⁶, che ha coinvolto numerosi gruppi Facebook e chat di gruppo su applicazioni di messaggistica come Telegram, al cui interno gli utenti riuscivano sempre di più a convincersi gli uni con gli altri diventando una comunità chiusa e isolata a tal punto da essere definita da molti come una setta: i coinvolti sono tendenti alla perdita di contatto con la realtà al punto da non riuscire più a comunicare con amici e parenti che non condividevano gli stessi percorsi di senso. Dunque, da una parte isolamento dell'individuo in quanto utente, dall'altra polarizzazione e radicalizzazione delle identità collettive⁶⁷. Alla base di entrambi i fenomeni vi sarebbero dei meccanismi cognitivi definiti come bias, o pregiudizi. I pregiudizi cognitivi vengono studiati per il ruolo che avrebbero nell'orientare tra credenze individui e gruppi sociali. Il principale è senz'altro il pregiudizio di conferma:

Parliamo del confirmation bias, uno dei tanti bias cognitivi noti alla psicologia. Il pregiudizio di conferma, lo dice il termine stesso, è uno strumento mentale che induce ad approcciarsi alle informazioni per confermare il proprio punto di vista più che per apprendere nuove informazioni. I fatti vengono quindi selezionati, processati e percepiti in modo da restare coerenti al nostro sistema di credenze. Ciò implica, quasi automaticamente, la tendenza opposta a sminuire o ritenere meno credibile ciò che è divergente. (Quattrococchi e Vicini, 2019 § 3).

Tutti gli autori e le autrici che abbiamo menzionato come parte del dibattito che si sta presentando riportano, all'interno dei propri percorsi concettuali, i ruoli giocati da pregiudizi cognitivi, bolle di filtraggio e camere d'eco nella definizione del regime di postverità. Si tratta di ciò che abbiamo definito approccio di tipo a), che insiste soprattutto su come i nuovi media siano costruiti facendo leva su dinamiche cognitive e interazioni sociali e di gruppo tali da produrre degli sconvolgimenti inediti per quanto riguarda il mondo dell'informazione ed il

⁶⁵ <https://www.indiscreto.org/la-tana-del-bianconiglio-teorie-del-complotto-e-gnosticismo/>

⁶⁶ QAnon è la formula con cui è divenuta nota la fantasia di complotto propugnata dai seguaci dell'utente anonimo “Q” – da molti sostenitori creduto come lo stesso Donald Trump. Si veda WuMing 1 (2021).

⁶⁷ Da notare come Paolucci, nella conferenza intitolata “*Per una nuova guerriglia semiologica*” abbia proposto il concetto di *preverità* come approccio semiotico al fenomeno della postverità, che andrebbe ad insistere più sul ruolo dei codici della foce piuttosto che della fonte della comunicazione – ed ha a che fare con i bias cognitivi e con la claustrofobicità delle nicchie semiotiche individuali che condizionano l'atto di interpretazione.

rapporto della società di massa con la realtà. Nonostante siano stati fatti alcuni tentativi di ridimensionare l'impatto, ad esempio, delle bolle di filtraggio sulla proliferazione di credenze false – a causa della rapida evoluzione degli algoritmi delle piattaforme, che (come si è visto) mutano anche per contrastare la produzione di notizie false online –, non è intenzione di chi scrive sottovalutare o sminuire il valore euristico di questo angolo di presa sul fenomeno.

All'interno di questa tesi si vorrebbe però cercare di riproporzionarlo: le dinamiche studiate dalla psicologia cognitiva, dalla sociologia dei media e dalla teoria critica delle piattaforme sono strumenti imprescindibili per comprendere il funzionamento del regime di postverità a valle – come si diceva – cioè laddove l'adesione a credenze giudicate false è già avvenuta. Ma se si vuole inquadrare da un punto di vista semiotico la postverità come un regime discorsivo per spiegare come avviene questa adesione potrebbe essere opportuno – questa è l'ipotesi - salire a monte, ed indagare soprattutto il patto fiduciario tra enunciatore ed enunciatario all'interno di quei testi che manifestano delle false credenze, ovvero che costituiscono le cosiddette fake news – per poter eventualmente ridimensionare anche il loro ruolo.

Questo scenario comprenderebbe anche, come qui si sostiene, le notizie di cancel culture che sono state selezionate come casi di studio, e lo si mostrerà in sede di analisi. Prima sarà invece più opportuno sincerarsi di che cosa effettivamente siano le fake news.

1.2.2 Fake News

C'è una grossa confusione attorno al problema delle notizie false. Che cosa è una notizia falsa, innanzitutto? In base a quale criterio decidiamo se una notizia sia reputabile vera o falsa? Evidentemente esagerazioni, approssimazioni, decontestualizzazioni ed omissioni di particolari più o meno rilevanti nel conferire ad un testo lo statuto di notizia rendono il terreno su cui stiamo andando ad addentrarci particolarmente accidentato.

Stiamo del resto parlando di un interpretante – “fake news” – che nell'uso eccessivo che se n'è fatto in questi ultimi anni rischia di essersi logorato, ed aver perso la sua presa sul reale: parliamo di fake news per spiegare le ingerenze del governo russo nella Brexit e per inquadrare i tweet di Trump sul cambiamento climatico⁶⁸; ma anche Francesco Totti scomoda il termine per dissipare il gossip attorno alla sua presunta separazione da Ilary Blasi⁶⁹, e Simona Ventura

⁶⁸ <https://time.com/5622374/donald-trump-climate-change-hoax-event/>

⁶⁹ https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2022/02/22/totti-fake-news-su-me-e-ilary-stanco-di-smentire_4394ca4d-6d21-40fe-851c-53548f97f9fc.html

può parlare di “fake news ante-litteram” per allontanare a posteriori le dicerie sul suo consumo di cocaina⁷⁰.

Da questo punto di vista è emblematico il caso della testata giornalistica satirica - nonché pagina di meme sui social media con milioni di follower - “Lercio”⁷¹, che produce da anni “fictional news” per irridere il pessimo stato del giornalismo italiano (non a caso il titolo della pagina e la veste grafica delle sue fanta-notizie fanno il verso alla testata “Leggo”⁷², resasi nota per il clickbaiting sensazionalistico di bassa lega). Lercio ha di recente ricevuto una richiesta di smentita ufficiale da parte del Codacons⁷³ a proposito di una notizia (umoristica) che avevano proposto riguardante la partecipazione di Papa Francesco alla trasmissione *Che tempo che fa*. E la smentita è arrivata prontamente.

Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ci invita formalmente a dare smentita dell’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell’articolo da noi pubblicato. Cosa che facciamo prontamente: *il comunicato è falso. L’intero articolo è falso. Ne approfittiamo anche per rivelare, consapevoli di infliggere una grossa delusione ai nostri lettori, che pure tutte le altre notizie che abbiamo pubblicato finora sono false*. Scusateci tutti. (Corsivi nostri)

Le notizie di Lercio possono davvero rientrare nel genere delle fake news, assieme ai comunicati di Francesco Totti e Donald Trump? Dovremo quindi inquadrare meglio lo statuto semiotico di questo oggetto, nella speranza di aumentarne l’intellegibilità. Si procederà, preliminarmente, scomponendolo.

Abbiamo visto come la verità per la semiotica sia discorsiva e consista nell’accordo intersoggettivo, e anche come la verità di un testo dipenda dal contratto di veridizione stipulato tra enunciatore ed enunciatario (cfr.1.2.1). Sarebbe allora più interessante forse indagare il concetto di notizia che quello di verità, ed il criterio di notiziabilità di un fatto – come si è visto parlando di settimanalizzazione del quotidiano, è forse soprattutto questo ad essere mutato nel tempo. Eppure, l’attacco frontale alle fake news non mette in discussione né la concezione corrispondentista della verità, né la nozione di notizia come informazione vera e rilevante, comunicata attraverso canali istituzionali come i quotidiani.

⁷⁰ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/01/simona-ventura-si-racconta-a-fqmagazine-mi-hanno-accusato-di-aver-fatto-uso-di-droga-e-una-fake-news-che-mi-ha-fatto-stare-molto-male/5645561/>

⁷¹ www.lercio.it in fondo alla pagina è presente il disclaimer: “Tutti gli articoli contenuti in questo sito sono falsi (almeno finché non si avverano) e sono stati redatti a scopo esclusivamente umoristico. L’utilizzo di nomi di personalità o aziende è, in questo contesto, strumentale alle finalità satiriche del sito.”

⁷² <https://www.leggo.it>

⁷³ <https://www.professionereporter.eu/2022/02/codacons-smentisce-fake-news-di-lercio-it-che-risponde-diamo-solo-fake-news/>

La tesi che si vuole sostenere qui è che questo avviene soprattutto perché si trascura la nozione di cooperazione testuale e di contratto di veridizione – che sono gli elementi che in semiotica ci consentono anche di delineare dei generi, come si cercherà di mostrare a breve: differenti generi propongono contratti di lettura differenti, che lasciano più o meno spazio a determinati effetti di verità.

Francesco Mangiapane (2018) ha riflettuto sul concetto di veridizione di Greimas come un susseguirsi di effetti di senso, provando a riportare la soluzione al problema delle fake news. Viene così sovrapposto il modello del quadrato semiotico dei valori di consumo di Jean Marie Floch ad un quadrato della falsificazione⁷⁴, come il dispiegarsi di una razionalità della falsità in quanto effetto di senso.

Alla falsificazione critica corrisponderebbe quel che si è cercato di mostrare commentando il genere del clickbait (cfr. 1.1.2); la falsificazione ludica spiega invece evidentemente bene il caso editoriale di Lercio.

Proponiamo una piccola escursione all'interno del nostro caso di studio: se la notizia di cancel culture rientra all'interno del genere delle fake news e può essere considerata una notizia falsa – come si valuterà in sede di analisi: in senso semantico-corrispondentista facendo fact-checking, ma anche (e soprattutto) in senso veridittivo - lo è sicuramente da un punto di vista utopico se la indaghiamo alla luce di quanto verrà illustrato nel prossimo capitolo; ma lo è anche da un punto di vista critico, per come abbiamo osservato il fenomeno del clickbaiting nello scorso. E può esserlo anche dal punto di vista pratico, se – come voleva Eco – oggi si falsifica “allo scopo di creare sfiducia e disordine”. Parliamo, appunto, di scopi.

⁷⁴ Floch (1986): pp. 127-135

Mangiapane, parlando di falsificazione, parla sempre e in ogni caso di menzogna; infatti – prima di introdurre questo schema - annuncia:

Il discorso delle *fake news* verrà piuttosto indagato come prassi enunciativa, ovvero come dispositivo retorico fondato su complesse configurazioni di prassi, operanti sul regime narrativo (narrazioni peculiari), discorsivo (generi, temi e figure rappresentate, modelli di enunciatore ed enunciatario), passionali (passioni peculiari evocate). Il riconoscimento di queste configurazioni di prassi è ovviamente valido a consuntivo, essendo questo studio concentrato a inquadrare l'universo delle *fake news* a partire dal modo in cui esse vengono proposte al pubblico al giorno d'oggi: nulla vieta che domani i propugnatori di notizie false possano cambiare linee editoriali, strategie discorsive e narrative. Per questi motivi, piuttosto che parlare di fake-news sarebbe opportuno parlare di forme della *propaganda online*, lasciando il giudizio sulla verità o la falsità di quanto affermato al lavoro critico dei lettori e a quello specializzato di filologi e debunker. (Mangiapane, 2019: p.2)

Anche Lorusso (2022) definisce le fake news come un fenomeno limitato che consiste in una *patologia della comunicazione*, da assumere come spazio di manifestazione del regime discorsivo della post-verità; e come un fenomeno che ha a che fare con l'intenzione di falsificare, ma che non è riducibile ad un problema di falsificazione.

It is important to define fake news as a form of intentional falsification that is not so much interested in the declarative content of one's statements as in *expressing an alternative position* to the circulating news. In other words, the point of a fake news maker is not to deceive the reader with regard to a certain factual content (fake news as intentional falsification) or to assert an alternative truth that reinforces a certain form of power (fake news as propaganda), but to assert himself as a potential legitimate source of information, thus multiplying the possible versions of the circulating news. By deliberately spreading unverified, inaccurate and sometimes genuinely false content, fake news thus represents an *information pathology* that primarily affects the authority of the sources of information. [...] If the post-truth regime is a confusing regime that delegitimizes the very possibility of distinguishing true and false, fake news – in the information space – contributes largely to creating and strengthening the post-truth regime, delegitimizing the idea of informative authority that knows how to rightly discriminate the true from the false.

Under these premises, the thesis that I want to discuss here is that the question of fake news should not be treated as a problem of truth related to single statements, but mainly as a *problem of discursive genre* which plays with the category of truth (using it, deforming it, and emptying it). (Lorusso, 2022: p.2).

Si arriva ad una chiave di volta cruciale per la questione che si sta trattando: le fake news non sono una questione di semantica proposizionale, ma sono un genere discorsivo che: *i)* gioca con la categoria della verità; *ii)* dipende dal rapporto tra la notizia e la sua fonte, cioè dallo iato tra

il piano dell'enunciazione ed il piano dell'enunciato, che avevamo già registrato come momento di definizione del paradigma della postverità.

Così anche per quanto riguarda le notizie false dovremmo parlare di patto fiduciario e contratto di veridizione. Si prenda di nuovo il caso di Lercio: il contratto di lettura che propone è estremamente limpido, tant'è che viene esplicitato sul sito. Non c'è nessuna volontà di ingannare il lettore, eppure Lercio mente consapevolmente. Com'è possibile? Distinguendone il genere: il posizionamento di Lercio come testata rientra chiaramente nella satira, non nell'informazione; produce, più che fake news, delle "*fictional news*".

Tutte le notizie che scrivono sono false in quanto volte a suscitare ironia, allo stesso modo in cui le barzellette si svolgono in mondi diegetici finzionali, allestiti per far accadere eventi alternativi rispetto al mondo reale. Così, il lettore che riconosce il frame di Lercio formulerà le giuste ipotesi interpretative, non aspettandosi di venire informato ma di farsi una risata.

Il Codacons si sarà preoccupato di possibili fraintendimenti sul contratto di veridizione, esplicitando il rischio di confondere il rapporto tra non-essere ed apparire – che sul quadrato della veridizione di Greimas dà luogo alla *menzogna* – con quello tra non-essere e non-apparire, in cui consiste la *falsità*. In effetti, la confusione tra questi due lati del quadrato è anche il nostro problema, e la sempre crescente difficoltà a distinguerli è il punto in cui la questione della postverità trova il suo pieno statuto; è il motivo per cui, si proporrà, il concetto di fake news diventa oggi pressoché inservibile.

La stessa idea di *fictional news* – che si propone di tradurre con "fanta-cronaca" – è problematica sotto il rispetto del patto fiduciario. Nel già menzionato Tabloid Inferno (2016), la giornalista Selene Pascarella riporta il costume, nel mondo dei mensili di cronaca nera, di inventare di sana pianta alcuni dei casi riportati; lo si fa giocando con i criteri di verosimiglianza, ovvero attingendo allo striato bacino di sceneggiature tipiche che definisce il genere della nera: "madre di famiglia scomparsa e forse uccisa, minore vittima di orco (familiare e non), giovani e belli strappati alla vita. La cronaca nera all'italiana è una lunghissima fiction a puntate e rivisita a ciclo continuo con poche strutture narrative primarie" (Pascarella, 2016). L'autrice però inferisce che i suoi lettori siano consapevoli della falsificazione, e che anzi comprino le riviste apposta: si aspettano questo incrocio tra narrativa noir, giallo e caso di cronaca, indipendentemente dalla realtà dei fatti riportati – che può anche rimanere una questione aperta. Insomma: il contratto di lettura lo prevede, il patto fiduciario è intatto.

Saltando in un altro genere ed addirittura in un altro medium, si può osservare un altro esempio simile: la trasmissione Forum⁷⁵, che va in onda tutti i giorni da 37 anni sulle reti Mediaset, prima del telegiornale delle tredici. Il programma inscena un processo giudiziario con attori e figuranti, che rappresentano casi giudiziari proposti dal pubblico; ma - almeno in qualche occasione, come è stato riconosciuto dalla conduttrice Palombelli⁷⁶ - i casi rappresentati sono liberamente ispirati da sentenze, non sono “reali”.

Anche in questo caso, l'impressione è che allo spettatore non interessi se la vicenda sia vera o meno, se le persone coinvolte siano attori o meno; se sia vita o sia fiction - interessa l'elemento narrativo della storia, che ci intrattiene e - magari - ci rappresenta, consentendo l'identificazione nel ruolo attanziale del soggetto. La verosimiglianza è data dalle sceneggiature tipiche vicine al lettore modello del format e al target commerciale della trasmissione, ma anche dal medium, che è appunto la Tv Verità (cfr. 1.1.1; 1.2.1).

Quelli appena citati sono casi in cui la cronaca (nera o giudiziaria), generalmente raccontata da medium di informazione allo scopo - per l'appunto - di informare, si ibrida con il genere del testo narrativo, con l'elemento della fiction allo scopo di intrattenere. In entrambi i casi però c'è un posizionamento ambiguo dell'enunciatore rispetto all'enunciato: da nessuna parte Forum sostiene che i casi inscenati sono finzionali, anzi ci tiene a non dare quest'impressione; Pascarella non marchia, tra gli articoli che scrive, quali sono tratti da fatti realmente accaduti e quali sono immaginari.

Tutte le volte che avviene un'ibridazione tra generi, dovrebbe corrispondervi una riscrittura del contratto veridittivo: non ci si aspetta che un film o un romanzo giallo mettano in scena fatti realmente accaduti, ma ci si aspetta che un giornale lo faccia. Eppure, i formati ed i generi di provenienza (da una parte una trasmissione televisiva registrata con attori, dall'altra un mensile di cronaca nera) consentono e perdonano questa trascuratezza: il lettore/spettatore sospende l'incredulità ed accetta la falsità (più che la menzogna). Il patto fiduciario non si incrina.

Quando il genere testuale in questione è però l'articolo d'informazione, si è decisamente più intransigenti. Il sensazionalismo, la drammatizzazione dei toni e l'invasione tematica che ci portano a parlare di settimanalizzazione rendono il patto fiduciario con il quotidiano più traballante. Ad esempio, magari, se la notizia della separazione di Totti ed Ilary Blasi fosse rimasta all'interno del dominio della stampa scandalistica - e del genere tabloid - non ci sarebbe stata la necessità di parlare di “fake news”; invece, quotidiani come Repubblica (anche in versione cartacea, datata 22/02/2022) la riportavano in prima pagina.

⁷⁵ [https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_\(programma_televisivo\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(programma_televisivo))

⁷⁶ <https://www.sorrisi.com/tv/news-e-anticipazioni/forum-ma-protagonisti-sono-attori-la-risposta-definitiva/>

Come se, nella sua bonaria ingenuità, Francesco Totti volesse sanzionare una violazione di codici e di domini, un'invasione di campo: dai tabloid ci si può aspettare che trattino di questa cosa in questo modo, dai quotidiani no – e sono le aspettative a guidare l'atto di interpretare, come ricorda Eco (1979).

In definitiva, il problema delle fake news sembra acquisire rilevanza nel momento in cui contratti di veridizione eterogenei si sono affacciati al mondo della cronaca quotidiana, in quella storia delle ibridazioni di generi testuali che non abbiamo potuto seguire pedissequamente, ma che si è cercato di incrociare nell'emergere di un processo di settimanalizzazione del quotidiano (cfr 1.1.1).

Non a caso, Lorusso (2022) riflette su due modelli di comunicazione che possono aiutare a spiegare quali logiche di legittimazione sociale presiedano all'esistenza delle fake news come genere: da una parte c'è la semiosi ermetica – di cui si parlerà a breve -, dall'altra proprio il gossip. Il gossip viene introdotto come una pratica discorsiva finalizzata al consolidamento di determinati legami comunitari:

[...] we can say that people who spread gossip reinforce the I-you relationship by establishing complicity with their 'consenting' interlocutors (with the I-you relationship being the one that Benveniste defines as 'personal'), while at the same time treating the victim of gossip as 'the *object* of discourse and not participating in speech' (with the third person being the non-person pronoun for Benveniste). [...] gossip, as it is *linguistically* structured, *reifies and depersonalizes* its victim(s), while simultaneously reinforcing the social bond between those who partake. (Lorusso, 2022: p.8).

La dinamica descritta sembra poter essere perfettamente rapportata a quello che si accennava sulle possibili notizie che hanno come oggetto la cancel culture: è il giornale a proporre la relazione Io-Tu al lettore, oggettivando l'Egli che è il delocutivo della personologia benvenistiana⁷⁷: ciò di cui si parla *in absentia*, che in questo caso viene screditato.

Se nel chiacchiericcio però l'Io si avvicina al Tu per indicare l'Egli da lontano, e bisbigliare qualcosa con la mano portata a nascondere la bocca, nel gioco dei media l'Enunciatore-giornale è come se scendesse scende in mezzo alla folla e prendesse parola con il megafono, per denunciare pubblicamente l'Egli messo alla gogna sul patibolo. Si espliciterà meglio questa dinamica parlando di posture passionali come ipotesi di ricerca, nell'ultimo capitolo.

⁷⁷ Per una trattazione più estesa della personologia di Benveniste e della sua teoria dell'enunciazione si veda Paolucci (2020a).

Per concludere la riflessione sulle fake news: non diremmo mai che le notizie di Lercio siano fake news e non ci scomoderemmo neanche per i casi di fanta-cronaca nera di Pascarella. Questo perché non ci interessa discriminare tra falsità e menzogna, e fare un processo alle intenzioni: ci interessa capire come si costruisce oggi il patto fiduciario con il lettore, vedere se viene rispettato o viene tradito; capire quale percezione si abbia di questo tradimento, se passa in sordina o se ce lo si lega al dito.

Passare dalla verificabilità alla veridizione vuol dire comprendere l'evoluzione della fiducia all'interno delle relazioni semiotiche tra l'enunciazione e gli enunciati, e tra le istanze di enunciazione e gli enunciati.

Si concorda quindi con Quattrococchi e Vicini, quando sostengono che

Il dibattito sulle fake news sta diventando esso stesso una fake news.

L'atteggiamento di "urlare contro" è diventato modus operandi della comunicazione ad ogni livello, anche nella comunicazione scientifica. Non c'è dialogo, ma monologhi e tentativi di sopraffazione dell'avversario; non importa con quale argomento, l'obiettivo è annichilire. Quello che è un problema articolatissimo e affascinante, perché tocca il rapporto dell'essere umano con la complessità, è diventato un'etichetta semplificante usata anche in politica per delegittimare e polarizzare. L'espressione fake news, attualmente, non identifica nulla; lo abbiamo anche volutamente escluso dal titolo del libro.

(Quattrococchi e Vicini, 2019 § Conclusioni).

Quello di fake news, nel suo essere ormai un interpretante logoro ed usurato, sta anche diventando uno strumento retorico pericoloso: l'immagine manichea della verità, dei virtuosi che la maneggiano e la difendono, fa risultare come irricevibile chi ne è privo. Non solo irricevibile: stupido, perché la polarizzazione si dà su un piano agonistico cognitivo.

Passeremo in rassegna allora il concetto di debunking: la pratica di sbugiardare le fake news (in senso proposizionale e corrispondentista) che è sempre di più uno strumento per squalificare e delegittimare un argomento o un interlocutore – non a caso impugnato magistralmente proprio da chi più di tutti è stato accusato di produrne, ovvero Trump. Ed osserveremo questa pratica all'interno del più ampio caso delle fantasticherie di complotto, che ben mostra come sia da considerarsi per lo più controproducente.

1.2.3 Complotti e debunking

Secondo Lorusso non solo il modello comunicativo del gossip può risultare esplicativo per il regime discorsivo della postverità, ma anche quella che Eco (1990) chiamava semiosi ermetica: la tradizione parallela che sgorga dalla greco-antica – “ermetismo” viene dal dio Hermes, simbolo del rifiuto della logica classica - e scorre a fianco al razionalismo aristotelico, scambiando il *modus* (principi di identità, non-contraddizione e terzo escluso) con l'*apeiron* (l'infinito, il senza norma).

Subentra così nel mondo ellenistico una tradizione ermetica, che accetta le contraddizioni e cerca nei libri una verità segreta e profonda che non possiede:

...se i libri dicono la verità anche quando si contraddicono, allora ogni loro parola è un'allusione, un'allegoria [...] come conseguenza, l'interpretazione sarà infinita. Nel tentativo di ricercare un senso ultimo e inarrivabile, si accetta uno slittamento inarrestabile del senso. (Eco: 1990: pp. 62-63).

Commenta Lorusso:

I believe that the comparison with the hermetic paradigm is very useful in clarifying a few crucial assumptions (shared with the hermetic paradigm) that underlie the fake news discursive *genre*:

- the principle of contradiction
- associative logic based on similarity
- the practice of suspicion

[...] This is why we should not treat the fake news phenomenon as a merely occasional and marginal aspect of the contemporary system, but rather as an alternative practice – with its *coherence* (in producing inconsistencies) and its *linearity* (in denying the principle of linearity): the contemporary version of a model that has always existed.

(Lorusso, 2022: p.7)

La semiosi ermetica – e l'interpretazione sospettosa⁷⁸ come pratica da essa derivata – è un interpretante che illumina il segno “fake news” sotto un rispetto che non abbiamo ancora considerato, e che però risulta di importanza capitale all'interno del paradigma della postverità: quello delle fantasie di complotto.

Del resto, quando si parla di fake news a livello di attualità molto spesso ci si riferisce alla questione dell'antivaccinismo, che – assieme all'assalto di Capitol Hill da parte dei seguaci di

⁷⁸ “Per leggere sospettosamente il mondo e i testi occorre aver elaborato un qualche metodo ossessivo. Sospettare, in sé, non è patologico: sia il detective che lo scienziato sospettano per principio che alcuni fenomeni, palesi ma apparentemente irrilevanti, possano essere indizio di qualcosa di non palese. Ma l'indizio va preso come tale solo a certe condizioni...” (Eco, 1990: p.117)

QAnon dello scorso gennaio⁷⁹ – ha di certo fatto compiere un salto di popolarità nell’interesse pubblico per la categoria del complotto.

Purtroppo, non è questa la sede per proporre un’indagine approfondita - che meriterebbe di certo una tesi a sé. Ma ci sono degli elementi delle fantasie di complotto che in questa indagine non sono trascurabili: lo schema narrativo interno alle narrazioni parassitarie (o tossiche), e l’inefficacia del debunking come strumento di opposizione.

Innanzitutto, è opportuno partire con una definizione di fantasia di complotto (preferibile a “teoria”, che è in un certo senso un termine nobilitante, laddove “theory” in inglese starebbe quasi per “illazione” e non pensiero razionale e sistemico⁸⁰):

Fantasie di complotto: riguardano sempre una cospirazione universale, che ha come fine la conquista o la distruzione del mondo intero da parte di società segrete, confraternite occulte, "razze infide", singoli individui descritti come onnipotenti burattinai, conquistatori alieni... o un'alleanza di tutti questi soggetti. Una cospirazione costantemente denunciata eppure sempre in pieno svolgimento, da decenni, da secoli. (WuMing1, 2021: pp.141-142).

Da un punto di vista di schema narrativo ridotto all’osso, abbiamo dunque il Soggetto della fantasia di complotto che si identifica nel ruolo della vittima – elemento da non trascurare, ma lo si vedrà più avanti – rispetto ad un Anti-soggetto variamente attorializzato, ma spesso dai contorni indefiniti, che ha l’anti-programma narrativo di congiungersi con il valore del male puro – anche questo variamente tematizzato, a seconda delle narrazioni; se lo schema narrativo del complotto è dunque abbastanza elementare, ciò che conta è la sua discorsivizzazione: il momento in cui i valori semantici e le posizioni attanziali si incarnano in attori, tempi e spazi. Se si considerano gli universi semantici organizzati delle fantasie di complotti come testi, Maddison e Ventsel (2020) notano come il loro topic – la chiave interpretativa d’accesso, secondo il modello cooperativo di Eco (1979) – sia proprio l’elemento del *conflitto*, che da un punto di vista narrativo costruisce sempre assieme le identità del soggetto e dell’anti-soggetto. Si noterà qui come l’accento sull’elemento narrativo del conflitto emergerà a proposito di cancel culture, e sia già emerso nel presentare il paradigma della lotta (cfr. 1.1.4); anche le fantasie di complotto in questo senso vi rientrerebbero, riuscendo a ben mostrare come

⁷⁹ <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/qanon-stati-uniti-capitol-hill-xzu7w61v>

⁸⁰ WuMing 1 (2021): pp.133-134

l'adesione previa identificazione nel ruolo attanziale di soggetto può avere profonde conseguenze politiche sulla realtà⁸¹.

Una delle più celebri e paradigmatiche fantasie di complotto è quella dei *Protocolli dei Savi anziani di Sion*. Questo testo, probabilmente anche a causa delle ripercussioni sugli eventi del XX secolo, rappresenta una delle più famose opere di falsificazione storica in funzione propagandistica: 24 dichiarazioni programmatiche, attribuite a un segretissimo congresso sionista del 1897, contenenti il grande piano per il dominio mondiale, da raggiungere con mezzi “indiretti, subdoli e fraudolenti”⁸² – e che andranno a dare sostanza al successivo *Mein Kampf* hitleriano, e quindi al genocidio della seconda guerra mondiale.

Questo falso storico – *proto-fake news*, per l'appunto, dal notevole impatto documentale – rappresenta, insomma, il precipitato del millenario accumulo di calunnie sulla popolazione ebraica. Gli anziani savi sarebbero i potenti del mondo, una plutocrazia giudaica che tutto macchina dalla stanza dei bottoni.

Questi attori, attraversati da queste linee tematiche e presi in questi ruoli attanziali, con queste identità storiche, sono forme culturali che tutt'ora si riciclano all'interno del più velato e ingenuo antisemitismo sotto forma di stereotipi e pregiudizi, come nelle più strutturate fantasie di complotto: si pensi al ruolo della famiglia Rothschild⁸³ all'interno della fantasia di complotto del *New World Order* o del *Great Reset* (tutt'ora molto popolare)⁸⁴; piuttosto che quello giocato dallo stesso Soros⁸⁵ all'interno dell'universo narrativo di QAnon. Sono interpretanti che infestano l'Enciclopedia e ritornano; anche perché la struttura narrativa del complotto – come nota Valentina Pisanty, commentando l'eredità dei *Protocolli* – è una struttura vuota:

[...] è la struttura vuota del Complotto Universale a incistarsi nell'Enciclopedia europea come grande narrazione fondativa del pensiero controrivoluzionario: la Storia come prodotto delle macchinazioni di un misterioso centro di potere, all'insaputa delle masse che si illudono di agire e di confliggere in funzione dei propri interessi. Uno schema narrativo al contempo consolatorio e apocalittico (e in effetti consolatorio proprio in quanto apocalittico) che riduce il caos dei capovolgimenti politici, sociali e culturali, a una matrice narrativa semplice e intellegibile. (Pisanty, 2017: p.6)

⁸¹ Estramamente affascinante è la chiave di lettura proposta anche da WuMing 1, che presenta le fantasie di complotto come testi interattivi del tipo dei giochi di ruolo dal vivo (LARP), o giochi di realtà alternativa (ARG); di rilievo anche rispetto all'immagine dell'abbattimento della “parete che separa realtà della finzione spettacolare dalla realtà del pubblico”, di cui parlava Lorusso (2018b).

⁸² Protocollo dei Savi anziani di Sion (1905): XI, in Pisanty (2017)

<https://www.academia.edu/>

⁸³ <https://it.wikipedia.org/wiki/Rothschild>

⁸⁴ <https://www.open.online/2021/09/25/grande-reset-teoria-del-complotto-freccero/>

⁸⁵ Come notano anche Maddison e Ventsel (2020).

Riducendo all'osso, uno dei più importanti apporti all'indagine sul cospirazionismo dell'analisi di Wu Ming è quello di individuare il ruolo delle cosiddette *narrazioni tossiche*: delle narrazioni particolarmente persistenti che esprimono una visione del mondo polarizzata e totalizzante, con pretesa di oggettività, e che producono il risultato di “deteriorare le forme del raccontare”:

Una narrazione tossica non avvelena solo il proprio oggetto e l'immaginario di chi ne fruisce, ma le forme a cui ricorre. Sovente l'antagonista di una storia tossica non è credibile, anche solo a livello di coerenza interna. Esempi: il “nemico pubblico” di qualunque ondata di *moral panic*, il “negazionista” durante l'emergenza Covid, ecc. Stessa cosa per le motivazioni che spingono il protagonista della storia – il “buono”, e si tratta quasi sempre di autorità o governanti– e per la battaglia che combatte. Le narrazioni tossiche non sono tali solo perché il loro referente è spesso un fattoide, uno pseudoepisodio gonfiato ad hoc, ma perché sono esse stesse narratoidi: la ripetizione identica le fa dare per scontate e sembrare solide, mentre sono inconsistenti. (WuMing 1, 2021: p.254).

Con uno sguardo più semiotico possiamo dire che le narrazioni tossiche individuate dal collettivo bolognese assomigliano a ciò che Lorusso chiama parassitarietà narrativa⁸⁶: la capacità di certi elementi narrativi ricorrenti di parassitare e di incistarsi su altri discorsi, e riprodursi – con un effetto degenerativo sulle forme del raccontare, che finisce per deformare tanto le identità dei soggetti coinvolti quanto i loro oggetti di valore.

WuMing 1 riconosce che dietro ad ogni fantasia di complotto si nasconde sempre un *nucleo di verità*: ad esempio è vero che la famiglia Rothschild è tra le più ricche e potenti di Europa da ormai mezzo millennio. Solo che a partire da questo nucleo di verità – *l'innegabile* – si arriva poi a delle conclusioni insostenibili – *l'incredibile* –: non si può di certo affermare con altrettanta certezza che i Rothschild siano i grandi burattinai che muovono le fila del reale, o che siano dei rettiliani. Cosa avviene nel mezzo, che possa giustificare questo balzo?

C'è l'interpretazione sospettosa, che sostanzia una pragmatica del sospettare con uno stile analogico, la quale rischia di certo di allontanare la riuscita di una buona interpretazione. Ma ci sarebbero, appunto, anche le narrazioni parassitarie: gli *interpretanti patogenici* che falsificano le storie. E la riuscita dell'attacco della narrazione parassitaria, dell'adesione a credenze false, dipende certo da svariate componenti (tra le quali i bias cognitivi, di cui si parlava sopra). Ma in questa sede si vuole evidenziare sia il ruolo giocato dal modello comunicativo della logica ermetica delineato da Eco (e sostenuto sia da WuMing 1 che da Lorusso), sia soprattutto dal rapporto tra enunciatori ed enunciatari, e dai patti fiduciari che vengono proposti.

⁸⁶ Tratto dalla conferenza intitolata “*Per una nuova guerriglia semiologica*” (2021).

L'identificazione nel ruolo attanziale di soggetto all'interno della struttura narrativa del complotto, infatti, non si gioca tanto su un piano cognitivo quanto su uno passionale; entra in scena un *fabbisogno fiduciario* dovuto a delle disposizioni modali di tipo patemico⁸⁷ (rabbia, sfiducia, senso di isolamento), cui le narrazioni parassitarie riescono a rispondere – in alcuni casi - in maniera evidentemente più efficace rispetto alle narrazioni socialmente più condivise e ritenute accettabili⁸⁸.

Quando si parla di adesioni a credenze entra sempre in scena un far-credere, un processo semiotico di manipolazione all'interno del quale l'adesione fiduciaria reciterebbe un ruolo da protagonista: “il giudizio epistemico non dipende soltanto dal valore del fare interpretativo che lo precede (cioè del sapere portante sulle modalizzazioni veridittive dell'enunciato), ma anche dal voler-credere e dal poter-credere del soggetto epistemico”⁸⁹.

Questa proposta non sarà mai esaustiva ed in grado di coprire la totalità del fenomeno; pretende solo di avere un qualche valore euristico per illuminarlo meglio. Bisognerà dunque parlare meglio di fiducia, come si tenterà a breve, e provare a capire in quale modo la cancel culture ha a che fare con le fantasie di complotto.

Si è visto come il filo parallelo della tradizione ermetica – sospetto, analogia e contraddizione – sostanzi il genere delle fake news, ed influenzi il più ampio e complesso meccanismo di adesione a fantasie di complotto: universi rimediati da narrazioni parassitarie, all'interno dei quali gli individui possono identificarsi in delle posizioni attanziali di soggetto con particolari disposizioni modali, orientati da determinati patti veridittivi e fiduciari.

In questa ricostruzione, come si potrà notare, c'è poco spazio per il sapere. Si avrà quindi modo di notare l'inefficacia delle pratiche di fact-checking e debunking, a contrasto di notizie e credenze false; le quali, basandosi su un'immagine corrispondentista e proposizionale della verità, narcotizzano completamente non solo la cooperazione testuale ed il patto fiduciario (cfr. 1.2.3) nel rapporto tra enunciatori ed enunciatari delle notizie, ma anche il piano patemico (di passioni) in cui si darebbe l'adesione alle credenze false, facendone solo una questione cognitiva (di saperi).

⁸⁷ Traini (2013).

⁸⁸ Non a caso, per WuMing 1 le fantasie di complotto sono anche delle *narrazioni diversive*: meccanismi di difesa collettivi di fronte all'inaccettabile necessità dell'attuale sistema economico, imputato di un livello senza precedenti di disuguaglianze sociali. Le narrazioni diversive sono quindi “*la messa a terra del capitalismo*”, e - come viene scritto nell'occhiello del libro – “*difendono il sistema*”, cooptando una spinta conflittuale.

⁸⁹ Greimas (1983).

Se il fact-checking consiste in una riposta organizzata di privati e delle stesse piattaforme alla necessità di verificare le informazioni per individuare le notizie false, il debunking si differenzia per una “connotazione missionaria”, ed è intrapreso come una vera e propria professione, “con una certa finalità educativa”⁹⁰. Per debunking si intende “la confutazione - analitica nel procedere e polemica nei toni - di una notizia falsa, fantasia di complotto, leggenda urbana, credenza pseudoscientifica o truffa basata sul paranormale”. (WuMing 1, 2021).

Il problema del debunker sarebbe quello di percepirsi come “il latore di un discorso che sta solo ai fatti”, giudicati sufficienti “a dire l’oggettiva verità”, rifiutando qualunque paradigma veridittivo estraneo alla logica aristotelica, che “procedesse per metafore, narrazioni e analogie”⁹¹ – proprio come il modello ermetico che si è precedentemente introdotto. E la sua drammaticità consiste nel non rendersi conto di essere a propria volta inquadrato all’interno di un frame narrativo, tossico per giunta.

In tal proposito si parla di ratiosuprematismo, attraverso l’esempio dell’ormai noto virologo Roberto Burioni – in realtà popolare sul web in qualità di debunker già dal 2016 – attraverso le parole del giornalista e divulgatore scientifico Massimo Sandal:

Il burionismo non è solo questione [...] di nervi che saltano o di ingenuità comunicativa. È che a nessuno interessa aiutare le vittime delle pseudoscienze a uscire dalla loro condizione. Perché guadagnarsi la loro *fiducia* e cercare di ragionare con loro (quando è possibile) significherebbe dover ammettere che, sebbene le risposte siano sbagliate, spesso le domande vanno prese in considerazione. Significherebbe dover dire che, sì, i vaccini funzionano, ma è giusto chiedersi se l’industria farmaceutica faccia tutto per il nostro bene o meno, e che anzi sarebbe cosa buona guardarci insieme; se magari non esistano modi alternativi di impostare la produzione di farmaci, se addirittura non si debba cambiare il modello sociale, economico, politico. Ma fare questo va totalmente contro l’obiettivo ideologico di fondo: distruggere il nemico per preservare lo status quo economico e gerarchico.⁹²

Il ratiosuprematismo di cui parla WuMing 1 è un bias dello scientismo⁹³, cioè l’idea che esista solo una verità figlia di un’unica scienza che il debunker è chiamato a difendere, insieme – soprattutto - allo status dello scienziato. Avverrebbe, anche in questo caso, l’identificazione del debunker con il ruolo attanziale di soggetto all’interno di una linea narrativa che prevede la

⁹⁰ Quattrococchi e Vicini (2019)

⁹¹ WuMing 1 (2021): p.262

⁹² <https://www.esquire.com/it/news/attualita/a25843918/vaccini-scienza-democratica/>. In una recente comunicazione privata, Massimo Sandal ha fatto un esempio chiarissimo: “il punto non è credere alla bontà dei vaccini con la garanzia dell’industria farmaceutica; è crederla nonostante l’industria farmaceutica”.

⁹³ <https://it.wikipedia.org/wiki/Scientismo> per la trattazione della nozione di verità, cfr.1.2.1

difesa dell'unica Verità, contesa dall'anti-soggetto del “*complotista*”⁹⁴ – o “*somaro ragliante*”, o “*pecora*”⁹⁵; perfino “*webete*”, per dirla con Enrico Mentana⁹⁶.

Insomma, una figura attoriale caricaturale al punto da essere demenziale, da non poter essere presa sul serio. Il che rende particolarmente difficile la comunicazione con chi è chiamato ad impersonare questo ruolo che gli è stato predisposto: la persona che ha trovato invece una posizione all'interno delle fantasie di complotto, magari proprio per quella mancanza di *fiducia* e la sensazione di impossibilità di trovare un altro posizionamento in un mondo granitico che talvolta appare inabitabile, e che il debunker si limita invece a difendere a spada tratta, con un atteggiamento spesso agonistico nonché derisorio del livello epistemico dell'interlocutore. Emerge così la componente della *stupidità*, all'interno di un “dibattito” – si fatica a definirlo così, di qui le virgolette – sempre più polarizzato; che anzi viene neutralizzato dalla squalifica dell'interlocutore, sanzionato come non-valido. Viene da sé che questo tipo di attività si espone all'effetto di *backfire*⁹⁷, e cioè all'esacerbarsi delle posizioni che si cercherebbe di “combattere”. Cosa ci si aspetta, del resto, a dare degli stupidi a delle persone arrabbiate, anziché cercare di comprenderne le ragioni?⁹⁸ Anziché capire quali problemi vengono sollevati, quali valori profondi siano in gioco, al netto delle discorsivizzazioni?

Anche quella in cui trova posto il debunker sarebbe quindi una narrazione tossica: un frame, preso per buono senza scadenze, che deforma ciò di cui parla con appiattimenti e polarizzazioni. In questa breve trattazione emergono non a caso termini come “tossico” e “parassitario”, affibbiati a narrazioni: si era partiti dall'idea di fake news come “patologia della comunicazione” (Lorusso, 2022) ed è uso parlare di *infodemia*⁹⁹ come sinonimo del regime discorsivo della postverità.

Di questa isotopia connotativa ci teniamo l'idea che esistano alcuni elementi tossici, che stanno *avvelenando il pozzo* del dibattito pubblico. Il fenomeno della cancel culture è sicuramente un sottoprodotto di questo quadro clinico, come si vuole sostenere, e si spera di riuscire a dimostrarlo analizzando i casi di studio in conclusione di questo percorso.

⁹⁴ Merita una menzione la feticizzazione della figura del novax come complotista, agitata dai maggiori canali di informazione da quando è insorto il problema della vaccinazione in questa emergenza pandemica.

⁹⁵ Tutte espressioni di Burioni, che si possono ritrovare soprattutto nella sezione commenti dei post su Facebook, in cui risponde alle persone che vi interagiscono.

⁹⁶ https://www.repubblica.it/cultura/2017/01/08/news/la_parola_del_2016_e_stata_webete_mentana_fa_tendenza_anche_se_spunta_un_attestazione_anni_90-155620046/ qui l'espressione è stata addirittura scelta come parola dell'anno dalla redazione di Repubblica. Espressione analoga a quella di “analfabeta funzionale”.

⁹⁷ <https://youarenotsmart.com/2011/06/10/the-backfire-effect/>

⁹⁸ Questo anche senza eccessi di pietismo, e di carità interpretativa: non si vuole a nostra volta vittimizzare.

⁹⁹ [https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi))

Per concludere questo primo capitolo si vuole infine esplicitare meglio il legame tra responsabilità e fiducia; così da ragionare non solo su quanto sia controproducente la categoria della stupidità, ma – in ultima istanza – rendersi conto anche di quanto sia problematica all'interno del regolare funzionamento di una società democratica.

1.2.4 Fiducia e stupidità

Emerge con chiarezza [...] un aspetto che è a mio avviso cruciale per pensare oggi il problema della verità, e della postverità: quello dell'*affidamento*; o meglio: del trasporto verso il discorso in atto e chi lo pronuncia. La televisione ci ha abituati a un'adesione emotiva ai suoi portavoce (o, viceversa, a un'antipatia istintiva), basata su meccanismi di identificazione, proiezione ecc. Ma questa è cosa ben diversa dalla *fiducia* che si dà, e si deve dare, a chi riteniamo che sia *autorevole* in un certo ambito. L'affidamento cioè è stato declinato (anzitutto, a parer mio, grazie alla tv verità) in proiezione emotiva: mi affido a chi è come me, non tanto a chi ne sa più di me. (Lorusso, 2018: pp. 26-27. Corsivi nostri).

In questo passo Lorusso sembrerebbe opporre una fiducia ben riposta ad una mal riposta: la prima è meritata, e si basa sulla competenza esperta; la seconda è istintiva e si basa sull'empatia (la condivisione di una stessa tonalità emotiva), sull'immedesimazione. In senso narrativo: da una parte è dominante il momento della competenza (una questione di sapere, una dimensione cognitiva), dall'altra quello della manipolazione (una questione di far volere, di far sapere, in cui finisce per essere dirimente la dimensione patemica), che è generalmente supposto precedere la competenza nello schema narrativo canonico della semiotica generativa. Verrebbe spontaneo chiedersi: come possiamo scegliere di chi fidarci? In base a che cosa?

Credo che se si rifiuta la via del debunking non sia possibile fare uscire la questione della competenza – la dimensione cognitiva – dalla porta e farla rientrare dalla finestra, quando si parla di fiducia. Forse invece ci sarebbe bisogno di capire come si sia verificato un clima generalizzato di sfiducia per l'autorevolezza, e tornare a parlare di responsabilità.

Si discute molto, in questi casi, di crisi dell'expertise (Ventura, 2020; Marrone et al., 2021), ma potrebbe essere un'espressione fuorviante: si vuole sostenere, per i problemi che ci si pone all'interno del dominio della postverità (come il "complotto", ad esempio) che non è la competenza ad essere in crisi ma l'autorità del competente; si rifiuta la sua autorità – magari per il suo posizionamento o la sua postura -, e solo con essa e per essa la sua competenza.

Insomma, si vorrebbe proporre che quando ci si affida alla fonte "sbagliata" – vale genericamente per fake news e fantasticherie di complotto, ma anche per la cancel culture nel

nostro caso specifico (che inizierà ormai a delinarsi come un Frankenstein, assemblato da parti di entrambi i fenomeni) – non si rifiuti mai un sapere in sé, separato dal potere che lo sostanzia in discorso. Si rifiuta il contratto di verità che una certa autorità ci propone, ed è la sua autorevolezza che rifiutiamo; è dell'autorità che non ci fidiamo. Solo in seconda battuta di ciò che ci dice. Il rifiuto dell'esperto è sempre il rifiuto di un mondo: si nega fiducia a ciò che rappresenta e si rifiuta la posizione da cui parla – che non può non avere conseguenze sui contenuti del suo discorso. Questo vale per i giornalisti e per i politici come per i virologi: solo così si è potuto opporre l'onestà all'autorevolezza, a proposito di populismo e antiintellettualismo¹⁰⁰. L'adesione soggettiva a credenze e narrazioni non dipende insomma esclusivamente dai saperi, ma da più complesse interazioni valoriali e passionali.

Lo schiacciamento delle figure epistemicamente marginali come i “complottilisti” sulla “stupidità” (o ancora peggio sulla “follia”, patologizzandole) può portare a delle incomprensioni difficilmente sanabili, e con aspre ricadute a livello di conflitto sociale. La stupidità è un crinale scivoloso: non è difficile passare da un discorso sulle competenze ad un discorso sui gradi di istruzione, come è accaduto con l'articolo di Repubblica sull'identikit del novax, che avrebbe “la licenza media”¹⁰¹ – inevitabilmente accusato di classismo. Ci si potrebbe chiedere: quali assiologie portano una società a far coincidere le figure del povero e dello stupido? Sicuramente la sconfitta sarebbe rilevare pure questa convergenza, e non problematizzarla. Dunque: che fare?

Certo, si può lavorare sul modo di dire il vero; sullo stile comunicativo e sui registri; sui codici e sugli interpretanti; si può essere educativi senza essere paternalistici; si possono squalificare dei contenuti senza essere moralizzanti o classisti. Ma per riguadagnare la fiducia di qualcuno ci vuole assunzione di responsabilità. E per l'appunto, questo dovrebbe interessare vari domini: dalla comunicazione governativa a quella scientifica, passando per il mondo dell'informazione – come si è cercato di evidenziare.

Che cosa si deve fare per riconquistare la fiducia di una persona, se si teme di averla persa? Solitamente, bisognerebbe innanzitutto capire dove si è sbagliato, per poi chiedere scusa ed assumersi le responsabilità dei propri errori. Sarebbe interessante proporre questa riflessione ai

¹⁰⁰ Riprendendo il discorso di Ferraris (2017)

¹⁰¹ [https://www.repubblica.it/cronaca/2022/01/08/news/1_identikit_del_no_vax_basso livello socio economico e di istruzione-333086915/](https://www.repubblica.it/cronaca/2022/01/08/news/1_identikit_del_no_vax_bassolivello_socio_economico_e_di_istruzione-333086915/). L'articolo dice anche che il novax sarebbe disoccupato e sofferente di disagio abitativo. Diciamo che non stupisce se una figura del genere dovesse avere dei problemi ad accogliere le imposizioni dell'autorità governativa, anche se riguardassero un trattamento sanitario volto a tutelare la sua salute.

giornali che non hanno esitato a *sbattere il mostro* (AstraZeneca) *in prima pagina*¹⁰² nel marzo del 2021¹⁰³, ed oggi crocifiggono il novax di turno.

Ma si vedano altri casi. Nel suo *Post-truth* (2018) Mcinthyre fa l'esempio dei finanziamenti delle fondazioni americane alla ricerca scientifica¹⁰⁴, evidenziando degli episodi di collusione storica (e questa sarebbe appunto la differenza tra un vero *complotto* e una *fantasia di complotto*) che riguardano le ricerche sul cancro correlate al consumo di tabacco, e quelle più recenti sul negazionismo climatico:

Global warming is perhaps the most egregious case of modern science denial. As noted, there are numerous book-length works on the charade of coordinated, *manufactured skepticism* to dispute the compelling scientific evidence for anthropogenic climate change. In *Merchants of Doubt*, Oreskes and Conway make the case that a straight line can be drawn from the 'tobacco strategy' of the 1950s to today's 'controversy' over global warming. In this case, the funding appears to have come from the fossil fuel industry and the 'think tank' in question is the Heartland Institute. It is dispiriting to learn that some of the earliest money behind Heartland came from tobacco giant Philip Morris [...] A 2013 survey of 4,000 peer-reviewed papers that took a position on climate change found that 97 percent agreed with the position that global warming was caused by human activity. Meanwhile, according to the latest public opinion poll, only 27 percent of American adults think that "almost all climate scientists agree that human behavior is mostly responsible for climate change". Why would there be such widespread public confusion not simply over whether climate change is real, but over whether scientists have reached consensus on it? Because such doubt has been shamelessly manufactured over the last twenty years, by those with a financial interest in promoting it (Mcintyre, 2018 § 2).

In tal proposito si può riflettere sul rapporto tra anti-vaccinismo e la gestione mediatica della frode di Andrew Wakefield, l'ormai ex-scienziato che nel 1998 ha sostenuto la correlazione tra la somministrazione del vaccino trivalente MPR e l'insorgenza dell'autismo¹⁰⁵ - che aveva scatenato una comprensibile ondata di *moral panic*; ma anche sulla capacità della comunità scientifica di riassorbire il trauma.

Anche in questo caso non si possono ignorare le responsabilità, se si vuole, della *società dello spettacolo*¹⁰⁶. Gli esempi possibili abbondano, ma forse ce n'è uno che conserva una particolare carica suggestiva – anche perché riguarda proprio Roberto Burioni. Il virologo, dallo scoppio

¹⁰² Il riferimento è al film di Bellocchio (1972), che mette in scena l'ingerenza della stampa nella narrazione degli anni di piombo italiani.

¹⁰³ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/11/vaccino-astrazeneca-tre-decessi-dopo-la-somministrazione-in-sicilia-indagini-di-tre-procure-per-capire-cosa-e-successo/6130579/>

¹⁰⁴ Un discorso eccellentemente ricostruito in Italia da Marco D'Eramo nel suo *Dominio* (2020)

¹⁰⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield. Il personaggio ha anche prodotto un film, del quale nel 2016 era stata proposta la proiezione internamente alla camera del Senato italiano.

¹⁰⁶ Ci si riferisce ovviamente a Debord (1967)

dell'emergenza pandemica ad oggi, ha iniziato una collaborazione con la trasmissione *Che tempo che fa*¹⁰⁷, di cui è ospite fisso per proporre delle lezioni – con il suo stile, ormai noto - di scienza in pillole allo scopo di fare divulgazione sul virus. Anche attraverso questo canale lo scienziato è diventato probabilmente il volto televisivo protagonista del racconto della pandemia in Italia.

In data 9/06/2020, appena due settimane dopo l'interruzione estiva della trasmissione di Fazio, va in onda su *Le Iene* (reti Mediaset) un servizio che si intitola “*Burioni, quando parla di scienza, ha un conflitto di interesse?*”¹⁰⁸. L'oggetto del servizio è il contenzioso di possibili brevetti sugli anticorpi monoclonali.

Non si entrerà davvero nel merito dell'episodio; non è importante sapere se Burioni sia davvero imputabile o meno, perché è molto più importante cercare di capire quali possano essere le ricadute, anche a lungo termine, di questo modo di *narrare*. Si capisce già dal titolo che il servizio de *Le Iene* non solo scredita l'autorità di Burioni, suggerendo la possibilità che agisca in malafede, ma collega direttamente il “conflitto di interessi” al “parlare di scienza”. E questo avviene dopo che per mesi l'individuo in questione si è posto come portavoce del verbo scientifico e suo interprete più qualificato, ammonendo coloro che non vi si uniformavano.

Emerge in tutta la sua potenza l'immagine del doppio volto giolittiano, ma stavolta è la televisione ad essere bifronte: da una parte adesca il pubblico e dissemina sospetto, lanciando il sasso con la mano destra; dall'altra parte nasconde il braccio dietro la schiena, mentre con la mano sinistra bacchetta gli stupidi. Ci si chiede ancora, stupiti, perché non si creda nella scienza? Da dove provenga la sfiducia negli scienziati? Ci si dovrebbe piuttosto chiedere: quale è il peso specifico del discorso mediatico e dell'industria dello spettacolo nel regime della postverità? E come si diceva (cfr. 1.1) non solo da un punto di vista ideologico, ma innanzitutto per le condizioni strutturali di competizione economica dei media di informazione.

Da questo punto di vista bisogna tenersi stretta la lettura dell'evento della Tv Verità proposta da Lorusso (2018), e del ruolo che ha giocato l'apparato tecnico televisivo nel creare una superficie di equivalenza tra *dire il vero* e *dire veramente*, tra vero e reale; nell'aprire insomma alla dimensione della realtà come effetto di senso, e quindi alla possibilità della “falsificazione”, che ora sembra cruciale in tutto il discorso sulla postverità proprio perché chiama in causa il concetto di fiducia. Questo ci consente di illuminare tutti quei filoni tematici che attraversano il nostro discorso e continuano ad emergere, stagliandosi urgentemente nel dibattito quotidiano,

¹⁰⁷ Condotta da Fabio Fazio, va in onda tutte le domeniche sulle reti Rai e si ferma a giugno per la pausa estiva.

¹⁰⁸ <https://www.superguidatv.it/le-iene-burioni-e-conflitto-di-interessi-con-anticorpi-monoclonali-video/>

quali le fantasie di complotto - pensiamo di nuovo QAnon ma anche all'attualissimo caso (italiano ed internazionale) dei novax¹⁰⁹ - e, appunto, la cancel culture. E si vuole però affermare che è possibile parlare di fiducia senza convocare nel discorso la crisi dell'*expertise*, della competenza esperta.

Riflettere in profondità sul rapporto tra la verità dell'atto di enunciazione e l'esperienza ricettiva dello spettatore, estendendo la relazione al di fuori del caso particolare della televisione cui si riferiva Eco, potrebbe comportare il dover prendere in considerazione le *posizioni enunciative*, e la qualità del rapporto tra il soggetto dell'enunciazione e l'enunciataro. Se esiste uno iato tra il livello enunciazionale e quello enunciativo, chiedersi: *chi parla?*

Chi rifiuta il valore semantico di una certa proposizione, chi rifiuta la verità di un enunciato che viene per lo più considerato condivisibile dalla comunità degli interpreti ("Bill Gates è un essere umano e non un rettiliano"; piuttosto che "il vaccino è uno strumento utile per contrastare la pandemia") non starebbe semplicemente rifiutando una credenza a causa del fatto che la sua identità si sarebbe costruita attorno ad un sistema di credenze incompatibili. Potrebbe star rifiutando, innanzitutto ed insieme alla singola credenza, un contratto di veridizione propostogli da un'istanza enunciante con cui è preso in un rapporto di potere. Sta magari rifiutando il ruolo dell'enunciatore, e finisce per preferire la linea narrativa – parassitaria – portata avanti da un'altra istanza enunciante, che si è guadagnata per contrasto la sua fiducia e che sa rispondere alla sua disposizione modale.

Si rifiutano prima i poteri che i saperi, o meglio sempre le due cose insieme e mai l'una senza l'altra: in maniera ingenuamente foucaultiana¹¹⁰, si dovrebbe parlare di matrici di sapere-potere dentro ad un contratto di veridizione; tenderemo a rifiutare un contratto di veridizione, per quanto diffuso, se non nutriamo alcuna fiducia in chi ce lo propone.

Questo magari tende ad avvenire maggiormente, almeno in alcuni casi, se i rapporti di potere sono troppo sbilanciati¹¹¹ e si diffonde la sensazione di essere impotenti ed abusati - come sembra suggerire anche WuMing 1 (2021); allora l'attante che opera la manipolazione può smettere di essere riconosciuto a ricoprire il ruolo di aiutante e scambiare il binario narrativo

¹⁰⁹ Da notare l'escalation: se crediamo a QAnon è perché non ci fidiamo di nessuno se non di Trump e degli altri *profeti*; se rifiutiamo il vaccino potrebbe essere perché spesso non ci fidiamo del governo. Il minimo comun denominatore delle fantasticherie di complotto, in ogni caso, è la sfiducia nei media tradizionali considerati come un corpo unico: giornali e televisioni – ma non i social network.

¹¹⁰ Questo verrebbe da suggerire, nonostante Ferraris (2017) abbia ammonito riguardo la "*fallacia del sapere-potere*".

¹¹¹ Potrebbe essere d'interesse, ad esempio, associare l'eruzione del paradigma della postverità con gli aggiornamenti statistici dei tassi di povertà e disuguaglianza, che da anni continuano ad aggiornare i massimi storici: https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_Gini

con quello che lo porta ad essere l'anti-soggetto: nel punto di questa inversione collasserebbe il rapporto di fiducia.

Esattamente in questo senso risulta paradigmatico l'esempio di alcuni dei casi che rientrano nel fenomeno della cancel culture, e perfettamente associabile ad altre fantasticherie di complotto.

Ecco, il politicamente corretto è un'onda d'urto, *una cancel culture* che prova a sconvolgere e a rimuovere proprio tutto quello che di bello, onorevole, umano la nostra civiltà ha elaborato. Anche attraverso il dolore, le divisioni, i conflitti e, ovviamente, le immancabili contraddizioni. È un vento nichilista di bruttezza inaudita che cerca di omologare tutto in nome del One World. Il politically correct insomma, il vangelo che *un'élite apolide e sradicata* vuole imporre, è la più grande minaccia al valore fondante delle identità. (Meloni, 2021)

Al di là della confusione tra politicamente corretto e cancel culture – che si tratterà di disambiguare successivamente (cfr. 2.1.3) – e della velata insinuazione antisemita quando si riferisce alla “élite apolide”, la definizione che dà Giorgia Meloni del fenomeno che stiamo descrivendo non dovrebbe passare inosservata. Stiamo del resto parlando di una delle più popolari esponenti della politica italiana, all'interno dello stesso orientamento politico cui sono ideologicamente associabili (più o meno dichiaratamente) diverse fra le testate giornalistiche che passeremo in rassegna nell'analisi dei nostri casi di studio¹¹².

Ci viene suggerita immediatamente una forte continuità con i soggetti al centro di svariate fantasticherie di complotto: dai *Protocolli dei Savi di Sion*, passando per il New World Order e arrivando al Deep State di QAnon, tenute insieme dall'isotopia della sinistra mondiale globalista portatrice del programma narrativo di omogeneizzazione delle identità nazionali e dei valori che definiscono le specificità culturali, descritte come sacche di resistenza accerchiate – vediamo all'azione il paradigma della lotta: “*un'onda d'urto*”; “*sconvolgere [...] attraverso il dolore, le divisioni, i conflitti*”; “*un vento nichilista*”; un vangelo da “*imporre*” che “*minaccia*” le identità¹¹³. Questo è il soggetto enunciatore nascosto che pulsa dentro gli enunciati incriminati della cancel culture, ed è nei confronti di questa soggettività umbratile e pulviscolare – allucinata o meno -, delle sue imposture e manipolazioni, che si nutre una profonda e radicata sfiducia.

¹¹² Come *Libero Quotidiano* e *Il Giornale*, dal forte posizionamento enunciazionale.

¹¹³ Si ritorni alla citazione posta in esergo al primo capitolo, tratta da *Costruire il nemico* (2011): Eco fa leva sul rapporto tra identità e conflitto.

Ci sembra si tratti esattamente di questo soggetto che ad esempio dovrebbe voler togliere Omero dai programmi scolastici¹¹⁴, che vorrebbe convincerci che la torta di mele è razzista¹¹⁵. Siamo talmente sfiduciati da temere che esista, per questo lo prendiamo sul serio.

Insomma, se dietro alla proliferazione delle cosiddette fake news ci sono delle logiche di natura prevalentemente economica dettate da necessità algoritmiche e da scelte editoriali, come abbiamo cercato di illustrare precedentemente, dietro alla disposizione a crederci si avrebbe invece una sfiducia endemica che si traduce nel rifiuto di contratti di veridizione come nel caso generale appena presentato delle fantasticherie di complotto, di cui il fenomeno che chiamiamo cancel culture potrebbe essere almeno in alcuni casi un sottoprodotto.

In conclusione, si riprendano le fila di questo primo capitolo: dove siamo arrivati? Fino a qui, *nulla di nuovo sotto il sole*. Si è appurata l'influenza delle narrative del conflitto, che non consente di uscire dal vicolo cieco dei buoni contro i cattivi. Lo hanno capito anche i social network, con gli algoritmi che incentivano la polarizzazione. E lo hanno capito i giornali, ma questo già da un po'; solo che abusano sempre di più di questo strumento da quando le piattaforme contribuiscono ad affamarli.

Abbiamo infine realizzato di avere un problema con la verità, e si è cercato di mostrare come sia un problema soprattutto di fiducia. Quindi da dove viene, di preciso, la cancel culture? Si sostiene abbia a che fare con un meccanismo di clickbaiting, abbia a che fare con le fake news, abbia a che fare con le fantasie di complotto. Ma quale sarebbe la sua specificità?

Per capirlo, bisognerà entrare nel merito del conflitto sociale. Bisognerà parlare di politiche identitarie e rappresentazione delle minoranze.

¹¹⁴ <https://www.ilgiornale.it/news/mondo/follia-negli-usa-odissea-razzista-scuola-1914467.html>

¹¹⁵ <https://www.giorgiameloni.it/2021/06/14/meloni-il-delirio-della-cancel-culture-si-scatena-anche-sul-cibo-e-classifica-la-torta-di-mele-come-razzista/> qui riportato proprio dal blog di Giorgia Meloni.

2. Conflitto

Nel precedente capitolo si è trattato di notizie, all'interno del discorso giornalistico italiano. Sotto queste condizioni il fenomeno della cancel culture si delinea con una determinata fisionomia, che si è cercato scontornare. Per individuarne i tratti è stato fondamentale indagare la nozione semiotica di genere testuale a partire dalla cooperazione interpretativa echiana e dalla nozione greimasiana di contratto di veridizione, su cui ci si è concentrati in una chiave fiduciaria.

Da questa analisi preliminare del discorso del giornalistico emerge il momento del falso della cancel culture. Per questo si sono menzionati i meccanismi di clickbait, di fake news, di fantasie di complotto, e più generalmente di postverità. Sono tutti elementi articolati per mezzo di strutture narrative fortemente polarizzate e conflittuali (il paradigma della lotta), che si suggerisce siano almeno in parte derivanti da un duraturo e variegato processo di settimanalizzazione del quotidiano di informazione da una parte, e dall'altra dall'architettura dei social network come Facebook, cioè da come la programmazione algoritmica ha allestito uno spazio non-neutrale con una determinata conformazione per il dibattito pubblico.

Un po' come se, nella progettazione della presente indagine, per entrare nel merito della questione fosse innanzitutto necessario capire quali siano le condizioni discorsive del vero e del falso nel discorso giornalistico (soprattutto online). Da questo punto di vista, per riassumere, si può dire che ciò che chiamiamo cancel culture abbia in parte a che fare con il problema della falsificazione: nel senso della manipolazione delle condizioni dell'apparire di qualcosa, e lo studio delle condizioni della manifestazione - testuale e discorsiva - è un punto che definisce la specificità dello sguardo semiotico. Lo stesso dibattito pubblico attorno alla cancel culture si è a sua volta articolato attorno alla questione della sua esistenza - e da questa impostazione ontologica consegue un problema mal posto, accompagnato da inemendabili conflitti. A ben vedere, questo tipo di gioco dialettico non sembra nuovo: nasce nel mondo anglosassone, quando si pone la questione del *politically correct*.

Sviscerare il rapporto tra il politicamente corretto e la cancel culture sarà il compito fondamentale di questo capitolo.

Like the example sentence illustrating presupposition in the semantics textbook, 'The King of France is bald', the question 'are you politically correct?' depends on a false or contested proposition (that there is a King of France, or that 'political correctness' refers to a real entity with such-and-such characteristics). To answer it at all is to collude in reinforcing the questioner's presupposition, whether you accept it or not. (Cameron, 1995: p.123)

La sociolinguista Cameron ci fa ben notare come il solo ammettere la domanda sull'esistenza di un oggetto del mondo senza un accordo sulla sua denotazione significa accettare le relative connotazioni, lasciar passare le assunzioni che vi si nascondono come dentro al cavallo di Troia. E queste contribuiscono a mettere l'opinione pubblica con le spalle al muro, anzi agli angoli: ci costringono al ring in cui da un lato abbiamo una fazione che invoca continuamente la cancel culture, e dall'altro gruppi e comunità politiche impegnate a smentirla – spesso impugnando una postura che si è imparato a conoscere nello scorso capitolo, ovvero quella del debunking. Uno scontro di questo tipo, che sui social assomiglia il più delle volte ad un incontro di pugilato, intuitivamente non sembrerebbe però il contesto più adatto per fare chiarezza su questioni del genere. Non si è mai inteso parteggiare per una sezione di questo dibattito fittiziamente dicotomico. Sostenere di aver finora cercato di mettere a fuoco il momento del falso significa presupporre che da qualche parte ci sia qualcosa di vero, che bisogna ora rintracciare e comprendere - in questa sede, infatti, si vorrebbe superare un tale appiattimento su due poli, e riconoscere la natura conflittuale di questo fenomeno per come si manifesta nella sua messa in discorso.

C'è una diffusa omogeneità di opinione, fra le voci di chi osserva, nel riconoscere che siamo di fronte ad una stagione di accesa negoziazione sui significati delle cose; Lorusso (2021) accenna ad una riscoperta pubblica della dimensione propria della significazione a proposito della questione sull'abbattimento delle statue, delle guerre sui simboli, della rappresentanza delle identità, dell'inclusività nel linguaggio. Si pensi a tutte le polemiche sullo schwa (“ə”), il grafema sul quale ha contribuito a ragionare la sociolinguista Vera Gheno per proporre di risolvere la questione dell'utilizzo del maschile sovraesteso e permettere alle identità di genere non-conformi rispetto alla categoria maschile-femminile di essere rappresentate (per l'appunto) nelle designazioni espressive della lingua italiana¹¹⁶.

Sono tutti aspetti che sono stati variamente associati¹¹⁷ nel tempo alla cancel culture da svariati articoli ed annessi dibattiti sui social, e che coinvolgono una molteplicità di fattori profondamente mutati nel giro di poco tempo: lo sconvolgimento dell'ecosistema mediale dell'informazioni da una parte (che si è cercato di trattare precedentemente), lo sconvolgimento della composizione del tessuto sociale dall'altra (che si cercherà di trattare ora), con una

¹¹⁶ https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Schwa/4_Gheno.html per un riassunto della proposta.

¹¹⁷ <https://www.lafionda.com/la-murgia-e-lo-schwa-il-cavallo-di-troia-della-cancel-culture/>

conseguenze evoluzione del discorso delle politiche identitarie e di una direttamente proporzionale trasformazione del conflitto sociale.

A confliggere in questa arena discorsiva non sono soltanto gruppi comunitari e ideologie politiche, ma in ultima analisi degli interpretanti; sotto quali aspetti vengono illuminati gli oggetti del mondo, quali segni si impegnano per afferrarli. La regolazione del comune accordo degli interpreti sui segni è il più delle volte silenziosa – per descriverla, nella sua teorizzazione della semiosfera Lotman propone il concetto di omeostasi, o di tendenza alla simmetria delle strutture asimmetriche – ma presuppone per costruzione la contrattazione collettiva ed il conflitto.

Nel nostro caso, questo riguarda tanto il meta-discorso sullo stesso termine “cancel culture” quanto le infinite dissertazioni sulla deforme varietà di fenomeni che con il suo impiego si vorrebbe convocare. Si propone allora di sciogliere la questione ontologica nella metodologia semiotica: spostare l’interrogazione dal piano dell’esistenza della cancel culture a quello delle sue occorrenze e ricorrenze testuali. Indagare il suo campo di manifestazione e cogliere le sue occorrenze nella loro concretezza, come nel precedente capitolo non si era ancora riusciti a fare. Ci si chiedeva in conclusione del precedente capitolo: che cosa contraddistingue la cancel culture come fenomeno omogeneo da altre notizie clickbait? Da altre notizie false? Da altre fantasie di complotto? Insomma: da dove viene, la cancel culture? Quale è la sua specificità? E questa è la domanda che costituisce l’a-monte della presente indagine.

Dove si parla di cancel culture, come si parla di cancel culture sono le coordinate che possono permetterci di inferire su chi parla di cancel culture – quali identità collettive, quali comunità di senso, tramite quali codici.

Valutare la composizione della scacchiera di questo conflitto di natura segnica, per la cui comprensione sono quindi imprescindibili i più affilati modelli della teoria semiotica: le nozioni di codice ed enciclopedia, di semiosfera e di identità collettive, di prassi enunciative, di postura discorsiva e narrativa; il concetto sociolinguistico di igiene verbale.

Si potrebbe notare allora come la prima parte di questo scritto si sia principalmente occupata di semiotica dei media, mentre ora si appresta a dedicarsi all’approfondimento della semiotica della cultura. E sarà allora necessario abbandonare i giornali italiani e trasferirsi negli Stati Uniti: fornire dei resoconti storici, per inquadrare il terreno di conflitto sociale in cui è germogliato il fenomeno. Esplorare la relazione tra le politiche identitarie ed il concetto di politicamente corretto; capire cosa debba intendersi per guerra culturale; capire quale possa essere il ruolo del senso comune.

2.1 Codici

I potenti meccanismi della semiotica della cultura lavorano così all'accrescimento della varietà, alla specificazione e a rendere più complessa la traduzione adeguata. Queste forze centrifughe hanno bisogno di essere controbilanciate da meccanismi opposti, che diano unità alla struttura semiotica e che la salvino dalla minaccia della schizofrenia sociale (Lotman, 1985: p.59)

La nozione semiotica di codice è un grande presupposto di questa ricerca. E va necessariamente ricondotto alla teorizzazione di Umberto Eco.

Lorusso (2010) nella sua esposizione della semiotica echiana come semiotica della cultura riprende la definizione di codice presentata nel *Trattato di semiotica generale* (Eco, 1975): è la regola di correlazione generale tra unità collocate in serie differenti, che permette l'attribuzione di senso a delle forme – e consente quindi l'accoppiamento della dimensione semantica e della dimensione sintattica. Eppure, i codici non hanno una natura puramente formale, ma sono già da sempre collocati nella società e nella storia, e dunque nella cultura. Questo rende il codice costitutivamente aperto, perché si fonda su un *principio di interpretanza*: il rapporto di correlazione è mediato da interpretanti.

Sarà attraverso lo sviluppo della sua apertura culturale e interpretativa che questa nozione di codice introdotta da Eco evolverà consequenzialmente nel modello semantico dell'enciclopedia; che va a superare il modello componenziale del dizionario, fatto di tratti fondamentali e fondato sull'idea di primitivo.

Il passaggio dal codice all'enciclopedia (o dal dizionario all'enciclopedia - poco cambia) non è rappresentato tanto dalla “scoperta dell'interpretazione”, quanto dal passaggio dall'idea di una semiosi normativamente regolata a una semiosi localmente regolata, che entro certe circostanze, a seconda del percorso enciclopedico che viene selezionato, consente la connessione dei nodi enciclopedici più disparati e distinti.
(Lorusso, 2010: p.104).

Così l'enciclopedia si fonda sull'apertura della semiosi illimitata, sulla catena degli interpretanti, sul circolo della spiegazione e del rimando. E' il ritratto peirciano dell'interpretazione che rende al meglio il comportamento della produzione di senso che è la semiosi. E conformemente alla dinamica interpretativa anche l'enciclopedia, che pure è un modello globale e illimitato in cui tutte le connessioni sono virtualmente possibili, funziona localmente in base a contesti (storici e socioculturali), che attivano sceneggiature e percorsi interpretativi più frequentati: il senso si coagula attorno a dei nodi, che la semiotica può individuare e ricostruire.

Nota Paolucci (2010) che per la sua stessa natura *rizomatica* l'enciclopedia presuppone alcune forme locali di rigidità e chiusura, di reinsediamento in un codice che non è determinato da regole, ma determinabile da regolarità. Può quindi individuare tre caratteristiche generali che definiscono l'enciclopedia; e che la avvicina al modello della semiosfera e si contrapporrebbe invece alla nozione - maggiore e generativa - di testo. Eco insiste:

- i) sulla contraddittorietà dell'enciclopedia (non-coerenza) [...].
- ii) sull'apertura dell'enciclopedia, sul suo non avere né inizio né fine definiti, tanto che a ogni istante della semiosi essa assume al suo interno nuove interpretazioni che non smette di registrare e che ne modificano incessantemente la struttura [...]
- iii) sulla sua costitutiva non-coesione, dal momento che la padronanza dei contenuti enciclopedici cambia a seconda della cultura, dell'individuo, ecc. (Paolucci, 2010 § 2.5)

Questa è la caratterizzazione che verrà assunta nel presente lavoro a proposito del generale *modello semiotico delle logiche della cultura*, che era imprescindibile presentare prima di proseguire ad individuare le regolarità che sostanziano i codici e le discontinuità che li fanno evolvere – come ci si aspetta da uno studio di semiotica della cultura. Va allora innanzitutto esplorato il contesto storico e sociopolitico all'interno di cui emergono i prodromi del dibattito contemporaneo sulla *cancel culture*.

2.1.1 Politiche identitarie e identità collettive

La questione del politicamente corretto e della libertà di espressione emerge, nelle sue varie connotazioni, dentro a una storia politica della sinistra americana.

Con “sinistra liberale” ci si riferisce a quell'insieme di movimenti oggi in parte noti come *identity politics* – etichetta impiegata per la prima volta nel 1977, con il manifesto delle femministe afroamericane del Combahee River Collective (1982). Le politiche identitarie muovono dall'intima relazione tra oppressione e appartenenza a determinate identità collettive o gruppi sociali (essere “donne”, essere “nere”, essere “lesbiche”), come momento critico necessario al conseguimento della giustizia sociale.

Identity politics as a mode of organizing is intimately connected to the idea that some social groups are oppressed; that is, that one's identity as a woman or as African American, for example, makes one peculiarly vulnerable to cultural imperialism (including stereotyping, erasure, or appropriation of one's group identity), violence, exploitation, marginalization, or powerlessness. (Heyes, 2020).

Riconoscere lo stato di oppressione all'interno di una cultura egemone di alcuni gruppi sociali, che viene implicitato nelle categorie impiegate per designarli, pone il problema della rivendicazione della categoria - della sua identificazione e del suo riconoscimento. Ci si chiede, ad esempio: che cosa significa essere donne? Di più: che cosa significa essere donne nere?

Come riconosce Heyes si tratta di domande che tradiscono importanti questioni filosofiche, come quella dell'identità; motivo per cui hanno tradizionalmente trovato terreno di sviluppo discorsivo nella teoria critica e all'interno delle filosofie del post-strutturalismo francese. Il problema del riconoscimento delle esperienze di vita rivendicate da soggetti appartenenti ai gruppi che si rappresentano come oppressi pone ad esempio delle questioni epistemologiche, come l'incomunicabilità della prospettiva della vittima e quello di *parlare per gli altri* (Alcoff, 1991). Sono in ogni caso dei temi profondi che in questa sede non possono che essere passati in rassegna; si può però aggiungere che intuitivamente, anche in questo caso, convochino l'ormai annosa questione della fiducia e della buona fede: si tratta in un certo senso di appoggiare l'identificazione che qualcuno – individuo o gruppo sociale – propone di sé. Se ne tratterà più estensivamente affrontando di petto il discorso del vittimismo.

Queste proposte di critica hanno trovato sistemazione nel frame dell'intersezionalità (Crenshaw, 1989), un paradigma che coniuga la teoria critica femminista e di genere (si veda ad esempio Butler, 1990) col pensiero femminista afroamericano e la prospettiva antirazziale e di classe (bell hooks, 1984)¹¹⁸. Ma non senza difficoltà teoretiche:

Intersectionality is both an ontology and a method [...]. Its central tenet is that no axis of identity can be understood as separable from others—whether in terms of individual experience or the political structures that underlie social stratification. To speak of “people of color” without distinguishing between class, gender, sexuality, national and ethnic contexts, for example, is to risk representing the experience of only some of the group’s members—typically those who are most privileged. [...] To the extent that identity politics urges mobilization around a single axis, it will put pressure on participants to identify that axis as their defining feature, when in fact they may well understand themselves as integrated selves who cannot be represented so selectively or reductively (Heyes, 2020).

L'identificazione in base ad assi singoli di identità, ed i proclami universalistici delle ontologie che vi sottendono può portare anche a conflitti interni tra politiche identitarie. Da una parte le politiche identitarie si basano su una nozione forte e positiva di identità – se vogliamo, identità come appartenenza; pensiamo al femminismo della seconda ondata e al black feminism nelle dichiarazioni del Combahee River Collective:

¹¹⁸ Il tutto viene sintetizzato dalla categoria *philosophy of gender, race and sexuality*

...as children we realized that we were different from boys and that we were treated different—for example, when we were told in the same breath to be quiet both for the sake of being ‘ladylike’ and to make us less objectionable in the eyes of white people. In the process of consciousness-raising, actually life-sharing, we began to recognize the commonality of our experiences and, from the sharing and growing consciousness, to build a politics that will change our lives and inevitably end our oppression. (1982, pp. 14–15)

Qui l’identità nasce con la condivisione dell’esperienza di vita e viene rivendicata in quanto autenticamente vissuta. Hayes nota come la soggettività collettiva in questo caso nasca nell’esperienza dialettica dell’oppressione, e presuppone il ruolo dell’oppressore fino ad ipostatizzarlo – col paradossale rischio di bloccare il cambiamento sociale cristallizzando le posizioni narrative del discorso. Insomma, è il problema dell’essentialismo che attanaglia storicamente il dibattito filosofico attorno al concetto di identità, e che sotto certi aspetti potrebbe contraddistinguere ad esempio l’approccio del femminismo della seconda ondata, detto anche della differenza.

The danger of identity politics, then, is that it casts as authentic to the self or group a self-understanding that in fact is defined by its opposition to a dominant identity, which typically represents itself as neutral. Reclaiming such an identity as one’s own merely reinforces its dependence on this Other, and further internalizes and reinforces an oppressive hierarchy. This danger is frequently obscured by claims that particular identities are essential or natural, as we saw with race (Heyes, 2020).

Judith Butler nel suo *Gender troubles* (1990) dedica un intero capitolo alla critica della metafisica della sostanza. Nella sua dissertazione su genere e sesso biologico – seguendo le linee della genealogia foucaultiana – sostiene che entrambe le identità sono prodotte da categorie discorsive; il sesso biologico è prodotto dalla medicalizzazione del corpo (nessuna posizione di soggetto “before the law”, all’infuori del discorso giuridico, scientifico e clinico), ed è sempre stato genere. Il suo costruttivismo radicale accoglie la teoria della performatività, secondo la quale – sintetizzando all’estremo – *ogni essere è un fare*. Traducendo nel metalinguaggio semiotico, si potrebbe osservare come ogni fare (ogni espressione di genere) sia una pratica che può farsi veicolo di senso soltanto muovendosi all’interno del sistema differenziale della significazione ed alle sue strutture oppostive precostituite: di qui il binarismo di genere, uomo e donna.

Butler scrive proprio in risposta al femminismo ed al problema politico della rappresentazione: è sempre stata assunta come esistente l’identità di donna, che costituisce il soggetto politico per il quale si cerca giustizia e rappresentanza; ma ammonisce: “the presumed universality and

unity of the subject of feminism is effectively undermined by the constraints of the representational discourse in which it functions” (Butler, 1990).

Ogni tipo di rappresentazione – soprattutto quelle che si fondano sull’autenticità dell’esperienza, del vissuto, come si notava in precedenza con Hayes – è una pertinentizzazione di tratti significanti, in cui l’affermazione di alcuni nasconde sempre l’esclusione di altri (Eco parlava di magnificazione e narcotizzazione di tratti). Un meccanismo proprio della metafisica del soggetto pensato aristotelicamente come una sostanza necessaria con attributi contingenti; così ogni identità politica e ogni politica identitaria pensata attraverso la grammatica della sostanza comporterà soggetti inclusi ed esclusi dalle rappresentazioni della lotta – e forse, conseguentemente, lotte fratricide.

La prospettiva butleriana ci avvicina al concetto semiotico di identità. Il comune retroterra strutturalista condiviso dalla studiosa americana rimanda immediatamente alla nozione differenziale del valore di Saussure; ma soprattutto spinge la riflessione verso il concetto di identità collettiva, per come viene pensata dalla semiotica della cultura. Lorusso osserva, partendo da Descombes, come all’interno di questa prospettiva non ci sia nessun soggetto prima della cultura che questo contribuisce a produrre, ma “c’è innanzitutto un mondo della semiosi che istituisce i soggetti” (Lorusso, 2019a: p.96); ed è solo partendo da questa dimensione comune presupposta che ci può essere qualcosa di *identico* in senso non essenzialista, cioè qualcosa in cui ci si vuole *identificare*. L’attenzione andrebbe quindi spostata sui processi di identificazione.

Se Eco pensa la soggettività in termini esclusivamente residuali come la “bava e i detriti della semiosi” (Eco, 1984: p.54). Lorusso se ne distacca insistendo sul concetto di adesione. L’identificazione in una soggettività collettiva dell’individuo passa attraverso un gesto volontario e riflessivo – appunto, un’*adesione* - che ci avvicina al concetto di auto-descrizione di Lotman: la necessità da parte dei soggetti semiotici di dotarsi di dispositivi meta-descrittivi per organizzare – o meglio strutturare – delle porzioni di senso che sarebbero altrimenti incoerenti e non-omogenee.

Varrà allora la pena di soffermarsi sulla semiotica lotmaniana per meglio inquadrare lo svolgimento delle dinamiche autodescrittive. Lotman (1975) pensa al funzionamento della vita della cultura attraverso il modello della semiosfera, all’interno della quale la circolazione del senso tende all’omeostasi, a riassorbire la produzione di differenza della morfogenesi culturale per controbilanciare la legge dell’asimmetria, che descrive il funzionamento proprio di ogni cultura.

Il concetto di semiosfera è mutuato da quelli di biosfera e noosfera proposti dal biologo russo Vernadskij, e si definisce come uno spazio chiuso in cui “sono possibili la realizzazione dei processi comunicativi e l’elaborazione di nuove informazioni” (Lotman, 1975: pp.28-29). In quanto chiusa, ogni semiosfera si sostanzia attraverso delle categorie topologiche istituendo un dentro ed un fuori, ed emerge quindi in negativo dalle sue frontiere che sono i suoi spazi di traduzione; l’individuazione di questi confini però è relativa alla prospettiva dell’osservatore, dipende dai suoi codici e dalla sua memoria. Ne consegue che i confini di una semiosfera sono prevalentemente mobili, e che sarà uno spazio allo stesso tempo chiuso e aperto.

Il fatto che ogni semiosfera – ogni punto prospettico culturale – abbia uno spazio interno semiotizzato, e costruisca il proprio fuori come uno spazio non-semiotizzato ad essa esterno, può essere rappresentato attraverso l’asse che individua un centro ed una periferia nella semiosfera. Il centro è il luogo in cui risiedono i codici localmente egemoni, mentre la periferia è il luogo di confine in cui i codici sono mobili e producono differenza:

Il confine ha nella semiosfera anche un’altra funzione: è la zona in cui si sviluppano i processi semiotici accelerati che sono sempre più attivi alla periferia culturale e che di lì si dirigono poi verso le strutture nucleari per sostituirle. Poiché il confine è un elemento necessario della semiosfera, essa ha bisogno di un ambiente esterno “non organizzato”, e quando manca se lo crea. (ivi, p.34).

E’ il meccanismo dinamico della semiosfera: i moti convettivi tra centro e periferia delle personalità semiotiche e dei punti prospettici che contribuiscono alla definizione del meta-livello (se si vuole, ciò che consiste in una sorta di autocoscienza semiotica di una semiosfera); è questa dialettica tra interno ed esterno, organizzato e disorganizzato, simmetria ed asimmetria, omeostasi ed eterogenesi, che determina l’insistenza del semiologo di Tartu sull’asse diacronico della cultura: “La compresenza di codici nel tempo ha come presupposto il fatto che il sistema si trovi in una condizione dinamica ed abbia una storia” (ivi, p.58).

Il dinamismo proprio della vita culturale implica la produzione di un surplus di informazione – potremmo dire di senso – e rende al contempo fondamentale il ruolo della traduzione, e del dialogo.

Spinta verso la diversificazione (e confronto con l’altro) e tendenza alla unificazione (assimilazione dell’altro a sé), pluralismo e ritorno centripeto su di sé si danno sempre insieme. E’ questo il tema più ricorrente del pensiero lotmaniano: la cultura ha necessità dell’Altro e del diverso; questo le garantisce pluralismo ed eterogeneità interna; e tuttavia nel momento in cui accoglie l’Altro, la cultura omologa la diversità; la accoglie, adattandola a sé. (Lorusso, 2010: p.61).

Nell'osservazione di questi processi, la macro-modellizzazione della cultura lotmaniana ci riporta all'immagine dell'enciclopedia di Eco (cfr. 2.1); lo stesso Paolucci (2010 § 2.5) nella sua impresa di tratteggiare una semiotica minore ammette la somiglianza di enciclopedia e semiosfera – come si diceva -, per il loro condividere i tratti di contraddittorietà, apertura e non-coesione. La compatibilità tra i due modelli emerge con agilità in particolar modo nella sua lettura deleuziana, quando descrive l'enciclopedia come una struttura frattale che localmente si costruisce attraverso la sovrapposizione di uno spazio liscio, a contatto con l'esterno (il non-organizzato), e di uno spazio striato, semanticamente strutturato in maniera arborescente¹¹⁹.

Così, all'interno della semiosfera, il centro sarà localizzato da chi osserva laddove c'è maggiore omogeneità di codice; in quei nuclei più organizzati, vale a dire rispetto ai quali abbiamo più disponibilità di descrizione, abbiamo una maggiore conoscenza. Allo stesso modo, ci sarà periferia nella lontananza dal punto di osservazione, nella mancanza di familiarità – che molto spesso dipende dall'incapacità di descrivere dei tipi, di ordinare delle informazioni.

E' questa mancanza di modelli per organizzare il senso periferico che restituisce ai confini della semiosfera la loro porosità, e determina l'illusione ottica per cui ciò che è periferico rispetto a un centro può essere scambiato per esterno, per uno spazio disorganizzato: “Quello che dal punto di vista interno ad una cultura appare un mondo esterno non semiotico, si può presentare ad un osservatore esterno come la periferia semiotica di quella cultura”. (Lotman, 1975: p.35).

Questo errore prospettico di valutazione può rivelarsi un elemento dal forte valore euristico nel tentativo di comprendere – come qui ci si propone – quello che oggi sta accadendo attorno al concetto di politicamente corretto ed ai movimenti delle politiche identitarie.

Si noti come Lotman ammonisca, talvolta con delle espressioni quasi apocalittiche (come nella citazione riportata in esergo al presente paragrafo), riguardo ai rischi insiti in questa tensione strutturale dell'asimmetria culturale: parla ad esempio di schizofrenia sociale, di esplosione, di caos; tutti concetti che hanno a che fare con l'incomunicabilità, e conseguentemente con il conflitto socioculturale.

L'esplosione (Lotman, 1993) innanzitutto è un momento di singolarità nella dinamica della cultura, in cui c'è un'accelerazione di differenza che non viene immediatamente controbilanciata dalla sua sistematizzazione; un surplus di informazione che sembra,

¹¹⁹ “Lo spazio liscio e lo spazio striato – lo spazio nomade e lo spazio sedentario – non sono della stessa natura. [...] Lo spazio liscio non cessa di essere tradotto, intersecato in uno spazio striato; lo spazio striato è costantemente trasferito, restituito ad uno spazio liscio. In un caso, si organizza perfino il deserto, nell'altro caso il deserto vince e cresce, e le due cose insieme”. (Deleuze & Guattari, 1980: pp.649-650).

apparentemente, non poter essere riassorbito da un modello in grado di organizzarlo; Lotman parla di movimenti esplosivi che si accompagnano sempre a movimenti gradualmente per descrivere le trasformazioni linguistiche e di costume all'interno di una data cultura.

Forse un giorno si potrà retrospettivamente inquadrare il grande trambusto di questi tempi attorno al politicamente corretto e alla cancel culture come indici di un momento di esplosione: l'aggiornamento di codici attraverso cui delle soggettività collettive periferiche che trovano rappresentanza con le politiche identitarie si sono progressivamente auto-descritte negli ultimi sessant'anni – i salti informativi avvenuti ad esempio nella critical race theory, nel pensiero post-coloniale, nei gender studies e nelle ultime ondate femministe, cui si faceva cenno sopra – non sembra essere ancora stato assimilato dai modelli centrali; se si vuole, del *senso comune*: un altro concetto con cui sarà imprescindibile confrontarsi.

Abbiamo quindi dei processi di identificazione all'interno di nuovi corpi collettivi che rischiano di rimanere per lo più in traducibili; il tutto avviene mentre questi nuovi corpi, localmente, iniziano a muovere dalla periferia verso il centro della semiosfera occidentale (cfr. 2.1.3).

Il sottoprodotto di questo processo – a più velocità: sia graduale che esplosivo – risulta nella secrezione del caos. Come nota Lorusso (2010, pp.65-66), secondo Lotman la coppia Cosmo/Caos è uno dei tratti attorno ai quali le culture organizzano la differenza tra interno ed esterno: ogni cultura crea il proprio caos, ha bisogno di creare un'immagine caotica da gettare fuori di sé, che riflette il proprio cosmo – l'ordine interno che si è data, nella stratificazione delle proprie auto-descrizioni. Il caos è allora la rappresentazione dell'incomunicabilità con l'Altro, il fallimento della traduzione tra domini eterogenei, o forse parte dei suoi inevitabili effetti collaterali.

Si provi a visualizzare un esempio riprendendo il già citato caso della notizia sulla torta di mele razzista, subito catalogata da alcuni quotidiani nazionali (su tutti Il Giornale¹²⁰) come un episodio di cancel culture. La discordia nasce da un articolo¹²¹ del quotidiano inglese The Guardian a firma di Raj Patel, autorevole economista britannico che si occupa di crisi alimentare (food injustice).

In questo pezzo Patel propone un tentativo di decolonizzazione del senso comune, decostruendo la ricetta della torta di mele; o meglio: della *apple pie*, elemento fondante della tradizione gastronomica statunitense e per esteso della stessa identità culturale americana, che nei suoi

¹²⁰ <https://www.ilgiornale.it/news/mondo/torta-mele-1954630.html>

¹²¹ <https://www.theguardian.com/environment/2021/may/01/food-injustice-has-deep-roots-lets-start-with-americas-apple-pie>

ingredienti non avrebbe però nulla di “americano”. E se oggi si tende a dare per scontata la provenienza storica di molte delle materie prime con cui si ha più familiarità sarebbe per via di un passato coloniale e schiavista che le ha naturalizzate come proprie.

Il contenuto di questa notizia appartiene sicuramente all’ambito dei *post-colonial studies*, appendice post-strutturalista della teoria critica che a partire dal lavoro (tra gli altri) di antropologi come Stuart Hall, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, si è progressivamente ritagliata una notevole presenza nella galassia valoriale delle università americane a trazione liberal (lo stesso Patel ha frequentato le università di Yale e Berkeley).

La forte riconoscibilità della provenienza di questa proposta di senso (il suo *topic*) è uno degli elementi che contribuisce ad impostare la traduzione di questa notizia come un’accusa di razzismo, e così viene rilanciata nel mondo dei tabloid inglesi. Il Daily Mail titola “Now apple pie is canceled!”¹²², con un dettagliato reportage delle svariate reazioni di indignazione per l’articolo del Guardian raccolte sui social network – lamentele sulla cancel culture e sulla mentalità “*woke*”. Se ne parlerà in seguito (cfr. 2.1.2).

Il passaggio da quella che vuole essere una critica del colonialismo delle tradizioni americane (esemplificata dalla ricetta della torta di mele) all’asserzione “la torta di mele è razzista” - che porta poi a parlare di cancel culture - è di certo molto complicato. Avviene secondo dei meccanismi che si sta cercando di ricostruire, progredendo nel presente elaborato, e certamente per molte altre; in sede di analisi si ripresenterà la questione per provare a tirarne le fila.

Per ora è intuitivo osservare come la manipolazione possa avvenire secondo linee ideologiche: rappresenta il modo in cui prende forma lo scontro valoriale tra le posizioni enunciazionali di testate giornalistiche riconosciute come politicamente schierate. The Guardian è una testata fortemente accreditata negli ambienti liberali, mentre il Daily Mail viene comunemente associato ad una tradizione conservatrice.

In questa occasione però si propone di soffermarsi su un altro elemento, di lettura forse più immediata ma meno scontata. Non solo il pensiero post-coloniale si è affacciato soltanto “di recente” (non più di sessant’anni fa) all’interno dell’intricato panorama delle scienze sociali; la sua ideologia – il suo determinato “sistema di significati non esplicito ma presupposto” (Lorusso, 2015: p.101) – ha delle profonde ricadute etico-politiche, ed è sostanziata da un

¹²² <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9666503/Now-apple-pie-racist-Tweeters-hit-Guardian-article-condemned-American-treat.html>

metalinguaggio (quello della cosiddetta *French theory* e dell'antropologia culturale) estremamente codificato¹²³ - e per questo scarsamente accessibile.

Insistendo su questo esempio, il meta-modello con cui viene proposta una politica ed una soggettività post-coloniale è fortemente organizzato e ricco di descrizione: si fa codice di un élite intellettuale scarsamente traducibile, e consequenzialmente travisabile – soggetto ad interpretazioni infelici. Diventa quindi opportuno notare come, all'interno del campo discorsivo accademico delle *humanities* contemporaneo nella semiosfera anglo-americana, tale meta-modello rivesta una posizione più centrale che periferica – ed è solo rispetto ad un altro centro che può dirsi periferia, se non addirittura rappresentare il fuori di un'altra semiosfera, coerentemente con l'impalcatura teoretica lotmaniana.

Per il lettore modello del Daily Mail - estraneo a questo tipo di frequentazioni - l'universo semantico contenuto nel discorso post-coloniale potrebbe apparire come qualcosa di particolarmente distante, che dal suo centro può scorgere solo di lontano; nell'abisso di questo spazio le maglie serrate del codice che organizza questa porzione di senso (l'articolo di Raj Patel) si faranno confuse ed intrecciate, sfocate fino all'indistinguibilità. Si tratta di quel particolare fenomeno di illusione ottica che si è precedentemente introdotto, che confonde la periferia con il fuori.

E come si diceva prima, il fuori è costruito come caotico sempre a partire dall'auto-descrizione organizzata del dentro; ed il modello del centro prevede il rifiuto dell'auto-descrizione periferica, e la sua sostituzione con altre formazioni di senso precedentemente disposte ed ordinate. Ad esempio, in ambienti non solo conservatori ma anche moderati si producono dei modelli che vanno a formare spesso la pancia del senso comune e del *buonsenso*, con implicite assunzioni sul fatto che il linguaggio sia neutrale e non debba essere politico; che una torta di mele sia *soltanto una torta di mele*.

Specularmente viene costruita un'immagine periferica o esterna della sinistra fondata sul *nonsense*, caotica, aderente ad una politicizzazione intrusiva del linguaggio e ad un programma post-moderno di decostruzione di ogni significato, tale per cui la torta di mele può diventare il simbolo dello schiavismo coloniale. In questo modo il discorso post-coloniale può diventare il caos, l'esterno di una determinata semiosfera; l'Altro con cui non ci può essere dialogo. Facendo cenno a simili episodi giornalistici di cancel culture (cfr. 1.1.1; 1.2.2) si notava come

¹²³ Si veda l'antropologo Friedman (2018: pp. 50-51) che si espone con un "NO comment!" a proposito di un passaggio particolarmente *derridiano* formulato da Stuart Hall. Questo per far notare che la frequentazione della proposta di senso post-coloniale presuppone dei costi di entrata epistemici molto alti, ad alto rischio di esclusione (insomma, presuppone un lettore facente parte di un'élite con delle specifiche competenze).

alcuni articoli finissero per insistere sull'assurdità di alcune proposte (come anche quella del bacio di Biancaneve). Era questo elemento di bizzarria, di incomprendibilità a renderle irricevibili.

Questo perché, si vorrebbe suggerire, la distanza che separa il centro della semiosfera da questa sua periferia è quella che tiene lontano un certo tipo di discorso accademico – fiorito da poco al margine di una cultura nella sua complessità, ed oggi variamente esportato - dal senso comune.

La rivoluzione informatica ha contribuito ad avvicinare nello spazio – fino a renderle dirimpettaie, nei feed dei social network, perciò si è parlato di collasso del contesto¹²⁴ – persone che in una torta di mele continuano a vedere soltanto una torta di mele ed il simbolo di una tradizione culturale che contribuisce alla definizione di un'identità collettiva (quella della nazione americana) ed altre persone che invitano a vedervi anche il sangue coloniale; che propongono attivamente di decostruire un'identità culturale imperialista e schiavista che non ha finito di fare i conti col proprio passato. Esiste una tale differenza di codice - ma anche di contesto interpretativo - per cui determinate proposte tenderanno plausibilmente ad essere interpretate come provocatorie e spazientire, se non indignare; perché implicano un attentato al senso comune, un suo sovvertimento e pervertimento (più che una perversione, in questo caso)¹²⁵. Un altro elemento da tenere a mente, su cui sarà necessario insistere successivamente.

Ritornando al modello di Lotman, questo problema di incomunicabilità si sgonfia e finisce per sembrare più pacificamente inevitabile. Il che soprattutto ci consente di non attribuire le responsabilità di una tale svista – confondere la periferia con il fuori - alla miopia di un punto prospettico; di non incolpare lo stupido, di non farne esclusivamente una questione di competenze e di non individuare la soluzione nel debunking o in nessun'altra tattica che volesse far leva sulla polarizzazione, come si è insistito nel precedente capitolo (cfr. 1.2.3). Del resto, se è vero che il conflitto culturale è inevitabile (e per certi aspetti desiderabile) il funzionamento stesso della semiosfera presuppone la diplomazia.

Infatti, per Lotman dall'asimmetria dipende una tendenza all'omeostasi, e dunque un conflitto tra codici soggetto a regolazione episemiotica. Come osserva anche Paolucci (2010) che nella sua lettura della semiosfera riprende Peirce, l'interpretazione ed i movimenti traduttivi fanno parte per costruzione delle tendenze omeostatiche di una struttura asimmetrica, com'è una cultura dinamica in cui avviene una continua generazione di informazione e di senso.

¹²⁴ <https://www.siamomine.com/vivere-nel-collasso-del-contesto/>

¹²⁵ Il pervertimento infatti è "l'atto stesso di pervertire". <https://www.treccani.it/vocabolario/pervertimento/>

Tra i principali strumenti di coesione in dotazione ad una struttura non-coesa – aperta, liscia nelle sue periferie, da cui partono delle linee di fuga rispetto al suo centro – ci sono i meta-modelli, che si accumulano a partire dalle auto-descrizioni fornite dalle personalità semiotiche che abitano la semiosfera, da soggettività individuali e collettive.

Una volta visualizzato il valore cardinale del concetto di auto-descrizione all'interno del sistema semiotico lotmaniano, che si ritiene estremamente prezioso per cercare di descrivere le dinamiche culturali occorrenti, è finalmente possibile tornare al punto di partenza del presente paragrafo: le politiche identitarie. La forza modellizzante delle auto-descrizioni è infatti fortemente visibile, ad esempio, nel manifesto del Combahee River Collective sopra riportato: queste rispondono alla necessità di istituire grandezze commensurabili – quindi traducibili – all'interno di una cultura. E' solo a partire dal riconoscimento condiviso (atto consapevole e volontario) di elementi differenziali (“As children we realized that we were different from boys and that we were treated different...”) ¹²⁶ che può istituirsi un corpo sociale, un soggetto collettivo; e solo un soggetto collettivo può costituirsi come un soggetto politico all'interno del mosaico composto dagli altri corpi sociali, comunicante con altre porzioni di cultura e dotato di un potere contrattuale.

La semiotica sembrerebbe avere gli strumenti giusti per comprendere la natura del fenomeno delle politiche identitarie, che nascerebbero quindi dall'attestazione di uno stato di oppressione subito da determinate categorie sociali che si riconoscono e si rappresentano come subalterne; ma queste stesse categorie sociali si compongono come identità collettive nella condivisione dell'esperienza dell'oppressione, che diventa un modello autodescrittivo.

Come nota Hayes, questo stesso modello autodescrittivo nelle sue traduzioni finisce talvolta per subire un processo di naturalizzazione ed essenzializzare delle posizioni, ad esempio nelle questioni di “razza” o di genere. E come sempre Hayes notava, le auto-descrizioni delle identità collettive subalterne si basano, previo riconoscimento dello stato di oppressione, sull'adesione al ruolo della vittima – un concetto che ritorna, e su cui sarà il caso di soffermarsi il più esaustivamente possibile nel prossimo paragrafo (cfr. 2.2.1).

¹²⁶ Si noti l'incipit: “Da bambine”. L'adesione all'identità collettiva implica la condivisione di un'esperienza, e quindi una memoria collettiva – o meglio, porzioni comuni di memoria culturale. Non a caso, come osserva Lorusso (2019) all'inizio del suo scritto, il problema delle identità collettive è anche un problema dei memory studies.

2.1.2 Culture wars

Ad ogni modo, per proporre una veloce sintesi storica si può sostenere che le politiche identitarie – dai gruppi più esplicitamente marxisti come le Black Panthers, alle visioni più liberali - nascono dall'humus dei movimenti sociali del secondo dopoguerra: il femminismo, il Sessantotto, la gay liberation degli anni Settanta, i Black Civil Rights, e molti altri eventi che hanno smosso le acque della discussione politica nella società americana (Heyes, 2020).

Dagli anni Ottanta e Novanta le code lunghe di questi movimenti hanno trovato sede e rappresentanza nelle cattedre dei college di tradizione liberale, in cui si propone una differente sensibilità per il margine, ovvero per i discorsi delle minoranze.

La lotta contro ogni forma di disuguaglianza e discriminazione (classismo, razzismo, sessismo, omotransfobia ed abilismo – complicate nelle loro *intersezioni*) è una proposta di senso che si accompagna in maniera consustanziale ad un aggiornamento dei codici linguistici, ovvero alla tolleranza sociale del dicibile. Trasformazioni che risultano immediatamente visibili se si assume una prospettiva storica sugli ultimi quarant'anni (che in Italia si accorcia anche di molto). Per metterla in termini lotmaniani, si potrebbe osservare come siano nate certe identità collettive, come si siano a mano a mano costituite attraverso le proprie auto-descrizioni; come queste stiano muovendo verso il centro in determinate regioni della semiosfera, aggiornando le strutture nucleari, e come nelle periferie continuino a sorgere nuove identità.

Risulta quindi perfettamente comprensibile che il complesso del pensiero intersezionale si trovi a criticare alcuni aspetti discriminatori della società, e per contrastare queste discriminazioni sarà necessario trovare nuove caratterizzazioni delle identità coinvolte – e creare quindi nuovi modi di parlare di alcuni soggetti, nuovi interpretanti. Questa proposta di sovvertimento di *costume* (l'abito è come Peirce definisce l'interpretante logico-finale), ed i suoi tentativi di applicazione, costituiscono l'insieme degli atti enunciativi che definiscono il *politicamente corretto* – questa è la definizione che si vuole avanzare in questo scritto. Una proposta che non è stata tutt'ora facilmente accettata; la negoziazione che si dà è il fluido che contiene il nostro conflitto sociale (cfr. 2).

Parliamo quindi di culture wars, di battaglie culturali. Un concetto che trova la sua popolarità con lo scritto *Culture wars: the struggle to define America* (J.D. Hunter, 1991), in cui si sostiene che la politica americana sia entrata all'interno di una stagione di crescenti polarizzazioni rispetto a diversi punti: le battaglie sull'aborto, sui diritti delle persone gay, sull'educazione religiosa; ma anche il dibattito sulla censura, o sulla libertà di espressione: il politicamente corretto.

La messa in serie di questi punti va a comporre la nuova faglia tra una visione del mondo ortodossa-conservatrice ed una progressista, che già nell'inquadratura di Hunter dipende da visioni del mondo moralmente incompatibili e conflittuali: una prevalentemente statica di derivazione teologica contro una dinamica e relativista, in sintesi. Ed è in questo nuovo paradigma che si sedimenta una consapevolezza collettiva rispetto ad una questione già da tempo recalcitrante – di politicamente corretto se ne parlava già negli anni Sessanta, come si vedrà a breve (cfr. 2.1.3).

In precedenza, si faceva cenno ad un immaginario moderato e conservatore che costruisce una certa immagine di sinistra come cervellotica e caotica, e pensa la sua incomprendibilità come assurda e provocatoria: così l'articolo di Raj Patel sulla torta di mele può essere interpretato come un'inconcepibile accusa di razzismo. Questo immaginario di riferimento ha identificato la più radicale sinistra anglosassone delle politiche identitarie degli anni Settanta e Ottanta come *loony left* (la "sinistra pazza") e può a tratti essere interpretato come una prosecuzione del maccartismo americano di trent'anni prima:

'Loony left' stories in the press have two prominent themes: Labour councils are irrationally obsessed with minority and fringe issues, and in particular are paranoid about racial and sexual 'problems' which do not actually exist outside their own fevered imaginings. This characterisation enables their policies, and especially their antiracist and equal opportunities ones, to be dismissed as 'loony', it strips councillors of their legitimacy as elected representatives by reducing them to the status of unrepresentative freaks, and, by thus denying their democratic status, it facilitates their portrayal as authoritarian ideologues attempting to impose their crazed views on the public.

(Curran et al., 2019: p.60. Corsivi nostri)

Il termine inizia ad essere diffuso proprio dai tabloid come il Daily Mail ed il The Sun – sempre tenendo a mente quanto detto a proposito della settimanalizzazione del quotidiano di informazione (cfr. 1.1.1) -, nel riportare notizie che potremmo interpretare come casi di "proto-cancel culture" riguardanti le politiche laburiste inglesi degli anni Ottanta. Deborah Cameron cita alcuni esempi, all'interno della sua proposta di interpretare il conflitto tra codici che definisce il politicamente corretto come un movimento di igiene verbale (su cui ci si soffermerà successivamente, cfr. 2.1.4):

In London during the 1980s, socialist local councils were continually accused in the right-wing press of practising ludicrous forms of verbal hygiene. Hackney Council, we were told, had abolished the term *manhole* by order of its Women's Committee; 'Red' Ken Livingstone, the leader of the Greater London Council, had banned references to 'black

coffee' in the County Hall cafeteria as racist (his preferred term, allegedly, was 'coffee without milk'); the nursery rhyme 'Baa Baa Black Sheep' had supposedly been forbidden in inner city schools. In these cases, which predated the current furore about 'political correctness', some reporters did try to verify allegations and discovered they were unfounded. Publicizing that fact, however, did not diminish the power of stories like the one about 'black coffee' as symbols of what was wrong with the so-called 'loony Left'. On the contrary, such fabrications have remained in people's consciousness, long after the demise of the radical councils themselves. (Cameron, 1995: p.118).

Emergono immediatamente due elementi che sarà fondamentale tenere a mente in questo percorso: la relazione tra le politiche identitarie (in questo caso l'antirazzismo ed il femminismo della sinistra laburista) e la politicizzazione del linguaggio da una parte; il rifiuto di questo tentativo dall'altra, percepito come assurdo e scandaloso, con conseguenti fenomeni di panico morale. Insomma, è con la ricezione delle nuove sensibilità identitarie nella politica rappresentativa - convogliate nel Labour Party inglese degli anni Ottanta – che si definisce un immaginario della loony left; ed è a partire da queste che negli anni Novanta in America si inizia a parlare di guerre culturali. Oggi la situazione si è certamente evoluta, ma – forse, per certi versi – non senza alcune continuità.

A rilanciare l'interpretante della *culture war*¹²⁷ per descrivere lo stato del conflitto sociale contemporaneo negli Stati Uniti è stata la scrittrice Angela Nagle. Nel suo *Kill all normies* (2017; traduzione italiana *Contro la vostra realtà*, 2018) descrive la polarizzazione dello scacchiere politico americano nella stagione dell'elezione di Donald Trump, proponendone una genealogia attraverso la descrizione delle due principali sottoculture web locali.

Da una parte abbiamo la *Chan culture*, la sottocultura anonima del *trolling*¹²⁸ addensatasi nell'immagineboard 4chan (poi 8chan), focina di meme e di hate speech con vertici di neonazismo - nota per aver anche ospitato per anni la fantasia di complotto di QAnon¹²⁹; dall'altra la *Tumblr culture*, emersa nell'omonimo sito di microblogging (un proto-social network à la Myspace) frequentato principalmente da giovani e studenti, che diventa un luogo di ritrovo liberal per le nuove politiche identitarie.

¹²⁷ In Italia questo servizio viene svolto con particolare acume, fra gli altri, dalla newsletter del giornalista Davide Piacenza *CultureWars. La correzione del mondo*. Un aggiornamento settimanale sulle discussioni riguardanti su politicamente corretto e cancel culture. <https://culturewars.davidepiacenza.it>

¹²⁸ Di trolling e di trolls da un punto di vista semiotico ne parla Massimo Leone (2020).

¹²⁹ <https://www.wired.it/article/qanon-fondatori-linguisti-autori/> un recente studio di linguistica forense testimonia come dietro ai messaggi dell'utente anonimo Q – almeno da un certo periodo in poi – ci sia stato proprio Ron Watkins, amministratore del sito 8chan dal 2014 in poi.

Abbiamo così la descrizione di due comunità politiche: *l'alt-right* da un lato, gli *woke* dall'altro, che risemantizzano ed aggiornano la frattura classica rispettivamente tra conservatori e progressisti.

Nagle osserva in modo critico come entrambe le comunità di senso, nei loro eccessi a tratti inquadrati come simmetrici, si definiscano l'una in contrasto all'altra. Entrambe, formatesi nei primi anni Dieci del nuovo millennio, oggi trovano spazio sul Twitter americano e riflettono le posizioni politiche fortemente dicotomiche che vengono assunte sul controverso discorso politico social negli Stati Uniti.

Secondo l'autrice, la grande differenza di queste guerre culturali 2.0 rispetto a quelle tradizioni degli anni Ottanta e Novanta – combattute nei giornali e negli ambienti politici tradizionali, tra conservatori e progressisti – è la comune avversione delle due fazioni contro il *mainstream*. Il termine non viene tradotto nell'edizione italiana, ma si potrebbe farlo parlando di nuovo di senso comune, come si evince da alcuni passi:

Per tutta la durata di questo periodo [la distanza tra l'elezione di Obama del 2008 e quella di Trump del 2016] abbiamo inoltre visto morire la sensibilità culturale di massa – o quel che ne restava – che poteva ancora godere di un'arena mediatica tradizionale e di un senso della cultura e del pubblico altrettanto tradizionali. Il trionfo dei sostenitori di Trump ha rappresentato anche una vittoria nei confronti del tanto detestato mainstream mediatico, oggi invisibile [...] alle strambe e beffarde sottoculture di Internet che, tanto da destra quanto da sinistra, hanno preso le distanze da esso. (Nagle, 2018: p.10)

La lettura di Nagle è particolarmente orientata nella sua proposta genealogica, a dire il vero non sempre rigorosa da un punto di vista scientifico, ma alla quale va riconosciuto il merito di aver (forse tra le prime) contribuito a problematizzare determinati elementi.

Secondo quanto scrive, sarebbe stata una certa deriva puritana delle identity politics dei campus universitari ad innescare la contro-rivoluzione dell'alt-right, connotata dal rifiuto della nuova morale liberal e da un nichilismo post-ironico che si consuma per pura negazione in un discorso dissacrante verso qualunque cosa la sinistra *woke* proponga di prendere sul serio.

Nascerebbe quindi dapprima “una cultura dell'accusa di sinistra in perfetto stile Tumblr secondo la quale pressoché tutto può essere problematico [...] e persino le azioni più banali possono essere misogine o suprematiste bianche” (ivi, p.16) che forza la politicizzazione di ogni discorso e costringe all'assunzione di una prospettiva morale – da cui sicuramente origina un filone di quel movimento che negli anni è stato etichettato cancel culture, come si osservava in precedenza con la citazione di Cameron sulla loony left; a questa reagirebbe l'anti-politica dell'alt-right che in maniera puramente contrastiva arriva a rappresentare il vero fronte del

suprematismo bianco, dell'omotransfobia e della misoginia¹³⁰ - e contribuisce ad eleggere, a tratti “per il meme” (cioè esprimendo una sorta di voto ironico), Donald Trump. Insomma: “dopo aver urlato per anni ‘al lupo, al lupo’ [...] alla fine il lupo è arrivato” (ivi, p.27).

A tratti sembra che alt-right e woke left ci vengano presentate come le prime traduzioni dei nativi digitali delle guerre culturali tra conservatori e progressisti della generazione precedente, che continuano a posizionarsi attorno al tema della libertà di espressione e del politicamente corretto ma attraverso nuovi snodi sintattici:

La alt-right si occupa, a vari livelli, di quoziente intellettuale, calo demografico e declino della civiltà europea, decadenza culturale, marxismo culturale, anti-egualitarismo, islamizzazione e soprattutto, come il nome stesso suggerisce, di creare un'alternativa all'establishment conservatore di destra, che loro definiscono ‘cuckservative’ (conservatori cornuti e contenti) per la loro debole passività cristiana e per aver offerto, metaforicamente, le loro ‘donne’, cioè la loro nazione e la loro razza, agli invasori stranieri non bianchi (ivi, p. 36).

L'alt-right si auto-descrive nelle parole di quello che è stato uno dei suoi leader – Milo Yannopoulos – attraverso l'elemento cardine della trasgressione – “il conservatorismo è il nuovo punk” perché “trasgressivo, sovversivo e divertente”. Esattamente il contrario di quella che viene percepita come la *moralising left* della cultura woke, descritta come fondata sul vittimismo e sull'ostensione del senso di colpa, in una lettura che si rifà a tratti esplicitamente alla genealogia morale nietzscheana.

Se si pensa ai movimenti di liberazione dei costumi degli anni Sessanta, quello che viene illustrato è un vero e proprio ribaltamento dell'asse politico che vedeva contrapporsi un progressismo trasgressivo di sinistra ed un conservatorismo morale di destra.

La prospettiva di Nagle sembra quasi accogliere questo tratto dell'auto-descrizione dell'alt-right – per quanto perfettamente consapevole che la trasgressione ed il distacco ironico del troll di destra sia in molti casi la maschera dietro la quale nascondere ed affermare al tempo stesso “una totale disumanizzazione delle donne e delle minoranze”; la sua è dichiaratamente una critica “da sinistra” della sinistra liberale e della cultura woke, e va ad aprire un filone che in Italia è stato ad esempio a tratti proseguito dalla scrittrice Elisa Cuter, come si vedrà. E' possibile rinvenirne una sintesi proprio in una illuminante citazione dello stesso Yannopoulos:

¹³⁰ Sono documentati i legami tra l'ambiente tossico di 8chan e dell'alt-right eventi come il massacro di Isla Vista (2014), in cui lo studente universitario Elliott Rodger uccise in una sparatoria 7 coetanei nel campus per poi suicidarsi, lasciando un libro-manifesto – “My Twisted World” – in cui emerge il suo esplicito movente misogino. Si veda sempre Nagle (2018).

La alt-right è per me innanzitutto una reazione culturale al paternalismo e all'eccessiva formalità linguistica e all'autoritarismo della sinistra progressista – al cappio che essa ha messo alla cultura. E' in primo luogo una reazione (come lo è Trump e come lo sono io) contro quello che la sinistra progressista sta facendo oggi e che la destra religiosa faceva negli anni Novanta, vale a dire provare a *controllare tutto ciò che viene pensato e detto* e anche il modo in cui si possono esprimere le proprie opinioni (Yannopoulos in Nagle, 2018. p.89. Corsivi nostri).

Per quanto questa proposta di leggere una causalità lineare all'interno delle logiche della cultura rischi di apparire un po' ingenua, anche nell'insinuare una simmetria di eccessi tra destra e sinistra – nonché po' di comodo, come nota la stessa Nagle, dal momento che l'alt-right stessa ha a più riprese mutuato dal discorso delle politiche identitarie la tattica del vittimismo come elemento di identificazione collettiva¹³¹ (cfr. 2.2.1) – l'elemento che si vuole portare alla luce è il ruolo chiave della frattura discorsiva che avviene nell'agone politico contemporaneo su libertà di espressione e di pensiero, politicamente corretto e cancel culture.

Quello che Yannopoulos rivendica è proprio la libertà di affermare una propria concezione – una di preteso *buonsenso* – di spazio linguistico (o meglio semiotico: lo spazio della significazione) come neutrale, come non-politico e pre-morale; si tratta della stessa situazione precedentemente convocata con l'esempio della torta di mele: chi afferma la libertà di opinione e di parola sta forse innanzitutto affermando la libertà di pensare ingenuamente, percependo la minaccia politica di un discorso post-coloniale che per ottenere giustizia tormenta il proprio interlocutore come un brutto sogno nel cuore della notte più rilassata - quella visione del mondo di società pacificata espressa dal senso comune. Così può essere proposto un discorso politico anche a proposito dell'apparentemente innocua torta di mele, ritradotto nella posizione di una questione morale (“la torta di mele è razzista”).

Ci si concentrerà per esteso su questi elementi, che per ora è soltanto opportuno introdurre, a breve (cfr. 2.1.4). Prima è necessario fare luce su questo ribaltamento del pensiero progressista; capire come si passa dalle politiche identitarie alla cultura woke.

Il termine nasce dalla formula “*stay woke*” (traducibile come “stare svegli”, “occhio!”) che è già ampiamente d'uso all'interno della comunità statunitense di Black Lives Matter prima del 2014, quando diventa un hashtag in trend su Twitter in seguito all'omicidio per mano della

¹³¹ Non a caso la tesi di fondo della Nagle è che “l'ascesa di Milo, di Trump e della alt-right non sono la prova del ritorno dei conservatori, ma piuttosto dell'assoluta egemonia della cultura anti-conformista, dell'espressione di sé, della trasgressione e dell'irriverenza fine a sé stessa – un'estetica che ben si adatta a quanti non credono in altro che nella liberazione dell'individuo e dell'es, che siano di destra o di sinistra”. Si tratta forse innanzitutto di un modo di soggettivazione introdotto dall'agone delle piattaforme.

polizia di Micheal Brown¹³²; all'epoca, significava letteralmente “fare attenzione alle tattiche della polizia”¹³³ ed ai suoi soprusi. Essere woke, svegli, diventa così negli ambienti di sinistra una formula identificativa per esprimere il proprio impegno nelle questioni di giustizia sociale. L'auto-descrizione viene ribaltata negli anni dalla destra e ridotta dispregiativamente a sinonimo di “social justice warrior”, denotando così con “wokeness” un atteggiamento da “politiche identitarie andate a male” (Romano, 2020b. Traduzione libera) – come a voler ridicolizzare uno zelo eccessivo, una sorta di giacobinismo rispetto a questi temi, cui corrisponde una politicizzazione del linguaggio ed un moralismo delle pratiche.

La ri-semantizzazione dell'espressione acquisisce un particolare interesse semiotico alla luce di quanto illustrato poco fa a proposito del funzionamento della semiosfera, delle auto-descrizioni e dei passaggi di codice tra centro e periferia: sull'arena discorsiva delle piattaforme social collassa lo spazio che separa il discorso marginale della comunità afroamericana dal centro dell'opinione pubblica, aprendolo all'interpretazione di mille punti prospettici che potranno così descriverlo o addirittura riusarlo.

La connotazione negativa, infatti, del termine “woke” non si applica soltanto fra le pratiche d'uso dei conservatori ma anche all'interno delle frammentate politiche identitarie di sinistra, fra le quali vi è la stessa comunità afroamericana che critica i liberal bianchi di appropriazione culturale dell'espressione e ne rivendica allo stesso tempo un uso proprio e appropriato, rispetto ad un uso dimostrativo: “It feels like a status-seeking label as opposed to a mode of being [that is] seeking positive change.” (Romano, 2020b).

Ciò che questa storia etimologica mette bene in luce è un certo tipo di performatività che si associa alle nuove politiche identitarie, soprattutto sui social network. La wokeness rispetto ai temi del dibattito contemporaneo sulla giustizia sociale (principalmente su genere e razza) si fa modello auto-descrittivo che diventa strumento di identificazione. In questo senso si distinguerebbe fra le vecchie identity politics dei movimenti di liberazione del secolo scorso dalle nuove, online, che corrono il rischio di esporre il valore politico di queste rivendicazioni alla dispersione, individualizzando le identità collettive. Questa sarebbe la critica “da sinistra” di Nagle e di Cuter, secondo le quali l'individualizzazione della lotta politica si risolve nella sterilità del discorso morale e nella sua ostentazione (pratica denominata nell'ambiente come *virtue signaling*) a beneficio del soggetto che lo produce, perdendo contatto con la realtà e con quella necessità di trasformarla che dovrebbe accompagnarsi ai movimenti che si auto-descrivono come radicali.

¹³² https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Michael_Brown

¹³³ <https://www.vox.com/culture/21437879/stay-woke-wokeness-history-origin-evolution-controversy>

Nagle sostiene infatti che lo spazio stesso di Tumblr consiste nella “espressione digitale e sottoculturale delle assimilazioni delle idee di Judith Butler”, e ruota quindi prevalentemente attorno a temi di genere e al concetto di fluidità. Com’è per certi aspetti inevitabile, la traduzione della complessità del pensiero della filosofa americana nello spazio di un social network – principalmente popolato da giovanissimi, adolescenti e studenti – comporta alcune sclerotizzazioni: assistiamo ad una sorta di esplosione essenzialista delle identità minori. Cita come esempio il fatto che su Tumblr sia esistito un elenco aggiornato di più di cento differenti identità di genere, che dimostrerebbe come la teoria butleriana della performatività sia stata presa talmente alla lettera da fare il giro e risultarne completamente travisata.

Se l’anticonformismo di genere non è una novità e si è anzi diffuso a partire dalla liberazione sessuale e dal movimento di liberazione gay, in questo caso siamo in presenza di una cultura online semi-politica che ha raggiunto un livello di influenza tanto elevato quanto inaspettato. Altre sottoculture simili e di nicchia in questo contesto, sempre tacciate dalla destra emergente online di essere la prova del declino dell’Occidente, includono adulti che si identificano come bambini e persone non disabili che si sentono invece affette da disabilità, al punto da richiedere assistenza medica per accecarsi o infliggersi danni in altro modo, per diventare la persona disabile con cui si identificano. (Nagle, 2018: p.99).

Nagle parla di trionfo della vittima, associandosi al politologo Adolph Reed Jr. che si è espresso a proposito del culto liberal della sofferenza e del portare i suoi segni (Reed, 2014), colpevole di aver contribuito a trasformare il discorso social in un’arena per l’esibizione di virtù morali. Anche Elisa Cuter sembra essere dello stesso avviso, commentando la formula “*check your privilege*”, molto in voga nei circoli woke delle università e dei social. La propria condizione di privilegio – come quella del maschio bianco eterosessuale cisgender, che nelle assiologie delle politiche identitarie e del pensiero intersezionale esprime la posizione dominante della cultura occidentale – diventa una pena da portare; un peccato di cui spogliarsi in silenzio in maniera quasi francescana, per dare voce (passare il microfono, come si suol dire) alle persone che al contrario appartengono a delle identità collettive che si descrivono come oppresse e minoritarie.

Esortando costantemente a rinunciare a qualcosa si ricade nella logica della contrizione, dell’auto-flagellazione, dell’auto-punizione individuale. Chi moralizza dicendo “c’è chi sta peggio” educa ad accontentarsi, invece di politicizzare la frustrazione sociale [...] e contribuisce perversamente a generare quella dinamica di debito e gratitudine che rimette le minoranze costantemente al loro posto, nel ruolo di vittime (Cuter, 2020: p.161).

Anche di questo, come della differenza tra ruolo della vittima e discorso vittimista, si tratterà nel prossimo paragrafo (cfr. 2.2.1).

Al di là delle critiche appunto “da sinistra”, perché ci si preoccupa però di questa performatività? Perché si parla addirittura di guerrieri woke per la giustizia sociale e di giacobinismo? Forse perché quella che Nagle chiama la moralistica “cultura dell’accusa” – che diventa in un certo senso espressione sinonima di cancel culture - in diversi episodi ha avuto occasione di manifestare un nuovo potere, subito investito dai riflettori dei media tradizionali. Una delle pratiche che storicamente appartiene alla “radical left” dei campus anglo-americani è infatti la *No Platform policy*, o le richieste di *defunding* (definanziamento) che i comitati organizzati di studenti rivolgono alle istituzioni, in occasione di certi eventi che coinvolgono personalità accusate di atteggiamenti discriminatori (in primo luogo, di razzismo e sessismo). Proteste che implicano il boicottaggio di conferenze¹³⁴ e l’abbattimento di statue¹³⁵ o simboli che esprimono valori politici rifiutati dagli studenti; occasioni che gli oppositori hanno sempre contestato come manifestazioni di un atteggiamento illiberale e censorio, con il placet di buona parte dell’opinione pubblica.

Questo potere contrattuale delle organizzazioni radicali di coalizzarsi e boicottare sbarca sui social network e dà vita alla pratica del cosiddetto *canceling* – un forte etimo della cancel culture, come si noterà – in cui azioni di disapprovazione di gruppo (della cosiddetta *Twitter Mob*) di alcune comunità rispetto a certi individui (scrittori, giornalisti, attori e generiche celebrità di internet) possono dare paradossalmente luogo a fenomeni di odio che portano in svariate occasioni a chiusure di account, licenziamenti e talvolta condurre anche il proprio bersaglio al suicidio¹³⁶. E’ così che la ridicola – e quindi innocua - *loony left* diventa nel tempo la temibile organizzazione censoria e repressiva con cui l’opinione pubblica da più parti denota la cancel culture, “la più grande minaccia” ai valori occidentali (cfr. 1.2.4). Eccoci finalmente più vicini alla soluzione delle domande sollevate in conclusione al precedente capitolo, e ad inquadrare la relazione tra politicamente corretto e cancel culture.

Se di vittimismo e di accusa si parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo (cfr. 2.2.1; 2.2.2), nel prossimo ed ultimo capitolo si avrà modo di entrare nel merito delle pratiche di boicottaggio e della sua storia, e far vedere questi aspetti della cancel culture – per capire se sempre di cancel culture è opportuno parlare.

¹³⁴ <https://www.theguardian.com/education/2019/mar/20/cambridge-university-rescinds-jordan-peterson-invitation>

¹³⁵ <https://www.ilpost.it/2015/04/09/rimozione-statua-cecil-rhodes/>

¹³⁶ Come racconta la youtuber e attivista trans Natalie Wynn (in arte ContraPoints) in un suo video-documentario, a proposito dell’esperienza che lei stessa ha vissuto di essere “cancellata” dalla propria comunità trans e nonbinary.

Con questo paragrafo si voleva ricostruire le traiettorie assunte da alcune isotopie rinvenibili nel conflitto sociale degli ultimi sessant'anni, e di conseguenza non potrà essere esaustivo. La speranza è che sia sufficiente a far risaltare quello che si propone di individuare come il nodo centrale della matassa, l'epicentro del sisma del nostro conflitto, di cui la cancel culture è indice: quello attorno al concetto di politicamente corretto, cui si è fatto cenno, e che è arrivato il momento di inquadrare da un punto di vista storico e semiotico.

2.1.3 Il politicamente corretto

Il dibattito sul politicamente corretto risale a parecchio tempo fa. Nel mondo anglosassone se ne inizia a parlare già dagli anni Sessanta, nei campus della New Left americana, per constatare la propria ortodossia politica:

The most common use of 'politically correct' was ironic—to quote Maurice Isserman (1991:82), it was always used in a tone mocking the pieties of our own insular political counterculture, as in “we could stop at McDonald’s down the road if you’re hungry...but it wouldn’t be politically correct”. This was also the meaning of the Communist Party’s ‘correct lineism’: a ‘correct lineist’ was a comrade whose holier-than-thou espousal of party dogma made other comrades want to spit. (Cameron, 1995: 127)

Il termine fa quindi inizialmente parte dell'auto-descrizione del gruppo cui poi verrà rivolto contro, un po' come si è già visto per quanto riguarda la storia dell'espressione “woke”. A questo elemento va anche aggiunto che nell'epoca del maccartismo statunitense la libertà di espressione era un tema della sinistra socialista: come ripercorre Friedman, all'epoca della caccia alle streghe del senatore McCarthy – ovvero, l'operazione ideologica di espungere il comunismo (inteso come sinonimo di antiamericanismo) dall'opinione pubblica – la libertà di parola negli spazi pubblici dell'università era contestata dallo Stato; in questo senso si può parlare di censura. La situazione cambia in maniera decisa già vent'anni dopo, nella ricostruzione di Friedman:

Gli anni '80 arrivano con la disgregazione delle ideologie e delle politiche di sinistra, assieme a un graduale allontanamento dalle questioni di classe e di trasformazione sociale utopica. Il postmodernismo ha preso il via in questo periodo, un'epoca in cui è crollato l'impero sovietico e l'ideologia di sinistra ha registrato il suo fallimento. Nelle università ha fatto il suo ingresso una nuova generazione che si è unita a quella precedente, già cambiata. I temi di avanguardia sono diventati gli ideali liberali, l'individualismo, i diritti umani e delle minoranze. (Friedman, 2018: p.46)

Si tratta della medesima stagione storica in cui si collocava l'emersione delle politiche identitarie (cfr. 2.1.1). L'antropologo propone di osservare come tra gli anni Ottanta e Novanta sia avvenuto un ribaltamento ideologico della società occidentale che tematizza come una inversione politica tra i tratti che tradizionalmente definivano una politica di destra e di sinistra; dovuto soprattutto all'apparente fallimento dello stato sociale e di un'immagine della società come istituzione di solidarietà, alla globalizzazione, alla finanziarizzazione del mercato, ed in parte al progetto egemonico di pressione ideologica¹³⁷ da parte dei gruppi neoliberali (e dello stesso economista Hayek) nell'accademia.

Così, per Friedman, la sinistra socialista diventa liberale.

Nel frattempo, la sociolinguista femminista Deborah Cameron riporta un articolo del *The Guardian* dei primi anni Novanta in cui si scrive che il politically correct è lo *zeitgeist*, lo spirito di quel tempo:

One of the most salient markers of this phenomenon has to do with language use. The so-called 'politically correct' are known for their insistence on replacing usages which they deem insulting and objectionable to various 'minorities'. Thus high school girls become 'women', mankind becomes 'humanity', disabled people become 'physically challenged' and black people in the US become 'African-Americans'. (Cameron, 1995: p.117).

Conformemente all'inversione di cui parla Friedman avverrebbe quindi un ribaltamento anche nell'uso dell'espressione "politicamente corretto", che negli stessi anni passa dall'essere un modello auto-descrittivo della sinistra socialista ad un uso risemantizzato della destra conservatrice per descrivere la sinistra liberale, e per gli stessi motivi: aderenza all'ortodossia politica come qualifica di rettitudine morale, spesso ridicolizzata. Da strumento auto-ironico si trasforma in strumento satirico e di scherno, come si è visto con l'immagine della loony left.

At the beginning of the present debate on 'political correctness' in the US around 1987, the term was used in connection with arcane matters of the university curriculum, regulations governing offensive speech on American campuses, and the practice of affirmative action to promote gender and racial equity in the hiring of university professors. The appearance of best-selling books on these issues, along with some newsworthy incidents on campuses, were widely reported on both sides of the Atlantic. This meant that many more people acquired familiarity with the term 'political correctness', but the inferences they made about it were informed not by direct engagement in the unfolding debate, but only by the less richly contextualized reporting of it in the media. What happens in these circumstances is that *meaning starts to drift* towards a 'lowest common denominator' [...] To judge from current usages of 'political correctness', both in print and in private conversations, many

¹³⁷ Questa tesi è invece sostenuta con forza dal giornalista e sociologo Marco D'Eramo in *Dominio* (2020), con la sua proposta di rivalutazione del concetto di ideologia.

people who encountered the term in media reporting drew the inference that it meant something like *'showing any kind of sympathetic concern about issues of gender or race'*. (ivi, p.129. Corsivi nostri).

Accadde così che l'espressione venne usata per opporsi alla controparte politica identificata da questo tipo di "sympathetic concern", che si manifesta soprattutto in termini di pratiche linguistiche. Questo perché – nota Cameron – negli anni Settanta si erano già dibattute questioni di questa natura senza che nella loro discussione pubblica, o nel loro racconto mediatico, venisse applicata l'etichetta del "politicamente corretto", e che avrebbero immancabilmente contribuito a dare forma alla sua futura messa in discorso: le campagne per il linguaggio non-sessista del femminismo della seconda ondata, che vent'anni dopo incontravano le stesse resistenze attraverso le stesse argomentazioni. Il che esalta la relazione tra la risemantizzazione conservatrice di politicamente corretto ed il suo uso giornalistico rispetto alla notiziabilità di determinati elementi storici:

I have a collection of newspaper articles about language that appeared during the early 1990s in connection with the 'political correctness' furore. What is striking about most of them, and especially those that deal with gender, is that they could as easily have been written in the early 1980s, or even the mid-1970s. At times I have suspected that some of them were. (ivi, p.132).

Al di là della particolare derivazione mediatica di questo fenomeno – elemento d'interesse rispetto a quanto scritto nel capitolo precedente a proposito della cancel culture – è opportuno concentrarsi sulla sua natura eminentemente semiotica, giacché si lega sin da subito alla normatività di determinati atti di enunciazione: avvertire la pressione di dire y piuttosto che x, o non poter più dire x senza incorrere in spiacevoli conseguenze sociali – da cui la rivendicazione della libertà di espressione, accompagnata dalla famosa citazione *"non si può più dire niente"*.

Come si era precedentemente anticipato, quando si parla di politicamente corretto – tanto nell'accezione originaria della New Left, quanto nel suo riutilizzo dispregiativamente connotato degli anni Novanta – si tratta quindi principalmente di:

- a) Una politicizzazione dello spazio semio-linguistico: proporre la sostituzione del termine neutro x al termine connotato y di uso comune. Ad esempio: il neologismo inglese "chairperson" al posto del lessema dizionariale "chairmen" (Cameron, 1995: p.131), che è un esempio di maschile estensivo; un simile ragionamento può essere fatto per il caso italiano della schwa.

- b) Una moralizzazione dell'atto personale di enunciazione a partire dall'enunciato prodotto: continuare ad usare deliberatamente l'espressione *y* – che sta alla scelta del parlante - è sbagliato in quanto discriminatorio.

Sarà necessario affrontare ora questi due punti; ma al di là di come viene descritto e modellizzato l'oggetto "politicamente corretto" nel dibattito pubblico (di allora come di oggi, altri trent'anni dopo) bisogna osservarne la sua natura semiotica per più ragioni; in parte, come suggerito dal titolo del presente capitolo, si tratta anche della nozione di codice.

Jonathan Friedman lega l'emersione di questa nuova sensibilità politica riguardo le questioni di natura linguistica alle trasformazioni avvenute in seno alla società occidentale nel cosiddetto secolo breve; in particolar modo tra gli anni Sessanta e Novanta, che ci conducono alla società globalizzata e multiculturale osservabile ancora oggi (per quanto il suo studio abbia a lungo come oggetto la Svezia di fine anni Novanta).

Nella sua disamina sul concetto di politicamente corretto, a partire dall'osservazione delle pratiche etnografiche all'interno del discorso antropologico di cui è parte, Friedman parla di una risoluzione della dimensione politica all'interno di un discorso di ordine morale che non mette più in discussione i suoi presupposti politici (conformemente alla definizione di Eco di ideologia come falsa coscienza, ovvero come organizzazione di senso che mantiene celata la sua parzialità); giacché "l'elaborazione delle interpretazioni morali del mondo rispecchia le identità politiche" (Friedman, 2018: p. 35).

Questa trasmutazione dalla politica alla morale dipenderebbe, nella sua ricostruzione, dalla formazione di un mondo accademico politicizzato che produce un discorso egemonico, ponendo questioni in termini di etica universale che si danno nelle forme del politicamente corretto e che contribuirebbero ad allestire una cultura della vergogna:

La vergogna si basa sulla presunta esistenza di alcune autoevidenti verità morali sul mondo, il che implica che il trasgressore, a seconda delle sue caratteristiche, sia un oggetto di scherno o di paura. Voglio spingermi sino a suggerire che la sua comparsa è legata a un indebolimento della sfera pubblica intellettuale. La cultura della vergogna del politicamente corretto è il risultato della scomparsa della riflessività, ossia della premessa su cui si fonda la sfera pubblica intellettuale. (ivi, p.39).

Il ribaltamento tra destra e sinistra e la risoluzione della politica nella morale sarebbero due elementi di un più ampio spostamento cosmologico nell'auto-descrizione dell'Occidente, dipendente dall'emissione del codice egemonico che si produce nel discorso accademico anglo-americano. Le nuove élite intellettuali dei cultural studies sono descritte come segnate dal culto

del subalterno, dall'assunzione eretta a postulato di quello che si è illustrato come il paradigma intersezionale: pensiero femminista, antirazzista e post-coloniale, il cui grande nemico è l'essenzialismo che contraddistingue la razionalità moderna occidentale – squalificato in base a verità morali autoevidenti.

Così “oggi l'élite è diventata consapevolmente cosmopolita e multiculturale”, e “l'abbandono della nazione da parte delle sue élite [...] è diventato uno dei principali conflitti della contemporaneità”. (ivi, p.47).

Seguendo la tesi che propone Friedman sarebbe quindi il progressivo movimento dalla periferia verso il centro delle identità marginali (cui si è fatto cenno a proposito dei gender studies e del pensiero post-coloniale), consumatosi soprattutto nel mondo accademico, a suggerire una sovversione dell'auto-descrizione della società occidentale.

Sembra in effetti condivisibile la constatazione per cui il paradigma epistemologico del discorso subalterno e delle politiche identitarie, largamente assunto nel contemporaneo pensiero progressista (e soprattutto nelle sue manifestazioni social), abbia contribuito a diffondere un aggiornamento di codici che contiene delle posizioni di verità forti: il femminismo classico ad esempio fonda le sue premesse sul riconoscimento della dominazione patriarcale, e questo riconoscimento implica nel suo progetto politico un giudizio morale assoluto che non può (e non vuole, del resto) essere discusso (“la dominazione patriarcale è ingiusta”).

Ma la distribuzione di questo codice - e dei suoi giudizi universali - non è omogenea all'interno della società; il che rischia di predisporre gli individui che non lo condividono, impreparati rispetto all'adozione dei suoi meta-modelli, ad un'esclusione di ordine prima morale che politico, ed espone l'opinione pubblica a conflitti sul giusto e sullo sbagliato che si sostanziano negli usi linguistici.

Se questa argomentazione risulta piuttosto convincente per chi scrive e ricostruisce adeguatamente le dinamiche osservabili nella discussione pubblica sul politicamente corretto, non ci si può invece sbilanciare altrettanto sul modello antropologico della cultura della vergogna¹³⁸; in particolare non risulta chiara la composizione sociale della nuova élite e della sfera pubblica intellettuale, immaginate da Friedman e descritte come indebolite. Raffaele Alberto Ventura propone, per certi aspetti, un aggiornamento e una revisione che complica questo modello interpretativo.

¹³⁸ Soprattutto in alcune esternazioni di totale scetticismo per quanto riguarda il discorso delle politiche identitarie; come quando scrive che le “identificazioni, tra le élite, sono semplice cibo per la mente o oggetti da collezione” (ivi, p.181).

Nel suo intervento *Dieci tesi sul politicamente corretto – nuovi codici e nuovi conflitti*¹³⁹, propone:

Oggi le enormi diseguaglianze determinate dalla concentrazione capitalistica – ovvero tra gli opposti estremi, ricchissimi e poverissimi – coesistono con l'affollamento delle file della classe media e della classe burocratico-manageriale, che soprattutto nel mondo anglosassone ha iniziato ad assorbire esponenti delle minoranze. Questa nuova sottoclasse istruita ha comprensibilmente elevato il livello delle sue rivendicazioni dalla dimensione strettamente economica a quella simbolica, ritenendo auspicabile di costruire un contesto linguistico, culturale o monumentale più idoneo alla propria esperienza (Ventura, 2022: p. 194).

Chiarisce insomma in quale senso si debba trattare di una questione di codice, per come lo si intendeva (cfr. 2.1):

Se ogni società deve dotarsi di regole morali e delimitare lo spettro della tolleranza linguistica, oggi mancano un consenso e una consapevolezza condivisi su queste regole, che sono sempre più numerose, fluttuanti e complesse da padroneggiare. [...] *Il problema non è che si possa più dire niente, ma l'ampiezza dello scarto tra quello che si può dire in certi contesti e quello che non si può dire in altri.* Nello stesso tempo assistiamo ai tentativi di costituzione di un metalinguaggio, non a caso detto “inclusivo”, che vorrebbe comporre tra loro l'insieme di tutte le sanzioni ritenute legittime all'interno di una grande varietà di codici: questo codice egemone, vero o presunto che sia, corrisponde alla definizione di *politicamente corretto*. (ivi, p. 197. Corsivi nostri).

Il politicamente corretto sarebbe quindi un codice semio-linguistico aggiornato in termini di inclusività rispetto alle designazioni possibili di una comunità di parlanti che lo impiega.

Ma in che senso un codice può essere egemone? Come si è visto nella costruzione della enciclopedia echiana la cultura ammette la coesistenza di codici conflittuali con egemonie di codice locali, che non avranno la medesima configurazione in località differenti, ognuna con la propria organizzazione gerarchica dizionariale. Il codice egemone che regola il discorso accademico californiano non sarà verosimilmente lo stesso che si potrà rinvenire nell'entroterra industriale italiano, ad esempio.

Nella lotta della dominazione gerarchica tra i codici portata avanti dai parlanti (ma anche dai media e dalle aziende, e da altre istanze non-personali), per Ventura oggi chi versa in una condizione di subalternità cognitiva – le classi meno istruite e culturalmente più segregate – ed incappa nella questione del politicamente corretto può avvertire la barriera linguistica senza vederne le ragioni; si ferma al sintomo senza poter comprendere la natura della malattia.

¹³⁹ Contenuto nella raccolta di quattordici punti di vista differenti su politicamente corretto e cancel culture *Non si può più dire niente?*-(AA. VV., 2022).

Per questo si scaglia contro la pratica di debunking di chi si limita ad affermare che il politicamente corretto o la cancel culture “non esiste”¹⁴⁰, per la costrizione della domanda ontologica discussa in introduzione al presente capitolo (cfr. 2).

È comprensibile che chi subisce questo tipo di ingiunzione la percepisca come una sorta di *gaslighting*: una manipolazione aggressiva dell’esperienza, una forma di bullismo cognitivo da parte di chi monopolizza il capitale culturale per stabilire quello che esiste e quello che non esiste, cosa è mito e cosa invece è scienza. [...] L’esperienza del politicamente corretto si realizza soprattutto come proiezione fantasmatica. Chi parla di “dittatura del politicamente corretto” potrebbe effettivamente non averne mai fatto esperienza diretta (ivi, p.205)

E non aver fatto esperienza di quelle porzioni di società che emettono il nuovo codice del politicamente corretto sarebbe indice di una aggiornata condizione di marginalità, di una riconfigurazione della distinzione classica tra centro e periferia della cultura¹⁴¹. Un passaggio chiave, questo della più o meno allucinata percezione di una dittatura (che limiterebbe la libertà di espressione attraverso pratiche censorie), in cui emerge il legame più profondo tra il dibattito pubblico e mediatico sul politicamente corretto e la formazione dell’interpretante “cancel culture” all’interno del discorso giornalistico, discusso nel capitolo precedente e che si proporrà di ricostruire in quello successivo.

Per quanto riguarda il tentativo di ricostruzione eziologica di questo nesso, si può rinvenire una possibile lettura all’incrocio tra queste trasformazioni demografiche, economiche e socioculturali, e le nuove infrastrutture tecniche dell’informazione. Nell’attuale regime mediale convergente - fatto di testate giornalistiche che si aggiornano in tempo reale su social network globali – vi è la paradossale compresenza contestuale di punti prospettici che abitano semiosfere distantissime, in cui la periferia dell’una ed il fuori dell’altra si confondono continuamente. Si tratta di nuovo dell’illusione ottica di cui si parlava sopra, e dell’incomunicabilità con l’Altro, con il fuori della semiosfera costruito come caotico di cui ammoniva Lotman.

¹⁴⁰ Secondo quanto rilevato da un sondaggio del NYT (03/2022) l’84% degli americani adulti avverte il problema di non poter parlare liberamente, per paura di critiche e/o ritorsioni.
<https://www.nytimes.com/2022/03/18/opinion/cancel-culture-free-speech-poll.html>.

¹⁴¹ Ventura propone l’esperimento mentale di un pastore berbero che si trasferisce negli Stati Uniti e si rende conto che una donna non-bianca può essere CEO di un’azienda: esperienza che sconvolgerebbe sicuramente il suo algoritmo di conoscenza del mondo, e lo costringerebbe ad un aggiornamento di codici semio-linguistici che in una società più tradizionalmente patriarcale ed etnicamente segregata non avrebbe percepito come motivato. In questo senso Ventura e Friedman sembrano concordi, e pongono un problema tangibile: il codice viene trasmesso dalle élite della società multiculturale e lascia indietro – magari abbandonandole a sé stesse - culture localmente più omogenee da un punto di vista etnico ed etero-sessista, che almeno in Occidente hanno iniziato a coincidere spesso con le zone economicamente più depresse.

Soprattutto in questo senso si può proporre di rileggere l'espressione "collasso del contesto"; e come nota Ventura, è proprio "l'ampiezza dello scarto tra quello che si può dire in certi contesti e quello che non si può dire in altri", e la difficoltà ad inquadrare determinati contesti¹⁴², a rendere la questione del politicamente corretto così confusa e l'accordo intersoggettivo sulle sue prescrizioni così faticoso. E' in questo spazio virtuale *esplosivo* – per dirla ancora con Lotman – che i codici confliggono per estendere la propria egemonia semiotica in una "guerra planetaria" (Ventura, 2022: p.207).

Ogni aggiornamento di codice linguistico presuppone le sue pertinentizzazioni e le sue esclusioni, i cui criteri difficilmente possono venire di volta in volta del tutto esplicitati; per questo si può forse sostenere che ogni proposta di questo tipo contiene dei residui ideologici, anche qualora non celasse volontariamente le proprie premesse. Pertanto, il conflitto tra codici - ognuno con le proprie assunzioni politiche e le annesse ricadute morali - può divenire spietato, ed è ciò che accade in alcuni episodi etichettati come casi di cancel culture – come lo stesso Ventura nota –, attraverso determinate operazioni sintattiche, su cui ci si addentrerà a breve (cfr. 2.2.2); così come nella proiezione fantasmatica della dittatura del politicamente corretto, e della cancel culture come fantasia di complotto (cfr. 1.2.3).

Si parla quindi di politicamente corretto come tentativo di imporre un'egemonia di codice, che si traduce in una proposta organizzata di prescrizioni enunciative attraverso la revisione di regole linguistiche. Questo ci fa tornare al secondo punto indicato sopra: la moralizzazione dell'atto personale di enunciazione.

Ma anche questa componente, a ben vedere, non è nuova: notano sia l'antropologo Friedman che il filosofo Ventura che in ogni società c'è sempre stato un politicamente corretto: un (buon)costume enunciativo, che prescrive l'utilizzo di alcune forme ed espressioni linguistiche e ne mette al bando altre, disincentivandone l'uso con sanzioni amministrative (nel caso della censura) o reputazionali. Il secondo è evidentemente il caso di cui si sta parlando, in cui la regolazione sul dicibile avviene *bottom-up*, a partire dagli *apprezzamenti collettivi* di una società. Alla frontiera tra le norme e gli usi.

¹⁴² Si prenda ad esempio la continua confusione a proposito delle piattaforme social: spazi privati scambiati per spazi pubblici, che contribuiscono ad un notevole cambio di paradigma documentale (Ferraris, 2019) dal momento che registrano degli enunciati rispetto ai quali i soggetti che li producono rimangono imputabili. Anche questa, come chiarisce Cuter (2022), è una dimensione della cancel culture: è stata minacciata la carriera professionale di persone inchiodate da un tweet razzista magari pubblicato dieci anni prima. Il collasso del contesto è la difficoltà di inquadrare un contesto; attività che presuppone un costo di ingresso competenzaale sempre più elevato, e che - come notano Ventura e Friedman all'unisono - ha a che fare con la formazione di una nuova élite, e con delle conseguenti posizioni di privilegio.

Per comprendere meglio questa dinamica del linguaggio nelle culture, sulla quale la semiotica si è da sempre interrogata, ci si può affidare alla teoria delle prassi enunciative come passaggio fra modi di esistenza delle forme semiotiche proposta da Fontanille & Zilberberg (1998).

Come nota Paolucci (2020), l'elemento delle prassi enunciative all'interno della teoria semiotica dell'enunciazione presuppone uno sconvolgimento della distinzione sassuriana tra Langue e Parole, e della sua successiva articolazione proposta da Hjelmslev (1942) nella teoria glossematica, tra le dimensioni di schema, norma, uso ed atto. La teoria classica greimasiana pensa l'enunciazione come atto di esecuzione individuale che permette al parlante di assumere gli aspetti sociali della lingua, effettuando un passaggio tra le grandezze virtuali dello schema (le forme pure degli elementi semio-linguistici come insieme di rapporti differenziali) e quelle realizzate nell'enunciato.

Paolucci propone però di ripensare l'atto di enunciazione non come esecuzione individuale, ma come atto di mediazione fra modi di esistenza; si concentra quindi sulle grandezze sociali non-personali della lingua, come norma e uso. La norma sarebbe definita come una chiusura socialmente realizzata dello schema, che "connette la lingua alle altre istituzioni sociali con i loro apprezzamenti collettivi" (Paolucci, 2020: p.84); mentre dell'uso scrive lo stesso Hjelmslev che sarebbe "un insieme di abitudini adottate all'interno di una società data e definite attraverso le manifestazioni osservate"; una formulazione che rimanda al concetto di habitus di Bourdieu (1980), ovvero "l'incorporazione inconscia nell'individuo della struttura sociale alla quale appartiene e del suo posto all'interno di questa stessa struttura" (Paolucci, 2020: p.86).

La frontiera tra norma e uso, la compresenza e la tensione tra le loro corrispettive grandezze, è quella che regola quindi i rapporti tra un atto di enunciazione e gli altri atti di enunciazione, "mediati dall'istituzione"; così parliamo di prassi enunciativa, come "l'atto che converte norma e uso in enunciato" (ivi, p.90)¹⁴³. Un concetto fondamentale per individuare i passaggi e le conversioni tra modi di esistenza potenziali, attuali e realizzati all'interno dell'enciclopedia – il modello semantico che fa necessariamente da sfondo a questi movimenti.

Come possiamo osservare quindi, non solo la semiotica lotmaniana ma anche i concetti echiani di codice ed enciclopedia, e quello postgreimasiano di prassi enunciativa, sono essenziali per comprendere il fenomeno del politicamente corretto in cui ben emerge il funzionamento non-personale (come opposizione partecipativa tra personale e impersonale) dell'enunciazione.

¹⁴³ Per una illustrazione e spiegazione estesa delle quattro forme di passaggio fra modi di esistenza che caratterizzano la prassi enunciativa – amplificazione, attenuazione, risoluzione e distribuzione - si rimanda a Paolucci, 2020: pp. 192-193.

Si potrà ora constatare come la moralizzazione del parlante e delle sue scelte enunciative sia una questione di usi (costumi sociali) all'interno di nuove possibilità aperte all'altezza dello schema (l'interazione tra le istituzioni ed i rapporti formali della lingua), nuove connessioni "passibili di realizzazione" all'interno di un dato contesto linguistico, in base a degli apprezzamenti collettivi (ivi, p.186). Nelle precedenti pagine si è tentato a più riprese di descrivere i mutamenti sociali e antropologici occorsi negli ultimi decenni; questi mutamenti si riproducono conseguentemente in delle variazioni all'altezza degli apprezzamenti collettivi, da cui dipendono i mutamenti linguistici.

Come sostiene Cameron, poco importa se i mutamenti non sono "spontanei", indigeni, ma sono invece deliberatamente costruiti all'interno di un progetto politico o ideologico da parte di identità collettive¹⁴⁴: nel proporre ed amplificare norme attraverso l'iterazione di determinati usi, hanno comunque contribuito negli anni a scolpire una nuova sensibilità intersoggettiva che si è depositata in abiti – tendenze ad agire in situazioni codificate.

Alle volte i tentativi di prescrizione linguistica possono magari essere stati considerati più forzati e sono avvenuti in maniera più rapida, o sono falliti; altre invece vi è stata una trasformazione in linea coi tempi geologici dei mutamenti di costume generazionali. Ma sono sempre le dinamiche auto-descrittive a produrre mutamenti all'altezza dei meta-modelli di una cultura. Quando Paolucci parla del valore di scambio degli usi rispetto alle norme, teorizzati da Fontanille e Zilberberg (iterazione e percezione), propone del resto un riferimento al tentativo di Lorusso (2019a) di "costruire una semiotica della norma" (ivi, p.193) a proposito di quei dispositivi sovra-personali che presiedono alla costruzione di identità collettive.

Si possono riprendere moltissimi episodi per quanto riguarda il politicamente corretto, a partire dalle battaglie per un linguaggio non-sessista del femminismo americano degli anni Settanta. Uno degli esempi forse più visibili è la scomparsa nell'uso comune attuale (cioè nei più diffusi contesti) della forma italiana "signorina" (anticipata dalla discussione sul "Mrs." inglese), usata per identificare una donna in base al suo stato civile: nubile o sposata, dunque definita dalla sua relazione con l'uomo. Si tratta verosimilmente di un caso di attenuazione di una norma, che passa per una prassi di riconoscimento della sua obsolescenza.

Se questo avviene tra schema e norma, da un punto di vista enciclopedico possiamo osservare come la forma semiotica "signorina" passi dal modo di esistenza reale (nel suo uso) ad uno potenziale (il suo essere lessema normato, enunciabile), ed assistiamo ad un declino della forma

¹⁴⁴ Bisognerebbe anzi chiedersi come è possibile che non lo siano. Si veda Lorusso (2019a).

all'altezza dell'enunciato attraverso una prassi enunciativa di messa in memoria, che magari anticipa una sua futura cancellazione¹⁴⁵.

Ecco la metodologia semiotica in tutto il suo valore euristico, per quanto riguarda la descrizione delle fluttuazioni delle forme linguistiche all'interno di una data cultura. Il codice impugnato per riformulare le norme linguistiche attraverso una loro risoluzione e ri-distribuzione, trasformando e alterando gli usi, è ciò si propone di definire politicamente corretto.

La tolleranza sociale del dicibile è sempre la cartina al tornasole degli apprezzamenti collettivi di una società determinata, in un determinato tempo. La negoziazione sui codici che la definiscono, oggi, ha però forse raggiunto un grado singolare di conflitto che la trasformano in un fenomeno apparentemente nuovo. Sono stati riportati dei tentativi di interpretare le ragioni di queste caotiche trasformazioni di apprezzamenti collettivi; conformemente alla natura contraddittoria dell'enciclopedia, alle trasformazioni politico-economiche della società occidentale globalizzata e alla recente eruzione di un nuovo paradigma tecnologico e documentale, che avviene prima con internet e con i social network poi. Ma non è compito della semiotica parlare di cause. Sicuramente uno dei suoi compiti possibili è quello di affinare i giusti interpretanti per fare presa sul reale. Anche il politicamente corretto, come quello di cancel culture, è un interpretante logorato dalla mediatizzazione e ideologicamente connotato sin dalla sua nascita. Si vorrebbe allora proporre un cambio di paradigma interpretativo che possa rendere maggiore fede alla descrizione dei fenomeni osservabili, e fare luce sul conflitto. Bisognerà parlare di igiene verbale.

2.1.4 Igiene verbale e senso comune

Come si è visto, il concetto di politicamente corretto ha una storia etimologica intimamente politica che lo rende per lo più inservibile ai fini teorico-esplicativi del presente elaborato. Si è arrivati alle stesse conclusioni per molti dei termini che vanno ad indicare dei concetti chiave di questa riflessione: innanzitutto quello di cancel culture, del quale si riproporranno nell'ultimo capitolo delle ri-definizioni (cfr. 3.1.1). Lo si commentava anche in precedenza (cfr. 2): molti dei casi mediatici con cui abbiamo a che fare dipendono dal modo in cui chiamiamo le cose.

¹⁴⁵ Per la tabella dei passaggi fra modi di esistenza che definiscono le quattro forme di prassi enunciativa pensate da Fontanille e Zilberberg si rimanda di nuovo a Paolucci (2020: p.213).

Così acquista un particolare interesse la proposta di Cameron, contenuta nel suo libro sull'igiene verbale di ormai quasi trenta anni fa.

L'igiene verbale viene definita come un fenomeno generale di natura sociale, che si dà ogniqualvolta avviene una riflessione metalinguistica intersoggettiva. Una sorta di inevitabile manutenzione del linguaggio, agita più o meno consapevolmente dai parlanti, che presiede alla realizzazione della comunicazione: esattamente come l'igiene fisica da un punto di vista evolutivo è primariamente volta alla salvaguardia del corpo, così l'igiene linguistica prima di essere un'operazione morale è necessaria alla comprensione reciproca, e ad agire quindi efficacemente sul mondo – come l'atto di riflettere sugli usi della lingua, sul significato di ciò che si dice, per farsi comprendere dagli altri.

Because language-using is paradigmatically a social, public act, talking (and writing and signing) must be carried on with reference to norms, which may themselves become the subject of overt comment and debate. In our everyday interactions *we take this for granted*; and necessarily so, for without recourse to such ordinary metalinguistic practices as correcting slips of the tongue, asking what someone meant by something and disputing their usage of particular words, the enterprise of communicating would be even more fraught with difficulty than it already is. (Cameron, 1995: p. 2. Corsivi nostri).

Innanzitutto, ci propone una panoramica sulla dicotomia che anima le scienze linguistiche tra un approccio descrittivista e uno prescrittivista. La corrente maggioritaria è quella descrittivista. Cameron è critica rispetto a questa posizione, che è possibile rinvenire nelle argomentazioni di Friedman sul rapporto tra codici e mutamenti socioeconomici, e che forse viene mantenuta anche nella riflessione di Raffaele Alberto Ventura.

Fa notare come alla trasformazione della società non corrisponda simmetricamente una trasformazione di sensibilità, e ad una trasformazione di sensibilità non corrisponda necessariamente un aggiornamento linguistico dei suoi dizionari: queste assunzioni dipendono da una posizione determinista di descrittivismo linguistico che sminuisce piuttosto ingenuamente il potere modellizzante delle identità collettive nel trasformare gli usi linguistici. E proprio come fa il darwinismo, naturalizzare la natura evolutiva del linguaggio nella sua corrispondenza puntuale con il tessuto sociale implica o l'essere indifferentemente scettici rispetto ai tentativi di trasformazione linguistica consapevolmente avanzati, oppure avere una postura conservatrice che si nasconde dietro al "la lingua non funziona così", scoraggiando con fatalismo le proposte di cambiamento. Sarebbe quindi – come ogni naturalizzazione - una forma discorsiva ideologica.

La sua formulazione concettuale non va neanche scambiata con una teoria prescrittivistica, che pretende di rimettere la regolazione della lingua alle sole iniziative dei parlanti. Eppure queste esistono, ci dice, e talvolta sono determinanti: ignorarne il peso specifico nell'economia di una cultura potrebbe essere ancora meno avveduto. Il femminismo degli anni Settanta, con le sue linee guida per un linguaggio non-sessista – che a distanza di cinquant'anni sono state almeno in parte assimilate e metabolizzate - è sicuramente un esempio. L'igiene verbale è una strada terza:

Verbal hygiene comes into being whenever people reflect on language in a critical (in the sense of 'evaluative') way. The potential for it is latent in every communicative act, and the impulse behind it pervades our habits of thought and behaviour. I have never met anyone who did not subscribe, in one way or another, to the belief that language can be 'right' or 'wrong', 'good' or 'bad', more or less 'elegant' or 'effective' or 'appropriate'. Of course, there is massive disagreement about what values to espouse, and how to define them. Yet however people may pick and choose, it is rare to find anyone rejecting altogether the idea that there is some legitimate authority in language. We are all of us closet prescriptivists—or, as I prefer to put it, verbal hygienists (ivi: p.9).

La principale ricaduta della proposta di Cameron consiste nell'impossibilità di ignorare le assunzioni morali che si nascondono dietro le norme e gli usi. I conflitti linguistici, i dibattiti sull'igiene verbale, sono l'occasione principale per metterle a nudo: le circostanze che esplicitano i processi di disfaccimento e costruzione delle norme, in cui ogni parlante che si esprime è “prescrittivo in segreto”.

Anche secondo la studiosa, uno dei principali campi di manifestazione dell'igiene verbale è quello del politicamente corretto. Ed è a proposito di questa discussione che emerge la riflessione che offre forse il contributo più prezioso per la presente indagine:

...why do so many people so deeply resent campaigns against sexist, racist, ageist and ableist language? Is it because they are dyed-in-the-wool bigots who want language to 'reflect society' by faithfully expressing widespread social prejudices? I think the evidence points in a different direction. As we will see, *objections to linguistic reform tend to focus much more on language than on the social questions at issue*, such as whether women are men's equals. It is '*pervverting language*' and 'reading things into words' which attract opposition [...]. What many people dislike, specifically, is the politicizing of their words. (ivi, p.120. Corsivi nostri).

Introducendo la storia del dibattito sul politicamente corretto si erano individuati due punti: la moralizzazione dell'atto di enunciazione, che è stata sviscerata all'interno di una disamina della teoria delle prassi enunciative e della nozione hjelmsleviana di apprezzamento collettivo; e la

questione della politicizzazione dello spazio semio-linguistico – più che della lingua o del pensiero.

Gli igienisti verbali, mettendo in discussione delle norme linguistiche, forzano gli utenti della lingua a prendere posizione a proposito di questioni di razza o di genere; la possibilità della scelta altera le connotazioni delle forme linguistiche e sospende l'opportunità della neutralità valoriale, e quindi politica – neutralità che, come nota Cameron, è sempre stata un'illusione: si è già ribadito più volte nel presente elaborato come ogni espressione di codice manifesti, per mezzo della pertinentizzazione, l'ideologia che lo produce (“universo del sapere del destinatario”; Eco, 1968: pp. 93-94); il che è particolarmente evidente a ridosso di alcuni termini singolari. Sembra difficile, ad esempio, poter ancora affermare la neutralità sia del termine oggi noto come “n-word”, sia della forma a cui vorrebbe sostituirsi: siamo sempre di fronte a pratiche “culturalmente situate” (Lorusso, 2010: p.103).

Quel che Cameron aggiunge al discorso però, è che se pure il linguaggio è sempre stato politico e non-neutrale, è improbabile che lo si sia appreso con questa consapevolezza. L'immagine del linguaggio come entità neutra ed oggettiva fa da compendio ad un'altra illusione, più profonda ed altrettanto radicata: quella dell'onnipotenza del parlante, e della sua assoluta libertà nell'appropriazione individuale della lingua, per cui nell'atto di comunicazione il significato dei suoi enunciati dipenderà esclusivamente dalle sue volizioni e dallo spazio espressivo della sua soggettività: rispettivamente, dalle intenzioni e dal contesto. La neutralità del linguaggio e la personalità dell'enunciazione implicano logicamente l'integrità di un soggetto e la sua assoluta libertà di espressione. Questa, secondo Cameron, è la posizione del senso comune sul linguaggio. Quello di senso comune¹⁴⁶ è un concetto caro a Deleuze a partire da *Differenza e ripetizione* (1968), in cui tenta di inquadrarlo a più riprese come l'immagine maggiore della storia del pensiero, che si fonda in ultima istanza sull'unità del soggetto.

Il senso comune identifica, riconosce, non meno di quanto il buon senso preveda. Soggettivamente, il senso comune sussume facoltà diverse dell'anima o organi differenziati del corpo, e li riferisce a un'unità capace di dire io [*moi*], è un solo e medesimo io a percepire, a immaginare, a ricordarsi, a sapere ecc.; e a respirare, a dormire, a camminare, a mangiare... Il linguaggio non sembra possibile fuori di un tale soggetto che si esprime o si manifesta in esso e che dice ciò che fa. (Deleuze, 1969: p.75).

¹⁴⁶ Sullo stesso concetto si confronta più o meno implicitamente anche Eco, nel giustificare il passaggio da un modello semantico dizionariale ad uno enciclopedico attraverso un'esposizione critica del modello KF come “competenza ideale del parlante” (Eco, 1975 § 2.10.2); ripreso anche dal pensiero di Foucault (1966) con la nozione di *episteme* come “sapere medio di una cultura”, che è nelle parole di Violi (1992) uno dei modi in cui si dice l'enciclopedia. Ma il senso comune è più “logica strutturante che insieme di enunciati strutturati” (Lorusso, 2021). Per ragioni di spazio, non sarà possibile approfondirlo in questa sede da un punto di vista specificamente semiotico, se non nella teoria di Deleuze.

Linguaggio oggettivo e soggettività personale sono due facce del senso comune, e da questa doppia assunzione consegue logicamente la necessità di pensare la libertà di espressione come assoluta – in apparente concordanza con una teoria dell'enunciazione personale. La questione del politicamente corretto è intimamente collegata al problema della libertà d'espressione; tant'è che si può parlare di censura perché si parla di una dittatura del politicamente corretto, come si è visto. Ma questa è un'immagine che, coerentemente con quanto sostenuto finora, si vorrebbe proporre di *ribaltare*, con la complicazione però di suggerire conseguentemente una *sovversione* del senso comune: si notava prima con Paolucci come l'enunciazione funzioni in modo impersonale, e non sia affatto “il soggetto” ad appropriarsi della lingua: “non un soggetto che compie un atto, ma una serie di atti le cui operazioni non antropoidi definiscono il soggetto” (Paolucci, 2020: p.361); allo stesso modo, con Cameron abbiamo notato come sia mistificatoria l'immagine di un linguaggio neutrale (non-politico) rispetto alle ideologie che lo informano. Il ribaltamento definitivo delle assunzioni del senso comune sulla lingua avviene se prendiamo in considerazione la nozione di libertà di espressione. La semiotica peirciana ci insegna che non esiste senso senza interpretazione, così sarà impossibile affermare con la lingua “ciò che si vuole” senza fare i conti con codici eterogenei che interpreteranno i nostri enunciati. Più che libertà di espressione allora bisognerebbe parlare con Eco di una libertà in negativo come libertà di traduzione: “La libertà linguistica non è solo libertà di amministrare il proprio codice, ma libertà di tradurre un codice nell'altro” (Eco, 2018).

Eppure, in Deleuze la nozione di senso comune mantiene anche una componente positiva: senza senso comune non c'è intersoggettività; la sua sovversione può risultare costosa. Per Cameron l'esplosione del conflitto culturale attorno al tema del politicamente corretto rappresenta infatti “una crisi delle teorie di senso comune sul significato e sul linguaggio” (Cameron, 1995: p. 123. Traduzione libera).

One way to read the emergence of so-called ‘politically correct’ language is as a challenge to the whole idea of a universal and neutral language. It pushes to the limit established beliefs about what a language is, or ideally should be, and therefore it causes considerable anxiety. (ivi, p. 121).

Un elemento di grande interesse che consegue alle proposte sovversive degli igienisti è una pubblica discussione che si avvia attorno a questioni profondamente filosofiche, come quella della natura del linguaggio. Da questo punto di vista, almeno localmente, forse la sovversione del senso comune è già in corso e passa per la messa in discussione di quelli che Deleuze chiama

presupposti soggettivi o impliciti, che hanno la forma del “tutti sanno...” (Deleuze, 1968 § 3). Tutti sanno che il linguaggio è in sé neutro ed il significato di una parola dipende dalle intenzioni (differenza tra una volontà di scherzare e di offendere) e dal contesto (con chi sto parlando, dove e come).

E' esattamente attraverso l'esplicitazione di questo tipo di argomentazione che “Pio e Amedeo”¹⁴⁷ possono rivendicare l'utilizzo di espressioni come “negro” e “frocio”, attraverso un monologo sulla libertà di espressione in prima serata su Canale 5 (intitolato *L'ironia salverà il mondo*¹⁴⁸): “io non lo digerisco che non si può più dire niente... non è possibile che oggi contano più le parole che le intenzioni, che il significato che ci metti dentro... si dovrebbe poter dire tutto. Il problema è l'intenzione”; e ancora “se uno dice ‘nero’ non è razzista, se uno dice ‘negro’ è razzista. Il problema è la ‘g’ che ci sta in mezzo!?! Non è che se uno mi chiama ‘itagliano’ io mi offendo... non basta togliere la ‘g’ al centro per combattere i cretini: bisogna combattere i cretini con le loro sesse armi”. La rivendicazione dell'uso ironico delle parole da parte di Pio ed Amedeo è la più nitida – e ingenua a un tempo - descrizione auto-cosciente delle assunzioni del senso comune sul linguaggio, e testimonia a favore dell'ipotesi di Cameron: chi rifiuta le prescrizioni degli igienisti non rifiuta il contenuto politico delle loro proposte (ad esempio, combattere il razzismo) ma rifiuta innanzitutto la politicizzazione della lingua, perché intende in un altro modo la natura stessa del linguaggio. E a cascata, il senso comune costruisce una certa immagine di tutta un'altra serie di concetti (come quello di “ironia”: “bisogna poter scherzare su tutto” – dice Amedeo – “bisogna scherzare sui *luoghi comuni*”).

Cosa farne, del senso comune e del suo buon senso? Convertirlo, sovvertirlo, pervertirlo?

Ci ritroviamo nella stessa posizione di Alice di fronte ad Humpty Dumpty, quando questo le dice che le parole significano quello che si vuole: “La questione è di sapere chi è il padrone; è tutto qui”¹⁴⁹. La domanda posta da Humpty Dumpty – “who's to be master?” – è stata tradizionalmente intesa nell'esegesi carrolliana come la questione di capire chi comanda tra la lingua ed il parlante. Ma secondo Cameron nelle disquisizioni che riguardano il politicamente corretto, ovvero in tutte le dissertazioni sulle proposte di igiene verbale, la domanda accede ad un livello più profondo: “who's to be master, me or you?” (Cameron, 1995: p. 122).

¹⁴⁷ Duo comico pugliese, divenuto celebre per il ruolo nel programma *Le Iene*, ora sbarcati anche nel mondo del cinema.

¹⁴⁸ https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/felicissimasera/lironia-salvera-il-mondo-il-monologo-di-pio-e-amedeo_F310388401003C23, in onda in prima serata il 30/04/2021.

¹⁴⁹ La stessa citazione di *Attraverso lo specchio* viene significativamente riportata per primo da Deleuze (1969, p.24), ma anche da Cameron e Ventura (nel parlare di politicamente corretto).

Attaccare il senso comune significa allora ingaggiare un conflitto sulla filosofia del linguaggio, che né gli igienisti né le persone di *buonsenso* – in senso ancora deleziano - hanno davvero voglia di sostenere. Non sembra ci siano autorità nel campo della semiotica o della sociolinguistica, ad esempio, che si siano proposte di fare un confronto con Pio ed Amedeo – ammessa e non concessa la buona volontà dei due - sulla libertà di espressione del parlante e sul ruolo dell'intenzionalità nei processi di significazione; non sembrano tantomeno esservi spazi mediali adeguati al suo sviluppo, né sulla televisione né sui social.

Chi comanda? Dunque, questo è il conflitto: io o tu. Come osserva Cameron (ivi), la maggiore difficoltà che consegue ad un problema posto in questi termini è il suo carattere inevitabilmente personale, giacché la lingua la usiamo tutti ed ognuno sente la lingua come ciò che vi è di più proprio, assolutamente prossima e familiare. Andare contro al senso comune significa allora interfacciarsi per costruzione con una certa permalosità, che si susciterà nel costringere le persone a sentirsi straniere nella propria lingua, perdute nel proprio dizionario; nonché nello svalutare la componente intenzionale dell'atto comunicativo di qualcuno, che può intuitivamente rivelarsi una pratica particolarmente intrusiva. La difficoltà di accettare e sviluppare una discussione che si gioca su questi piani è ciò che rende il materiale del senso comune – e di conseguenza, come si è visto, il tema del politicamente corretto – particolarmente infiammabile.

Quello che bisogna capire allora è come maneggiare il senso comune, e la sua implicita promessa – irrispettabile, eppure indispensabile - di un linguaggio universale su cui possa fondarsi un'intersoggettività, che i movimenti esplosivi di igiene verbale stanno sempre più contribuendo ad incrinare. Dietro al dibattito sul politicamente corretto si nasconde soprattutto la percezione di una minaccia ad una *koiné semiotica*, una lenta e progressiva disgregazione degli assunti comuni su genere, sesso, razza; e conseguentemente su verità, giustizia, libertà.

In questo senso sì, il politicamente corretto – come voleva Giorgia Meloni – può essere la più grande minaccia dell'Occidente, ma prima da un punto di vista epistemologico che politico – e per qualche identità collettiva che si riconosce e identifica come oppressa significherebbe invece, comunque, una grande liberazione.

Così i tentativi di sovversione del senso comune degli igienisti radicali, i controsensi con cui cercano di ribaltare il buonsenso del senso comune – sempre nelle concettualizzazioni di Deleuze (1968) – vengono molto spesso scambiati per non-sensi. Se il controsenso è la linea di fuga dal senso comune, il non-senso invece non dà diritto ad esprimere un punto di vista, una prospettiva: è sempre il fuori, il caos di cui parlava Lotman. E quando invece la sovversione

diventa rovesciamento, è lì che gli igienisti radicali diventano rivoluzionari in senso dialettico: tagliare la testa al re e prendere il suo posto; invertire il buon senso, ma sempre rimanendo all'interno del senso comune¹⁵⁰.

Non a caso Elisa Cuter¹⁵¹, quando si riferisce a certi esempi di attivismo woke nel dibattito sulla cancel culture, parla di *giacobinismo* – supportata dal gioco di parole che si può individuare tra “woke” ed “illuminismo”; laddove *l'ancien régime* è il buonsenso del fallogocentrismo occidentale¹⁵². Così anche per lei il vero demerito di alcuni movimenti, comunemente accusati di essere troppo radicali, sarebbe invece quello di non esserlo *abbastanza* (Cuter, 2022: p.29). Forse una posizione veramente semiotica non potrà che essere diplomatica. Scrive Foucault nella prefazione di *Differenza e ripetizione* che l'operazione di conversione – a differenza della sovversione e della perversione – è “un'opera seria di filosofia”, e comporta l'induzione ad una “maggiore pietà per il reale” (Foucault in Deleuze, 1968). Seguendo l'idea lotmaniana di dialogo e la nozione echiana di libertà come libertà di traduzione, con cui ci si è confrontati all'interno di questo paragrafo, il compito della semiotica nei confronti del senso comune dovrà probabilmente essere quello di una *comprensione critica* (Lorusso, 2019b); quello della conversione tra codici.

Si è scritto di dover entrare nel merito del conflitto, e di conflitto si è trattato da più punti di vista. Si è trattato di conflitto politico e di politiche identitarie. Si è trattato di guerre culturali, di conflitto tra rappresentazioni medialità e conflitto sulla morale. Si è trattato di conflitto sociale, presieduto dalle recenti e vorticose trasformazioni del mondo occidentale, cui fa da compendio un conflitto sull'uso della lingua. Si è infine trattato di conflitto implicito con le assunzioni del senso comune; di conflitto tra tu ed io.

Ovunque e sempre, si è trattato di conflitto tra codici. L'obiettivo di questi passaggi argomentativi era legare il discorso sulla e della cancel culture al mondo e alle figure sociali che convoca; illustrare la sua parentela con il concetto di politicamente corretto. Manca un ultimo passaggio sintetico prima di accedere alla fase di analisi testuale del presente lavoro: tornare sulla natura mediale del fenomeno che si è deciso di affrontare.

¹⁵⁰ Lo si poteva intuire quando Nagle parlava delle cento identità di genere della *Tumblr culture*. Se il senso comune si fonda in ultima misura sull'identità, individuare più identità è innanzitutto una amplificazione del senso comune. Il controsenso è non sentire più il bisogno di averne una o due (di dire o non dire 'io'), perché il senso scorre sempre in entrambe le direzioni; l'averne cento sarà allora al massimo l'affermazione dell'altro senso (rovesciamento), l'affermazione del senso contrario, che è solo un altro senso comune - e per qualcuno sarà al massimo un non-senso, a seconda della prospettiva.

¹⁵¹ Nel suo intervento contenuto nel volume *Non si può più dire niente?*, intitolato *Qualcosa di sinistra. Una critica marxista alla wokeness*.

¹⁵² Si veda, su questo, Irigaray (1974)

Se nel precedente capitolo si è trattato di discorso giornalistico e delle sue condizioni di verità, ora bisogna vedere come le figure sociali che si è cercato di presentare stiano effettivamente occupando delle posizioni discorsive, all'interno delle piattaforme; per introdurre l'universo discorsivo e sociale che preesiste e coesiste con il discorso giornalistico sulla cancel culture. Per questo si parlerà di posture.

2.2 Posture

La violenza permane, anche se in outsourcing, confinata nelle periferie delle città e del mondo; ora si veramente cieca, inumana, impensata, senza discorso, senza responsabilità, e senza attori individuali e collettivi che non siano riconducibili alla tetra coppia del carnefice e della vittima.
(Giglioli, 2014: pp. 23-24)

Si vuole proporre quello di postura come un concetto semiotico. Si proverà a pensare il concetto di postura come un'auto-descrizione da cui si fa cominciare la propria identità. Si fonda su un meccanismo retorico che constata principalmente di due operazioni logiche fondamentali: astrazione ed essenzializzazione.

La vittima è sempre vittima di qualcosa; il vittimismo è invece talvolta il discorso di qualcuno che si identifica come vittima: in questo scorrimento può insinuarsi lo spazio che separa il contingente e l'assoluto. La vittima, per come viene allestita dal discorso vittimista, è allora una casella vuota (Giglioli parla di "forma cava") che si presta ad essere occupata potenzialmente da chiunque, e quindi ad essere ribaltata. Il concetto di postura annuncia il pericolo dell'impostura.

La domanda per orientarsi potrebbe forse diventare: voler sostare o voler transitare nel ruolo della vittima? Proprio perché le vittime – contingentemente – esistono, diventa sempre più importante saper discernere tra buone e cattive auto-descrizioni, tra vittime reali ed immaginarie – e come scrive Giglioli, per quanto l'impresa possa sembrare crudele, è necessaria una *critica della vittima* in senso kantiano: non solo setaccio e soglia, ma la valutazione delle possibilità di un suo superamento, per "tutte le vittime che non vogliono più essere tali" (Giglioli, 2014: p.13). A proposito di crudeltà, va immediatamente esplicitata una condizione per evitare fraintendimenti: chi scrive non è nella posizione di negare l'esperienza di nessuno – né si pensa sia possibile o tantomeno opportuno, in generale, farlo.

Il *victim blaming*¹⁵³ (la colpevolizzazione della vittima) è una pratica rispetto alla quale il pensiero femminista ha cercato di metterci in guardia da anni, e mai ad un punto che possa rendersi innecessario. Si vuole riconoscere come sia anche attraverso questo necessario e dispendioso processo di immunizzazione di una società che ha ospitato da sempre, nel suo senso comune, ad esempio la posizione di chi ritiene che la vittima di uno stupro se lo meriti, che gli agenti patogeni si sono potuti riadattare cooptando le strategie discorsive dispiegate per la loro neutralizzazione.

Al più classico “te la sei cercata” si affianca allora la rifrazione della figura della vittima e la sua frammentazione: l’uomo violento può diventare uomo-vittima; il paese invasore in guerra può essere parte lesa. Sempre più frequentemente, movimenti retorici di astrazione ed essenzializzazione producono discorsi bidimensionali e speculari, imponendo la sovrascrittura della loro giustizia, iterando binarismi: vittima e carnefice, bene e male. Sempre più frequentemente, posture si feticizzano in simulacri che diventano un bene di consumo nella società dello spettacolo.

Si tratta di funzioni sintattiche che riproducono le due facce di una stessa medaglia: la postura sclerotica della vittima informa anche quella del carnefice, furtivi ribaltabili all’interno di ogni formazione discorsiva e per mezzo delle medesime strategie retoriche, che assegnano l’uno e l’altro ruolo a seconda della prospettiva assunta. Viene però automatico rilevare come, se ognuno vuole essere vittima, nessuno vuole essere carnefice: posizione allestita come sedia vuota per chi sta fuori, per chi è da escludere; e così ogni vittima in questo schema narrativo contiene in nuce il suo divenire-carnefice. Ogni posizione vuota annuncia al suo interno la *riterritorializzazione*¹⁵⁴ dell’alterità che proietta fuori di sé.

Ogni vittima ha quindi bisogno del suo carnefice; ogni carnefice ricostruisce con la violenza la sua vittima inaugurando un circolo vizioso narrativo che può soltanto fare il gioco dello spettacolo: monetizzare su una frattura sociale scomposta – come si osservava a proposito del paradigma della lotta (cfr. 1.1.4) nella polarizzazione algebricamente programmata di piattaforme come Facebook, ma anche per quanto riguarda la settimanalizzazione del quotidiano. Così si fa ritorno alle conclusioni del precedente capitolo.

La postura, come si vedrà, è qualcosa di più – e allo stesso tempo di meno - di un abito, nel senso del pragmatismo peirciano: non è solo *praxis*, è *performance*; è un derivato della spettacolarizzazione del discorso pubblico nella convergenza tra media tradizionali e

¹⁵³ Per un approfondimento del concetto si segnala lo studio italiano di Balloni, Bisi e Costantino (2009).

¹⁵⁴ Si veda Deleuze & Guattari (1972).

piattaforme. E spesso il tentativo di assumerla si risolve nel puro atto referenziale di parlare di se stessi – che in sé non è necessariamente deprecabile, come sembrano proporre sia Friedman (come si è visto) che Christopher Lasch (1979), nel parlare di cultura del narcisismo. Al netto di ogni giudizio morale, oggi, se si vuole comprendere questa grande danza di identità e posture, è necessario descrivere i processi di identificazione.

2.2.1 Vittime e vittimismo

A proposito delle politiche identitarie, si scriveva che presuppongono l’allestimento del ruolo della vittima all’interno delle impalcature narrative del loro discorso. E come si accennava, il concetto di vittima non è sempre pacifico e privo di ricadute indesiderabili.

La vittima è attante soggetto che subisce uno stato di oppressione da parte di un anti-soggetto variamente tematizzato (la donna è vittima della dominazione patriarcale; la persona non-bianca è vittima della segregazione razziale; la soggettività *queer* è vittima di un regime eteronormativo). La questione preliminarmente posta come costo d’accesso per condividere questi progetti politici è quella del riconoscimento: l’attestazione del sopruso si compie con l’assegnazione del ruolo vittimario, che passa per una sofferenza da supportare, per voce flebile da credere ed ascoltare, per silenzio da far parlare.

Il riconoscimento non si dà solo per il ruolo attanziale del soggetto ma anche per quello dell’aiutante, per cui si predispone il generico ruolo tematico dell’*alleato*¹⁵⁵, se non si rientra o non ci si identifica nelle categorie identitarie di volta in volta selezionate come pertinenti nei vari discorsi. Altra caratteristica del processo auto-descrittivo che conduce all’identificazione nel ruolo della vittima come esperienza condivisa di un’identità collettiva è la sua spersonalizzazione. La vittima può certo essere una persona e custodire la violenza nella sua esperienza privata: nella sua memoria. Ma la memoria delle soggettività subalterne si fa storia nel processo di costruzione del discorso collettivo che presiede all’individuare i tratti passibili di identificazione¹⁵⁶.

¹⁵⁵ In ambienti anglofoni il concetto di “allyship” si è fatto strada negli ultimi anni all’incrocio tra la cultura woke e la comunicazione aziendale, che inizia a porsi problemi di inclusività. Si codifica attraverso tentativi auto-descrittivi che si trasformano presto in veri e propri prontuari. Si veda, ad esempio:

<https://www.forbes.com/sites/shereatcheson/2018/11/30/allyship-the-key-to-unlocking-the-power-of-diversity/?sh=5dd7d16549c6>

¹⁵⁶ “Vera protagonista del passato è la soggettività sofferente” (Giglioli, 2014: p. 16)

Quando si parlava di identità collettive (cfr. 2.1.1) Lorusso (2019) aveva già messo in relazione il nesso fra la semiotica della cultura ed i memory studies. Quel che c'è di interessante di ogni discorso della vittima è il passaggio da una memoria personale e ad una storia impersonale, ma al contempo propria di una soggettività. Si rinviene così la dinamica di astrazione ed essenzializzazione che dà luogo a quella che si è deciso di definire “postura”. E questo ha delle ricadute da un punto di vista enunciazionale:

Nella prosopopea della vittima opera surrettiziamente una sostituzione, una sovrapposizione tra tempi, punti di vista, soggetti dell'enunciato e dell'enunciazione: il “noi” che si cimenta e si rafforza col dolore è e insieme non è – come nelle figure retoriche – lo stesso che ha patito un tempo. Chi parla da vittima, o per la vittima, è sempre nella situazione di chi parla al posto di qualcun altro. (Giglioli, 2014: p.17)

Da un punto di vista semio-narrativo, riconoscere il ruolo del soggetto significa consequenzialmente inquadrare l'anti-soggetto, il *villain* della narrazione; e significa accettare il conflitto tra la vittima ed il carnefice, scegliere da quale parte stare: dalla parte dei buoni o dei cattivi. A sua volta accogliere questa conflittualità significherà quindi porre questioni tattiche: come sovvertire il dominatore, come convertire l'alleato, come supportare la vittima. Il ruolo della vittima è quindi non solo riconoscibile da un punto di vista generativo come ruolo attoriale all'interno delle narrazioni della subalternità, ma è già un abito – nella teoria pragmatica di Peirce: una disposizione ad agire. E' investito di presupposizioni prescrittive a proposito del comportamento degli altri.

La vittima è l'eroe del nostro tempo. Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto, autostima. Immunizza da ogni critica, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Come potrebbe la vittima essere colpevole, e anzi responsabile di qualcosa? Non ha fatto, le è stato fatto. Non agisce, patisce. Nella vittima si articolano mancanza e rivendicazione, debolezza e pretesa, desiderio di avere e desiderio di essere. Non siamo ciò che facciamo, ma ciò che abbiamo subito, ciò che possiamo perdere, ciò che ci hanno tolto. (Giglioli, 2014: p.9)

La prima funzione pragmatica che dà vantaggio nell'assunzione del ruolo della vittima è quello di deresponsabilizzare. Di relegare l'individuo ad una liberatoria condizione di passività – qualcosa che ha a che fare con una sorta di sindrome di Stoccolma, nel sollievo che si prova a non poter essere più imputabili di nulla. E questo elemento è maggiormente significativo, come propone Elisa Cuter (2020), se lo si mette in relazione all'attuale condizione esistenziale del cittadino in una società neoliberale che assoggetta individualizzando, moralizzando, responsabilizzando. Il principale problema che ci si pone consisterebbe quindi in quella che

Giglioli (2014) nota essere la strana “comodità” del ruolo allestito dal dispositivo vittimario, che lo rende universalmente desiderabile: il paradosso del privilegio della vittima, affermato nell’assunzione della sua postura.

Arriviamo così al terzo aspetto semiotico della postura: oltre ad essere una componente localizzabile ad un livello narrativo e discorsivo, investe anche il piano enunciativo. La postura nella sua essenza simulacrale svolgerebbe quindi un ruolo deittico, che simula il ritorno all’atto della sua produzione. La postura punta fuori dall’enunciato, perché la sua funzione è quella di parlare di chi la assume. E’ autoreferenziale.

Assumere la postura della vittima, identificarsi come tale o collocarsi dalla sua parte, significa quindi dire innanzitutto “io”; “io sono buono”, giacché il discorso fondativo della vittima è quello di richiedere il riconoscimento della sua giustizia, come si è visto.

Questa sarebbe la sua seconda funzione pragmatica, che è stata già inquadrata come la pratica del *virtue signaling*. E la necessità di affermare la propria virtù morale ha senso a maggior ragione all’interno di un contesto in cui l’individuo è assoggettato alle stesse dinamiche reputazionali di un brand – motivo per cui anche i marchi, per prevenire i boicottaggi organizzati dai gruppi social, praticano le segnalazioni di virtù aderendo alle grammatiche della cultura woke. Lo si vedrà più da vicino nel prossimo capitolo.

Elisa Cuter, nel capitolo dedicato alla critica della vittima del suo manifesto politico femminista *Ripartire dal desiderio* (2020), problematizza una serie di tropi che vengono a tratti dati per scontati all’interno dei discorsi delle minoranze e dello stesso femminismo. Uno di questi è il movimento che si è organizzato attorno all’hashtag #MeToo nell’autunno del 2017, in cui milioni di donne sui social hanno denunciato soprusi e violenze subite da parte di uomini sul posto del lavoro.

Il tutto è deflagrato in seguito alle prime accuse di molestia rivolte al famigerato produttore cinematografico Harvey Weinstein, rivelate da un’inchiesta del New York Times¹⁵⁷ – che nel 2020 è stato poi condannato a 23 anni di reclusione. Numerose personalità pubbliche femminili hanno in seguito denunciato di essere state molestate, soprattutto negli Stati Uniti: si è parlato di una rivolta contro l’impero dei ricatti sessuali di Hollywood, che ha fatto precipitare nello scandalo anche figure del calibro dell’attore Kevin Spacey e del comico Louis C.K.

Cuter osserva la mediatizzazione del fenomeno, che è stato riportato in quegli anni dai media tradizionali come un caso di cronaca à la “tutte le molestie, minuto per minuto” (Cuter 2020,

¹⁵⁷ <https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html>

p.89): ci sarebbe dunque la volontà voyeuristica di titillare il pubblico con lo svelamento degli scandali sessuali che avvengono nelle stanze dei bottoni, a porte chiuse; indugiare sulle tradizionali fantasie che muovono a partire dal rapporto fra sesso e potere, triangolato con il mondo dello spettacolo.

...#metoo ha avuto l'indubbio merito di portare a galla la vastità e le dimensioni delle molestie subite dalle donne. Al tempo stesso, però, nel meccanismo foucaultiano della confessione, a emergere è anche un'incapacità di prendere le distanze dalla violenza subita, e forse, partendo dai media, e dal loro interesse per la questione delle molestie, possiamo arrivare a capire quale sia l'investimento individuale in questo tipo di narrazione, a cominciare da quello delle vittime. (ivi).

Nella sua prospettiva il movimento di astrazione ed essenzializzazione che condurrebbe a far identificare nell'immaginario collettivo la donna con la vittima corrobora le assunzioni del binarismo eteropatrarciale, che il femminismo stesso ha denunciato; ricaccia sempre più la donna nel simulacro di una femminilità degradante che questo avrebbe costruito per lei.

Me Too ha creato una consapevolezza collettiva attorno a qualcosa che viene universalmente riconosciuto come sbagliato, ma avrebbe anche contribuito ad assemblare allo stesso tempo, attorno a questa assiologia, "una rete di 'solidarietà' virtuale che polarizza i due popoli di vittime e carnefici in una petizione di principio che produce identità e senso di appartenenza", e che potrebbe condurre al pericoloso sillogismo "sono stata vittima (di un ricatto, una molestia, un abuso) *ergo sum femmina*" (ivi). Come si era precedentemente anticipato, sono le operazioni logiche di astrazione ed essenzializzazione ad iterare i binarismi, e comportano la sovrascrittura del binarismo di genere con la coppia vittima-carnefice.

Una rappresentazione che non solo è mistificatoria – il maschio non è essenzialmente stupratore, ribadisce Custer: lo è storicamente e contingentemente perché sono gli uomini ad esercitare il potere in misura maggiore – ma rischia di innescare un gioco al ribasso. Innanzitutto perché – e lo si vedeva anche con Friedman, quando notava uno schiacciamento della politica sulla morale (cfr. 2.1.3) – farne una questione di universalmente giusto e sbagliato accomoda quella risposta strategica che consiste nella rimozione delle cosiddette "mele marce", ovvero comminare punizioni agli individui che sbagliano, anziché cogliere l'occasione per inquadrare un problema sistemico, come quello della redistribuzione del potere sull'asse del genere. Ed in seconda battuta per quanto si è discusso prima: ovunque vi sia la postura della vittima, vi sarà spazio per la sedia vuota del carnefice. Questa struttura narrativa piatta e organizzata attorno a due poli, esattamente come un boomerang, quando viene lanciata può tornare indietro.

Cuter fornisce un esempio che risulta particolarmente efficace, data la possibilità di collocarlo in serie storica nel contesto statunitense con il movimento del #metoo che è stato appena raccontato, che gli è coevo: il caso degli *Incel*. L'espressione deriva dalla contrazione dei termini inglesi "involuntary celibate", celibi involontari.

Si tratta di un'identità collettiva maschile che si auto-descrive come incapace di relazionarsi con il genere femminile, incolpando il pensiero femminista e la conseguente rivoluzione dei costumi sessuali avvenuta negli ultimi decenni per aver contribuito a creare un *mercato del sesso* in cui le forme non-egemoniche di mascolinità – i cosiddetti maschi *beta*, che non rientrano in un canone di bellezza da essi gerarchicamente organizzato attraverso l'elaborazione collettiva di complessi meta-modelli – sarebbero marginali, e sperimenterebbero quindi l'esperienza dell'oppressione.

Come può essere intuitivamente osservato, si tratta di una sottocultura online reazionaria che nasce proprio in quegli spazi anonimi come i forum di 4chan ed 8chan di cui parlava Angela Nagle¹⁵⁸, nel descrivere i fenomeni misogini della chan culture e l'alt-right americana¹⁵⁹ (cfr. 2.1.2): qui trova luogo una narrazione vittimista allestita per dare posto all'identità maschile.

Cuter associa immediatamente l'insistente emergere di queste ondate misogine al più noto victim blaming cui ci ha abituati una certa stampa italiana, che ancora troppo spesso cerca di individuare le responsabilità della donna nei casi di stupro o violenza domestica.

E se da una parte l'odio per le donne degli incel può sembrare l'esempio perfetto per la casistica della mascolinità tossica elaborata dal femminismo classico – componente in ogni caso presente ed auto-evidentemente problematica -, uno sguardo più approfondito sulle pratiche che contraddistinguono questa comunità evidenzia in prima battuta le difficoltà proprie di una mascolinità residuale, ma comunque trasversale, a relazionarsi con gli aggiornamenti di codici locali esplosi all'interno dell'enciclopedia, attraverso internet ed i social media. In un certo senso esistono delle osservazioni che confermano alcuni tratti delle auto-descrizioni di questa identità collettiva: la comunità incel è la residenza di una soggettività marginalizzata, degli individui rimasti indietro – e quindi disorientati, spauriti - rispetto alle trasformazioni sociali avviate per mezzo e grazie alle conquiste dei movimenti femministi.

Gli incel vivrebbero dunque l'esperienza "schizoide" di venire socializzati attraverso i classici dettami del genere loro assegnato, che imporrebbe loro una forma tradizionale di mascolinità egemonica rifiutata in prima battuta da essi stessi, rispetto alla quali non si sentono conformi;

¹⁵⁸ Anche Cuter (2020) si rifà massicciamente al testo di Nagle che si è precedentemente chiamato in causa.

¹⁵⁹ Si rimanda nuovamente al già menzionato massacro di Isla Vista (2014) per mano di Elliot Rodgers, successivamente identificato come "attentato incel" – e ne sono seguiti altri.

ed in seconda battuta quella di essere rifiutati sessualmente ed emotivamente dalle nuove identità femminili, che sono state invece educate da quei meta-modelli di decostruzione di un'identità di genere oppressa che hanno trovato diffusione durante più di un secolo di riflessione femminista; i quali sono stati almeno in parte riassorbiti dal mainstream, dal centro della semiosfera occidentale. Riemerge così l'elemento del conflitto tra codici, esposto nel precedente paragrafo.

La lettura di Cuter – eretica rispetto al modo in cui il femminismo tradizionale ha recepito la figura dell'incel - propone quindi di pensare l'incel come vittima reale dello stesso carnefice su cui, paradossalmente, si fonda l'appercezione della donna come vittima all'interno del femminismo storico, ovvero del codice etero-patrariarcale; cui viene rimandata anche la repressione dell'omosessualità maschile, un tabù che nel discorso ideologico incel emergerebbe attraverso la malcelata fascinazione erotica con cui queste comunità si spendono nelle descrizioni fisiche della tipologia del maschio *alfa*, e nell'individuazione dei tratti che contribuirebbero a renderlo socialmente vincente. L'unico oggetto del desiderio all'interno del discorso incel è la mascolinità¹⁶⁰; e la sua affermazione egemonica è l'oggetto di valore delle loro narrazioni.

Ecco che il ruolo della vittima emerge in tutta la sua problematica contraddittorietà, e denuncia la complessità dei rischi cui ci espone. Da una parte, la postura vittimista come forma vuota è assumibile da parte di qualunque identità sociale che adotti una narrazione piatta, basculante tra i due poli; il che implica la possibilità dell'impostura, come si diceva. Si veda questo estratto di un discorso incel riportato come esempio:

“La società tratta i maschi single come spazzatura, e questo deve finire. Le persone al potere, le donne, possono cambiare questa situazione, ma non lo fanno. Le loro mani sono sporche di sangue” (in Cuter, 2020: p.111)

Nella narrazione prodotta da questa comunità maschile, il ribaltamento è del tutto evidente. La donna è la figura egemone, che si macchia del sangue dei maschi attentatori suicidi – il martire incel delle sparatorie nei college – per il suo ruolo di oppressione esercitato a discapito della condizione attuale del maschio single, nella contemporanea società americana. All'interno del codice intersezionale (cfr. 2.1.1) questa proposta di senso sembra del tutto irricevibile. Questo significherebbe, però, non credere alle vittime?

¹⁶⁰ La donna assume un valore puramente negativo: può soltanto essere limite inafferrabile o strumento di legittimazione sociale. Non a caso viene spesso denotata da queste comunità online come “NP” (non persona).

Un secondo rischio connaturato all'assunzione della postura vittimista è in effetti quello della gara al ribasso tra chi è più oppresso (o meno privilegiato); che vincola l'osservatore ad abbassarsi nella pratica di commensurare sofferenze, abbandonarsi all'astrazione di un piano di equivalenza in cui il privato sentire di individui – e per esteso, la proposta auto-descrittiva di alcune identità collettive – deve essere giudicato per poter essere riconosciuto.

Al netto di ogni relativismo caricaturale: chi è il giudice? Chi è in diritto di delegittimare la percezione della sofferenza di qualcuno? L'abuso della categoria della vittima rischia di far saltare il banco della discussione politica, prestando il fianco all'impostura – a progetti egemonici repressivi, che volessero sabotare il discorso delle minoranze utilizzando contro di esse gli strumenti che hanno dispiegato, e con cui si sono fatte strada tra i percorsi enciclopedici affacciandosi verso alcune zone centrali. Si ripresenta di conseguenza la discussione avanzata nel precedente paragrafo; ammonisce Zizek:

Oggi la celebrazione delle “minoranze” e dei “marginali” è la posizione maggioritaria predominante, tanto che persino l'alt-right che si lamenta del terrore provocato dal politicamente corretto, si presenta come protettrice di una minoranza in pericolo. (Zizek, 2017).

Quindi, di nuovo, il problema del riconoscimento; con annesso il relativo cortocircuito che si innesca affermando il primato della verità privata, della verità del sentire, come si diceva a proposito della postverità (cfr. 1.2.1). Come distinguere il vero e il falso, a proposito della vittima? Come deliberare fra posture e imposture? Anche in questo caso, come in quello di fake news e fantasie di complotto, il problema sembra prima narrativo che semantico.

Quello incel è un caso limite, ma non è di certo l'unico pertinente se si parla di posture. Il già citato caso delle fantasie di complotto prevede l'allestimento di uno schema narrativo in cui il la libertà del Soggetto viene minacciata il più delle volte da una plutocrazia (di ebrei o rettiliani) – laddove il soggetto si colloca sia nella scala dell'individuo che in quella, molto più spesso, di uno Stato nazione o della civiltà occidentale. Si è già visto come alcune notizie di cancel culture abbiano a che fare con le narrazioni parassitarie proprie delle fantasie di complotto (cfr. 1.2.3). Si prenda per una terza volta la citazione di Giorgia Meloni su politicamente corretto e cancel culture: “il vangelo che un'élite apolide e sradicata vuole imporre”, che costituisce la più grande minaccia “per tutto quello che di bello, onorevole e umano la nostra civiltà ha prodotto”.

La retorica dell'egemone contro il subordinato, la denuncia di una violenza – si parla della volontà di imporre qualcosa da parte di un'élite – e di un sentimento di oppressione – la minaccia che tutto ciò di più bello e umano che la civiltà ha prodotto venga “sconvolto”: ecco

l'impalcatura narrativa della postura vittimista. E questo vale genericamente per la tipologia di discorso giornalistico italiano sulla cancel culture discusso nel capitolo precedente: come si osservava anche a proposito delle strategie di clickbaiting (cfr. 1.1.2) la strategia enunciazionale della testata seduce il lettore all'identificazione nel ruolo liberatorio della vittima, che allestisce narrativamente per suo conto nel discorso che propone.

Si menzionavano prima le ricadute pragmatiche della postura vittimista, o dell'abito della vittima che dir si voglia, e forse a questo punto – per concludere - se ne può menzionare una ulteriore: si è riportata la citazione di Giglioli, secondo il quale la vittima “non agisce, patisce”. E la passione – anzi, le *passioni tristi*¹⁶¹ - della vittima possono dare luogo a *reazioni*, come il sentimento di indignazione: lo stesso che fa aprire articoli di giornali sullo scroll dei social media, o alimenta discussioni accese nei loro post. La feticizzazione del discorso della vittima trasforma la postura che consente di appropriarsene in bene di consumo, all'interno di un dibattito pubblico sempre più soggetto alla spettacolarizzazione.

Dunque, se anche l'accaparrarsi il titolo di vittima diventa occasione di conflitto, non sembrerebbe più trattarsi di uno strumento tattico servibile per poterne risolvere alcuno. Si tratta forse anzi di uno dei crinali su cui si articola la frattura sociale e culturale che si sta tentando di descrivere - e questo probabilmente accade anche perché l'identificazione da parte di qualcuno nel ruolo della vittima presuppone un'accusa rivolta a qualcun altro: l'individuazione di un carnefice.

2.2.2 Giudizi e giustizialismo

Un altro punto su cui convergono le autrici Nagle e Cuter sarebbe quello per cui la corsa a sedersi sulla sedia della vittima creerebbe una competizione morale all'interno della discussione politica, particolarmente visibile sulle piattaforme. Quante più vittime, tanti più carnefici; la soggettività vittimistica si costruisce allora nelle auto-descrizioni di sé come soggetto virtuoso – il virtue signaling – e nell'espulsione fuori da sé dell'accusato, descritto come identità egemone e fonte d'oppressione.

Sarebbe la moltiplicazione di queste espulsioni a creare, come si è già osservato assieme a Nagle, una “cultura dell'accusa di sinistra”. Dal momento che, come si è visto, la postura della vittima funziona come un indicatore della deissi ed implicherebbe quindi un ritorno al sé –

¹⁶¹ Il riferimento è a Schmit, Bensayang (2003).

puntando verso l'istanza dell'enunciazione a partire dal suo simulacro nell'enunciato – risolvendosi in un tentativo di auto-descrizione virtuosa¹⁶², allo stesso modo l'allestimento del carnefice implica lo stesso procedimento di astrazione ed essenzializzazione degli attributi, nella descrizione dell'altro. L'accusa è di natura personale.

E' di particolare interesse il video-documentario di ContraPoints (2019) dedicato alla cancel culture: qui si ricostruisce come la pratica del canceling parta dalla proposizione “Il soggetto x ha agito in modo y”, laddove y è l'osservazione di un soggetto z rispetto ad un comportamento situato criticabile in quanto misogino (ad esempio), per approdare all'enunciato “x ha agito da misogino” dove si è già prodotto un giudizio (astrazione), che diventerà infine “x è un misogino” (essenzializzazione). Un processo che ci parla soprattutto del bisogno della persona z di definirsi per contrasto rispetto alla persona x, disponendosi attorno ad un attributo, che in questo caso è la misoginia.

Una fame individuale di virtù che produce soggetti colpevoli, dai quali è opportuno dissociarsi: da cancellare. Questa sarebbe la pratica del *canceling*, ed è così che ContraPoints intende il fenomeno della cancel culture. Sulle distinzioni tra canceling, boicottaggio e censura, si farà chiarezza nel prossimo capitolo (cfr. 3.1.1).

Ciò che rende questo fenomeno particolarmente degno di nota è innanzitutto il fatto che emerge in quanto pratica *di sinistra*; ovvero all'interno delle discussioni sulle politiche identitarie, nell'ecosistema discorsivo dei social network statunitensi. L'assegnazione del ruolo del carnefice fa in effetti saltare la presunzione di innocenza – che dovrebbe essere propria di una cultura garantista, per rimanere nella metafora giuridica - e deumanizza l'imputato assoggettandolo, privandolo del diritto ad un punto di vista che non sia quello assegnatogli dall'accusa. Questa è l'essenzializzazione della pena come colpa, e del colpevole come criminale: non ci si limita più a giudicare le azioni, ma si esprime un giudizio morale sulla persona – e molto spesso, senza un adeguato processo.

L'osservazione di questo fenomeno ha un precedente storico fondamentale, che si rinviene in un famoso articolo del filosofo Mark Fisher intitolato *Exiting the Vampire Castle* (2013)¹⁶³ dove egli sembra anticipare alcuni ragionamenti su ciò che verrà successivamente maneggiato attraverso l'interpretante “cancel culture”, alcuni anni prima che questo si venisse a formare. Fisher racconta la sua estate di depressione passata sui social network, confessando di essere stato tentato di ritirarsi per sempre dall'agone politico.

¹⁶² Lotman (1973) in questo proposito pensa l'auto-descrizione come una forma di comunicazione Io-Io.

¹⁶³ <https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/exiting-vampire-castle/>

Fa riferimento ad alcune “*tweetstorms*”¹⁶⁴ che avevano recentemente avuto come bersagli alcune figure in vista della sinistra inglese, le quali sarebbero state mortificate in massa sul web per aver detto o fatto cose opinabili – quando gli episodi contestati sono però di una magnitudine estremamente inferiore rispetto alle conseguenze cui sono incappate queste personalità. Quello che è rimasto come residuo di queste esperienze è un clima di caccia alle streghe, per cui Fisher ammette di aver avuto fino a quel momento paura di denunciare pubblicamente quegli episodi.

E’ solo in seguito ad un particolare caso che si decide a commentare, in relazione a quanto capitato al comico Russell Brand, pubblicamente contestato per sessismo alla People’s Assembly di Ipswich: Fisher ammette di nutrire una grande ammirazione per Brand, ne parla come un *working-class hero* – risolutamente anti-razzista e “pro-lgbtq”, specifica - che riesce a sfondare anche nei media mainstream, facendo sembrare il comunismo una cosa “cool” e non un sermone. Ma alla People’s Assembly ci sono diverse anime della sinistra, tra cui una parte – la *moralising left* – che stava contribuendo a creare, secondo lui, questo clima di tensione e risentimento:

For the moralisers, the dominant story was to be about Brand’s personal conduct – specifically his sexism. In the febrile McCarthyite atmosphere fermented by the moralising left, remarks that could be construed as sexist mean that Brand *is* a sexist, which also meant that he *is* a misogynist. Cut and dried, finished, condemned. It is right that Brand, like any of us, should answer for his behaviour and the language that he uses. But such questioning should take place in an atmosphere of comradeship and solidarity, and probably not in public in the first instance (Fisher, 2013).

Vediamo all’azione la combinazione delle due operazioni sopra illustrate. Osservare che Brand possa essersi comportato in maniera discutibile e tendenzialmente sessista diventa un’accusa di sessismo, dalla quale inferire automaticamente che Brand è sessista, se non misogino.

Fisher non riporta nemmeno gli episodi contestati, che sarebbero valsi a Brand l’accusa; si limita ad osservare come, anche assumendola come fondata, ci si aspetterebbe un atteggiamento più clemente verso chi sbaglia – tanto più verso un alleato politico -, ovvero presumendo le sue buone intenzioni: semplicemente più solidarietà, prima di eventualmente giudicare.

Al contrario, anche nelle discussioni su Facebook e Twitter riguardanti la vicenda nota solo snobismo, saccenteria e paternalismo; post e commenti sono tanto più crudeli quanto più sono giovani gli utenti che li scrivono, osserva. Quello che sta emergendo, secondo Fisher, è una

¹⁶⁴ Nell’uso comune italiano è forma più nota “shitstorm”, con cui ci si riferisce alle tempeste di insulti organizzate e dirette verso alcuni profili

“configurazione discorsivo-libidinale” che sta prendendo forma in ambienti frequentati da persone che si auto-descrivono come di sinistra, e che il caso Brand ha reso manifesta; propone di chiamarla “*il Castello dei Vampiri*”:

The Vampires' Castle specialises in propagating guilt. It is driven by a priest's desire to excommunicate and condemn, an academic-pedant's desire to be the first to be seen to spot a mistake, and a hipster's desire to be one of the in-crowds. The danger in attacking the Vampires' Castle is that it can look as if – and it will do everything it can to reinforce this thought – that one is also attacking the struggles against racism, sexism, heterosexism. But, far from being the only legitimate expression of such struggles, the Vampires' Castle is best understood as a bourgeois-liberal perversion and appropriation of the energy of these movements. *The Vampires' Castle was born the moment when the struggle not to be defined by identitarian categories became the quest to have 'identities' recognised by a bourgeois big Other.* (ivi. Corsivi nostri).

Fisher suggerisce che sia l'ansia di riconoscimento identitario a generare un certo integralismo, una certa dose di intolleranza. Come si diceva, per impugnare il discorso della vittima è necessario essere moralmente rigorosi – innanzitutto mostrando e richiedendo vergogna e senso di colpa; ed in secondo luogo facendo notare quanto tutti gli altri non siano altrettanto irreprensibili, e finendo per giudicare in base al proprio codice linguistico e morale chiunque non vi si conformi. Noi contro gli Altri.

Una componente che tradisce un forte bisogno di appartenenza. Nota infatti Fisher che il Castello dei Vampiri si nutre delle vulnerabilità dei giovani studenti attraverso la conversione della sofferenza nell'esperienza di particolari identità collettive - quei gruppi subalterni che compongono il concetto di minoranze, e “più i gruppi sono marginali meglio è” – in “capitale accademico” (ivi, traduzione libera).

Si potranno quindi notare alcuni elementi che ritornano. Le osservazioni etnografiche a proposito della woke culture da parte di Angela Nagle riportano un quadro sociale prevalentemente composto di studenti universitari, se non addirittura adolescenti. Giacché la componente anagrafica si perde più facilmente, nascosta dietro l'impressione di una massa critica per quanto riguarda i profili che, su Twitter o Facebook, sono stati coinvolti in determinati episodi di shitstorm o casi di canceling, è un fattore che si tende a trascurare.

Fisher nota come siano le nuove generazioni – che coincidono all'incirca con i nativi digitali, con le persone nate nella stagione depressiva del realismo capitalista (cfr. Fisher, 2009) - quelle più soggette ad un'individualizzazione sfrenata, e conseguentemente bisognose di farsi identificare all'interno delle nuove forme di soggettività collettive. Le nuove politiche identitarie offrono un buon frame da questo punto di vista; in combinato disposto con la loro

proliferazione all'interno degli spazi digitali dei social media, inquadrati come vere e proprie arene per avanzare richieste di riconoscimento. Anche su quest'aspetto sarà opportuno infine ritornare. La questione del riconoscimento è dunque cruciale anche per Fisher, e si associa al movimento di essenzializzazione proprio della postura vittimista e della sua conseguente proposta di giudizio accusatorio: essenzializzare sé stessi ed il nemico.

Si è così finalmente fatta luce su una delle componenti che contraddistinguono la pratica del canceling: la sua essenza mediale, il suo essere pratica che nasce sulle piattaforme (in particolar modo Twitter, negli Stati Uniti). Canceling e shitstorm sono consustanziali: nella pratica di marchiare qualcuno come carnefice agisce la cosiddetta *Twitter mob*, l'armata; che viene adunata grazie al sistema di organizzazione dei contenuti proprio dell'interfaccia di questo social network, ovvero l'utilizzo degli hashtags – esibiti in una sorta di classifica pubblica in continuo aggiornamento, che restituisce quali siano i trending topics: di che cosa si stia discutendo di più su Twitter in un determinato momento

Così si evince come la tweetstorm abbia innanzitutto una natura virale; come in queste dinamiche di violenza di gruppo – Fisher, ContraPoints, ed altre persone che cercano di affrontare l'argomento parlano esplicitamente di cyberbullismo ad esempio – abbia un peso rilevante l'elemento dell'emulazione e della omogeneizzazione delle pratiche di un'identità collettiva.

Soprattutto, sembra abbastanza intuitivo a questo punto notare come possa accadere che una comunità di persone, che nell'atto di definire il proprio nemico accusandolo di pratiche discriminatorie dà vita ad un discorso d'odio collettivo avente come bersaglio la pubblica derisione, o la squalifica morale e sociale di un'altra persona, finisca poi per offrire a quest'ultima un facile pretesto per ribaltare la narrazione: la vittima sono io, i carnefici siete voi che mi attaccate in questo modo. Si alimenta così facendo l'eterna ricorsività della vittima e del carnefice, che - come si dice fin dall'inizio di questo paragrafo - sono due ruoli che si presuppongono vicendevolmente: posizioni ribaltabili, caselle vuote, posture.

Su una descrizione storica della pratica del canceling ci si soffermerà a breve. Ma si può già notare come, in base a questo doppio movimento – la tendenza della vittima a divenire-carnefice; la reazione dell'accusato carnefice che si riprende il posto della vittima – nessuno viene quasi mai davvero cancellato; nessuno subisce davvero una censura.

Si diventa semplicemente l'eroe dell'altra fazione – giacché la vittima è l'eroe del nostro tempo, e le narrazioni binarie si accoppiano alle polarizzazioni sociali e politiche. E' vero ad esempio che molte delle persone che verrebbero “cancellate” finiscono per fare un salto di popolarità

proprio grazie alla discussione pubblica che innesta sul loro essere stati oggetto – o meglio, vittime appunto - della cancel culture¹⁶⁵.

Avanzare il concetto di cultura dell'accusa, come propone Nagle, è un punto di vista più radicale fra gli altri che è possibile assumere a proposito di questo fenomeno. E se è tutt'ora difficile tradurre nella semiosfera italiana il fenomeno descritto da Fisher – che sembra proprio di una realtà studentesco-accademica di forte stampo anglo-americano – più che di Castello dei Vampiri si propone di parlare di discorso giustizialista, sostanziato da determinate operazioni logiche quali quella di astrazione ed essenzializzazione; le stesse che danno vita alla postura della vittima, che si popolarizza in risposta al vasto problema del riconoscimento (individuale e sociale) ed alla questione filosofica dell'identità, che ancora a livello politico divide anche in seno allo stesso pensiero progressista.

Ma si noti bene: il giustizialismo non è di certo un discorso che caratterizza in maniera esclusiva l'ambiente delle politiche identitarie, o quella che si è chiamata cultura woke. Così come la costruzione della vittima, anche l'ingiunzione ad accanirsi collettivamente sul colpevole ha a che fare soprattutto con lo spettacolo, e con la sua realtà simulacrale.

Proponendo un'analogia con la lettura genealogica di Foucault (1975), con le shitstorm su Facebook e Twitter sembra si riproducano alcune dinamiche proprie dello spettacolo del supplizio¹⁶⁶, nella sua dimensione più *folk* e selvaggia di giustizia popolare – ripulita nella mediazione della piattaforma e della soggettività simulacrale, che restituisce un senso di distacco per la sua immaterialità.

Non è il corpo l'oggetto del supplizio – è la reputazione del soggetto, e per questo viene presupposta una dinamica di visibilità. Il canceling non è un dispositivo disciplinare, castigo che cerca la purificazione dell'anima dell'imputato; è tutt'al più un meccanismo di regolamento dei conti, di giustizia privata¹⁶⁷ comminata da un privato – per quanto di gruppo - sentire. Sotto questo punto di vista è una pratica dispotica. Il supplizio avrebbe principalmente due funzioni:

¹⁶⁵ Si pensi ad esempio al professore Alessandro Orsini, venuto alle luci della ribalta nel mese di marzo dopo che Rai 3 ha cancellato il suo contratto di collaborazione televisiva, giacché si riteneva inaccettabile stipendiare con i soldi pubblici “un parolaio della propaganda di Putin”, a causa delle sue posizioni sul conflitto in Ucraina. Si è parlato di censura e di un problema di libertà di espressione. A distanza di due mesi Orsini ha tutti i riflettori dei quotidiani puntati addosso, perché è diventato il nuovo *strawman* della narrazione *mainstream*, filogovernativa sul conflitto. Viene costantemente, per questo motivo, invitato nei talk show delle emittenti private.

¹⁶⁶ Ovviamente è solo una suggestione: Foucault (1975) scrive chiaramente che il supplizio ha una sua misura; “è una tecnica e non deve essere assimilato all'estremismo di una rabbia senza legge” (ivi, p.37) – casistica, quest'ultima, nella quale rientra sicuramente il canceling.

¹⁶⁷ Il racconto di ContraPoints (2019) dell'esperienza che ha vissuto restituisce perfettamente questa componente giustizialista del canceling. La dimensione del dialogo e la ricerca della comprensione vengono completamente

Deve, in rapporto alla vittima, essere marchiante: è destinato, sia per le cicatrici che lascia sul corpo, sia per la risonanza da cui è accompagnato, a rendere infame la vittima; il supplizio, anche se ha la funzione di “purgare” il delitto, non riconcilia; traccia intorno, o meglio, sul corpo stesso del condannato dei *segni che non devono cancellarsi* [...]. E da parte della giustizia che lo impone, il supplizio deve essere *clamoroso*, deve essere constatato da tutti, un po’ come il suo trionfo. (Foucault, 1975: p.37. Corsivi nostri).

Pur paradossalmente, non è un caso che nella società dello spettacolo, delle piattaforme e della virtualità dei corpi – massimamente disciplinare, come nota anche Lovink (2019; 2022), ma all’interno della quale si può mantenere il pudore di nascondere l’oscenità del supplizio – torni sotto mentite spoglie la forma di questo rituale attraverso alcuni elementi di continuità. Come si è detto, anche il canceling non serve a riconciliare; serve a rendere infame la vittima – il supplizio sovrascrive come suo oggetto la vittima sul colpevole -; e soprattutto, deve essere constatato da tutti. E’ un momento di “intrattenimento sadico collettivo” (ContraPoints, 2019). Se, come si menzionava, la natura dell’accusa ha a che fare con il virtue signaling – l’esibizione di virtù morali – costituisce di per sé una designazione che presuppone una dimensione pubblica. Per quanto abbia ovviamente conseguenze reali il supplizio 2.0 è eminentemente performativo, così come lo è la postura della vittima: del supplizio ne beneficiano gli utenti delle piattaforme alla ricerca di riconoscimento; ne beneficiano le piattaforme, perché vengono prodotti contenuti di grande ingaggio che finiscono spesso nei trending topics; ne beneficia la cultura mediale convergente, perché giornali e televisioni hanno qualcosa di cui parlare: emerge tutto un *piccolo dramma* dello spettacolo dietro al giustizialismo suppliziante, che dai social viene trasposto anche negli spazi offline – come illustrava l’esempio di Fisher. In questo resoconto delle pratiche di virtue signaling e canceling si è ovviamente parlato in abbondanza delle piattaforme e delle loro soggettività simulacrali. Prima di portare il presente capitolo alle sue conclusioni ci si dovrà ancora soffermare brevemente su questo aspetto.

meno nel discorso d’odio sulle piattaforme. Non si vuole convincere di nulla la persona che si sta accusando di sbagliare; si vuole solo fargliela pagare. Interessante la sua riflessione a margine sull’invidia: nella maggior parte dei casi, le vittime di canceling sono influencer o comunque celebrità del mondo dello spettacolo, che si rendono per la prima volta vulnerabili al potere del popolo di internet che si fa massa (mob) e delle sue *class actions*. I consumatori si sono dotati di uno strumento di ricatto, che fornisce loro l’impressione di poter decidere.

2.2.3 Postilla sull'economia della reputazione

L'oggetto del supplizio non è quindi il corpo della persona – ma non è neanche l'anima costruita dall'apparato punitivo disciplinare, per come viene descritto da Foucault. Il giustizialismo che dà forma alle shitstorm sui social e definisce quindi la pratica del canceling investe il simulacro della persona, nella misura in cui intacca la sua reputazione.

Il fatto che si parli di reputazione online è di per sé significativo. Il web degli esordi si contraddistingueva per il suo sogno libertario di essere anonimo, popolato da simulacri non-personali (Thibault, 2016¹⁶⁸). Al contrario il cosiddetto web 2.0, quello delle piattaforme ovvero degli user-generated content (cfr. 1.), col cambio di paradigma che ha proposto impone anche una riforma biopolitica e disciplinare dello spazio virtuale, che ha quindi a che fare con dei modi di assoggettamento.

Si veda ad esempio il fatto che oggi le piattaforme disincentivano il più possibile la creazione di account falsi: il proprio simulacro viene progettato sempre di più come un doppio del corpo, in una società in cui c'è sempre meno discontinuità – è ormai banale osservarlo – tra vita offline e online - per questo Luciano Floridi (2014) ha coniato il termine *onlife*. Il profilo personale sui social network diventa strumento di riconoscimento dell'identità, come nei processi di *login* che si effettuano per mezzo dei dati dei nostri account social, ed inizia ad acquisire un valore legale: per questo, come si accennava, le piattaforme si configurano come apparati disciplinari, la cui funzione biopolitica è individuare il soggetto pubblico anche quando questo non vuole essere rappresentato, ma magari nascondersi dietro il suo simulacro digitale; renderlo imputabile, *accountable* – come si vedrà (cfr. 3.1.1). Fissare il soggetto dell'enunciazione dietro ogni enunciato prodotto, sia post o commento su Twitter e su Facebook, che rimarrà eternamente reperibile nell'archivio del web – il nuovo regime documentale.

Le dinamiche di canceling, suscitate da una fame di giustizia sociale, fanno perno su questo elemento: le persone oggi sono state rese imputabili per tutto ciò che fanno e dicono sui social. Le piattaforme, nel loro costituirsi come agone pubblico – e quindi politico - dissimulano la loro natura di attore economico privato, con un proprio codice etico e le sue regole. E questo non vale solo per le persone ma per tutti gli attori economici e politici che le popolano, come ad esempio le aziende ed i profili pubblici delle istituzioni.

¹⁶⁸ In Lexia, AA.VV. (2016), Complotto.

Su questo aspetto ci si spenderà nel prossimo capitolo, quando si illustreranno le differenze tra canceling e call-out come forme di boicottaggio; per ora sarà sufficiente insistere sulla natura reputazionale della dinamica in questione.

Si prenda ad esempio il piccolo caso di cronaca che ha investito recentemente lo scrittore Paolo Nori, il quale avrebbe dovuto tenere un ciclo di lezioni su Dostoevskij all'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ne aveva annunciato la cancellazione – solo pochi giorni dopo ritirata – in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. In Italia si è parlato per questo di cancel culture¹⁶⁹; di censura, di limitazione della libertà di espressione, dal momento che ci si doveva dissociare da qualunque cosa avesse a che fare con la Russia (per non mostrare alcuna forma di simpatia verso il nemico). Lo stesso trattamento è toccato in sorte ad ampie parti del settore economico e culturale del Cremlino¹⁷⁰, tant'è che nelle giornate impegnate dal caso Nori si rincorrevano le notizie di spettacoli annullati e marchi che si ritiravano dal suolo russo.

Certo, ci si potrebbe chiedere in che modo un corso sulla letteratura di Dostoevskij possa essere scambiato per indice di solidarietà verso Putin. Nella penuria di logica che si può constatare a proposito di questa decisione emerge chiaramente il piano su cui si gioca la dinamica del canceling, per diverse ragioni: si suggerirà di mettere in luce due elementi fondamentali.

L'elemento primo è la paura, che motiva la reazione di panico. Nel comunicato il rettore della Bicocca annuncia che il corso di Nori viene sospeso per “evitare qualsiasi forma di polemica”¹⁷¹, con l'esito – neanche troppo paradossale – di generare invece la polemica del giorno. Le istituzioni pubbliche e la loro comunicazione, delegata ai simulacri digitali sulle piattaforme, soffrono di una sindrome di accerchiamento che, almeno in circostanze di questo tipo, è alimentata prima dalla ricerca della notizia delle testate giornalistiche che dalla paura della reazione degli utenti.

E' quindi anche per la spettacolarizzazione della gogna mediatica che fioriscono posizioni di lavoro nelle aziende dedicate alla comunicazione inclusiva, in risposta al rischio di subire il danno di immagine; che può essere provocato da uno strafalcione notato dai giornali o dalla *Twitter mob*, in una escalation di indignazione che può far conseguentemente scoppiare il trending topic e ridurre il marchio ad oggetto di derisione collettiva, con ripercussioni economiche e finanziarie. E', dunque, anche una questione di credibilità.

¹⁶⁹ <https://www.linkiesta.it/2022/03/bicocca-paolo-nori-dostoevskij/>

¹⁷⁰ <https://www.tag43.it/russia-spettacoli-manifestazioni-culturali-performance-artisti-cancellati-invasione-ucraina-guerra/>

¹⁷¹ https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_02/universita-bicocca-cancella-corso-paolo-nori-dostoevskij-evitiamo-polemiche-scrittore-ridicola-censura-ed50ea60-99f3-11ec-a66e-5cad27f47546.shtml

Lo nota anche Ventura quando parla della competenza di padroneggiare il codice del politicamente corretto nella società multiculturale al tempo delle piattaforme:

Pensiamo ai danni fatti nel 2018 dagli stilisti Dolce & Gabbana alla loro azienda per incomprensione della cultura cinese e per essersi ostinati a non scusarsi immediatamente dopo una serie di errori di comunicazione. Logicamente, nessuna società moderna può permettersi una classe dirigente incapace di interagire con le minoranze (o le altre culture) senza far danni. Soprattutto perché allo stesso tempo si rivela, di fronte a un codice egemone che si generalizza, incapace di interagire con gli altri membri della classe dirigente internazionale. (Ventura, 2022: p.202).

Al di là delle conseguenze indesiderate delle shitstorm e dei tentativi di canceling per individui ed aziende – anche se c'è chi per questo ha perso il proprio posto di lavoro¹⁷² – a generare il panico morale è probabilmente soprattutto il sentimento di vulnerabilità che coglie le persone nel realizzare di essere state inchiodate al proprio simulacro – magari, loro malgrado.

Nell'ingenuità generale con cui ormai circa quindici anni fa ci si è approcciati all'esperimento collettivo del social network, si è trattato inizialmente e per lo più di un ambiente concepito come uno spazio *altro* - per l'uso del quale si era costitutivamente impreparati, senza che si sia mai provveduto ad un programma pubblico di alfabetizzazione - che si rivela nel tempo, e forse un po' all'improvviso, essere invece diventato una sorta di passaporto del terzo millennio. E' quindi un sentimento di imputabilità perenne, quello che si esperisce nel collasso del contesto delle piattaforme, dato che solitamente ci si sente sempre imputabili in relazione a qualcuno. L'introduzione del giudizio panottico dei social (si vorrebbe proporre, anche per provocazione) è forse allora la prima fonte inquinata che genera la distorsione fantasmatica da cui scaturisce l'esperienza di una dittatura del politicamente corretto.

Volendo proseguire nella metafora foucaultiana, si potrebbe suggerire che il dittatore è il despota che ci supplizia; è il corpo invisibile del re assente, che viene allucinato sullo sfondo della folla virtuale in rivolta durante la shitstorm. Hashtags imbracciati come forconi: è un'allegoria che ritorna (Romano, 2020a). La paura di subire questo stesso trattamento dà luogo al fenomeno ansiogeno della fame di riconoscimento, che può contribuire a nutrire sia il giustizialismo dell'accusa – come si è appena mostrato – sia il ribaltamento vittimista di chi ha paura della cancel culture e lamenta una limitazione della propria libertà di espressione.

¹⁷² <https://www.canceledpeople.com/about> si veda questo osservatorio delle persone “cancellate”, che offre un servizio di mappatura della pratica del canceling in vista di una sua ridefinizione e per una sua maggiore comprensione. Vengono riportate tutte le persone che hanno subito un processo pubblico di canceling, le conseguenze che questo ha avuto sul loro ruolo nella società e le cause che l'hanno fatto scaturire.

La rincorsa delle notizie su casi di cancel culture, e l'esperienza quotidiana che ogni utente fa del linciaggio social, corroborano probabilmente questa manifestazione ansiogena. Anche Geert Lovink interpreta il fenomeno della cancel culture come consustanziale rispetto all'architettura delle piattaforme, all'incrocio tra l'economia della reputazione e quella dell'attenzione.

The U.S. professional class is de facto locked-in and simply cannot think outside of the existing platform premises. They live haunted by a single question: "Will you still like me tomorrow?" Losing followers on Insta or Twitter means immediate loss of one's *reputation, attention* and ultimately *income*. [...] If anything, "cancel culture" is an expression of the limited ways we have to express ourselves through dominant social media and in the world in general (Lovink, 2022: pp.147-148. Corsivi nostri).

Come nota Lovink, sono le piattaforme stesse a riflettere nella propria architettura una più generale tendenza dell'attuale ordine socioeconomico.

Con gli strumenti analitici di cui dotano gli utenti a livello meta-riflessivo, hanno sotto un certo punto di vista esteso il paradigma finanziario che rende rappresentabile la reputazione assegnando ad essa dei valori che fluttuano come nella borsa: ciò che scriviamo e pensiamo (si badi alla call-to-action nella home page di Facebook: "*a cosa pensi?*", come invito all'auto-descrizione) ha un apprezzamento quantificabile ed emotivamente qualificato in base alle reactions; dispone di un pubblico targetizzato di cui possiamo sapere età, sesso e provenienza geografica; è confrontabile con uno storico del successo – in termini di riconoscimento sociale - riscontrato rispetto alle altre azioni che abbiamo compiuto in passato. Tutti elementi che ci vincolano alla cura del sé in termini reputazionali, e che aprono la porta ad una competizione fra utenti e fra individui su questo terreno.

Già Elisa Cuter (2020) nota come le persone, all'interno delle piattaforme, diventino come dei *brand* – ed il marchio, di conseguenza, assomigli sempre di più ad una persona: anche i marchi praticano il virtue signaling, anche a questi si chiede di essere imputabili sotto certi aspetti - pena la disapprovazione del consumatore, che sceglierà di affidarsi a un concorrente più virtuoso. Conformemente a questo quadro, l'accademico statunitense Burgis (2021) sostiene che l'approccio atomistico ed anti-solidale che presiede all'atto del canceling sia proprio di una pratica politica *di sinistra* che si è risemantizzata nella forma di una accusa morale *ad personam*, all'interno di un paradigma neoliberale che è stato in grado di assorbirla.

Jäger (2021) parla quindi della stagione dell'iper-politica, in cui tutto viene *politicizzato* ma poco può essere *politico* – in continuità con quella populista dei primi anni Duemila, in cui troviamo una soggettività fortemente personalistica collocata al centro di un discorso la cui

sintassi è regolata dalle logiche delle piattaforme e, più generalmente, dello spettacolo. Questa differenza tra politica e politicizzazione è significativa rispetto alla politicizzazione dello spazio semio-linguistico di cui si è precedentemente dibattuto, con il politicamente corretto (cfr. 2.1.3). Ma le convergenze tra le forme della soggettività digitale ed il paradigma finanziario non finiscono qui. Osserva Andrea Daniele Signorelli (2022) che si sta andando incontro alla stagione del cosiddetto *web3*: la lenta e progressiva disgregazione del web 2.0 e delle grandi piattaforme (si è ad esempio accennato in conclusione del primo capitolo il declino di Facebook, e recentemente anche Twitter è stato oggetto di acquisizione per via di un valore azionario in calo costante nell'ultimo anno) lascia il posto ad un mondo online sempre più decentralizzato e basato su dinamiche finanziarie.

Signorelli riporta ad esempio la vicenda del ventitrenne Alex Masmiej, che per trovare i fondi necessari ad avviare la sua start-up in Silicon Valley ha pensato di creare un “social token” di sé: una forma di criptovaluta “il cui valore ruota attorno ad una persona che vende quote di se stessa”¹⁷³, promettendo agli investitori un accordo corrispondente al 15% del suo reddito per i prossimi tre anni; così Signorelli parla di *finanziarizzazione dell'esistenza*, per descrivere una trasformazione sociale in cui questo caso rischia di non rimanere isolato.

Ecco l'estrema conseguenza della precarizzazione del valore del sé. “Ti piacerò ancora, domani?”, chiede Lovink; l'ansia per l'approvazione altrui e la paura di sbagliare, proprie dell'esperienza della soggettività nelle piattaforme, insediano dei regimi locali di conformismo morale – come osservava Friedman (2018) – in cui hanno luogo dinamiche reputazionali. Questa è una prima componente fortemente presente nella pratica del canceling.

Il secondo ed ultimo elemento che risalta nella vicenda Nori che si proponeva di osservare è invece la fretta, l'urgenza di fare la propria mossa. Che non è solo dettata dalla paura di fare la mossa sbagliata (e subire conseguentemente la shitstorm), ma è inscritta nella temporalità propria del social network; scandita dai ritmi del consumo ed imposta dall'economia dell'attenzione, e dalla sua convergenza con il mondo dello spettacolo.

...cancel culture can successfully shortcut discussion, consensus-building and any sense of the public sphere. Users respond with outrage in a split second – but before you know it, they've moved on. Dopamine-driven, impulsive users are known for their ignorance of the rules set by Habermas and cannot be bothered with the long hours it takes for a general assembly to reach consensus. (Lovink, 2022: p.146).

¹⁷³ <https://www.iltascabile.com/societa/cryptospeculazione/>

Qui Lovink si riferisce alle limitazioni dei tempi e degli spazi imposte dalle infrastrutture dei social networks nella formazione dell'opinione pubblica, che la dinamica della cancel culture riesce a mettere ben in mostra.

Proprio commentando le logiche di costruzione dell'opinione pubblica sui social, Massimo Leone (2020 § 3.10) può fare riferimento a delle ideologie sintattiche:

...vi è qualcosa d'inquietantemente automatico nel modo in cui pattern di opinioni prendono forma nella semiosfera contemporanea, e specialmente nei social networks. L'osservatore semiotico ha l'impressione che le relazioni di contraddizione, contrarietà, complessità e neutralità vengano dispiegate non con reale convinzione semantica, ma in una sorta di rituale, dove ciò che è in gioco [...] sono precisamente queste mosse sintattiche: contraddizione, contrarietà, complessità, e neutralità. In altre parole, ciò che importa ai membri della semiosfera virtuale è di creare narcisisticamente una posizione attraverso queste mosse, non i contenuti semantici specifici che queste mosse fanno circolare. (Leone, 2020: p.79)

Le osservazioni di Leone raddoppiano il commento di Lovink: certi processi di identificazione o certi tentativi di descrizione come processi semiotici delle soggettività sui social sono spesso *reattivi*; guidati cioè da un impulso libidinale a prendere una posizione e consumarla il più velocemente possibile, in base a degli orientamenti ideologici che offrono i loro interpretanti non appena vengono scansionati i determinati topic che li attivano.

Eppure, si parla di ideologia sintattica proprio perché è il contenuto semantico di un enunciato a venire meno, a fungere prevalentemente da pretesto rispetto a quella funzione deittica di cui si parlava a proposito del concetto di postura: puntare fuori dall'enunciato verso l'istanza dell'enunciazione, assumere una posizione. Si ritorni quindi allo studio del caso Nori: l'elemento di Dostoevskij, manifestando il topic della *russietà*, attiva il percorso interpretativo del conflitto rispetto al quale è necessario schierarsi e prendere posizione; indipendentemente dal reale legame semantico tra Dostoevskij e Putin, ad esempio, che sarà soltanto associativo.

Per quanto riguarda il virtue signaling a ridosso di grandi avvenimenti che orientano la pubblica attenzione, infatti, il tempismo è tutto: per farsi notare nell'agone morale bisogna segnalare una determinata pratica virtuosa prima che lo facciano gli altri, se si vuole fare notizia; o non troppo dopo, se non si vuole rimanere esclusi dalla squadra dei buoni. Di qui la fretta, che molto spesso conduce all'automatismo dell'ideologia sintattica – ed eventualmente, ad altri errori.

Ma – si diceva – anche gli spazi. Si rifletta ad esempio sul fatto che su Twitter non sia possibile postare contenuti verbali con più di 280 caratteri: sembra il presupposto ideale per far proliferare i procedimenti logici di astrazione ed essenzializzazione, che presiedono alla produzione di una postura. La limitatezza espressiva di cui parla Lovink è estremamente visibile

se si osserva ad esempio la torsione semplificativa cui vengono sottoposti certi concetti per essere riportati all'interno di questi spazi: si ripensi ad esempio anche alla menzionata complessità delle auto-descrizioni di determinate identità collettive (cfr 2.1.1), e al problema della traduzione nel senso comune (cfr. 2.1.4). La cosa più difficile da ottenere, alla luce di queste premesse, sembra essere la comprensione.

Infatti, nel presente capitolo si è trattato di conflitti; e tutte le forme di conflitto che si è tentato di descrivere esplodono, nelle loro difficoltà, con l'applicazione di queste condizioni di esistenza infrastrutturali.

Questo accade anche perché tutti i conflitti che si stanno descrivendo sono propri di una cultura convergente (cfr. 1.1) in cui lo spettacolo televisivo, la settimanalizzazione del quotidiano di informazione e le piattaforme social informano reciprocamente i contenuti che si scambiano. La cancel culture è il perfetto sottoprodotto di questa convergenza fatale. Il gioco delle posture che si è ora tentato di mettere in luce è probabilmente una componente minore di questo fenomeno; ed al tempo stesso forse è ciò che serve più propriamente a caratterizzarlo.

Dopo aver proposto questi estratti storici ed antropologici che tematizzano il conflitto culturale, è tempo di giungere infine all'analisi del discorso giornalistico. E proporre delle definizioni, per inquadrare con esattezza le pratiche di cui si è discusso: call-out e canceling, boicottaggio e censura.

3. Collisione

Nel primo capitolo si è posta l'attenzione sull'ecosistema dei media contemporaneo, che si è descritto come informato dalla cultura convergente. Lo scopo di questa ricognizione del territorio era di illustrare come si sia evoluta l'identità del quotidiano di informazione in senso strutturale, ovvero cogliendo le relazioni tra questo e l'ingresso dapprima della televisione – con cui si è aperta la stagione della cultura di massa - ed in seguito di internet, con i social networks a stretto giro; il quotidiano di informazione si ritrova quindi oggi calato nel mondo delle piattaforme.

Da questo ritratto si è cercato di mettere progressivamente in risalto il ruolo giocato da fattori economici nella competizione del mercato dell'informazione: si è trattato di economia dell'attenzione, di estrazione algoritmica, ed in generale di società dello spettacolo. Tutti elementi che, per la loro disposizione in campo, risulterebbero orientati nella direzione di quella settimanalizzazione del quotidiano di informazione che Eco aveva osservato ormai quarant'anni fa, e che oggi si ripresenterebbe - con i suoi dismorfismi - nel fenomeno del clickbaiting ed alla soglia delle cosiddette fake news.

Ecco, dunque, un primo punto: con la convergenza mediale accelerata dal volano delle piattaforme – l'andirivieni di contenuti tra vecchi e nuovi media - è necessario aggiornare il concetto di informazione, in seno ai processi di comunicazione giornalistica, ed il suo elemento primo che è la notizia.

La proposta di senso principale contenuta in questo primo capitolo consegue ad alcune osservazioni sulla natura semiotica del rapporto tra il piano enunciazionale e quello enunciativo rispetto al testo-notizia, in quanto oggetto della comunicazione informativa. Si è notato uno scollamento tra i due piani, che è stato posto al centro del problema della postverità. Da un punto di vista cooperativo, nel rapporto tra testo e lettore, all'interno del contesto mediale contemporaneo sarebbero infatti progressivamente scivolati alcuni termini dei contratti di lettura e di veridizione, che restituiscono delle complicazioni all'altezza dell'identificazione del genere testuale; del patto fiduciario tra l'istanza dell'enunciazione ed il lettore; dei percorsi interpretativi che vengono attivati.

Per riassumere, si può proporre che il precipitato dell'attuale composizione di un siffatto ecosistema sia duale: da una parte avere sempre più notizie, che rende sempre meno chiaro capire che cosa debba essere una notizia, cosa sia *notiziabile*; dall'altra avere notizie sempre meno autorevoli, nel senso che la fiducia nell'autorevolezza delle istanze che propongono le notizie (i cosiddetti gatekeepers) è sempre meno scontata.

La tesi che si vuole sostenere è allora che anche la cancel culture sia propriamente figlia di questo regime discorsivo. Lo sarebbe in maniera estremamente evidente giacché nasce in seno al discorso giornalistico, come si vorrà dimostrare a breve.

Nel primo capitolo si è cercato di costruire una mappa che consentisse di individuare l'oggetto "cancel culture" - caso di studio del presente elaborato - per interrogarlo come fenomeno mediale in generale; in seguito, lo si è interrogato come fenomeno culturale, per discernerne le specificità. Nel secondo capitolo è stato quindi avanzato il tentativo di scendere nelle logiche della cultura e dei suoi meccanismi enciclopedici; mettere la cancel culture in serie con altre pratiche e discorsi per scoprire che non si dà nel vuoto, ma è collocata in una dimensione diacronica che interseca valori politici e dinamiche sociolinguistiche.

E' stato dunque indispensabile convocare il concetto di politicamente corretto e scandagliare le continuità e le discontinuità tra i due fenomeni; analizzare le identità collettive che negli ultimi cinquant'anni hanno animato un discorso che è stato riprodotto all'interno di un conflitto sociale – le cosiddette guerre culturali - alle volte esacerbato da progetti egemonici, come si avrà modo di constatare. Quel che è d'interesse in questo lavoro per quanto concerne il politicamente corretto è che si tratta di un fenomeno la cui forma è intrinsecamente linguistica e la cui materia è necessariamente politica.

Si è cercato di dissipare la confusione attorno al tema del politicamente corretto agitando il concetto semiotico di prassi enunciativa, sostando quindi sulla frontiera tra le norme e gli usi come dimensioni dei sistemi semio-linguistici. Le prassi enunciative caratterizzano la lingua come organismo dinamico, soggetto ad un divenire orientato dalle negoziazioni collettive sui significati delle cose; negoziazioni il più delle volte silenziose o impercettibili, che alcune soggettività collettive – come, ad esempio, quella rivendicata dal pensiero femminista – hanno il merito di rendere esplicite.

Se questa negoziazione permanente è inemendabilmente sede di conflitto sociale, ci si è concentrati su questo momento di esplosione denotato dall'etichetta della cancel culture osservando come si tratti di un conflitto tra codici, da maneggiare dunque in termini di traduzione. In particolare, si è potuto constatare come ad essere oggetto di frizione nelle diatribe sul politicamente corretto siano in prima battuta le assunzioni del senso comune sulla natura del linguaggio, pensato come elemento neutro di cui il parlante si appropria liberamente in quanto *soggetto*.

Il passaggio dal dibattito storico sul politicamente corretto all'emergenza della cancel culture come interpretante si accompagna allo slittamento di un problema posto dapprima in termini formalmente linguistici ad uno di una più generale natura segnica.

Se, come si è visto, il politicamente corretto implica una politicizzazione dello spazio semio-linguistico ed una moralizzazione delle prassi enunciative – il rapporto tra l'atto di enunciazione e gli altri enunciati, per cui la possibilità di impiego del termine x viene sottoposta al giudizio degli apprezzamenti collettivi di una data comunità¹⁷⁴, ed esposta quindi alle sue conseguenze – con la cancel culture ci si riferisce anche ad oggetti della cultura la cui forma non è esclusivamente grammaticale: la possibilità di abbattere o meno statue, di pubblicare o meno dei libri, di collocare gli assorbenti in uno scaffale del supermercato piuttosto che in un altro¹⁷⁵. Ecco allora che la sfida alle assunzioni del senso comune non si limita alla natura del linguaggio ma finisce per investire a cascata tutta una serie di concetti, come ad esempio quelli di memoria (a che cosa serva una statua – quindi la memorializzazione, la scelta di che cosa debba essere memorabile) e di genere (nella sua differenza col sesso biologico). L'atto di denunciare la cancel culture, o una dittatura del politicamente corretto, sembrerebbe quindi innanzitutto – come si diceva - una reazione di sfiducia di fronte al sogno di una *koiné semiotica* che appare oggi in decomposizione; minacciata da narrazioni le cui posizioni di soggetto appaiono estremamente polarizzate e spettacolarmente conflittuali, destinate a produrre uno stato di *impasse*¹⁷⁶.

Si è per questo trattato del concetto di postura. Il regime discorsivo della postverità è restituito da uno stato dell'enciclopedia in cui le proprietà di non-località e contraddizione dei codici vengono esaltate al punto da presentare effetti collaterali che si danno nella difficoltà di tradurre, nell'impossibilità di dialogo, nel fallimento della comunicazione.

Si propone quindi di considerare la cancel culture come un indicatore febbrile, sintomatico di un momento di esplosione all'interno della semiosfera digitale. Qui le identità collettive possono spendersi in un surplus auto-descrittivo consentito dall'attuale regime documentale (le

¹⁷⁴ Che a ben vedere, all'interno della semiosfera digitale, non è affatto semplice individuare: si tratta di una comunità di interpreti dispersa, non-locale. E' il problema – già accennato - del collasso del contesto.

¹⁷⁵ Come si vedrà in seguito la questione è legata al caso di J.K. Rowling. Il fatto emerge bene in quest'espressione dell'attore Brian Cox a commento della vicenda: "Call something what it is, as opposed to something that you think it should be. And it is – it's the cancel culture. I keep well away from it." <https://metro.co.uk/2020/09/24/brian-cox-defends-jk-rowling-trans-comments-menstruating-row-blasts-cancel-culture-13319975/>

¹⁷⁶ Per una trattazione estesa del rapporto tra il pragmatismo, da Peirce ad Eco, e la nozione di senso comune si rimanda a Lorusso (2019b).

call-to-action delle piattaforme social), cui ci si è in parte riferiti accennando all'economia della reputazione.

A questa sovrapproduzione di informazione corrisponde conseguentemente una *fatica omeostatica* a riassorbire le caratterizzazioni proposte da alcune identità collettive nelle loro pratiche auto-descrittive. La crisi del senso comune consiste nella progressiva dissoluzione dell'enciclopedia media; nell'improvviso avvicinamento di codici conflittuali che vengono fatti collidere nell'acceleratore semiotico delle piattaforme.

Si può allora forse suggerire un salto dal conflitto alla *collisione*: in conclusione al primo capitolo si è indugiato sulla responsabilità della programmazione di un'istanza come Facebook nel favorire la formazione di antagonismi. E' quello che si è descritto come paradigma della lotta: il passaggio dal sensazionalismo classico del discorso giornalistico al catastrofismo, all'accentuazione delle passioni tristi come stile enunciativo delle testate, messo a profitto per engagement rate e condivisioni – e riprodotto dagli utenti. Questo è uno dei passaggi in cui i percorsi di ricerca intrapresi nei primi due capitoli si incontrano: le dinamiche algoritmiche dei social networks non danno forma soltanto al mercato dell'informazione e all'identità dei *gatekeepers* che vi competono, ma costruiscono dei veri e propri modi di *assoggettamento* (Foucault, 1975); presentano una nuova grammatica della soggettività, individuale e collettiva, che è per costruzione simulacrale e performativa ed implica contestualmente l'insediamento di una molteplicità di identità collettive forti e la loro *monadizzazione*. Non solo in termini di echo chambers e filter bubbles, ma forse e innanzitutto in termini enciclopedici – di stratificazioni non-locali (come opposizione partecipativa tra i valori di locale e globale) di codice – e di un'esplosione della distinzione tra centro e periferia della semiosfera.

Il primo capitolo si intitolava *Informazione*, il secondo *Conflitto*. Il problema posto dal presente elaborato sarà quindi il combinato disposto di questi due elementi: come il mondo dell'informazione gestisce il conflitto tra codici presentato dall'attuale composizione enciclopedica. Una prima conclusione in cui ci si può arrischiare è allora forse quella di rispondere: ne è condizione di possibilità. Lo si evince nella generazione degli interpretanti febbrili, come quello di cancel culture, che bisognerà ora approfondire in senso storico e filologico in questo ultimo capitolo di analisi.

Sarà stato certamente notato come non si sia ancora fatta chiarezza sulla distinzione fra le pratiche cui viene associata l'etichetta della cancel culture. Sono state introdotte le nozioni di call-out e di canceling, rispetto alle quali è ora opportuno proporre una tipologia. Per concludere verranno analizzati due casi di studio, per offrire delle panoramiche: la vicenda che ha coinvolto la scrittrice J.K. Rowling ed il caso di Biancaneve.

3.1 Premessa storica e concettuale

In questo primo paragrafo, come si era detto, si proporrà una ricognizione del contesto storico all'interno del quale emergono le componenti che sostanziano il concetto di cancel culture. L'obiettivo è di proporre delle distinzioni e cercare di ricostruire delle definizioni, che siano utili allo scopo di formulare una tipologia delle casistiche in sede di analisi (nel prossimo paragrafo); casistiche che fino ad ora sono state accomunate, nelle ricorrenze manifestate dal discorso giornalistico, sotto la medesima categoria-ombrello che apparirà a questo punto inservibile da un punto di vista euristico per quanto riguarda la comprensione di questo fenomeno sociale e culturale. Del resto, inquadrare la cancel culture – definire l'oggetto di studio selezionato - è sicuramente uno dei primissimi scopi del presente elaborato.

Vanno dunque esplicitati due elementi:

- i. Il discorso sulla cancel culture emerge all'interno del contesto statunitense a partire dalla cosiddetta *call-out culture*.
- ii. Il discorso sulla cancel culture è coestensivo alla semiosfera digitale e nasce in seno alle piattaforme social.

Lo stesso era già stato osservato per quanto riguarda la woke culture (cfr. 2.1.2) nella sua filiazione diretta dai discorsi delle politiche identitarie della sinistra statunitense (cfr. 2.1.1). Si sta parlando di pratiche collegate ad identità collettive che dipendono dalle nuove forme di attivismo digitale, rese possibili dalle piattaforme social – ed in particolare da Twitter, per come viene usato in particolar modo nel mondo anglosassone.

Questo è un fondamentale elemento di discontinuità rispetto al concetto storico – in un certo senso, *offline* – di boicottaggio. Sarà anche opportuno capire in quali termini viene convocato il concetto di censura (nella misura in cui si denuncia una limitazione della libertà di espressione) a proposito della cancel culture, e valutare la sua pertinenza.

Da un punto di vista metodologico, quello che è necessario tenere a mente per fare ordine in questa ricerca è una valutazione contestuale dei casi presi in analisi: avere contezza delle posizioni di enunciazione, all'interno della semiosfera, delle identità coinvolte nei conflitti che si danno di volta in volta.

3.1.1 Call-out, canceling, cancel culture

“The goal of cancel culture is to make decent Americans live in fear of being fired, expelled, shamed, humiliated and driven from society as we know it.”
- Donald Trump

In alcuni passaggi del precedente capitolo (cfr. 2.2.2) si è introdotta la definizione di canceling come la pratica di denunciare un soggetto o un’istituzione rispetto a qualcosa che avrebbe detto o fatto, ritenuto discriminatorio e/o violento, promuovendo un’azione collettiva di boicottaggio. Come si è notato, “canceling” è il primo etimo del termine “cancel culture”, che sarebbe qui da intendere alla lettera come la pratica condivisa di cancellare; ovvero di fare terra bruciata, isolare qualcuno per dei comportamenti immorali rispetto alla sensibilità di una comunità di senso – che per i processi di astrazione ed essenzializzazione che si sono precedentemente osservati produce il consolidamento di un giudizio morale sulla persona. Esempio: “persona x è transfobica” – ergo indegna di ricoprire un determinato ruolo nella società.

Capire quali siano le specificità della pratica del canceling, quali siano le differenze e le continuità rispetto al concetto di boicottaggio è l’operazione preliminare che guida la presente ricerca in questa fase. Bisognerà dunque partire dal concetto di *call-out* (che a livello di traduzione letteraria corrisponderebbe all’italiano “appello”).

Duchi (2019) approfondisce la cosiddetta *call-out controversy*. Il termine “call-out” circola a partire dal 2014 nel cosiddetto Black Twitter, e nel 2015 avviene un primo tentativo di sistematizzazione concettuale della pratica con uno studio di Nakamura intitolato *The unwanted labour of social media*. Qui si propone una riflessione a partire dall’esperienza di attivismo che si è riunita attorno all’hashtag #ThisTweetCalledMyBack su Twitter, che viene descritto come un primo tentativo organizzato – da parte di una comunità femminile prevalentemente non-bianca - di proporre un discorso di divulgazione e sensibilizzazione social sui temi del sessismo, del razzismo, dell’omotransfobia e delle loro intersezioni.

Nakamura (2015) ha probabilmente il merito di inquadrare per prima questa dinamica all’interno del paradigma del femminismo marxista come lavoro (digitale) riproduttivo: l’esperienza che queste donne fanno, in vista di rendere più abitabile la spazialità virtuale del social network per le soggettività marginali, viene presentata come una forma di lavoro di cura non retribuito – se non nelle forme previste dall’economia della piattaforma, ovvero come riconoscimento sociale in termini di likes e condivisioni. E questo lavoro, sottolinea, va a profitto delle piattaforme stesse: la creazione di contenuti (il *prosumerism*), l’allestimento di

reti sociali, la produzione di dibattito – a maggior ragione se *engaging* - su larga scala è propriamente il carburante del capitalismo delle piattaforme (cfr.1).

Così il lavoro digitale dell'attivismo intersezionale sulle piattaforme viene illuminato come il grande sommerso di questa economia, ricostruito parallelamente al più noto lavoro produttivo maschile – comunque di sfruttamento, osserva Nakamura – di programmazione e manutenzione informatica delle infrastrutture, che solo rende possibile la nostra esperienza quotidiana di utenti sui social.

I am specifically interested in the hidden and often stigmatised and dangerous labour performed by women of colour, queer and trans people, and racial minorities who *call out*, educate, protest, and design around toxic social environments in digital media. Social media platforms benefit from the crowd-sourced labour of internet users who, with varying degrees of gentleness or force, intervene in racist and sexist discourse online. This labour is uncompensated by wages, paid instead by affective currencies such as 'likes', followers, and occasionally, acknowledgement or praise from the industry. Cheap female labour is the engine that powers the internet. (Nakamura, 2015: p.106. Corsivi nostri).

Questa nozione di call-out non ha niente a che fare con il boicottaggio. Nakamura nota come questo lavoro organizzato di critica e sensibilizzazione sia innanzitutto una necessità – una questione di sopravvivenza - per queste soggettività, che si auto-descrivono come raccolte attorno alla pratica di “creare narrazioni sostenibili ed una conversazione attorno alla decolonizzazione ed al razzismo” (ivi, p.108. Traduzione libera) – si tratta insomma della medesima pratica di attivismo offline che viene digitalizzata, tradotta all'interno della grammatica dei social.

Oggi, sette anni dopo la pubblicazione di questo scritto, un aspetto che può essere osservato è la popolarizzazione di questo lavoro digitale che Nakamura descriveva come indesiderato (*unwanted*). L'attivismo online viene infatti già da allora contestato e contrastato, recepito come pedante e deriso dai troll dell'alt-right di cui narrava Nagle (cfr. 2.1.2) se non raccontato come la manifestazione di una volontà censoria dai mainstream media che parlano di dittatura del politicamente corretto, come si è trattato.

Parallelamente, il meccanismo di riconoscimento sociale delle piattaforme si fa sempre più logica egemonica dal momento in cui la scala d'uso di questi spazi – in continua espansione per tutto l'arco degli anni Dieci - viene a mano a mano integrata dalla cultura convergente, e si entra all'interno del paradigma dell'economia della reputazione (cfr. 2.2.3). Il lavoro indesiderato diventa desiderabile, perché la moneta che lo ripaga acquisisce valore d'acquisto – la popolarità e l'approvazione sui social. La pratica del call-out si diffonde sempre più.

Duchi (2019) osserva come – poco dopo il lavoro di Nakamura - inizia ad affermarsi una contro-narrazione che appalta la definizione del termine call-out: la pratica inizia ad essere raccontata come una forma di “online public shaming” (Stewart, 2016), come una dinamica tossica in cui prevale l’aspetto giustizialista, di accanimento personalistico nei confronti dei soggetti contestati attraverso azioni di gruppo, su cui ci si è precedentemente soffermati (cfr. 2.2.2) – si è infatti parlato di *shitstorm*. Questo tipo di critica sorge proprio in relazione ad una denuncia delle logiche disfunzionali delle piattaforme:

The contrast outlined here, between call-out as an educational tool employed by minorities and call-out as a ‘toxic’ practice based in shaming, encapsulates the two extreme perspectives on the call-out culture problem, together forming a controversy surrounding the practice. A deeper look into this controversy reveals an extremely complex issue, which, as will be explored in the following chapters, sits at the intersection of race, gender, and the infrastructures of the attention economy through which social media platforms operate. (Duchi, 2019: p.4)

Dunque la call-out culture come forma di attivismo di gruppo viene presentata, in entrambe le sue accezioni, come indissolubilmente legata all’economia dell’attenzione e della reputazione; ed in particolar modo dipendente dalle affordances stesse della piattaforma all’interno della quale germoglia, ovvero Twitter, organizzata attraverso il sistema di hashtags che definiscono *trending topics*, momenti di discussioni collettiva attorno ad un fenomeno che viene identificato da un’etichetta e per mezzo di essa reso accessibile, messo in salienza per tutti gli utenti – indipendentemente dai codici che essi possono più o meno condividere - per mezzo di una sorta di dittatura della maggioranza nella gestione del dibattito pubblico.

Si noti quindi come l’effetto gregge che consegue ad una massiccia adesione alla discussione pubblica condensata da un hashtag, come accade nei più partecipati casi di call-out, non manifesti necessariamente la volontà generale di un’identità collettiva.

Per provare ad offrire un altro esempio traduttivo rispetto a pratiche offline, con l’hashtag di un call-out si danno circostanze simili (per certi versi) a quelle di contestazioni pubbliche e manifestazioni fisiche, in cui accade che ci siano delle comunità organizzate a promuoverle e si diano poi *adesioni private*, che si appropriano della pratica e la risemantizzano dando luogo ad un sincretismo di intenti. La Twitter mob che interagisce con l’hashtag, e viene così invitata dalla piattaforma a confluire nelle pratiche di call-out che diventa *shitstorm*, può essere quindi acefala.

Bisognerà per questo riflettere sull'intersezione dei concetti di viralità e individualizzazione, aggiornati da queste dinamiche online. Duchi, passando in rassegna la posizione di svariati autori, nota quel generale scivolamento verso l'individualizzazione della pratica politiche che in più riprese è già stato presentato nel presente elaborato (si veda in particolare Friedman, 2018; cfr. 2.1.3). Emerge qui esplicitamente il tema dell'attivismo performativo, dell'indistinguibilità dei propositi della pratica del call-out: dedicarsi allo scopo della giustizia sociale e moderare orizzontalmente le conversazioni online o andare alla ricerca di status, costruendo l'immagine di utente come *microcelebrity* sui social? Si parla quindi di *slacktivism* (attivismo pigro); o di *subactivism*, inteso come quell'esperienza di *personal blogging* in cui la discussione pubblica viene tradotta solo nella sfera individuale del soggetto che la promuove, e finisce quindi per essere centrata sulla sua vita privata (Duchi, 2019).

Il tema della performatività degli alleati radunati dall'hashtag - persone che appoggiano il call-out per ottenere riconoscimento sociale - è l'elemento primo che emerge nella discussione di chi considera la pratica come tossica. Molto spesso quando viene criticato questo aspetto - la dimensione pubblica del call-out e del suo piccolo dramma - viene avanzata la controproposta del *call-in*; implicitamente suggerita anche da Fisher, nel caso riportato riguardante la contestazione del comico britannico Russel Brand (cfr. 2.2.2), per distinguere fra una pratica tossica ed una critica che preservi il suo scopo educativo.

Calling in means “speaking privately with an individual who has done something wrong, in order to address the behaviour without making a spectacle of the address itself” (Ahmad). The idea is that the instinct to appeal to an audience, constituted by the network of social media users, generates a loss of authenticity and of honest motives. Calling in, done through private messaging or in person, removes the public and thus the toxicity: calling in is “a withdrawal from a sensationalist audience. In these terms I think it can be healthier, depending on who is involved, and what the problem is” (El-Zayaty). (ivi, p.30)

Va inoltre specificato che il suggerimento di sostituire il call-in alla pratica del call-out non può prescindere da fattori contestuali: le vittime di abusi di ogni sorta che denunciano un danno subito non possono, nella maggioranza dei casi, interfacciarsi personalmente con l'aggressore senza reimmettersi in una situazione di pericolo o poter essere prese sul serio. Chi avanza la proposta del call-in avrà allora al massimo, come destinante, l'alleato (cfr. 2.2.1).

In ogni caso, le domande che guidano queste distinzioni – e che si accompagnano necessariamente ad un processo alle intenzioni – non sono pertinenti rispetto ai problemi sollevati nella presente dissertazione, come la stessa Duchi sottolinea e si è già rimarcato.

Vanno però comprese quali siano le conseguenze all'altezza della definizione della pratica del call-out che queste differenti modalità di approccio ci restituiscono.

Nel 2017, come si è già avuto modo di raccontare, scoppia il caso #MeToo. Lo strumento del call-out sulle piattaforme si svela così nella sua piena portata e manifesta tutta il suo potere di trasformazione sociale per mezzo della viralità. E questo potere viene sia contestato che rivendicato.

...criticising call-out culture is then framed as an effort by a white and cis-heterosexual majority that benefits from existing social inequalities to ensure that status quo is maintained, not disrupted by call-outs: “most of the people labelling call-out culture toxic are white and cisgender” (Senne). Marginalised communities see criticism aimed at call-out culture as an effort to silence and repress the power of calling out, and by extensions, devalue their identities: “marginalized people are demonized by the branding of call-out culture as an aggressive display of moral superiority” (Sae-Nazaari). (Duchi, 2019 p.18)

La sua accezione positiva, avanzata dal filone interpretativo di Nakamura, viene confermata: il call-out è uno strumento vitale per la quotidiana lotta contro l'oppressione da parte delle identità collettive che si auto-descrivono come subalterne e minoritarie; viene anzi rivendicato come mezzo di *empowerment* di cui ci si è appropriato attraverso un uso tattico dalle piattaforme, per dare una voce a chi è sempre stato relegato al silenzio. Contestare il call-out sarebbe allora un tentativo contro-rivoluzionario di esautorare le identità subalterne rispetto a questo neoacquisito potere, percepito come una minaccia dell'ordine sociale. Ma c'è comunque chi insiste sul rischio di abusarne.

Il lavoro di Duchi consiste nel proporre una panoramica complessiva che consenta di individuare il confine tra il call-out come pratica legittima e come pratica abusiva; si sostiene, nuovamente, che non si tratta di fornire un discrimine tra intenzioni ma di concentrarsi sulla struttura e sulla natura degli spazi in cui il call-out avviene.

Il punto è come considerare la componente della viralità, evidentemente legata alle piattaforme. La condivisione virale di una denuncia può senza dubbio essere uno strumento al servizio della giustizia sociale; e a ben vedere la viralità non è una proprietà delle piattaforme - forse si dà viralità in ogni contesto memetico, in ogni folla, in ogni luogo dove non si capisce più che posto abbia il soggetto. Anche l'effetto gregge dello spettacolo del supplizio descritto da Foucault (cfr. 2.2.2) sembra in effetti legato a dinamiche di viralità, di contagio sociale e *mass morality* (Mbembe, 2016), in differenze di quantità che si traducono in variazioni di qualità.

Il rischio è quello di riproporre il paradosso del sorite¹⁷⁷ quando si valuta il controsenso di una solidarietà violenta: come è possibile individuare il momento in cui la somma dei granelli di sabbia arriva a comporre un mucchio? Come osserva ContraPoints (2019), quando il call-out passa dall'essere strumento di denuncia di violenza ad essere esercizio violento esso stesso, arrivando a causare un danno maggiore di quello a cui voleva rimediare. Si ripresenta il circolo vizioso della vittima e del carnefice (cfr. 2.2).

E' in questo scarto – contestuale e soggetto a complesse valutazioni da caso a caso - che si propone di individuare lo iato che separa la pratica del call-out da quella del canceling; per quanto i due termini siano stati a lungo usati come sinonimi, finché l'espressione “cancel culture” ha finito per soppiantare completamente quella di “call-out culture”. Questo dipende, conformemente a quanto anticipato nell'introduzione al paragrafo (cfr. 3.1) dalla narrazione giornalistica della cancel culture, cui ci si riferisce con un'accezione prevalentemente negativa, che ha risemantizzato quella positiva con cui il mondo dell'attivismo online ha continuato a rivendicare l'interpretante della “call-out culture”.

Anche la pratica del canceling, ad ogni modo, si diffonde in seno alle comunità del Black Twitter durante il 2015 per logiche memetiche, in seguito alla puntata di un reality show americano in cui una concorrente, per rispondere ad un episodio di sessismo, si riferisce ad un altro con l'espressione “You are canceled!”¹⁷⁸ (Romano, 2020a) – sempre a proposito di cultura convergente: si osservino le intersezioni tra il mondo dello spettacolo televisivo ed il discorso sui social media.

As cancel culture caught on, many members of the public, as well as the media, have frequently conflated it with other adjacent trends — especially “call-out culture.” Cancel culture can be seen as an extension of call-out culture: the natural escalation from pointing out a problem to calling for the head of the person who caused it. (Romano, 2020a)

Romano propone quindi di individuare una continuità tra la pratica del canceling agita dalla comunità afroamericana su Twitter ed una storia di proteste all'interno dei movimenti politici, facendo riferimento ai *civil rights boycotts*¹⁷⁹ degli anni Cinquanta e Sessanta. Il boicottaggio viene interpretato all'interno di questo frame come un rifiuto di partecipare, come l'unico strumento di opposizione individuale – e collettivamente organizzato – di fronte alla constatazione di un problema sistematico (come quello razziale): “non ho potere, se non quello

¹⁷⁷ Uno dei paradossi del filosofo Ebulide di Mileto: https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_del_sorite

¹⁷⁸ <https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate>

¹⁷⁹ <https://www.aarp.org/politics-society/history/info-2018/civil-rights-events-fd.html#quest1>

di ignorare”, e questa resistenza passiva diventa attiva nella sua collettivizzazione, formando una pratica di boicottaggio.

Ecco una prima differenza: l’obiettivo del call-out sarebbe quello di fare appello, convocare l’imputabilità (*accountability*) del soggetto di fronte ad i suoi errori; avrebbe quindi uno scopo educativo. Il canceling invece si contraddistingue come una pratica di protesta e di scontro, e consisterebbe quindi in una forma di boicottaggio.

Call out culture and cancel culture get used interchangeably and are often mistaken for each other, but there is a difference. Call out culture aims to publicly shame brands, celebrities or artists for something offensive they’ve done or said. It usually involves a racist, sexist or homophobic remark and, similarly to cancel culture, uses the online ‘mob mentality’ to make the perpetrator feel guilt, shame and discomfort. Unlike cancel culture, the main goal associated with call out culture is to make the public aware of these mistakes or crimes committed by famous people or brands.¹⁸⁰

L’elemento da osservare a questo punto è l’ostensione della pratica del canceling all’interno di ciò che viene definita come cancel culture.

Romano (2021) offre una preziosa ricostruzione dell’operazione di risemantizzazione della pratica del canceling da parte dei mainstream media americani, soprattutto conservatori: è qui che il concetto di cancel culture viene esplicitamente armato (“weaponized”, *ivi*) e diventa un cavallo di battaglia della destra trumpiana, come testimonia la citazione posta in esergo al paragrafo.

In 2019, the New Republic’s Osita Nwanevu observed just how frequently some media outlets have compared cancel culture to violent political uprisings, ranging from ethnocide to torture under dictatorial regimes. Such an exaggerated framework has allowed conservative media to depict cancel culture as an urgent societal issue. Fox News pundits, for example, have made cancel culture a focal part of their coverage. In one recent survey, people who voted Republican were more than twice as likely to know what “cancel culture” was, compared with Democrats and other voters, even though in the current dominant understanding of cancel culture, Democrats are usually the ones doing the canceling. (Romano, 2021).

Alla convention repubblicana (GOP) del 2020 almeno un terzo degli speakers ha fatto della cancel culture un punto centrale del proprio intervento. Si parla di “cancellare la storia, ammutolire i cittadini e violare il libero scambio di idee, pensieri e parole” (Romano, 2020a. Traduzione libera) – un’impostazione che sembra molto avere a che fare con quella importata in Italia da Giorgia Meloni (2021), come si è visto.

¹⁸⁰ <https://poundandgrain.com/blog/cancel-culture-part-one-the-history/>

Nella primavera del 2021 alla CPAC (Conservative Political Action Conference), intitolata “America Uncanceled”¹⁸¹, si stabilizza ufficialmente la contro-narrazione della cancel culture come frame conservatore: l’osservatrice del New York Times, Kristi Noem (2021), osserva come questa sia il nuovo cavallo di battaglia trumpiano – assieme al concetto di “woke mob” - dopo quello di “fake news”, agitato nella campagna elettorale del 2016¹⁸². Contestualmente è possibile osservare tramite lo strumento analitico di Google Trends¹⁸³ (cfr. Fig. 2a) come nello stesso periodo si registri il picco di ricorrenze dell’espressione “cancel culture” all’interno degli organi di informazione statunitensi.

Fig. 2a: Grafico ricerca “cancel culture”: ricorrenze negli ultimi cinque anni negli USA

Romano (2021) osserva come si tratti di un’operazione egemonica di panico morale in continuità con la gestione della discussione politica a proposito delle cultural wars di cui si è trattato (cfr. 2.1.2): si parla di una spinta a “svilire la sinistra” in una sorta di “re-packaging” della questione del politicamente corretto degli anni Novanta (ivi, traduzione libera), coerentemente a quanto si è detto a proposito della “loony left” (cfr. 2.1.3).

Si stagliano in questo passaggio con una buona visibilità le già delineate componenti delle fantasie di complotto (cfr. 1.2.3) che illuminano un certo uso dell’interpretante “cancel culture” come un fenomeno di panico morale, partecipato da alcune narrazioni parassitarie che danno forma ad una presunta dittatura del politicamente corretto.

¹⁸¹ <https://nymag.com/intelligencer/2021/02/cpac-cancels-speaker-at-america-uncanceled-conference.html>

¹⁸² <https://www.nytimes.com/2021/02/28/us/politics/cpac-trump-kristi-noem.html>

¹⁸³ <https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=US&q=cancel%20culture>

Anche nella lettura di Romano, un tale scivolamento - dal canceling come pratica alla cancel culture come fenomeno - sarebbe quindi da associarsi alla capacità di queste narrazioni di armare il senso di vulnerabilità che avvolge l'esperienza dell'individuo all'interno delle piattaforme (come si è suggerito, cfr. 2.2.3.), intimorito dalla spettacolarizzazione mediatica di alcuni episodi di *public shaming*, di linciaggio online.

Questa chiamata all'imputabilità per mezzo di una pubblica critica - che rischia sempre di scadere nel giudizio accusatorio del discorso giustizialista e violento, a seconda di come e quanto viene partecipata - è una forma che tenderà inevitabilmente ad assumere l'attivismo politico, per come viene mediato dalla ragione algoritmica delle piattaforme; e al tempo stesso è anche il modo in cui questa proposta di senso può meglio venire fraintesa - se non cooptata - a causa di quella distanza fra codici, di quel problema di traduzione e di distanza dal senso comune che si è cercato di mettere in risalto nel corso del precedente capitolo (cfr. 2.1.1).

La cancel culture sarebbe allora una medaglia piena di queste due facce, forgiata come fenomeno mediale da progetti di egemonia ideologica e rimediata dal discorso giornalistico.

Da questa analisi risulta difficile, al di là di ogni convenzione, accordarsi su un discrimine netto che possa separare la pratica del call-out da quella del canceling. E' però necessità condivisa da ogni osservatore del fenomeno quella di dirimere - politicamente - tra una pratica da tenere e una di cui liberarsi, per salvare il bambino e buttare l'acqua sporca.

Come criticare? Come si può praticare una contro-egemonia sui social?

The social deletion logic has spilled over into the real, with devastating consequences for activists and artists, causing a hysterical hype of witch hunt proportion in some circles. We need to make the distinction here between #MeToo/legitimate whistle blowing by abused women, versus a more "tokenistic" cancel culture trope in social media. While some rapists may have been convicted because of call-out culture, it is questionable if this would have happened without social media cancelling (Lovink, 2022: p.145).

Anche Lovink si rifà al caso denunciato da ContraPoints (2019): un nitido esempio di canceling sfuggito di mano all'interno di una nicchia semiotica online - nella fattispecie, un'attivista trans boicottata dalla comunità non-binary del Twitter americano. Si può intuire tutta la differenza tra un caso come quello di ContraPoints e - si ponga ad esempio - quello che ha coinvolto Kevin Spacey. Entrambe le figure sono state "cancellate": ma sono davvero accomunabili le conseguenze che hanno subito?

E' fresca la notizia di Kevin Spacey che tornerà sul grande schermo¹⁸⁴, dopo un castigo di cinque anni che è seguito alle accuse di molestia che lo hanno coinvolto nel #MeToo. ContraPoints (2022) nel suo ultimo video racconta la spirale depressiva di alcolismo in cui è precipitata in seguito alla sua cancellazione, promulgata dalla sua stessa comunità di riferimento in un'operazione di *deplatforming* (il ritiro degli utenti rispetto a qualunque forma di interazione monetizzabile da parte del content creator) che è costata cara in termini di iscritti, finanziatori e collaboratori – le persone che erano solite lavorare con lei avevano paura di subire lo stesso trattamento continuando a rimanerle associata, racconta. A questo si riferisce Lovink quando parla di “conseguenze devastanti per attivisti ed artisti”: tutta una scena intellettuale di attivismo e divulgazione su YouTube USA – il cosiddetto *Breadtube*¹⁸⁵ – è stata progressivamente smantellata da casi di canceling¹⁸⁶.

Sul ruolo della memoria e sul significato della cancellazione al di là del boicottaggio, sarà ora il momento di soffermarsi. Ma per concludere questo paragrafo si noti come tanto Duchi (2019) e Lovink (2022), quanto la più entusiasta commentatrice della pratica del call-out Lisa Nakamura (2015) convergono su una posizione di materialismo critico a proposito delle piattaforme social.

Se è infatti ammissibile che un uso tattico di questi spazi abbia consentito ad alcune identità collettive, storicamente marginali e sottorappresentate, di acquisire una forma di potere contrattuale facendosi comunità identificabile, soggettività collettive (Lorusso 2019a), ci sono altre forme di potere che rimangono ignorate – o che continuano schizofrenicamente a convivere a fianco ad alcuni domini locali ripuliti sui social, la cui logica dello spettacolo ammette la contraddizione. Si è raccontato come call-out e canceling (nelle loro differenze) siano pratiche che muovono con lo scopo di ottenere una maggiore giustizia sociale; la domanda - che rimane aperta - è se sia del tutto possibile perseguirla all'interno della spazialità digitale dei social media, nelle sue attuali condizioni.

¹⁸⁴ <https://www.wired.it/article/kevin-spacey-torna-film-gengis-khan/>

¹⁸⁵ Alcuni canali sono interessanti esempi di confine tra la saggistica e l'intrattenimento, e sfidano una distinzione classica tra mondo accademico e comunità online, soprattutto per quanto riguarda il formato audiovisivo. <https://it.wikipedia.org/wiki/BreadTube>

¹⁸⁶ Non solo ContraPoints. Si noti ad esempio il caso di Lindsay Ellis (1,2 mln di iscritti su YouTube): https://news.yahoo.com/lindsay-ellis-quits-youtube-months-233703211.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALI2s79Sq-7KhPoj7zciaoNdQan14Cfir5SDQrs3CaJWgIuvG9zSZM7EyTiCqWYm2edzW73JegOb-oTy-JUzxAO7lOt32_F1lD1njHghvLL4-ADAuk6tJYr9Ete6LjSiBjoPk1csUjk1c55IO_X6FbbRhvVlbeSEf8NExxlQQUu

Lovink parla di una *violenza astratta*, o di *violenza di codice* (ivi, traduzione libera), che contrappone ad una *violenza fotografabile* – quella che si rende afferrabile in degli eventi, in delle singolarità, e che si fa nominabile¹⁸⁷; mentre attorno resta la violenza per lo più ineffabile, invisibile nella sua quotidianità, praticata nel silenzio, osservata anche da Giglioli (2014).

3.1.2 Si può cancellare qualcosa?

Proseguendo nel presente elaborato può sorgere allora spontaneamente un dubbio: si può davvero, all'interno delle logiche della cultura, cancellare qualcosa?

Ma soprattutto, al netto di quanto riportato a proposito delle pratiche del call-out e del canceling, viene da chiedersi: perché ci si dovrebbe porre un simile quesito? Si è trattato di critica e di giudizio, e poi di discorso giustizialista e di gogna mediatica; si è trattato di imputabilità e di boicottaggio; di resistenza passiva e di opposizione organizzata. L'uso sinonimico delle due espressioni – call-out e canceling, che si è cercato di disambiguare – non presenta però, davvero, il problema della cancellazione o della censura, ma quello di interagire con determinate (e magari problematiche) conseguenze che ora tendono ad associarsi a certe espressioni di senso¹⁸⁸: un comportamento percepito come sessista o razzista ad esempio, sui social, tenderà a non passare più inosservato.

Il vero dubbio che si insinua allora – un po' provocatoriamente - è che l'imprevedibilità delle logiche enciclopediche abbia stavolta giocato un brutto scherzo. Si è visto come il termine “canceling” sia sorto all'interno di una dinamica memetica: i social hanno ripreso quest'espressione da una concorrente di un reality show, che si riferiva ad un contesto relazionale: “You are canceled!” potrebbe benissimo essere tradotto con “Per me è finita!”; non voglio più saperne niente, non voglio più avere niente a che fare con te.

In questo senso “cancellare” significherebbe semplicemente “chiudere con qualcuno o qualcosa”: *unfolloware*, e quindi sottoporre a deplatforming, boicottare, etc. Fare terra bruciata. Questo suo aspetto semantico favorisce l'associazione dell'espressione alla pratica del call-out, finendo progressivamente per rimpiazzarla e divenire riferimento predominante – con la collaborazione dell'appropriazione egemonica da parte dell'establishment conservatore americano e della narrazione dei mainstream media.

¹⁸⁷ Fa ad esempio riferimento all'assassinio di George Floyd, osservando come questo caso sia paradossalmente casuale: “...sarebbe potuto essere un altro assassinio, una settimana prima o una dopo” (ivi, p.147. Traduzione libera).

¹⁸⁸ In questo modo si interpreta la citazione di Kendrick Lamar, N95 (cfr. Esergo).

Si vuole suggerire che il doversi confrontare con l'espressione "canceling" e con la figura della "cancel culture" abbia contribuito, seguendo determinate articolazioni denotative e connotative, ad intraprendere dei percorsi interpretativi secondari se non devianti, che si avvicinano al tema della censura e allo spauracchio della dittatura del politicamente corretto. Per certi aspetti allora, forse, la cancel culture è stata presa troppo sul serio. Si veda perché.

Lorusso (2021) – in un passaggio più volte ripreso nel presente elaborato - passa in rassegna la questione della cancel culture in una riflessione che coinvolge il concetto semiotico di cancellazione.

La conflittualità sociale, nelle sue varie forme (come conflitto fra classi, conflitto fra generazioni, conflitto fra comunità di memoria contrastanti) sembra essersi spostata dal piano politico-economico al piano simbolico, o meglio: sembra giocare la sua battaglia politica a partire dal piano simbolico, in una sorta di inedita consapevolezza semiotica, quasi a dire: i segni sono importanti. Ma dal punto di vista semiotico, tali politiche di cancellazione sono plausibili? È cioè possibile pensare la cancellabilità del senso, dei segni che lo hanno espresso? Può la cancellazione programmata essere un modo efficace di gestione degli errori e degli orrori del passato, per rendere non più disponibili, nella rete della cultura, messaggi di violenza, iniquità, razzismo? (Lorusso, 2021: p.1)

Si parla di politiche della cancellazione, ed uno dei riferimenti è alle questioni dell'abbattimento della statua di Cristoforo Colombo durante le proteste del movimento Black Lives Matter nell'estate del 2020 – messo in serie con il caso riguardante la statua di Indro Montanelli a Milano, che gli era contemporaneo.

Per quanto riguarda la gestione monumentale di una cultura si tratta senza dubbio del dominio di competenza della semiotica della memoria, che da tempo riflette attorno alle pratiche collettive di risemantizzazione degli spazi. Da questo punto di vista, quanto accaduto in queste manifestazioni – la rimozione o la vandalizzazione di una statua – non ha nulla di nuovo, né di straordinario: la memoria pubblica è da sempre oggetto di contestazione e negoziazione collettiva.

Acquisisce rilevanza quindi la necessità di comprendere come questi fenomeni siano stati associati al già vasto tema della cancel culture. Si notino immediatamente alcune discontinuità: l'abbattimento di una statua non sembra avere a che fare con la pratica del call-out, né con il canceling, per come si è avuto modo di descriverle; le circostanze che hanno dato luogo a questi eventi non sono virtuali, inserite nelle logiche delle piattaforme, ma sono quelle della guerriglia urbana, della rivolta o di una manifestazione.

Va inoltre osservato come, interpretando le ricorrenze del termine su Google Trends, non sia possibile associare questi eventi (negli USA o in Italia) a dati significativi: la copertura mediatica che ha coinvolto la questione delle statue nella stagione estiva del 2020 non ha particolarmente coinvolto l'espressione "cancel culture" in prima battuta; eppure è come se, nell'inconscio collettivo, fosse avvenuta una spontanea associazione tra questo tipo di avvenimenti ed altri casi temporalmente contigui, come la gestione nel palinsesto HBO del film *Via col vento* o il caso della di canceling di J.K. Rowling (del quale si dirà in seguito, cfr. 3.2.1) che hanno – questi sì – impegnato la narrazione della cancel culture.

Non si può del resto ignorare l'ingerenza di svariati articoli di opinione ed editoriali che – almeno qui in Italia – hanno successivamente raccontato la cancel culture in conformità con l'ormai abusata definizione di Giorgia Meloni (2021), a sua volta derivante dal framing repubblicano statunitense: la volontà di cancellare il passato, la storia, le tradizioni; figlia della follia cieca della sinistra, ancora una volta, *loony*. Dall'abbattimento delle statue alla censura, a rinnegare il passato e la storia, del resto, il passo – interpretativo - è breve.

Si veda, di nuovo, questo editoriale del Corriere della Sera¹⁸⁹ a firma di Antonio Polito (2021) il quale riprende alcuni estratti di un discorso di Papa Francesco che si sarebbe esposto in merito. La cancel culture sarebbe

...una cultura che rinnega il passato, nel nome di un bene supremo e indistinto e politicamente corretto. Un falso idolo, insomma, si potrebbe chiosare; con il rischio di una colonizzazione ideologica che non lascia spazio alla libertà di espressione [...] Si va elaborando un pensiero unico, pericoloso, costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie contemporanee (ivi).

Una posizione di *buonsenso*, certo. A patto che questa "cultura che rinnega il passato" venga presa sul serio, in quanto progetto egemonico di un'identità collettiva. Di tutto questo si è già discusso, nella trattazione del tema del politicamente corretto e nella presentazione delle fantasie di complotto (cfr. 1.2.3; 2.1.3). Per questo non si ritiene opportuno inquadrare la questione in termini di "politiche della cancellazione".

Ad ogni modo, collocare la questione delle statue all'interno del frame della cancel culture implica il doversi confrontare con la cancellazione in senso semiotico; e se pure il caso di studio delle statue non è pertinente in questa sede di lavoro (per le ragioni di cui sopra), le ricadute di questa riflessione possono comunque rivelarsi preziose.

Sempre Lorusso (2021) si sofferma sull'opportunità di cancellare delle occorrenze:

¹⁸⁹ https://www.corriere.it/editoriali/22_gennaio_11/cultura-che-vuole-cancellare-passato-019b68ec-7320-11ec-8681-038bda9fc923.shtml

È chiaro, comunque, che a questo livello *l'attenzione è sui codici, non sui singoli segni*; ed è questo a mio avviso un punto molto importante: chi vuole distruggere deve lavorare sulle convenzioni strutturanti di una cultura, non sulle occorrenze discorsive che in una cultura circolano. Ma, come è evidente, lavorare sulle convenzioni di una cultura è sfida complessa. Significherebbe incidere sugli *habitus* (che non si scelgono e non si programmano; si depositano e costituiscono nel tempo), *lavorare sul senso comune* (che si manifesta solo in tralice, più come logica strutturante che come insieme di enunciati strutturati), modificare insomma la trama dell'Enciclopedia, che però, nella sua ampiezza, va ben al di là di noi e delle nostre possibilità di intervento. Insomma: così inquadrato, il lavoro di cancellazione segnica sembra votato alla *sconfitta*. (Lorusso, 2021: p.2. Corsivi nostri).

La posizione di Lorusso – la necessità di lavorare sui codici – appare del tutto compatibile con i processi che sono stati descritti nel precedente capitolo, in cui la nozione di codice recita un ruolo primario – così come la riflessione sul problema del senso comune.

Viene decretata l'infondatezza della pratica semiotica della cancellazione all'interno di un conflitto tra codici. Di qui un doppio discorso: in primis la cancel culture viene immaginata da Lorusso come un tentativo serio di lavorare con una aspettualità puntuale sulle occorrenze, e non sui codici in maniera durativa; in seconda battuta il progetto della cancellazione si perderebbe a causa della funzione indicale della pratica, che è necessariamente parte di un processo di produzione segnica - il discorso di Lakoff (in Lorusso, 2019) sull'elefante, a dimostrazione di come il valore della negazione sia cognitivamente debole. Imporre di non pensare a qualcosa significa necessariamente farvi riferimento, e mettere dunque in risalto ciò che si vorrebbe silenziare. Per cancellare, allora, bisognerà casomai riflettere – come propone Mazzucchelli (2017) – su dei *modi di distruzione segnica*; alla sottrazione del codice, non alla rimozione delle occorrenze.

E' proprio su questo punto che la cancel culture – se vogliamo che sia qualcosa - si rivela per quello è, attraverso ciò che non può essere. Cancellare sotto un aspetto puntuale è impossibile, ed è una consapevolezza che fa già parte delle aspettative implicite nel gesto del call-out, della critica: non silenziare, ma puntare al contrario l'attenzione collettiva su qualcosa che passava inosservato e che si vuole invece elevare ad oggetto di pubblica discussione, in vista di un suo ripensamento, proprio in virtù di una funzione indicale. Il movimento del #MeToo – inteso come pratica di call-out, di nuovo - comprende anche questo processo e l'ha notato subito Cuter (2020), come si è visto: il trambusto mediatico ha comunque contribuito a far emergere nell'opinione pubblica una nuova contezza della vastità delle molestie in certi ambienti di

lavoro, subite dalle donne. A livello di progresso e di giustizia sociale ha con ogni probabilità avuto una sua incidenza, nel senso del lavoro durativo sui codici.

Quando questa pratica di elaborazione collettiva si trasforma in canceling – nel senso letterale di una volontà di cancellare, di censurare, di silenziare; quando si contrae in una strategia di rimozione delle mele marce e si limita ad un discorso di accanimento giustizialista su alcuni individui, con relativa spettacolarizzazione della gogna mediatica sui social - riprodotta da televisioni e giornali nelle rifrazioni della cultura convergente – finisce inevitabilmente per distorcere e mortificare un più complesso progetto di negoziazione sui codici.

Il presunto discorso *della* cancel culture si avvilupperebbe così in una *reductio ad absurdum*, che contribuisce ad alimentare la contro-narrazione a proposito della *loony left* e *sulla* cancel culture: la pretesa di cancellare è sì folle e assurda, ed il colpo da biliardo egemonico è quello di farla sembrare anche una pratica spaventosa e pericolosa; prenderla ad un tempo troppo e troppo poco sul serio, per svalutare il lavoro sui codici parando entrambi i fianchi. Così la cancel culture viene dipinta nel suo immondo bifrontismo.

Questa costruzione discorsiva dell'oggetto, a ben vedere, rischia di essere forse in parte alimentata da quelle auto-descrizioni delle politiche identitarie che rivendicano l'interpretante della cancel culture: le persone davvero ridotte al silenzio sarebbero coloro che lo sono sempre state; le minoranze sono già da sempre "cancellate" – senza aver mai fatto nulla di male¹⁹⁰. Ma per fare contro-egemonia e riconquistare l'interpretante, risemantizzarlo positivamente debellando le narrazioni tossiche che l'hanno parassitato – si vorrebbe suggerire - bisognerà uscire dal piano della cancellazione; rifiutare questo campo semantico di incontro.

La domanda da porsi allora forse può diventare: come spostare il discorso dalle occorrenze ai codici? E ancora: si può non partire dalle occorrenze?

Il rischio di insistere su un movimento deduttivo del tipo type-token da sostituire ad uno induttivo token-type è quello di rimanere incastrati nella posizione di descrittivismo sociolinguistico dalla quale Cameron (1995) ha tentato di mettere in guardia. Da questa conseguirebbe una postura di immobilismo linguistico, che naturalizza il cambiamento associandolo in maniera lineare alle trasformazioni del tessuto sociale. Ci viene così restituito un linguaggio purificato, pacificato da ogni conflitto, all'interno del quale non sembra possibile assumere alcun tipo di ruolo che abbia una funzione prescrittiva.

¹⁹⁰ <https://medium.com/@vcasaisvila/the-untold-truth-about-cancel-culture-3675cac983c3>

Si è quindi illustrata la teoria dell'igiene verbale (cfr. 2.1.4) per superare la dicotomia tra descrittivismo e prescrittivismo linguistico, che sembra compatibile con la teoria semiotica delle prassi enunciative (cfr. 2.1.3).

Nel complesso di una teoria impersonale dell'enunciazione (Paolucci, 2020a) viene sì asserita la non-personalità dei passaggi fra norme e usi, ma all'interno di un'opposizione partecipativa (persona + non-persona). Un'impalcatura teoretica all'interno della quale sembra anche perfettamente ammissibile la concettualizzazione di Lorusso (2019) sulle identità collettive, in cui si cerca di ripristinare il valore della componente di volontarietà ed intenzionalità all'interno di un lavoro auto-descrittivo, che non potrà essere né completamente personale né del tutto estraneo alla sfera di influenza della soggettività.

Nella descrizione delle prassi enunciative la *cancellazione* consisterebbe nel passaggio fra modi di esistenza da potenziale a virtuale, a cui consegue una sparizione dell'enunciato. Paolucci (2020a) racconta la possibilità di passaggi combinati: la manifestazione di una forma correlata alla sparizione di un'altra dà vita ad una *rivoluzione semiotica*, “come nelle classiche sostituzioni linguistiche” (ivi, p.213); allo stesso modo si parla del movimento di *distorsione semiotica* (che si dà nella combinazione di movimenti di emersione e declino all'altezza dell'enunciato), “come per esempio quando si cerca di superare o ridefinire uno stereotipo che è ancora presente” (ivi) – e propone in nota proprio un esempio che ha a che fare con rappresentazioni non-sessiste, all'interno del paradigma discorsivo del politicamente corretto: la contestazione dell'immagine della “mamma che lava e stira” mentre il papà “scrive e lavora” apparsa su un manuale di scuola elementare, rispetto alla quale è scoppiata una polemica in rete¹⁹¹.

Questa illustrazione del funzionamento delle prassi enunciative rivela tutta la potenza esplicativa della teoria semiotica rispetto alla questione del politicamente corretto e dell'igiene verbale, articolata dalle pratiche di call-out che sostanzierebbero la cancel culture: una proposta di rivoluzione semiotica agita per mezzo di un movimento puntuale di cancellazione sull'occorrenza non potrà esaurirsi in sé, se non per mezzo di un durativo processo di distorsione semiotica. Si direbbe pressoché autoevidente, infatti, che il passaggio fra modi di esistenza dalla potenzializzazione alla virtualizzazione di una forma semiotica non possa avere in sé una aspettualità puntuale, né essere programmato a tavolino all'interno di una cornice puramente prescrittivista.

¹⁹¹ <https://www.corriere.it/cronache/19-febbraio-26/mamma-stira-cucina-papa-lavora-l-esercizio-verbi-libro-scuola-scatena-polemica-afd9f06e-39d4-11e9-a27a-3688e449a463.shtml>

Le proposte di igiene verbale appariranno allora avanzate da movimenti *giacobini* – come si diceva a proposito della possibilità di *sovvertire il senso comune* (cfr. 2.1.4) - se le si interpreta limitatamente al movimento di *rivoluzione* semiotica, senza inquadrare un più ampio processo di distorsione di cui si compone il lavoro sul codice, che ha necessariamente una aspettualità durativa.

Si ritorna allora alla domanda posta in precedenza: come lavorare sul codice senza passare per le occorrenze? Come possono le iniziative semi-prescrittive degli igienisti non presentare al tavolo della negoziazione collettiva una proposta puntuale di sostituzione linguistica – “si dica y anziché x” – per avviare le trattative sui codici e mobilitare l’opinione pubblica? Insomma: come può esservi risoluzione della norma senza una trasformazione dell’uso?¹⁹²

Forse, per superare *l’impasse* derivante dalla dicotomia deduzione-induzione, per lavorare sui codici bisognerà assumere l’approccio trasduttivo proprio della semiotica interpretativa (Paolucci, 2010 § 1.7): un movimento token-token di tipo non logico ma analogico, impercettibile ma continuo, che presiede nel tempo al depositarsi degli abiti – proprio Lorusso (2019), come si è mostrato, notava come il problema sia quello di “incidere sugli habitus [...] che si depositano e si costituiscono nel tempo”.

Si era infatti precedentemente definito il politicamente corretto come l’insieme degli atti enunciativi che propongono un aggiornamento di *costume* (cfr. 2.1.2). Lorusso (2019) parla quindi dell’impossibilità della cancellazione, ma afferma la possibilità della “compromissione del senso” – che sembra definibile attraverso processi di distorsione semiotica, durativi, percorsi da movimenti trasduttivi che non sembrano del tutto emendabili da negoziazioni accese e da occasioni di conflitto (cfr. 2). La semiotica potrà allora essere quell’*opera di filosofia seria*, come voleva il Foucault della prefazione di *Differenza e ripetizione* (cfr. 2.1.4), che sola può contribuire ad una *conversione del senso comune*; regolando la progressiva traduzione tra codici, presidiando prassi durative di distorsione, mediando il movimento trasduttivo dell’interpretazione fra le occorrenze animato da iniziative di igiene verbale.

Nessuna cancellazione dunque – e verrebbe da dire, da questo punto di vista: nessuna cancel culture, forse. Di nuovo, più che parlare di cancellazione, si riprenda la descrizione che Foucault (1975) ci offre del supplizio: “traccia dei segni che non devono cancellarsi”, e anzi “deve essere clamoroso, deve essere constatato un po’ da tutti” (cfr. 2.2.2). Anche nelle sue derive più deprecabili, nel suo discorso più giustizialista, nella più violenta delle shitstorm, la pratica del

¹⁹² Si veda di nuovo Paolucci (2020a): p. 193

canceling non ha a che fare con la cancellazione – quanto, al contrario, con la spettacolarizzazione del processo e della sua gogna. Il Re di Francia viene destituito e ghigliottinato in piazza.

It is a sign of protest from users when they wish to ‘delete’ evil characters, but in the logic of entertainment industry this is simply not possible. *America loves a comeback*. [...] After the remorse has been extensively covered, the cycle can start again. *The spectacle without consequences goes on*, never seriously addressing underlying problems such as discrimination, social inequality, or climate change. (Lovink, 2022: p.146. Corsivi nostri).

Lo si notava in precedenza con la parabola dell’attore Kevin Spacey: l’espiazione consiste nel portare il segno della condanna finché questo non si sarà sbiadito – ovvero finché non apparirà opportuno – vale a dire, conveniente - reintrodurre una determinata figura all’interno del *circus*, in base alle logiche della razionalità capitalista.

Si è quindi cercato di mostrare come, in fin dei conti, quella che investe la cancel culture rischi di essere una narrazione che WuMing 1 (2021) definirebbe *diversiva* (cfr. 1.2.3). Non si cancella: si critica, si giudica e si boicotta; e chi è nella posizione di sopravvivere ci troverà forse anche un modo di guadagnarci - come la scrittrice J.K. Rowling, del cui caso si tratterà a breve (cfr. 3.2.2), cui l’etichetta di “transfobica” ha finito per attirarle odio ma anche nuove simpatie -; mentre ad altre vittime minori verrà tolta la terra sotto ai piedi - alla lettera, se si pensa al concetto di deplatforming - come è accaduto a personalità del tipo di ContraPoints (2019) e in molti altri casi che la sua testimonianza ci presenta.

Bisognerà per questo inquadrare di volta in volta, nei casi di call-out e canceling, una topologia delle istanze coinvolte; ci si propone di chiarirlo nel prossimo paragrafo. Se si vuole riconoscere il merito alla pratica del call-out di contribuire ad aggiornare nel tempo i codici con cui si articola la discussione pubblica – sui social e fuori – attorno alle tematiche di sesso, genere e razza, alla pratica del canceling si possono invece relegare alcuni effetti collaterali difficilmente gestibili. La società dello spettacolo sembra essere stata in grado di riassorbire completamente questo rituale, immettendolo nel calderone della convergenza mediale.

In questo senso, come osserva anche Lovink (2022), la cancel culture ha a che fare con la “*yellow press*” (ivi, p.146), con il pettegolezzo, con la tabloidizzazione (cfr. 1.1.1); fa ormai parte delle soluzioni narrative per animare i personaggi dello star system. Lo spettacolo del supplizio assomiglia oggi, a tratti, ad una stagione hollywoodiana. Presentarla come qualcosa di estremamente serio, in un certo senso, è il modo migliore per venderla e per neutralizzarne il potere sovversivo al tempo stesso.

3.2. Analisi: casi di studio

Nel precedente paragrafo si è trattato di offrire una panoramica sulle linee narrative che si incrociano a ridosso della definizione di cancel culture. Era opportuno ricostruire la sua derivazione a partire dalle pratiche del call-out e del canceling, ed osservare come queste si leghino tutt'al più a pratiche di boicottaggio (attraverso movimenti bottom-up) che non hanno dunque a che fare con la censura, come viene invece paventato (che si darebbe attraverso un'imposizione, un movimento top-down), né con delle politiche della cancellazione.

Affrontando più da vicino la pratica del canceling è infatti emerso come si tratti di una forma espressiva abilitata dalla grammatica e dalla sintassi del social network. Il canceling nasce su Twitter, animato dalla cultura woke (cfr. 2.1.2) e non può darsi che qui, per mezzo della sua struttura algoritmica e dei suoi tratti salienti (soprattutto, si è visto, consistenti negli hashtag e nella definizione dei trending topics).

Il canceling si configura quindi come una pubblica mobilitazione che gli utenti predispongono nei confronti di personaggi del mondo dello spettacolo o micro-celebrità social (laddove la frontiera tra le due figure è sempre più battuta) allo scopo di renderli imputabili rispetto alle loro esternazioni, ritenute lesive di un certo tipo di sensibilità. Si viene a formare un hashtag attraverso il quale gli utenti esprimono ciò che provano rispetto ad un determinato avvenimento, che diviene così pubblicamente partecipabile.

Quando la partecipazione al topic si dà in maniera massiccia si viene appunto a formare una sorta di massa critica, che può dare l'impressione di essersi costituita per mezzo di un'azione di gruppo – anche se l'adesione alla conversazione fosse privata, da utente a utente, e non del tutto coordinata da una comunità politica con una volontà definita.

Questo tipo di dinamica si fa presto violenta: si parla quindi di shitstorm – la tempesta di tweet e commenti contenenti insulti o espressioni violente, accomunati da uno stesso hashtag – e di discorso giustizialista. Un tale esito è ciò in base al quale si è proposto di distinguere la pratica del canceling da quella del call-out, più concentrata invece sull'obiettivo di sollevare una pubblica conversazione attorno a certi temi, ed aggiornare in maniera durativa i codici. Si è a più riprese convocato il caso del #MeToo, che ben mostra come le due pratiche siano intimamente correlate e come potrebbero benissimo essere compresenti all'interno dello stesso fenomeno.

Dopo aver fatto infine chiarezza sui principali costituenti dell'oggetto del presente elaborato, ed aver illuminato il segno della cancel culture sotto più rispetti, ricollegandosi sia ad una dimensione più legata al discorso mediale (affrontata nel primo capitolo) che a quella che lo

sostanza come oggetto della cultura (affrontata nel secondo capitolo), si è deciso di proporre due casi di studio da sottoporre ad analisi.

Si avvanzeranno dunque dapprima le ipotesi di ricerca: tutti quegli elementi che sono stati osservati nel corso della presente riflessione, sui quali si è posto interesse. Queste ipotesi di ricerca offriranno il materiale a partire dal quale si rifletterà sui casi di studio, che si procederà a presentare.

Il primo caso di studio, come già accennato, riguarda la vicenda della cancellazione di J.K. Rowling. Lo si è scelto anche in base ad un criterio quantitativo: interpretando i dati offerti dallo strumento Google Trends si può evincere come, con il caso mediatico che ha riguardato l'accusa di transmisoginia alla scrittrice - dalla quale deriva il tentativo di boicottaggio che gli è stato rivolto contro -, si abbia il primo picco di ricorrenze del termine cancel culture all'interno della stampa statunitense (cfr. Fig. 3a); il picco assoluto nel Regno Unito, ed una prima impennata in Italia (cfr. Fig 3b), dove fino all'estate del 2020 l'espressione si direbbe essere stata abbastanza impopolare.

Questo picco si registra in concomitanza con la pubblicazione della lettera firmata da 150 intellettuali a tutela della libertà di espressione, pubblicata da Harper's Magazine, cui si farà riferimento (cfr. 3.2.2).

Il caso è però di indubbio interesse culturale perché è composito: il canceling di Rowling interseca anche la traiettoria della narrazione mediatica della guerra in Ucraina, dal momento che lo stesso Putin a fine marzo 2022 ha rinvangato il caso Rowling per parlare della cancel culture occidentale. Ripercorrere questa vicenda in tutta la sua complessità sarà - ci si augura - l'occasione di scoprire una acquisita familiarità rispetto a certe dinamiche, che sono state sottolineate nel corso del lavoro.

Il secondo caso di studio che si è selezionato riguarda la già menzionata vicenda del bacio di Biancaneve (cfr. 1), nelle prime pagine di questo scritto, per chiudere un cerchio. Anche qui la scelta viene dettata da parametri quantitativi e qualitativi: il caso mediatico di Biancaneve costituisce il picco di ricorrenze del termine cancel culture in Italia (cfr. Fig 3b); significativamente, non ci sono corrispondenze significative di dati nel Regno Unito e negli States (cfr. Fig. 3a). Nell'affrontare questa vicenda ci si concentrerà allora eminentemente nel problema della traduzione: tra la semiosfera anglofona e quella italiana, tra differenti condizioni d'uso dei social network (Twitter e Facebook), tra discorsi giornalistici.

Si vedano quindi i dati osservabili sui grafici di Google Trends. La ricerca è stata impostata in un arco temporale che copre gli ultimi quattro anni - dal 7/06/2018 al 7/06/2022 - per osservare le ricorrenze del termine “cancel culture” all’interno delle ricerche su Google, sia in Italia che negli Stati Uniti.

Fig. 3a. Forte impennata di ricorrenze coincidente col periodo che va della copertura del caso Rowling alla lettera contro la cancel culture di Harper’s Magazine

Fig. 3b. Picco ricorrenze coincidente col periodo della copertura del caso Biancaneve.

3.2.1 Ipotesi di ricerca

La prima ipotesi di ricerca riguarda il concetto di clickbaiting nella comunicazione giornalistica online, che nel primo capitolo si è affrontato come fenomeno semiotico, proponendone una tipologia (cfr. 1.1.2).

Si è visto come la progressiva tendenza del discorso giornalistico alla settimanalizzazione, ed in generale al sensazionalismo, all'interno dell'economia delle piattaforme finisca per essere sussunta da quello che si è presentato come il paradigma della lotta (cfr. 1.1.4), come un regime patemico del discorso giornalistico all'interno del quale dominano le passioni tristi – Bader e Sirb (2021), nel proporre questo interpretante, parlano anche di catastrofismo o post-sensazionalismo.

In questo scenario il clickbaiting – che, si è detto, è stato negli anni contrastato dalla programmazione algoritmica di un social network come Facebook, comportando una progressiva risemantizzazione della pratica nel corso degli anni Dieci (cfr. 1.1.3) – si diffonde sempre di più nella tipologia esemplificata dalla figura 1c; si presenta quindi attraverso un titolo laconico strutturato da una precisa semantica, pensato per instillare nel lettore una disposizione modale a voler-sapere che è però dominata da un timbro timico fortemente disforico. Sarà dunque anche una questione di pragmatica, e di rapporto tra l'enunciatore e Lettore Modello, per capire come lo stile enunciativo – a partire dal titolo – condizioni l'interpretazione del lettore non soltanto per quanto riguarda i saperi, ma soprattutto per la gestione delle passioni: i giornali operano “come potenti modulatori passionali: suggeriscono atteggiamenti interpretativi preferenziali sui fatti e disposizioni passionali nei confronti degli attori” (Lorusso e Violi, 2004 § 2.4).

Si presenteranno allora alcuni degli articoli che in Italia hanno comunicato soprattutto la notizia del caso Biancaneve, per individuare quali rapporti intrattengono con questo elemento; quanto sia opportuno collocare queste notizie sulla cancel culture all'interno del paradigma della lotta, e quanto sia forte la componente della viralità – quindi, del clickbaiting.

Interrogarsi sul clickbaiting significa infine riflettere sui criteri di *notiziabilità* di determinati eventi (cfr. 1.1.1). Lorusso e Violi (2004) sostengono che la notiziabilità avrebbe a che fare con uno scarto di eccezionalità rispetto ad una regolarità di accadimenti, e che le condizioni di questa eccezionalità sarebbero tendenzialmente disforiche. Si cercherà di considerare senza innocenza la scelta di raccontare determinati eventi, che appariranno come salienze solo all'interno di determinate cornici narrative.

La seconda ipotesi di ricerca verte infatti sulla narratività. Si è trattato di narrazioni parassitarie (cfr. 1.2.3) e degli universi narrativi delle fantasie di complotto, descritti come animati da determinate isotopie tematiche (e sulla ricorrenza di determinate figure attoriali) e da schemi narrativi fortemente schiacciati sulla polarità del soggetto e dell'anti-soggetto.

Si proverà ad osservare come questo tipo di architetture narrative si intersechino al concetto di postura, che si è cercato di esporre (cfr. 2.2) e come anche questa componente intervenga sulla costruzione, da parte della testata giornalistica, del Lettore Modello.

Bisognerà dunque fare caso al concetto di vittima; come viene allestita una posizione attanziale di soggetto all'interno di determinati eventi enunciativi che si presta alla vittimizzazione; come, per converso, viene costruita la posizione che si predispone per l'Anti-soggetto. Il rischio dal quale mettersi al riparo è quello di avere a che fare con impalcature narrative estremamente semplificate e conflittuali, che impoveriscono la possibilità di una comprensione più piena delle storie raccontate, depotenziandole ed al tempo stesso avvelenando il pozzo dell'informazione. Non ci si esimerà infine dall'osservare alcune ricadute extra-semiotiche. Proporre una critica della vittima, come vuole Giglioli (2014), significa infatti proporre una griglia che consenta di orientarsi per distinguere le posture dalle imposture e complessificare il gioco dialettico della vittima e del carnefice. Si tratterà allora di disegnare una topografia sociale che possa consentire di individuare il posizionamento, all'interno della semiosfera, degli attori coinvolti nei casi che ci si appresta ad affrontare. La stessa necessità si era osservata anche per complicare la distinzione tra call-out e canceling (cfr. 3.1.1), ed è possibile inquadrarla all'interno di un paradigma di matrice marxista, di analisi tra rapporti di forza.

Si intende che questo aspetto non pertiene propriamente alla sede dell'analisi quanto a quella della valutazione, e che non possa esservi una lettura univoca per quanto riguarda le ragioni delle istanze coinvolte – un discorso che interessa, come si potrà apprezzare, soprattutto il caso Rowling.

Eppure, l'impressione di chi scrive è che per comprendere fino in fondo le dinamiche di questo fenomeno non ci si possa esimere dal valutare, soppesare, commisurare i posizionamenti assiologici forti che vengono manifestati dai discorsi che sono oggetto di queste contese. Una delle cui ragioni d'essere è, in molti casi, il tema della giustizia sociale – una questione intimamente politica, che è impossibile inquadrare al di fuori di un orizzonte ideologico. Del resto, l'analista è sempre consapevolmente calato all'interno della cultura, e non può esimersi da un'osservazione partecipata, mediata dalle assiologie che si danno nella propria enciclopedia.

La terza ipotesi di ricerca ha a che fare con il passaggio dalla verità alla veridizione. In tutto il secondo paragrafo del primo capitolo (cfr. 1.2) si è trattato del rapporto tra il discorso giornalistico e le sue condizioni di verità; si è discusso del concetto di postverità e di fake news, vertendo lo sguardo sul concetto semiotico di patto fiduciario che si dà nelle relazioni semiotiche tra l'enunciatore e l'enunciatario, e che si trasforma in contratto di veridizione.

La cooperazione del lettore, che è chiamato a integrare il testo in tutte le sue componenti, implica un implicito contratto fiduciario con l'enunciatore, su cui si regge il patto comunicativo fra questi e il lettore. La 'fiducia' che si è disposti ad accordare all'enunciatore investe varie dimensioni del senso, in primo luogo certamente la veridicità di quanto detto. Se un giornale ci dà una notizia sappiamo che essa non è necessariamente vera, ma tendiamo a considerarla tale in virtù del contratto, siamo cioè disposti ad ammettere che ci siano probabilmente buone ragioni per ritenerla vera e che non si voglia consapevolmente ingannarci. In questa prospettiva la 'verità', più che una precisa corrispondenza alla realtà fattuale, diviene una dimensione intersoggettiva, legata al rapporto fra enunciatore ed enunciatario. Si parlerà in questo caso, più che di 'verità', di veridizione, e il contratto fiduciario si specificherà come contratto veridittivo. (Lorusso e Violi, 2004: p.73).

Si è riflettuto sul rapporto di correlazione tra il regime discorsivo della postverità ed un progressivo scollamento tra il livello dell'enunciazione ed il livello dell'enunciato all'interno del mondo dell'informazione, sussunto dal mondo dello spettacolo e preso nella cultura convergente - da cui anche l'idea di infotainment, dell'invadente compresenza dell'intrattenimento nell'informazione.

Questo scollamento, come si è già proposto, si traduce in delle complicazioni a proposito dei contratti di lettura e di veridizione, in una progressiva deformazione della nozione di genere testuale per quanto riguarda l'identità del quotidiano di informazione all'interno delle piattaforme; in una conseguente caoticità all'altezza delle relazioni logiche nel quadrato tra l'Essere ed il Sembrare (Greimas, 1983), e dei processi di decodifica del lettore.

Se ne era conclusa la necessità di passare da un piano di verificabilità ad uno di veridizione, in opposizione alle cosiddette pratiche di debunking, facendo attenzione alla dimensione della fiducia (cfr. 1.2.4). Si farà caso a come viene modulata la fiducia dal posizionamento di alcune testate per quanto riguarda lo stesso ecosistema discorsivo della comunicazione giornalistica, cercando di intuire le possibili ricadute sulla salute del dibattito pubblico e del sistema dell'informazione.

Si cercherà di capire in che misura le notizie che verranno presentate a proposito dei casi di studio possano dirsi notizie false o meno; in che misura sia possibile individuare al loro interno gli interpretanti patogenici delle fantasie di complotto. Come nota Lorusso (2018) – e come si

è più volte sottolineato – in certe notizie “a prevalere è un criterio non di attendibilità ma di efficacia narrativa”.

La quarta – ed ultima - ipotesi di ricerca ha invece a che fare con i precipitati del secondo capitolo, il cui baricentro si individua nell’idea di conflitti tra codici. Si sono illustrate le compatibilità tra il modello della cultura lotmaniano della semiosfera e quello echiano dell’enciclopedia (cfr. 2.1) e a partire da questi si è provato a ragionare sul concetto di senso comune (cfr. 2.1.4).

La necessità di cogliere questo angolo della riflessione deriva dal topic – nella teoria echiana, la dimensione delle ipotesi interpretative sul contenuto di un testo (Eco, 1979) – di tutte le notizie sulla cancel culture che si sono già citate nel corso dell’opera, e che emergerà anche in quelle che si avanzeranno nell’analisi.

La cancel culture ha a che fare con i cultural studies; è un’ipotesi interpretativa sulla percezione di un discorso accademico – soprattutto anglofono – cui viene attribuita una dimensione di egemonia: è il discorso dei gender studies, dei post-colonial studies, del pensiero femminista. Bisognerà soffermarsi sulle dinamiche traduttive che intercorrono tra i discorsi di questo tipo di cultural studies, e quelli che vengono fatti su di essi; tra un discorso *del* margine ed un discorso *sul* margine.

La distanza che separa certi codici locali ed altri, certi centri di una semiosfera dalle sue periferie, dà luogo a quel problema di traduzione che consiste in una speciale distorsione ottica: quella di scambiare il margine di una semiosfera per il suo fuori (Lotman, 1975). Ed è in relazione a questa dinamica che si è proposto di convocare la nozione filosofica di senso comune (Deleuze, 1968; 1969); mostrare come al di fuori del senso comune rischi di esserci spazio solo per un *nonsense*, e venga negato il diritto ad una prospettiva.

I problemi della distanza tra codici ed i relativi dismorfismi traduttivi sono stati collegati alle teorie antropologiche di Friedman (2018), all’interpretazione sociologica di Ventura (2022) ed all’idea di collasso del contesto all’interno della semiosfera digitale (cfr. 2.1.3).

All’interno delle analisi sarà quindi opportuno considerare il contributo di questa frizione tra codici incompatibili e valutare gli errori di traduzione. Sarà soprattutto necessario fare delle ipotesi circa le responsabilità delle testate giornalistiche nella gestione del sapere del lettore; in altre parole, osservare come il Lettore Modello venga costruito a partire da un set di aspettative patemiche e semantiche, da un punto di vista sul mondo con le proprie assiologie - valori e posizioni politiche, notano Violi e Lorusso (2004) –, ed in questo senso la nozione interpretativa di Lettore Modello differisce da quella di enunciatario, ispessendola.

Il Lettore Modello può essere definito soprattutto in relazione a due livelli semioticamente pertinenti: il livello cognitivo, o relativo al sapere, che presiede alle modalità interpretative e di attribuzione di senso al testo, e il livello passionale, relativo piuttosto al tipo di partecipazione e atteggiamento con cui il testo suggerisce (o prescrive) di porsi di fronte a ciò che viene detto, proponendo posizioni di adesione, simpatia, o al contrario condanna, critica o indifferenza nei confronti di eventi e personaggi. (ivi, pp. 69-70).

La definizione del registro enciclopedico del Lettore Modello avviene sulla base di *presupposti impliciti* (ivi), che regolano le condizioni di sapere di un testo. Questo concetto offre un altro interessante punto di contatto tra la cooperazione testuale echiana e la riflessione di Deleuze (1968 § 3) sul senso comune, dacché questo è definito sulla base di *presupposti soggettivi* o impliciti: certe condizioni di sapere che vengono date per scontate sulla base del “*tutti sanno*”, per risolvere il problema del *cominciamento* in filosofia. La domanda del cominciamento “*da dove iniziare a pensare?*” potrebbe allora essere forse riproposta, tradotta nel dominio semiotico con: “*da dove iniziare a scrivere?*” – *che cosa si può non dire?* –; ed è ciò che più o meno implicitamente si pone anche all’origine del testo giornalistico, con la mediazione e l’integrazione di un rapporto durativo e stabile tra la testata ed il suo Lettore Modello. Un meccanismo oliato, che si sostanzierà su uno sfondo di regolarità cognitive (su delle isotopie). Non è questa la sede per esplorare la totalità delle ricadute di questa possibile convergenza, che non si vuole neanche proporre ma soltanto abbozzare. La domanda che però si invita a questo punto a sollevare – ed è forse la più importante – sarà dunque: quante e quali conoscenze vengono presupposte nella costruzione del Lettore Modello? Quali disposizioni modali verranno assunte rispetto al Soggetto e all’Anti-soggetto all’interno di queste narrazioni? Insomma: come contribuisce l’enunciatore a distribuire i saperi dentro le storie che racconta, e come li amministra? Come interagisce all’interno di questo conflitto tra codici: funge da mediatore o da provocatore?

Volendo spingersi oltre, se dovessero – come si vuole anticipare – evidenziarsi delle responsabilità degli enunciatori (i *gatekeepers* del discorso giornalistico) nella gestione delle guerre culturali (cfr. 2.1.2), arrivare a chiedersi: Agiscono all’interno di un determinato discorso ideologico? Quanto sono condizionati dalle condizioni economiche di questo settore industriale – agiscono per profitto o per disperazione?

Si sono sollevate molte domande, diverse delle quali destinate a rimanere aperte. Alcuni aspetti saranno più rilevanti in un singolo caso di studio, mentre nell’altro potrebbero passare inosservati. Da un punto di vista più generale, sotto al profilo metodologico il lavoro che si

vorrà proporre coinvolgerà alcuni elementi dell'analisi semiotica testuale di stampo generativo per quanto riguarda i singoli articoli, e delle più generali considerazioni di carattere interpretativo.

E' comunque necessario premettere che lo scopo di questa sezione non è quello di offrire un'analisi per quanto riguarda i singoli contenuti testuali, quanto quello di ricostruire un fenomeno della cultura: individuare delle forme, tracciare delle isotopie intertestuali, registrare le soluzioni di continuità del senso che in esse si manifesta.

Casomai si cercherà, dunque, di analizzare la cultura da un punto di vista formale, come

...gerarchia di codici che genera regole discorsive che a loro volta generano testi, tracce, documenti, comunicazioni: una rete in cui le posizioni sono rilevanti e generative di sviluppi, inclusivi ed esclusivi (Lorusso, 2010: p.21).

3.2.2 J.K. Rowling e la Lettera sulla Libertà di Espressione

Joanne Rowling (J.K. Rowling è infatti uno pseudonimo)¹⁹³ è universalmente nota per essere l'autrice che ha dato vita al mondo fantastico di Harry Potter. Ha venduto centinaia di milioni di copie con i suoi libri, tradotti in tutto il mondo, e vinto numerosi premi letterari. *Harry Potter e i doni della morte*, il capitolo conclusivo della saga, è ritenuto essere il libro più venduto della storia dell'editoria. Il franchise nel suo complesso, ad esempio attraverso l'accordo con la casa editrice Bloomsbury e quello cinematografico con la casa di produzione Warner Bros, ha fruttato miliardi di dollari.

Nel 2006 la rivista Forbes ha stimato che Joanne Rowling fosse la seconda donna più ricca del Regno Unito (col primo posto occupato da Queen Elizabeth); nel 2010 è stata incoronata anche davanti alla regina come la donna più influente; si è esposta nell'impegno politico come femminista e filantropa, attraverso numerose opere di beneficenza. Oggi è una scrittrice ancora attiva sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, con il quale ha intrapreso una avventura letteraria – inizialmente sotto mentite spoglie – completamente indipendente dalla saga fantasy cui deve il suo successo.

¹⁹³ Tutte le seguenti informazioni sono state prese dalla pagina Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling

Il rapporto tra J.K. Rowling e il nostro caso di studio costituisce un passaggio abbastanza obbligatorio: sarebbe infatti stata *cancellata* almeno cinque volte¹⁹⁴, in un arco temporale di due anni che va dal dicembre 2019 al dicembre 2021, fino ad essere addirittura convocata dall'appello di Putin del 25 marzo 2022 contro la cancel culture occidentale.

Tutto ebbe inizio in seguito al caso riguardante Maya Forstater, una ricercatrice britannica coinvolta in un processo con il Centre for Global Development Case, presso il quale era impiegata. Un'investigazione interna sulla sua attività su Twitter aveva comportato il ritiro dell'offerta di rinnovo del contratto di ricerca, per via di espresse dichiarazioni transfobiche. Forstater fa quindi causa al luogo di impiego, e nel novembre 2019 il tribunale del lavoro britannico si è pronunciato dichiarando che “le sue posizioni assolutiste sul sesso” non sarebbero “degne di rispetto all'interno di una società democratica”¹⁹⁵ (traduzione libera).

Il caso attira l'attenzione dei media e dei social; su Twitter si diffonde l'hashtag #IStandWithMaya a sostegno dei diritti della dipendente. Anche Joanne Rowling condivide un tweet (cfr. Fig. 4a).

Figura 4a: tweet di JK Rowling del 19/12/2019

Si noti l'ultima frase: “...cacciare le donne dal proprio posto di lavoro per il solo constatare che il sesso è reale” (traduzione libera). Quest'espressione scatena le reazioni delle comunità trans di Twitter: l'espressione di sostegno verso una donna licenziata a causa delle proprie posizioni

¹⁹⁴ Lo nota lei stessa, con evidente autoironia – che dice anche molto sulla consistenza dei processi di canceling in termini semiotici: Rowling (2020)

¹⁹⁵ <https://www.pinknews.co.uk/2019/12/19/maya-forstater-gender-critical-views-not-protected-equalities-act-judge-james-taylor/>

transfobiche, commentata con l'asserzione che "il sesso è reale" – in evidente opposizione al concetto di genere – fa insinuare il dubbio che Joanne Rowling appartenga alle cosiddette *TERFs* (acronimo di "Trans Exclusionary Radical Feminists"), ovvero il pensiero femminista che esclude le donne trans dalle proprie rivendicazioni, insistendo su una visione del genere assolutamente dipendente dal sesso biologico, o cromosomico.

La corrente TERF del cosiddetto femminismo della differenza viene al meglio esemplificata dal saggio *The Transsexual Empire* (Raymond, 1979), in cui l'idea della donna trans viene ridotta alla forma finale di appropriazione del corpo femminile da parte del maschio. Qui si auspica inoltre l'eliminazione della *transessualità*, e l'introduzione di più severi controlli medici e psicologici per ridurre la pratica della transizione.

Non è dunque solo una questione di validità ontologica rispetto all'identità trans; si tratta di un progetto politico che rema nella direzione contraria rispetto ai movimenti di liberazione trans ed alle loro rivendicazioni politiche: meno *gatekeeping* medico e giuridico per quanto riguarda il riconoscimento dell'identità di genere in cui ci si identifica, a dispetto di quella assegnata alla nascita (ContraPoints, 2020).

Il post di J.K. Rowling viene profusamente commentato e condiviso, suscitando le prime polemiche: inizia un primo giro di cancellazione. Ma la contestazione deflagra nel giugno del 2020 in seguito ad un nuovo tweet incriminante (cfr. Fig. 4b):

Figura 4b: tweet del 6/07/2020

Il fare polemico di Rowling è qui esplicito. Vuole suggerire una relazione di equivalenza tra il concetto di “donna” e quello di “persona con le mestruazioni”, che viene invece rivendicato dalla comunità transgender e genderqueer: non tutte le persone con le mestruazioni si identificano come donne, come ad esempio gli uomini trans e le persone nonbinary; non tutte le donne hanno le mestruazioni, del resto.

L’autrice viene quindi attaccata, e s’innesca un botta e risposta di tweet con alcuni account che l’accusano di *hate speech* (cfr. Fig. 4c):

Figura 4c: tweet del 7/07/2020

Rowling cerca allora di difendersi: asserisce di sostenere le persone trans e di riconoscere le loro vulnerabilità, e quindi di non stare in nessun modo contribuendo ad un discorso d’odio; rifiuta quindi l’appellativo di TERF, mentre continua a sostenere la realtà della dimensione del sesso biologico a discapito della sua risoluzione nella nozione di genere, sulla quale non si dice disposta ritrattare: “non è odio dire la verità” (traduzione libera).

J.K. Rowling diventa un trending topic su Twitter; la discussione si fa molto accesa e partecipata, procedendo per quattro giorni fino a che – in data 10/06/2020 – la stessa autrice rilascia un *longform* sul proprio blog intitolato *J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues*¹⁹⁶ (2020).

¹⁹⁶ <https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/>

Racconta di essersi appassionata alle questioni di genere e di averle anche approfondite da un punto di vista filosofico, per interesse professionale e personale, già da prima del caso Forstater. Seguono delle considerazioni: Rowling si dice preoccupata dal fatto che la gestione di un discorso politico e pedagogico così complesso sia stata appaltata da queste forme di attivismo trans; preoccupata per il regime di cancellazione e per la libertà di espressione – vengono dunque chiamati in causa gli elementi che ci pertengono, convocati dalla stessa autrice. La riflessione si fa poi più intima:

I'm concerned about the huge explosion in young women wishing to transition and also about the increasing numbers who seem to be detransitioning (returning to their original sex), because they regret taking steps that have, in some cases, altered their bodies irrevocably, and taken away their fertility. Some say they decided to transition after realising they were same-sex attracted, and that transitioning was partly driven by homophobia, either in society or in their families (ivi).

Confessa dunque il timore che lei stessa, se fosse nata trent'anni dopo, avrebbe considerato la transizione: “la tentazione di evadere la condizione di esser donna sarebbe stata enorme”; “se avessi trovato un senso di comunità online che non potevo trovare nelle mie immediate circostanze, credo che avrei potuto convincermi a voler diventare il figlio che mio padre ha sempre apertamente detto avrebbe preferito” (ivi, traduzione libera). Racconta, infine, la propria esperienza di abusi sessuali e domestici derivante dal suo primo matrimonio; come ancora oggi soffre di disturbi da stress post-traumatico, e come i violenti attacchi che ha ricevuto nelle shitstorm (durante il canceling) le abbiano riattivato determinate memorie.

I problemi che intende sollevare, sostiene, non hanno quindi a che fare con l'identità transgender, ma con i procedimenti giuridici di riconoscimento del genere – come quello discusso dal governo scozzese al tempo – che consentirebbero il rilascio di certificati anche a persone che non hanno avviato un percorso ormonale di transizione. Il rischio è di permettere a qualunque uomo, che decidesse di identificarsi come donna, di invadere quelli che secondo l'autrice dovrebbero essere assolutamente preservati in quanto spazi sicuri femminili – facendo riferimento alla questione dei bagni pubblici, che nel mondo anglosassone è variamente dibattuta. La *Twitter mob* dei *transactivists* – scrive - non sembra in grado di cogliere questo tipo di complessità; conclude esprimendo il desiderio che le donne possano ancora esprimere le proprie preoccupazioni, senza dover ricevere minacce e abusi.

ContraPoints (2020), nel video che dedica al caso, si sofferma a riflettere su questa auto-descrizione che Rowling concede a partire dalla nozione di bigottismo – l'appellativo “bigot”

è ricorrente all'interno dei casi di canceling, rivolto come accusa alla persona che si vuole denunciare, soprattutto per quanto concerne la transfobia.

Osserva come Rowling non possa dirsi davvero “bigotta”, e come il suo non sia direttamente un discorso d'odio; gli elementi problematici che si manifestano nell'articolo di Rowling sono dei più sottili luoghi comuni che denotano il discorso bigotto – come ad esempio il panico morale sui bambini che verrebbero convinti di essere trans, non a caso agitato anche dalle stesse istanze collettive che propongono lo spauracchio dell'ideologia gender insegnata nelle scuole (si veda ad esempio il caso italiano del *Popolo della famiglia*¹⁹⁷, che si espone direttamente sul problema della de-transizione avanzato anche da Rowling).

Si dovrebbe per questo parlare – propone - di *bigottismo indiretto*: un discorso politico infiltrato dalle narrazioni parassitarie di matrice bigotta; da quei luoghi comuni, da quelle forme stereotipiche culturali che sostanziano discorsi d'odio e proliferano all'interno degli immaginari delle fantasie di complotto.

Nell'esplicitare i punti di cui si compone il bigottismo diretto (cfr. Fig. 4d) propone l'esempio del pregiudizio antisemita; l'elenco in cui si articolano i punti del bigottismo indiretto sono invece tematizzazioni o strutture sintattiche. Per proporre un'analogia familiare nella traduzione italiana: se uno degli elementi del bigottismo diretto può essere un esplicito pregiudizio razziale, questo si dà indirettamente e in maniera ricorrente nella formulazione “non sono razzista, ma...”

Figura 4d: screenshot di ContraPoints (2020)

¹⁹⁷ <https://www.ilpopolodellafamiglia.it/2021/06/03/e-negli-usa-si-parla-di-detrasizione/>

Le osservazioni di ContraPoints (2020) diventano a questo punto rilevanti per quanto riguarda la quarta ipotesi di ricerca che si è proposto di individuare (cfr. 3.2.1): il discorso bigotto indiretto – prosegue - si articola mobilitando il “common sense” – che qui si suggerirebbe però di tradurre come “buonsenso”, piuttosto che con “senso comune”¹⁹⁸.

Asserire ad esempio che “il sesso [biologico] è reale” è indubbiamente una proposizione di buonsenso: talmente generica da apparire filosoficamente incontestabile, e al contempo perfettamente compatibile con un’enciclopedia media strutturata su una corrispondenza puntuale tra binarismo sessuale e binarismo di genere. Si è già trattato di come alcuni discorsi accademici (cfr. 2.1.1) – fra i quali certamente anche i gender studies – presentino delle stratificazioni di codice estremamente complesse e periferiche, tali da apparire presso alcune regioni centrali come non-decodificabili, e dunque incomprensibili, estranee – come *nonsensi*, come Caos, come il Fuori di una semiosfera.

ContraPoints nota come certi slogan da Twitter – “sex is real” da una parte, “trans women are women”¹⁹⁹ dall’altra – spingano inevitabilmente la discussione verso considerazioni di natura semantica ed ontologica: “che cos’è il sesso?”; “che cos’è una donna?”; dissertazioni sulla metafisica del genere all’interno delle quali è facile trovare incomprensione e cadere in disaccordo, tantopiù all’interno di un social network come Twitter, caratterizzato da determinate limitazioni dello spazio espressivo (cfr. 2.2.3).

Anche quella che a tutti gli effetti sembra interpretabile come una proposta di *igiene verbale* (cfr. 2.1.4), avanzata dagli attivisti trans e nonbinary, di impiegare il termine “people who menstruate” in luogo di “women” ben si presta ad un fraintendimento: viene immediatamente ricollocata all’interno di un frame di eccessi del politicamente corretto, come l’ennesima assurdità della loony left (cfr. 2.1.3). Finisce per passare come un tentativo di *pervertire* il senso comune, o il buon senso – cadendo quindi al di fuori di una prospettiva possibile, scivolando dalla periferia verso il Fuori. Non è un caso che lo stile enunciativo di Rowling si serva in questo tweet di un’ironia aggressiva: come se chi propone questa formula avesse dimenticato il termine “donna”.

¹⁹⁸ Si è fatto caso a come negli USA l’espressione “common sense” sia ricorrente nel discorso conservatore, ed esplicitamente rivendicata dalla comunità trumpiana. Si veda:

<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/trump-common-sense/535872/>

Non sembra peregrino notare una correlazione tra questo uso e la ricorrenza con cui, in Italia, il leader della Lega Matteo Salvini è solito rivolgersi alle “persone di buonsenso” nei suoi discorsi e nei post sui social. Si è già notato come la narrazione sulla cancel culture proposta da Giorgia Meloni (2021) sia del resto di diretta importazione dalla convention repubblicana statunitense di allora; come ci sia un forte riciclo narrativo all’interno del discorso sovranista internazionale, non a caso coordinato negli anni da figure strategiche come quella di Steve Bannon.

¹⁹⁹ L’hashtag #TransWomanAreWoman è stato impiegato nel call-out rivolto a J.K. Rowling per esprimere una posizione che vuole contrapporsi alla sua, offrendo il proprio sostegno alle donne trans.

Nell'esperienza del collasso del contesto, la differenza di potenziale di saperi e di codice dà luogo a tensioni esplosive, che si manifestano in tutta la loro drammaticità a ridosso di *topic* quali quello degli studi di genere o post-coloniali, come si è già fatto notare per il caso di cronaca della *apple pie* – la torta di mele razzista (cfr. 2.1.1).

Come in quel caso, infatti, anche il discorso dei gender studies è appannaggio di un'élite accademica per lo più frequentata da studenti e sostanziata dal metalinguaggio della *French Theory*, che ha dato luogo ad una branca degli studi sociali e culturali relativamente recente nonché connotata da un alto costo di entrata in termini di competenze, spesso associata da alcuni epigoni (con una connotazione più o meno dispregiativa) ad un programma di *decostruzione* – Nagle (2018) osservava il rapporto di filiazione tra la woke culture e la teoria butleriana della performatività del genere (cfr. 2.1.2).

Il topic stesso di questi dibattimenti è quindi intriso di guerre culturali, costitutivamente segnato da problemi di traduzione. Ci si apre così ad uno sdoppiamento: da una parte, il caso Rowling per come lo si è raccontato fino ad ora, ha a che fare con il tema della giustizia sociale per quanto riguarda la transfobia – con il problema politico del legiferare in merito alle identità di genere non-conformi, con la questione filosofica dello statuto di queste identità. E si presta, nella sua paradossale *indibattibilità*, ad essere scavalcato dal meta-discorso: sulla polemica, sugli attacchi subiti, sulla cancel culture. Come si notava in sede di ipotesi di ricerca, il discorso *del* margine scivola nel discorso *sul* margine.

Si veda come. In seguito all'articolo che Rowling (2020) ha pubblicato sul suo blog – o immediatamente prima, in seno allo scoppio della polemica su Twitter – giungono le prime notizie in proposito dei quotidiani italiani.

L'11/06 il Corriere della Sera²⁰⁰ – nella sezione esteri – dedica un articolo di cronaca a commento del longform di Rowling sul proprio blog, che titola: *J.K. Rowling, dopo le accuse di transfobia: "sono stata vittima di abusi domestici"*; ci viene spiegato nel sottotitolo che l'autrice avrebbe “deciso di divulgare la notizia per contestualizzare i suoi controversi commenti dei giorni scorsi sui transgender”.

JK Rowling, *semplicemente per aver ricordato che le donne esistono in natura, si è vista bollata con l'epiteto ormai abusato di Terf* (Trans Exclusionary Radical Feminist, ossia femminista radicale che esclude i trans): infatti la polemica su sesso e genere vede su fronti opposti i sostenitori dei diritti dei transessuali e le femministe che rivendicano

²⁰⁰ https://www.corriere.it/esteri/20_giugno_11/jkrowling-le-accuse-transfobia-sono-stata-vittima-abusi-domestici-b4ac2cfa-abbc-11ea-822f-b27e74f859d1.shtml

l'inviolabilità degli spazi femminili. E la scrittrice ha spiegato ieri in un breve saggio pubblicato sul suo sito web che *sono proprio le traumatiche esperienze patite in gioventù che l'hanno convinta* della necessità di mantenere spazi per sole donne: la sua opinione è che *il problema maggiore con la difesa a oltranza dei diritti dei transessuali* è che gli uomini potrebbero aver accesso agli spazi femminili semplicemente dichiarando di sentirsi donne (ivi. Corsivi nostri).

Si noti un certo tipo di indulgenza nella formulazione “semplicemente per aver ricordato che le donne esistono in natura, si è vista bollata con l'epiteto ormai abusato di Terf”. Ci si era ripromessi di dover indagare il modo in cui la testata costruisce il proprio Lettore Modello sulla base di presupposti impliciti, modulando il sapere nel testo: si può notare come l'articolo del Corriere insista qui nel solco del senso comune. Il concetto di donna non viene messo in discussione, non ci viene proposto alcun tipo di mediazione rispetto alla proposta di senso del discorso di genere portato avanti dall'attivismo trans; non c'è nessuno spazio di traduzione, o modo per aumentarne l'intelligibilità: ci si limita a ribadire l'ovvio, e cioè che “le donne esistono in natura”.

L'epiteto “TERF” è qualcosa di cui, allo stesso modo, si tenderebbe ad “abusare”. Siamo in compresenza sia di uno stile enunciazionale oggettivante – l'attante cognitivo dell'informatore si limita a constatare dati di fatto - sia di una totale immedesimazione nella prospettiva di Rowling, che conduce il lettore ad assumere un punto prospettico fortemente soggettivo. Si era già osservato il rischio di riprodurre un discorso ideologico nella necessaria gestione degli impliciti per quanto riguarda l'organizzazione del sapere del Lettore Modello: in questo caso - come in tutte le asserzioni di buonsenso - siamo di fronte ad un discorso orientato da determinati vettori assiologici che nasconde volutamente le proprie premesse di parzialità, manifestandosi come oggettivo.

Infine, va notato come venga allestita la posizione di vittima per J.K. Rowling, nei confronti della quale il lettore si trova invitato ad empatizzare a discapito di chi la contesta – gli attivisti trans, per i quali è predisposto invece il ruolo di Antisoggetto. Il Soggetto e l'Antisoggetto di questa narrazione presentano una costruzione modale particolarmente asimmetrica. Il topic dell'articolo è che Rowling è una survivor: ha confessato di essere vittima di abusi domestici, e per questo va compresa se finisce per esprimere opinioni controverse sull'identità transgender; al lettore viene chiesta pietà, per contrasto agli impietosi che l'hanno attaccata. Questo è il modo in cui l'istanza dell'enunciazione agisce il suo esplicito ruolo di modulatore passionale del discorso.

E' interessante mettere in relazione questa proposta di senso all'articolo pubblicato sul sito di SkyTg24 in data 07/06²⁰¹: *J.K. Rowling, è polemica su Twitter per alcune affermazioni anti-trans*. Lo stile enunciazionale è molto più oggettivante, il contenuto di testo piuttosto minimale. Il fatto che sia stato inserito nella sezione "Spettacolo", e l'accentuazione della componente semantica scandalistica (a partire dal titolo), sono elementi che ci riportano al dominio del gossip, e che riducono il racconto della pratica del canceling – mai menzionata dalla stampa italiana in questa prima fase – ad un discorso sullo spettacolo all'interno della cultura convergente; ad modo di animare lo star system (cfr. 3.1.2) come suggeriva Lovink (2022).

Di interesse è inoltre il confronto con il framing proposto da Il Post in data 11/06, attraverso l'articolo: *Cosa ha detto JK Rowling sulle persone transgender e le donne*; il cui sottotitolo recita: *E perché se ne sta discutendo: un pezzo significativo del complesso dibattito sulle identità di genere*. Il testo viene pubblicato in contemporanea a quello apparso sul Corriere, ma il topic non consiste né nel racconto della violenza subita dall'autrice né nella mera attestazione della polemica in corso: viene subito inquadrata la questione di genere, rispetto alla quale ci viene proposta una lunga e complessa – ma comunque accessibile - disquisizione.

La modulazione del sapere del Lettore Modello è improntata ad un esercizio traduttivo, volto a rendere intelligibili i codici del discorso di chi propone la contestazione – e a comprenderne le ragioni. Anche in questo caso, dunque, lo stile enunciazionale oggettivante nasconde una implicita modulazione patemica, rivolta però alle istanze del discorso di genere che si contrappongono alla costatazione di buonsenso – la quale, come si è detto, risolve il concetto di genere in quello di sesso biologico in un'articolazione binaria. Il merito dell'articolo del Post è anche di riconoscere lo sfondo politico di questa dissertazione filosofica da divulgare, presentando la complessità delle posizioni coinvolte nel dibattito sul legiferare del governo scozzese in merito alla questione del riconoscimento dell'identificazione di genere – il *casus belli* che ha scosso Rowling.

I tre articoli della stampa italiana che si sono menzionati mostrano quindi approcci particolarmente diversi tra loro; e nell'inquadratura semantica e narrativa, e nelle proposte interpretative avanzate ai loro lettori. E' rilevante in ogni caso sottolineare come non si sia, fino ad ora, menzionata in nessun caso la pratica del canceling o la cancel culture. Questo interpretante viene infatti attivato solo in seguito, all'incirca un mese dopo. Mentre il trambusto

²⁰¹ <https://tg24.sky.it/spettacolo/2020/06/07/jk-rowling-tweet-anti-trans-polemica>

su Twitter continuava a sobbollire attorno alla scrittrice di Harry Potter, nel mondo angloamericano esplodevano altre situazioni.

A fine maggio 2020 si è consumato l'assassinio di George Floyd per mano della polizia americana; negli stessi giorni in cui si dava il caso Rowling, durante le manifestazioni del movimento di Black Lives Matter e trasversalmente in tutti gli Stati Uniti, si abbattevano o vandalizzavano le statue di Cristoforo Colombo. Sempre in data 10/06 la piattaforma di streaming HBO Max rimuoveva dal catalogo il film *Via col vento* (Fleming, 1951) in quanto razzista²⁰², sull'onda delle contestazioni, per reintrodurlo nel catalogo appena un mese dopo con l'aggiunta di un disclaimer. Nella stampa americana si parla sempre più consistentemente di cancel culture per riferirsi all'insieme di queste varie questioni, ed il costume inizia a diffondersi con una certa popolarità anche in Italia.

Il mese che intercorre tra il 7/06 ed il 7/07/2020 è un mese di guerre culturali, che culmina con un manifesto firmato da 153 "intellettuali" e pubblicato su Harper's Magazine, col titolo: *A Letter on Justice and Open Debate*²⁰³.

Tra i firmatari vi sono svariati nomi illustri: Noam Chomsky, Margaret Atwood, e – ovviamente – J.K. Rowling. La lettera non menziona mai esplicitamente i termini di call-out, canceling o cancel culture; il suo topic è l'illiberalismo dei movimenti di giustizia sociale di sinistra, che starebbero indebolendo i valori della tolleranza e del pluralismo, più propri di una società democratica. Si tratta essenzialmente di una denuncia del problema che non si possa più esprimere liberamente determinate opinioni per paura delle conseguenze²⁰⁴, e di come il restringimento del dibattito vada anche a discapito dei più deboli. Il passo centrale recita:

The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a liberal society, is daily becoming more constricted. While we have come to expect this on the radical right, censoriousness is also spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral certainty. We uphold the value of robust and even caustic counter-speech from all quarters. But it is now all too common to hear calls for swift and severe retribution in response to perceived transgressions of speech and thought.

²⁰² https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/06/10/news/via_col_vento-258844021/

²⁰³ <https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/>

²⁰⁴ Elisa Cuter (in AA. VV., 2022) nota come la questione di avere determinate conseguenze problematiche rispetto a pubbliche esternazioni – ad esempio, la paura di venire licenziati per un post infelice sui social - non dovrebbe essere rimesso alla tolleranza dell'attivismo, quanto casomai alla richiesta di maggiore chiarezza e diritti per quel che riguarda la tutela sociale e sul lavoro "rispetto alla propria rappresentabilità (e presentabilità) online". (ivi, p. 29).

In questa occasione, i principali quotidiani nazionali iniziano a parlare di cancel culture²⁰⁵.

Il Corriere della Sera²⁰⁶ in data 8/07/2020 titola: *Caso J.K. Rowling, l'appello degli intellettuali: "Basta intolleranza"*. Il sottotitolo recita: "Circa 150 le firme del manifesto contro la cancel culture", procedendo a citare alcuni fra i nomi più noti.

Per chiarezza, se ne riporterà un lungo estratto:

...circa 150 intellettuali escono allo scoperto per difendere i principi della libertà d'espressione minacciata non da una censura poliziesca tipica delle dittature, ma da una forma pervasiva e violenta di intolleranza che non si limita a mettere il bavaglio ai contemporanei, ma vuole fare tabula rasa del passato, di tutti gli autori che dall'antichità non si sono piegati ai dettami della nuova Inquisizione che vede in ogni opinione difforme un delitto, in ogni rappresentazione artistica e culturale anche del passato un attentato malvagio alle vittime dell'oppressione.

Il pensiero corre alla statua di Cristoforo Colombo abbattuta, a quelle di Abraham Lincoln, il presidente che ha abolito la vergogna della schiavitù, o di Winston Churchill, l'eroe della battaglia contro Hitler, cioè del vertice del razzismo, deturpate o vandalizzate, oppure al linciaggio cui è stata sottoposta JK Rowling, l'autrice di Harry Potter, indicata al ludibrio come persecutrice dei transgender per aver difeso il principio dell'identità biologica delle donne e soprattutto, questo è il punto, per essere intervenuta in difesa di una donna che aveva perso il posto di lavoro, licenziata in un attimo, per aver sostenuto analoghe opinioni. Una circostanza, appunto, in cui un'opinione diversa, discutibile come tutte le opinioni, viene equiparata a una manifestazione di malvagità, ispirata dalle peggiori intenzioni e dunque meritevole di essere punita.

Il titolo ricollega immediatamente la notizia della lettera alla vicenda personale di J.K. Rowling, variamente discussa nel corso del mese; il sottotitolo individua il topic come oggetto – come si è mostrato, solo presunto - della lettera: la cancel culture; espressione che non ricorrerà più all'interno dell'articolo.

Ci si rifarà in questo caso a quella che si è designata come la seconda ipotesi di ricerca (cfr. 3.2.1): si noteranno facilmente i toni apocalittici, propri del paradigma della lotta e del suo stile catastrofista. Viene scritto che la libertà di espressione sarebbe minacciata "da una forma pervasiva e violenta di intolleranza, che non si limita a mettere al bavaglio i contemporanei, ma

²⁰⁵ Si riporterà all'analisi soltanto l'articolo del Corriere, particolarmente esemplificativo. Un controesempio può venire fornito ancora una volta da Il Post: <https://www.ilpost.it/2020/07/09/lettera-harper-cancel-culture/>. Il Foglio prende particolarmente a cuore il valore liberale della libertà di espressione e del pensiero plurale, dedicando nelle settimane successive svariati editoriali al tema – alcuni più moderati ed in linea con la lettera di Harper's, altri dalla postura più esasperata – ed arrivando addirittura a proporre una nuova sottoscrizione: <https://www.ilfoglio.it/esteri/2020/07/08/news/manifesto-liberale-per-il-free-speech-321946/>.

Si è espresso in maniera più varia sul tema anche il Riformista: https://www.ilriformista.it/che-cosa-e-la-cancel-culture-al-centro-di-un-grande-dibattito-sulla-liberta-di-espressione-130629/?refresh_ce

²⁰⁶ https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_08/caso-j-k-rowling-l-appello-intellettuali-basta-intolleranza-6222b036-c150-11ea-b6e3-e528ab57c55a.shtml

vuole fare tabula rasa del passato”; si parla di una “nuova Inquisizione”. La cancel culture *presa sul serio* (cfr. 3.1.2) – una dittatura del pensiero unico che vuole riscrivere la storia – viene caratterizzata come somigliante ad un Antisoggetto tipico degli universi narrativi delle fantasie di complotto. J.K. Rowling, nel frattempo, viene menzionata per il “linciaggio cui è stata sottoposta”; di lei si dice che sia stata “indicata al ludibrio come persecutrice dei transgender per aver difeso il principio dell’identità biologica delle donne” (ivi).

Se della gestione dei saperi del Lettore Modello per quanto riguarda il caso specifico di Rowling si è già detto, si noti semplicemente come la cancel culture venga dipinta in questo caso come un’entità trascendente del tutto slegata dalle pratiche di canceling – cui in Italia non viene ancora dato nome, ma nella quale si sostanzia, come si è cercato di mostrare (cfr. 3.1.1) - e dai contenuti delle loro rivendicazioni.

L’assolutizzazione di questo attore culturale si costruisce discorsivamente a partire da uno schema narrativo ridotto all’osso (tipico delle narrazioni parassitarie e della tendenza alla polarizzazione), in cui l’Oggetto di Valore – la libertà di espressione, come Bene supremo delle liberaldemocrazie – è conteso da attanti con disposizioni modali estremamente semplificate.

L’Antisoggetto-carnefice è connotato da un Potere smodato, un determinato Volere (cioè una cattiva volontà: “mettere il bavaglio ai contemporanei e cancellare il passato”) e un non-Sapere (ignoranza del Bene); questa formulazione implica un Soggetto-vittima, detentore del Sapere ma relegato al non-Potere; destinato a subire un’intolleranza “pervasiva e violenta” che viene raccontata come inarrestabile, e che giustifica il presente appello. Le assiologie sono prive di chiaroscuri. Il lettore viene emotivamente chiamato a preoccuparsi e cognitivamente invitato ad assumere l’unica prospettiva possibile, che coincide con quella del Soggetto.

Per quanto riguarda poi la modulazione passionale, il trasporto di stampo terroristico dell’articolo apparirà ormai evidente. Può essere invece rilevante fare caso alla differenza del carico patemico rispetto all’appello originale della lettera, in cui i toni appaiono molto più moderati e comprensivi delle parti in causa. Non a caso, dunque, non si parla di cancel culture ma si fa riferimento agli eccessi violenti della pratica del canceling; i cui propugnatori vanno comunque a popolare un Antisoggetto collettivo, che è però attorialmente sfumato e con degli interessi da tutelare che vengono esplicitati.

Questo è racconto; per quanto la libertà di espressione non sembra un valore messo a repentaglio dalle pratiche del canceling, che per come le si è descritte nel precedente paragrafo consistono in movimenti dal basso, volti a sanzionare le espressioni lesive di sensibilità sottorappresentate, che finora non incontravano conseguenze. Sono quindi forme di negoziazione collettiva del senso, che possono tuttalpiù eccedere nella violenza personale, ma

non per questo essere paragonate alla censura - la quale è invece una pratica storica che si descrive come consistente in un movimento dall'alto verso il basso, come una strategia governamentale di un potere imperiale²⁰⁷.

Nelle settimane successive alla pubblicazione della lettera si conclude una prima fase del discorso sulla cancel culture in Italia, che continuerà a crescere per tutto l'anno successivo (cfr. Fig. 3a). Ma la vicenda che ha come protagonista Joanne Rowling non finisce qui.

Nel settembre 2020 l'autrice pubblica sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith il romanzo *Troubled Blood* (in traduzione italiana *Sangue Inquieto*). Uno dei protagonisti del racconto è Dennis Creed, efferato serial killer detenuto in un ospedale psichiatrico che si veste da donna per avvicinare le sue vittime prima di ucciderle. La trama sembra riprendere con un sincretismo di ruoli attoriali il film *Il silenzio degli innocenti* (Demme, 1991); e l'elemento contestato è proprio questo: reiterare lo stereotipo transmisogino della persona psicotica, che si traveste da donna per uccidere altre donne²⁰⁸. Una rappresentazione che si ostinerebbe a riproporre un trito e ritrito modello negativo, ampiamente attestato e denunciato dalla comunità trans.

A soli tre mesi di distanza dai tweet incriminanti, la coincidenza non poteva passare inosservata. L'ennesima ondata di canceling rivolta all'autrice si sostanzia attraverso l'hashtag #RIPJKRowling che va in trend – come a dire, “per noi sei morta”, ed al quale si accompagnano effettive, ulteriori minacce di morte²⁰⁹. Nel corso dell'intero anno successivo si sono riacutizzati momenti di odio, in relazione all'attività su Twitter della scrittrice e della sua fitta corrispondenza con la comunità dell'attivismo trans online. Si inizia, a distanza di tempo, a riflettere sul significato della sua “cancellazione”.

Esiste sicuramente una comunità che non la perdonerà mai, i cui esercizi di boicottaggio hanno anche sicuramente causato danni economici all'autrice –per quanto i suoi nuovi libri continuino a vendere molto bene, e lo stesso dicasi per gli spin-off della saga di Harry Potter come la trilogia *Animali fantastici*, trasmessa nelle sale di tutto il mondo.

²⁰⁷ Si noti anche il ripetuto tentativo di accostamento tra la cancel culture e la *damnatio memoriae*. Un commento che ben sviscera le discontinuità tra i due fenomeni è quello di Emilio Zucchetti su Menelique: <https://www.menelique.com/statue-blm/?fbclid=IwAR2FLPg7qbqWhQY3UQnt-5jN-adHTUGyzuSFUXK2WPxOKxgPhJiUMOyS70g>

²⁰⁸ Il documentario *Disclosure* (Feder, 2020), prodotto da Netflix, ripercorre la storia della rappresentazione hollywoodiana della donna trans attraverso svariati celebri film. Emergono due caratterizzazioni stereotipiche che riflettono i principali pregiudizi transmisogini: la donna trans patetica e ridicolizzata da una parte, e dall'altra la donna trans ingannatrice, molto spesso – da *Psycho* (Hitchcock, 1960) in poi – patologizzata come psicotica o criminalizzata come assassina.

²⁰⁹ <https://www.glamour.com/story/a-complete-breakdown-of-the-jk-rowling-transgender-comments-controversy>

Non è passata inosservata l'assenza di Rowling alla *reunion* del cast di Harry Potter in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale del primo capitolo, trasmessa come evento - *Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts* – dalla piattaforma HBO Max il 1/01/2022. L'autrice avrebbe fatto sapere di aver rifiutato l'invito, per cause che sono state immediatamente ricollegate alle vicende risalenti ormai ad un anno e mezzo prima. Nel giugno del 2020 infatti la polemica ha spinto i principali attori protagonisti della saga cinematografica – come Daniel Radcliffe ed Emma Watson – a dissociarsi pubblicamente dalle posizioni politiche della madrina, annunciando il loro sostegno alla comunità trans.

ContraPoints (2020) tira le somme della vicenda osservando come l'elemento che domina tutto questo mormorio sia infine il dolore. Da una parte il dolore di una comunità, quella trans, composta da individui ancora in larga parte socialmente emarginati, con un vissuto condiviso di forti sofferenze, per lo più in condizioni di povertà – un dolore che scivola verso la rabbia; dall'altra il dolore di una donna che, per quanto influente – e quindi responsabilizzata per i messaggi di cui si fa portavoce -, si confessa traumatizzata da un passato di violenze e si ritrova a ricevere centinaia di messaggi di odio e minacce.

Il carnefice è anche vittima; le vittime sono anche carnefici. “La cancellazione di J.K. Rowling” è una complessa storia di incomunicabilità, ed in questo gioco dialettico appiattito e spettacolarizzato dalla convergenza mediale, quel che rimane è forse soltanto una moltiplicazione del dolore. Non è possibile trarre un bilancio definitivo sullo stato della traduzione fra codici; al netto di possibili passi avanti nella popolarizzazione delle *rivendicazioni di diritti* da parte della comunità trans in quest'ondata di visibilità, e della corrente di risacca sotto forma di *rivendicazioni di buonsenso* all'interno del racconto giornalistico della vicenda, che si è trattato di ripercorrere.

Il caso potrebbe dirsi qui concluso. Joanne Rowling continua ad essere una figura di potere, ampiamente stimata ed apprezzata da una grandissima fetta del suo pubblico, e lo stesso vale per le sue opere. Una parte politica del suo seguito, invece, non la perdonerà probabilmente più. Nel frattempo, le sue opinioni si saranno verosimilmente radicalizzate; ha sì ricevuto odio e minacce, ma anche notevoli espressioni di sostegno.

L'appiattimento ad icona anti-trans – forse suo malgrado – finisce per polarizzare l'interesse che le si rivolge: essere il mostro di una comunità di senso significa diventare l'eroina di un'altra; punto di riferimento di un certo tipo di femminismo e – paradossalmente - per un più ampio discorso reazionario.

C'è infatti spazio per un colpo di coda. A fine marzo 2022, all'interno della cornice del conflitto militare in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin si pronuncia sulla cancel culture occidentale – facendo riferimento a casi analoghi a quello Nori, cui si è fatto cenno (cfr. 2.2.3). Il Post²¹⁰ traduce il virgolettato del suo discorso:

“Cancellano la verità. Di recente hanno cancellato Joanne Rowling, l'autrice di libri per ragazzi pubblicati in tutto il mondo, solo perché non soddisfa le loro esigenze per quanto riguarda i diritti di genere. E stanno provando a cancellare il nostro paese, parlo della progressiva discriminazione verso tutto ciò che è russo. È una tendenza che si sta sviluppando in una serie di paesi occidentali. Praticano la “cancel culture”, stanno addirittura rimuovendo Čajkovskij, Šostakóvič e Rachmaninov dai poster, gli scrittori russi e i loro libri vengono cancellati. L'ultima operazione per bruciare i libri fu condotta dai nazisti 90 anni fa. È impossibile immaginare qualcosa di simile nel nostro paese.”

Non si procederà ad effettuare un commento analitico, in questa sede, entrando nel merito della dichiarazione, né si farà fact-checking rispetto ai suoi contenuti. Nel momento in cui si scrive – a circa quattro mesi dallo scoppio del conflitto militare in Ucraina – si è ormai stabilizzata un'immagine maggioritaria del leader russo all'interno della semiosfera occidentale. C'è ampio e diffuso consenso nell'associare la sua gestione politica a pratiche illiberali, se non dittatoriali; tanto basta per capire che tipo di frame interpretativo si sia stabilizzato attorno alla cancel culture; quale sia il piccolo dramma del discorso, ideologico, *sulla* cancel culture – meglio, si dovrà dire, *della* cancel culture.

Il valore strategico della proposta di senso di Putin, all'interno di uno scenario di guerra, è intuibile anche se si è sprovvisti di competenze geopolitiche. Le sue logiche sono di natura propagandistica, per legittimare l'esercizio del proprio potere non solo agli occhi della cittadinanza russa, ma anche per accattivare un certo tipo di pubblico occidentale, sensibile – e sensibilizzato, nel tempo, da articoli come quelli di cui sopra – a certe tematiche, ed instradato in questo percorso interpretativo. Si vuole quindi, semmai, suggerire di spostare l'attenzione sull'infiltrazione di questo tipo di abito all'interno del discorso giornalistico nostrano, per quanto riguarda non solo la cronaca ma soprattutto gli articoli di opinione. Criticare il fenomeno mediale della cancel culture non significa infatti rinunciare alla critica per quanto riguarda la pratica del cancelling; né voler dissuadere a riflettere attorno alle possibili distinzioni tra questa ed il call-out, come si è insistito (cfr. 3.1.1).

²¹⁰ <https://www.ilpost.it/2022/03/25/putin-rowling-cancel-culture/>

Non è comunque un caso che l'esempio scelto sia stata proprio J.K. Rowling: Putin ha in passato dichiarato che “considerare donna una donna è una questione di buonsenso”, procedendo a paragonare le identità di genere non-conformi a varianti del Covid²¹¹. Dal 2013 in Russia vige una legge “per lo scopo di proteggere i minori dalle informazioni che promuovono la negazione dei valori tradizionali della famiglia”, nota come “legge sulla propaganda gay”²¹². L'autrice poteva quindi sembrare una valida alleata da sbandierare a contrasto dell'*ideologia gender*²¹³ (i problemi di traduzione sono già evidenti nell'ostinazione dell'uso del termine inglese, a discapito della forma italiana), che è il modo in cui viene codificata la proposta di senso autodescrittiva delle identità di genere non-conformi nel framing delle più spinte correnti del conservatorismo tradizionalista internazionale. Joanne Rowling ha risposto alla sua menzione con un tweet (cfr. Fig. 4e), dissociandosi da questa proposta di critica alla “cancel culture occidentale”:

Figura 4e: tweet del 25/03/2022

²¹¹ <http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2021/12/29/politica/putin-il-gender-e-come-il-coronavirus>

²¹² https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_russa_sulla_propaganda_gay

²¹³ Lo si può evincere da articoli di questo tipo, per quanto accaduto in Italia attorno all'affossamento della proposta di legge nota come “ddl Zan”: <https://www.ilriformista.it/cosa-prevedeva-il-ddl-zan-il-gender-unideologia-che-cancella-le-differenze-257562/>

3.2.3 Biancaneve ed il Bacio del Principe

Questo lavoro inizia facendo riferimento alla prima metà di un discorso possibile: la cancel culture come prodotto della cultura convergente, come fenomeno transmediale (cfr. Introduzione) che nasce nell'intersezione tra la contemporanea industria dell'informazione ed il capitalismo delle piattaforme, con le sue logiche algoritmiche ed il suo sistema di retribuzione pubblicitaria. Nel primo paragrafo del primo capitolo si è esposto questo scenario (cfr. 1.1), facendo riferimento alla settimanalizzazione del quotidiano ed a dinamiche di clickbaiting; mentre nel secondo se ne sono sondate le possibili ricadute in termini di postverità (cfr. 1.2), valutando tra le altre la nozione di fake news. Non si aveva ancora avuto modo di entrare all'interno di un discorso sui codici, proprio della semiotica della cultura, né di ricostruire il dibattito attorno alla nozione di politicamente corretto (cfr. 2.1). Non si era neppure esposto di quali pratiche si componesse, la cancel culture, facendo riferimento ai fenomeni di canceling e call-out (cfr. 3.1). Eppure si doveva dire qualcosa, della cancel culture; iniziare a nominarla. Per farlo si è trattato di scegliere un esempio, ed è stato proprio il caso di Biancaneve; che andrà ora approfondito, nell'ultima sezione del presente elaborato, alla luce di tutte le considerazioni che sono seguite.

La vicenda inizia il 1 maggio 2021 - all'inizio dell'estate successiva rispetto a quella impegnata dal caso Rowling, appena esposto - con una notizia del SFGate. Un quotidiano che copre principalmente l'area della baia di San Francisco, letto però anche in più località della California centrale e del nord (un tempo noto come *San Francisco Chronicle*, che dall'inizio del nuovo millennio ha subito un forte calo delle vendite)²¹⁴. All'interno dell'economia dell'informazione statunitense può considerarsi a tutti gli effetti un quotidiano locale. E' qui che viene pubblicato un articolo di opinione²¹⁵ a firma di una cronista e di una redattrice – Julie Tremaine e Katie Dowd – sulla nuova attrazione di Disneyland (il celebre parco a tema nella sua sede californiana) che, in occasione della sua grande riapertura post-pandemica, aveva inaugurato la sua nuova giostra dedicata al tema della favola di Biancaneve: *Snow White's Enchanted Wish*. Il contenuto dell'articolo si può riassumere dicendo: questo aggiornamento del percorso su Biancaneve va bene, l'esperienza viene recensita positivamente, ma c'è un problema:

²¹⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Chronicle

²¹⁵ https://www.sfgate.com/disneyland/article/2021-04-snow-whites-enchanted-wish-changes-witch-16144353.php?utm_campaign=socialflow&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR1rEGBER0C0WcCAb6jbRcE-yJpFL-mRSBllhDnqmfP8NYBMIH6Pg8jBwN4

The new grand finale of Snow White's Enchanted Wish is the moment when the Prince finds Snow White asleep under the Evil Queen's spell and gives her "true love's kiss" to release her from the enchantment. A kiss he gives to her without her consent, while she's asleep, which cannot possibly be true love if only one person knows it's happening.

Haven't we already agreed that consent in early Disney movies is a major issue? That teaching kids that kissing, when it hasn't been established if both parties are willing to engage, is not OK? It's hard to understand why the Disneyland of 2021 would choose to add a scene with such old fashioned ideas of what a man is allowed to do to a woman, especially given the company's current emphasis on removing problematic scenes from rides like Jungle Cruise and Splash Mountain. Why not re-imagine an ending in keeping with the spirit of the movie and Snow White's place in the Disney canon, but that avoids this problem? (ivi).

L'articolo si conclude osservando come, se non lo si interpreta come una lezione di vita, il finale dà luogo ad una meravigliosa esperienza estetica.

Le due autrici hanno quindi sottolineato come Disney abbia fatto tanto negli ultimi anni per aggiornare le rappresentazioni più datate e problematiche in termini pedagogici e di giustizia sociale, tanto nelle riedizioni cinematografiche delle sue favole quanto nelle attrazioni dei suoi parchi a tema – avrebbero quindi potuto anche immaginare un finale alternativo, per evitare di offrire allo sguardo dei bambini (destinatari finali di questa forma testuale) l'immagine di un uomo che si permette di baciare una donna che non è nelle condizioni di esprimere la propria consensualità.

C'è dunque un elemento di critica femminista, ma in queste poche righe non è possibile inferire niente che abbia a che fare con un tentativo di boicottaggio o di protesta, niente di riconducibile alla pratica del canceling per come la si è illustrata; si potrebbe al massimo parlare di una forma di call-out, anche se non c'è alcun tipo di invito ad unirsi al coro, né si sono registrati su Twitter movimenti di sostegno significativi a questo tipo di denuncia. Probabilmente perché, più che di una denuncia, si tratta di un'opinione. Tutto qui. Un articolo di opinione a firma di due donne su un quotidiano locale, che recensiscono l'attrazione di un parco a tema individuando prevalentemente aspetti positivi, e rivolgendo una critica finale – con la quale si potrà tutt'al più essere in dissenso, trovandola eccessiva. In un articolo²¹⁶ a firma di Paolo Ercolani uscito dieci giorni dopo, a commento dello svolgimento totale della vicenda, si parla di *butterfly effect*: la teoria del meteorologo Lorenz per cui il battito d'ali di una farfalla avrebbe potuto trasformarsi in un uragano a migliaia di chilometri di distanza. Sembra una metafora particolarmente

²¹⁶ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/il-putiferio-su-biancaneve-non-consenziente-spiega-la-pandemenza-in-cui-siamo-finiti/6192663/>

centrata nel descrivere il caso mediatico che si è dato in seguito, se confrontato con il pretesto dal quale è scaturito.

Ma si proceda con ordine. La notizia viene ripresa soltanto due giorni dopo: l'emittente televisiva americana Fox News – da sempre legata all'establishment conservatore – inizia ad occuparsi del caso con una particolare insistenza, a partire dalla mattina del 3 maggio²¹⁷, parlando della “cancel culture che si abbatte sul classico Disney” (traduzione libera).

4:57 PM · 3 mag 2021 · TweetDeck

Figura 5a: tweet del 3/05/2021

Gli altri maggiori media americani non seguono la pista, né sui social la questione sembra segnare un particolare momento di dibattito; stesso dicasi a livello internazionale.

I tabloid britannici invece lo fanno: il Daily Mail, nella stessa giornata, pubblica un articolo intitolato: *Will Snow White be canceled next?*, collocando a loro volta la questione all'interno dello script del *wokeism* (cfr. 2.1.2).

²¹⁷ https://www.huffpost.com/entry/disneyland-snow-white-ride-kiss-backlash_n_60904c27e4b0b9042d956c70

Il mattino seguente la notizia giunge anche in Italia²¹⁸, probabilmente importata per primo da Roberto D'Agostino nel suo sito web *Dagospia*, che dal 2000 si presenta come un *news aggregator* personale con una comunicazione fortemente scandalistica²¹⁹. Un portale a metà tra il gossip e l'inchiesta, che ricalca i movimenti dei tabloid anglofoni. Titola:

UNA STRONZATA AL BACIO - ANCHE DISNEYLAND FINISCE NEL MIRINO DEGLI ESTREMISTI DEL POLITICAMENTE CORRETTO: L'ATTRAZIONE SU "BIANCANEVE" NEL PARCO DIVERTIMENTI CALIFORNIANO È STATA SOMMERSA DI CRITICHE PER AVER RAPPRESENTATO LA SCENA DEL BACIO - E SAPETE PERCHÉ? IL PRINCIPE AZZURRO NON CHIEDE IL CONSENSO PER BACIARLA (DI 'STI TEMPI IL POVERO PRINCIPE FINIREBBE ALLA SBARRA CON L'ACCUSA DI VIOLENZA).

La notizia fa però un salto quando viene ripresa da Repubblica²²⁰, nella stessa giornata, con un articolo intitolato: *Polemica a Disneyland, il bacio del principe a Biancaneve non è consensuale*. Il testo prosegue:

Portare i figli a Disneyland può non essere più un momento di svago, ma uno scivoloso test sull'etica. L'ultimo bersaglio della cancel culture ha i volti del Principe e di Biancaneve e l'accento a un bacio salvifico. Nel mondo ovattato del parco giochi di Disneyland a Anaheim, California, è scoppiata una polemica che vede al centro un bacio “non consensuale”: quello che il principe dà a Biancaneve per ridestarla dal maleficio della mela avvelenata, perfido regalo della strega cattiva.

“L'ultimo bersaglio della cancel culture”. Da qui possono iniziare le mosse delle ipotesi di ricerca che si sono proposte; innanzitutto: i contratti di lettura. E' comprensibile che una testata come Dagospia proponga un frame interpretativo ripreso dai tabloid internazionali, perché la sua identità giornalistica si costruisce a partire da questi. I toni sollazzanti ed il registro linguistico sbottonato (“una stronzata al bacio”) sono coerenti con la proposta di senso editoriale del portale, così come rispetto ai contenuti stessi della notizia – una polemica irriverente, a metà tra lo scandalo ed il chiacchiericcio di opinione, che nella stessa possibilità di essere cavalcata trova il proprio criterio di notiziabilità.

Come notava Lorusso (2022) infatti il genere del gossip si fonda su una precisa strategia enunciazionale, il cui scopo primario è quello di rafforzare la comunicazione Io-Tu (la

²¹⁸ <https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stronzata-bacio-anche-disneyland-finisce-mirino-268907.htm>

²¹⁹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Dagospia>

²²⁰ https://www.repubblica.it/esteri/2021/05/04/news/biancaneve_attrazione_disneyland_bacio_non_consensuale_molestia_principe_polemica-299411612/

comunicazione personale benvenistiana) con il lettore rispetto all'Egli, il delocutivo di cui si può (s)parlare soltanto in sua assenza, con un certo distacco.

L'oggetto dello scandalo è "l'estremismo del politicamente corretto" – maschera deformante con cui si copre il discorso femminista sul consenso, che può essere un topic dell'articolo originale del SFGate -, che il lettore è invitato a deridere ("di 'sti tempi il povero principe finirebbe alla sbarra con l'accusa di violenza"). L'Egli di cui si parla viene così ridicolizzato; il paradigma del politicamente corretto ritrova il proprio posto nell'immaginario della *loony left*. Suscita decisamente più stupore l'articolo di Repubblica, per via della supposta differenza di consistenza tra le due testate: Repubblica è tradizionalmente considerato – insieme al Corriere della Sera, che propriamente è il *quotidiano istituzionale* per eccellenza (Lorusso e Violi, 2004), pur ripreso più volte nel precedente caso di studio – il principale quotidiano di informazione italiano. Forse l'unica vera notizia, degna di dirsi tale in tutta questa vicenda, è il fatto stesso che Repubblica abbia dato una notizia *del genere* – a differenza degli altri quotidiani che si vogliono *seri* nello scenario internazionale. Non a caso si è trattato di mettere in evidenza la dinamica della settimanalizzazione del quotidiano (cfr. 1.1.1).

Ad una violazione del contratto di lettura – l'apparizione di una proposta di senso di stampo settimanale all'interno di una testata identificata come appartenente al genere del quotidiano – consegue un tradimento del contratto di veridizione; "tradimento", perché si è illustrato come il contratto veridittivo dipenda direttamente da un patto fiduciario. Il fatto che Repubblica commenti l'articolo apparso sul SFGate come un caso di cancel culture, a voler fare debunking (cfr. 1.2.3), potrebbe considerarsi una notizia falsa; mentre con la notizia presentata da Dagospia si sarebbe costretti a proporre un ragionamento differente, nonostante tra i due si possa notare una differenza più quantitativa (di marcatura) che qualitativa (di timbro) nello stile enunciativo, comunque segnato da un distacco ironico.

Ci si potrebbe spingere a chiedersi perché Repubblica corra il rischio di giocare in questo modo con la fiducia del lettore – e come nel tempo sia cambiata la costruzione cognitiva e patemica del suo Lettore Modello. Lorusso riflette a proposito di come, nel tempo, si sia diffuso un senso di legittimità, di autorizzazione ad inventare storie; e così anche nella scelta e nella costruzione della notizia - "sempre meno pensata come documento e sempre più come racconto" - "a prevalere è un criterio non di attendibilità, ma di efficacia narrativa" (Lorusso, 2018 § 4.3).

Si vorrebbe suggerire una relazione tra questo elemento e la necessità innanzitutto economica, condivisa anche dalle grandi testate, di proporre al lettore storie intriganti – da cliccare sul web, da notare sui social. Il lettore viene adescato. Si è osservato come nel tempo anche le forme del clickbaiting, modellate dai riassetamenti della programmazione algoritmica delle piattaforme,

siano scivolato verso più sfumati criteri narrativi, dall'elemento del titolo al contenuto dell'articolo – per cui si può parlare di narrative clickbait (cfr. 1.1.4), più che di fake news.

Il caso di Biancaneve ha meno a che fare con una storia falsa che con una storia ingannevole; ciò che vi sarebbe di *falso* in essa è che si tratta di una non-notizia, resa notiziabile dalla sua sussunzione all'interno di una narrativa di successo, particolarmente vendibile per via della presa patemica sul lettore: come si diceva, la doppia cattura operata della cancel culture consiste nel grande potere di essere estremamente temibile e risibile a un tempo (cfr. 3.1.2). Il confine tra notizia clickbait e notizia falsa si sfuma, come il rapporto tra verità e fiducia.

Una particolare riprova della dinamica viene fornita da tutto un sottoinsieme di testate minori, locali e *web-only*, produttrici di *fast news*, che per contendersi i click dei lettori sui social e diventare virali praticano delle forme di clickbaiting più tradizionali ed aggressive. Si prenda ad esempio la testata Il Dubbio²²¹, che propone in data 5/05/2021 un articolo con il titolo: *L'ultima frontiera della cancel culture: il Bacio a Biancaneve*.

L'organizzazione, che fino ad ora non ha commentato la vicenda, è stata criticata per aver riproposto, in una narrazione iper-techno, una «soluzione così obsoleta». *E invitata caldamente a rimuovere, o comunque a modificare, la sua giostra. Da lì sono seguiti commenti sul sito del giornale di migliaia di lettori che hanno rilanciato la questione e chiesto a Disneyland di adeguarsi ai nuovi canoni della "cancel culture".* Un bacio non richiesto non può essere più considerato «magico», scrivono, ma il segno di un rapporto non egualitario. Nessuno si è soffermato sul fatto che il bacio non poteva essere consensuale in quanto il principe era convinto che Biancaneve fosse morta, ma figurarsi se lo zelo ideologico si preoccupa di sottigliezze come la conoscenza della trama. *Dopo la politica, il cinema, la letteratura, la musica, il mondo accademico, il metoo arriva anche nel mondo delle fiabe.* (Corsivi nostri).

Due elementi da notare: il primo è che l'articolo del quotidiano Il Dubbio – testata altrimenti non particolarmente nota – è uno dei primi risultati disponibili rispetto alla ricerca Google “Biancaneve cancel culture”; il secondo è che tra i risultati successivi compaiono altri tre articoli con lo stesso titolo e con gli stessi contenuti, all'interno di testate fantasma progettate al solo scopo di ottenere rendite pubblicitarie da click attraverso contenuti rimediati da altre fonti, come CityRomaNews²²² – portali *web-only* e simil-locali che si occupano prevalentemente di gossip (scadendo non di rado nel *soft porn*, come testimonia la sezione *OnlyFans* nel menù del sito), che riescono a scalare la classifica dei risultati rilevanti.

²²¹ <https://www.ildubbio.news/2021/05/05/ultima-frontiera-della-cancel-culture-il-bacio-biancaneve/>

²²² <https://cityroma.com/ultima-frontiera-della-cancel-culture-il-bacio-a-biancaneve/>

Qui si ripropone una forma di clickbaiting associabile a quello che si era identificato nella tipologia della figura *Ic* (cfr. 1.1.2): titoli laconici tendenti all'allarmismo - "l'ultima frontiera della cancel culture", che torna così a sembrare qualcosa di più minaccioso che ridicolo). Da un punto di vista enunciazionale, al di là della modulazione su un piano patemico, su quello cognitivo il rapporto tra la testata – in questo caso, di nuovo, Repubblica – ed il suo Lettore Modello resta ugualmente problematico. L'impiego del termine "cancel culture" è anche in questo caso, come si è evidenziato nel precedente caso di studio, una proposta interpretativa forte e non ingenua sotto il profilo ideologico, pur apparentemente spesa con una certa spensieratezza. Ed anche in questo caso, il topic originale dell'articolo di partenza viene raddoppiato e coperto da quello della cancel culture: la notizia diventa la polemica. Come si è notato nelle pagine precedenti, più che discorso sulla cancel culture, si costituisce il piano specifico di un discorso *della* cancel culture.

A distanza di giorni il caso lievita, e nella settimana successiva la voce "cancel culture" in Italia raggiunge il suo picco di popolarità: è la questione del momento. Alcune testate iniziano a proporre articoli di debunking sulla vicenda, denunciandola come bufala ed instaurando una sorta di meta-polemica sulla polemica stessa (ricostituendo propriamente un discorso *sulla* cancel culture). L'opinione pubblica si ritrova in una sorta di guerra civile giornalistica.

Tra il 5 ed il 6 maggio iniziano ad uscire i primi commenti di denuncia, come questo de Il Riformista²²³ che si lamenta della "inutile invocazione della cancel culture", aggiungendo nel titolo che si tratta di "un caso solo in Italia: la censura inventata da giornali e politici".

Anche il già menzionato articolo de Il Fatto Quotidiano²²⁴ del 10/05 propone questo percorso semantico contrario per quanto riguarda il topic della cancel culture, esponendosi con una *vis polemica* più marcata: si parla di "apoteosi del cretinismo italico", di "fake news", di "pandemenza" – facendo caso alle ragioni di cui si dibatteva sopra: "il mondo dell'informazione sta vivendo una crisi di bilanci mai vista, per cui spesso è costretto ad inventarsele, le notizie" adattandosi a tutto ciò che possa rispondere alla "sciagurata e sterile logica quantitativa del capitalismo digitale" (ivi).

Il Post²²⁵ arriva il 12/05 con un articolo intitolato, esplicitamente, *Cosa vuol dire "Cancel Culture"*: un lungo articolo che spiega l'emergenza del fenomeno, mettendolo in relazione con

²²³ <https://www.ilriformista.it/il-bacio-di-biancaneve-a-disneyland-e-un-caso-solo-in-italia-la-censura-inventata-da-giornali-e-politici-216395/>

²²⁴ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/il-putiferio-su-biancaneve-non-consenziente-spiega-la-pandemenza-in-cui-siamo-finiti/6192663/>

²²⁵ <https://www.ilpost.it/2021/05/12/cancel-culture/>

il dibattito sul politicamente corretto (un po' come si è fatto nel secondo capitolo del presente elaborato). Sono tutti approcci di debunking, come si è detto, volti a *smontare il caso*: da quello più muscolare e soggettivante de Il Fatto – che ricorda la postura da *boxeur* di Burioni o di Mentana, di cui si è raccontato (cfr. 1.1.4) – a quello più oggettivante de Il Post, in cui l'istanza dell'enunciazione sceglie più un ruolo di informatore che di osservatore, in qualità di attante Soggetto interno al processo di comunicazione.

Il Post ha, nel tempo, costruito un patto fiduciario epistemicamente impegnativo col proprio Lettore Modello - fondato sull'ideale regolativo di una neutralità patemica e su quello della trasparenza cognitiva - che si manifesta nella frequente messa in discussione dei presupposti impliciti, per mezzo dei quali interagisce con la sua enciclopedia. Lo si nota in questo articolo sulla cancel culture, dopo aver parlato della cancel culture. Si può sostenere che la sua strategia editoriale, in controtendenza rispetto allo svilimento del Lettore Modello di Repubblica che si osservava (e di cui si dibatte più in generale, quando ci si riferisce ad una logica quantitativa che va a discapito della strada dell'approfondimento, di cui parlava Eco), sia quella della *responsabilizzazione* da contrapporre a quella dell'*ingannevolezza* – *lettore da informare* vs *lettore da adescare*.

Gli approcci sono differenti, e più o meno efficaci rispetto alla pluralità di scopi che si prefiggono: lusingare il lettore, farlo arrabbiare, o cercare di interagire il più possibile limpidamente con le sue disposizioni modali attraverso un far-sapere.

Le ricadute di questi tentativi possono però convergere su due elementi: una generale svalutazione del movimento giornalistico italiano da una parte; di una parte politica dall'altra, che su questa tendenza del giornalismo al sensazionalismo allarmista ed alla polemica scandalistica si poggia. Si descrive uno scenario di cultural wars (cfr. 2.1.2). Se infatti questo *affaire* Biancaneve è diventato così rilevante nel nostro paese è anche perché se ne sono appropriati determinati leader di opinione, con la potenza di fuoco – per portata di *reach* ed *engagement* - di mobilitare il discorso social. Si veda questo articolo di Libero Quotidiano²²⁶, con cui si torna indietro al 4/05 – lo stesso giorno in cui è uscita la notizia di Dagospia, ripresa da Repubblica.

Titolo: *Matteo Salvini e il “bacio non consensuale” di Biancaneve: “la censura al ridicolo”, Disneyland sotto accusa*. Il testo si risolve in realtà in un breve commento di un post su

²²⁶ <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/27111658/matteo-salvini-biancaneve-bacio-non-consensuale-censura-ridicola-disneyland-sotto-accusa.html>

Facebook (rilanciato su tutte le altre piattaforme, come Twitter ed Instagram) del leader della Lega, Matteo Salvini (cfr. Fig. 5b):

Figura 5b: Post di Matteo Salvini del 4/05/2021

In questo frame della più esplicita stampa conservatrice italiana, sembra particolarmente rilevante l'articolo de Il Giornale²²⁷, dal titolo: *Politicamente corretto: ora finisce sotto attacco Biancaneve*. Si discute di un “attacco woke” (termine che si è imparato a conoscere, ma che fino a questo momento non era particolarmente circolato nella semiosfera italiana), di una “nuova tempesta di polemiche” che si narra essersi abbattuta sugli USA per mano dei “promotori del politicamente corretto impegnati, a tacciare di imperialismo, razzismo o maschilismo ogni capolavoro o classico della cultura occidentale”:

²²⁷ <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/politicamente-corretto-ora-finisce-sotto-attacco-biancaneve-1944062.html>

I vertici Disney non hanno ancora replicato alle accuse relative a Snow White's Scary Adventure, ma il caso ha avuto risonanza sul web, fino a irrompere nel dibattito politico italiano, con la Lega e Matteo Salvini che hanno subito presentato sui social il caso-Biancaneve come *l'ultima follia del politicamente corretto*. (ivi. Corsivi nostri).

Si vedono dispiegati molti degli elementi individuati nelle ipotesi di ricerca, dei quali si è trattato soprattutto nel precedente caso di studio: il paradigma della lotta, la sua semantica forte, i temi cupi ed esasperati; la narrazione parassitaria delle tradizioni occidentali sotto attacco, filamenti di fantasie di complotto. La codificazione ideologica proposta da Matteo Salvini fa coppia con la citazione più volte osservata di Giorgia Meloni (2021), andando a costituire un frame interpretativo omogeneo che viene offerto dall'ala sovranista del conservatorismo italiano. Il discorso della cancel culture, come denuncia di una dittatura del politicamente corretto, mostra infine il suo volto egemonico.

Ci si soffermi in particolare su tre elementi del post di Salvini: “di censura in censura”, “RIDICOLO”, “...il buonsenso!” – che viene “aggregato, oltraggiato e discriminato”.

Il riferimento – reiterato - alla censura ci racconta il tentativo di descrivere l'imposizione di un potere totalizzante che muove dall'alto verso il basso; l'impiego dell'aggettivo “ridicolo” (enfaticizzato dal *caps lock*) invita il destinatario all'indignazione, attivando l'immaginario della *loony left*; il “buonsenso” (lo stesso di cui parlano Trump e Putin, come si è visto), descritto come sotto attacco, offre il consolidamento di uno schema narrativo conflittuale in cui il sapere può stare soltanto dalla parte del Soggetto, ed il potere da quella dell'Antisoggetto – affermazione di una prospettiva epistemica univoca, contrapposizione lotmaniana tra Cosmo e Caos. Ci viene proposta la postura della vittima, come casella vuota da occupare – e viene lasciata all'Altro la sedia vuota del carnefice.

Ecco allora che il caso di Biancaneve conclude la sua parabola, con strascichi che si protraggono fino alla fine del mese. Nel precedente caso di analisi – la vicenda di J.K. Rowling, culminata nella lettera ad Harper's – si è potuto approfondire soprattutto la seconda e la quarta ipotesi di ricerca (cfr. 3.2.1): elementi narrativi e conflitto tra codici, con particolare attenzione agli elementi del senso comune e del buon senso. Con questo secondo caso di studio si è invece maggiormente dedicato spazio alla prima e alla terza ipotesi di ricerca: le dinamiche di clickbaiting e le logiche di veridizione, con particolare attenzione all'elemento della fiducia. Il combinato disposto dei due casi di studio, si auspica, possa essere in grado di offrire una panoramica di quanto seminato nei due precedenti capitoli di questo scritto.

Ci sono alcune riflessioni e considerazioni finali da proporre, a partire dalla domanda: perché proprio Biancaneve? E perché proprio in Italia?

La risposta più pertinente non sembra individuabile in argomenti di natura semantica. I valori dispiegati dal contenuto dell'articolo originale del SFGate non sono dissimili da quelli manifestati in altri casi, precedenti o successivi a Biancaneve – cui si sono proposti vari riferimenti, disseminati nelle precedenti pagine –, quali quello della torta di mele, di Omero che sarebbe stato cancellato dalle scuole²²⁸, della guida per una comunicazione inclusiva interna all'Unione Europea con cui si sarebbe cercato di cancellare il Natale²²⁹. Il primo topic di tutti questi casi è la proposta di senso codificata che nasce nelle riflessioni degli studi di genere e post-coloniali; il topic di molti articoli che a partire da queste notizie si attiva, per reazione, è il discorso della cancel culture.

Un'opzione più interessante ha invece a che fare con logiche di natura transmediale. Si è già riflettuto sulla settimanalizzazione del quotidiano italiano. Lo stato di salute – in termini di sostenibilità economica - dell'industria dell'informazione locale è una questione particolarmente complessa, che non si ha qui la pretesa di sviscerare. Eco (1995) ha riflettuto, ad esempio, sulla capacità di una testata come il New York Times di offrire un servizio di informazione di qualità, che si dà a partire dalla banale possibilità linguistica di comunicare ad un pubblico mondiale di lettori anglofoni – e questo è forse un dato ancora più rilevante, oggi, sulle piattaforme che si costituiscono a loro volta come *news aggregators*, decentralizzando verso l'utente la possibilità di costruire una propria dieta mediatica.

Le piattaforme al tempo stesso esasperano logiche di natura quantitativa – si è discusso ad esempio della gestione dell'advertising online da parte di Facebook e Google (cfr. 1.1.2) – incentivando la ricerca del click, che indirizza le testate verso strategie enunciazionali sempre più proprie del genere del tabloid. Si è per questo parlato di tabloid culture (cfr. 1.1.1). La moltiplicazione delle notizie possibili e delle istanze che le riportano aumentano inoltre l'entropia dell'ecosistema dell'informazione, da cui potrebbe dipendere una certa imprevedibilità nei salti enciclopedici. Fa riflettere l'idea che sia stato un *player* minore come Dagospia ad importare la notizia nel contesto italiano, e fa soprattutto riflettere la scelta di seguirlo da parte di redazioni più blasonate.

²²⁸ <https://www.lastampa.it/esteri/2020/02/21/news/oxford-vuole-cancellare-omero-e-virgilio-per-aiutare-gli-studenti-meno-preparati-insorgono-i-classicisti-1.38498181/>

²²⁹ <https://www.panorama.it/news/politica/europa-vuole-cancellare-natale>

Una seconda domanda su cui varrebbe la pena di soffermarsi è il processo di traduzione che avviene tra il discorso mediatico americano e quello italiano – ed anche questo è un tema che meriterebbe un lavoro a sé. Le radici della dipendenza nostrana dall’agenda setting statunitense sono difficili da contornare, e affondano verosimilmente nell’humus del secondo dopoguerra e della conseguente rivoluzione industriale.

Un’osservazione che si può tentare di avanzare ha però a che fare con le pratiche e con i media: nel discorso politico statunitense, Twitter è probabilmente un social network più influente di Facebook. Simili circostanze non si replicano nelle medesime proporzioni da questa parte dell’Atlantico, ed in particolare in Italia, dove Twitter è usato da una nicchia in confronto ai più popolari social networks di Zuckerberg²³⁰. L’approfondimento sulle pratiche di call-out e di canceling consente di individuare la relazione tra questi fenomeni e la conformazione stessa dello spazio mediale di Twitter, con la sua interfaccia e le sue *affordances* – il canceling si sostanzia per mezzo dell’hashtag come aggregatore di discussione. Su Facebook non si ha una simile funzione.

E’ forse anche a partire da questa discontinuità fondamentale che possono darsi determinati problemi di traduzione: slegare la cancel culture dall’ancoraggio delle pratiche di call-out e canceling – dalla natura di questi movimenti, e dalle loro proposte di senso – ha delle forti ripercussioni sulla sua comprensibilità, e presta il fianco alla possibilità di interpretarla attraverso assolutizzazioni e processi di astrazione.

A questa difficoltà è forse doveroso aggiungere la connivenza ideologica di una fazione politica, con la complicità dei media di settore, che ha direttamente proposto l’importazione della narrazione costituita in seno al Partito Repubblicano americano, durante la presidenza di Trump. Riflettendo sull’intraducibilità del fenomeno, ed alle distorsioni che conducono al discorso italiano della e sulla cancel culture, Raffaele Alberto Ventura (in AA. VV., 2022) riflette sui *segnali deboli dal cuore dell’impero*:

C’è sicuramente un fenomeno di panico morale attorno allo spettro della dittatura del politicamente corretto. E poi perché ci interessiamo così tanto a cose che accadono perlopiù oltreoceano, in specifici contesti professionali come l’università o il mondo culturale? Risposta breve: perché le cose che accadono al cuore dell’impero hanno un effetto anche sulla sua periferia, prima indiretto e progressivamente sempre più diretto. Possiamo considerare queste notizie come *segnali deboli e lontani* che vengono amplificati nel tentativo di descrivere un mutamento culturale in corso, processo lento che avviene spesso sotto la soglia di notiziabilità. (ivi, p. 191).

²³⁰ Come si evince dal reportage “WeAreSocial” del 2021: <https://wearesocial.com/it/blog/2021/02/digital-2021-i-dati-italiani/>

Come se in Italia stessero arrivando le cronache di una guerra culturale che da noi non è ancora del tutto iniziata. Si pensi al topic originale del caso Rowling: la transmisoginia. Il Riformista²³¹ riporta in occasione del Transgender Day of Visibility del 2020 alcuni dati raccolti da ILGA-Europe²³², secondo cui l'Italia sarebbe da un punto di vista legislativo il paese più transfobico dell'Unione, segnato da forti dinamiche di sottorappresentazioni in tutti i settori della vita culturale e produttiva del paese. Anche su questo ulteriore elemento non è la sede per soffermarsi adeguatamente, ma sembra intuitivo che ci sia un problema di alfabetizzazione per quanto riguarda i codici dell'identità transgender – come si è avuto modo di constatare anche recentemente, al Festival di San Remo, con la polemica che è seguita alla performance di Checco Zalone²³³. Un ragionamento simile può anche applicarsi a dinamiche razziali, per le quali si riscontrano differenze strutturali rispetto allo stato di avanzamento del discorso negli Stati Uniti – valori da ricondurre in parte alla stessa composizione etnica del tessuto sociale, e alla differenza di percentuale nella popolazione non-bianca fra i due paesi.

Per questo, prosegue Ventura, gli Stati Uniti godrebbero di una sorta di rendita di posizione, in virtù del proprio multiculturalismo: ad un certo grado di differenza, in seno ad una determinata composizione sociale, tenderebbe a corrispondere - per omeostasi - un maggiore grado di distribuzione delle competenze semiotiche. Una maggiore alfabetizzazione, entro domini locali, per quanto riguarda i codici delle minoranze; una maggiore frammentazione di codice, all'interno della società americana nel suo complesso. Secondo Ventura è dentro questi domini locali che stanno nascendo delle nuove élite: “oggi il *soft power* americano sopravvive attraverso il privilegio esorbitante dell'emissione del codice egemone” (ivi, p. 207).

Per concludere, si vuole avanzare un'ultima considerazione sul tema della fiducia che si era aperto alla fine del primo capitolo (cfr. 1.2.4). Nell'occasione si era proposta la figura del bifrontismo del medium televisivo italiano, che da una parte bacchetta gli spettatori stupidi (col lavoro del debunker Burioni per la Rai) e dall'altra li istiga al sospetto (Mediaset insinua che Burioni abbia “un conflitto di interesse quando parla di scienza”).

Allo stesso modo lavora anche lo spettacolo del *warfare* giornalistico che si è montato in occasione del caso di Biancaneve: le testate si contraddicono, si avvia un meta-discorso che implica necessariamente un giudizio dell'operato delle une sulle altre.

²³¹ <https://www.ilriformista.it/blog/transgender-day-of-visibility-in-italia-siamo-ancora-allanno-zero/>

²³² <https://en.wikipedia.org/wiki/ILGA-Europe>

²³³ <https://futura.news/checco-zalone-e-la-transfobia-quando-la-satira-manca-il-bersaglio/>

Una siffatta dinamica di sistema può in un primo momento intrattenere il lettore-consumatore, ma finirà nel lungo periodo – si sospetta – per alienarne la fiducia. Si dà un gioco al ribasso. L'attuale regime di consumazione della notizia ha progressivamente eroso i percorsi di fidelizzazione del lettore; in combinazione col crollo delle vendite del cartaceo, con la moltiplicazione dei sistemi di abbonamenti digitali, con la decentralizzazione dei percorsi di informazione: canali YouTube, podcast, newsletter, che si mantengono con sistemi di finanziamento privati (sempre più diffusi) attraverso piattaforme di sottoscrizione come Patreon²³⁴... lo scenario è particolarmente complesso²³⁵.

Il destinatario dei processi di informazione si trova oggi in una fase di eccitazione, dalla quale può facilmente dipendere un senso di smarrimento – anche a seconda del livello di alfabetizzazione tecnologica. Il progressivo disfacimento degli orizzonti mediali tradizionali, popolati da giornali e televisioni che non possono più rimanere uguali a sé stessi mentre tutto attorno cambia, si accompagna ad una possibilità di scelta pressoché illimitata. Si apre un momento di transizione, in cui la gestione della fiducia è particolarmente delicata, e richiede – come si è proposto – assunzioni di responsabilità.

Nella critica alla pratica del debunking (cfr. 1.2.3) si sono proposti gli esempi del virologo Roberto Burioni e dello stimato giornalista Enrico Mentana, descrivendo il suo atteggiamento pugilistico nei commenti sui social, ed il suo accanimento contro gli analfabeti funzionali e gli *webeti* che abboccano alle fake news. Risale al 7/05/2021 – nel pieno svolgimento del caso Biancaneve, dunque – un post di Mentana circolato su Facebook, Instagram e Twitter: “Bisogna avere il coraggio di dirlo: per molti aspetti la cancel culture ricorda i roghi dei libri del nazismo” (cfr. Fig. 5c). L'uscita è stata inevitabilmente ripresa da varie testate conservatrici, come Il Giornale d'Italia²³⁶ e Libero Quotidiano²³⁷, che hanno colto l'occasione per rinviare il tema del momento con la possibilità di raccogliere altri facili click. Come si sarà notato nel precedente caso di studio (cfr. 3.2.2), lo stesso parallelismo tra cancel culture e nazismo verrà riproposto da Putin nel suo discorso propagandistico del 25/03/2022.

²³⁴ <https://it.wikipedia.org/wiki/Patreon>

²³⁵ Per una recente riflessione sulla composizione del panorama mediale al tempo della decentralizzazione, in relazione alla fiducia dei consumatori dell'informazione, si veda: <https://bariweiss.substack.com/p/the-washington-posts-descent-into?fbclid=IwAR06CWYluJVAx4GIRgl1HNqn7e9MoJONLbu738EnsEm5IECDAFYEIJ8wiPI&s=r&fs=e&s=cl>

²³⁶ <https://www.ilgiornaleditalia.it/news/politica/146839/politically-correct-mentana-ammette-ricorda-i-roghi-dei-libri-del-nazismo.html>

²³⁷ <https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/27148888/enrico-mentana-cancel-culture-come-roghi-nazismo-subito-travolto-insulti.html>

Enrico Mentana ✓

38 m · 🌐

Bisogna avere il coraggio di dirlo: per molti aspetti la cancel culture ricorda i roghi dei libri del nazismo

Figura 5c: post di Mentana del 7/05/2021

Conclusione: *Dividere per zero*

Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere

- Wittgenstein, 1921 § 7

L'analisi dei due casi di studio ha svelato, su tutti, un elemento in particolare: “cancel culture” è ormai – o forse già da sempre – un interpretante logoro, una *buzzword*; un significante troppo pieno, e quindi vuoto – progressivamente privato del proprio valore referenziale, reso inservibile. Viene impiegata per disegnare le più disparate occorrenze, e sempre in maniera contestabile, perché perennemente contesa dall'incrocio di due prospettive non-comunicanti. Lo si è mostrato nei due casi di studio: due fenomeni completamente eterogenei (il caso Rowling e quello Biancaneve), accomunati da una medesima etichetta – ed in entrambi i casi si è constatato come il parlare di cancel culture finisse per inibire una più completa comprensione di ciò di cui si discute.

Semplificando e riassumendo: da una parte ci sono istanze che denunciano ciò che indicano come “la cancel culture”; con la volontà di presentare un discorso sulla cancel culture, finiscono però per produrre quello che propriamente diventa *il discorso della cancel culture*. Questo accade dal momento che un grado zero, un'istanza che si identifica come responsabile del discorso “cancel culture” non la si incontrerà – ma ne annoveriamo delle altre che parlano per suo conto, che le designano una volontà: le vittime di una storia in cui la cancel culture si fa (Anti)Soggetto, per occupare la sedia vuota del carnefice.

Dall'altra parte invece si possono individuare delle istanze che negano a vario titolo il valore delle asserzioni di questo primo gruppo, finendo per formulare un meta-discorso su di esso e sulla cancel culture in quanto elemento delle auto-descrizioni che vengono proposte – il livello proprio di un *discorso sulla cancel culture*, sul quale in effetti ci si sta muovendo anche all'interno dell'occorrente elaborato. Molto spesso questa seconda prospettiva ricade nell'assumere la forma del discorso del debunker, il quale - negando il frame interpretativo dell'interlocutore per “sbufalare” la cancel culture - finisce per spostare e risolvere il discorso su un piano ontologico (“la cancel culture non esiste”), dal quale si rischia di perdere di vista ciò di cui questa sarebbe supposta esser segno – limitandosi a negare una prospettiva, nella totalità delle sue configurazioni di senso.

Cercare di nominare la cancel culture, discernere i discorsi che la attraversano, può allora essere solo un lavoro preliminare rispetto ad un altro tipo di domande: interrogarsi su quali effetti producono, i discorsi della e sulla cancel culture, all'interno dell'economia della cultura;

interrogarsi su quali *bisogni* vengano rappresentati per mezzo di questi discorsi; di che cos'altro siano segni, quali assenze la cancel culture debba presentificare.

Il presente elaborato apparirà allora come capovolto: se in sede di analisi si è effettivamente trattato di proporre una panoramica dei suddetti discorsi, attraverso gli strumenti analitici della semiotica, nei primi due capitoli si è invece tentato a vario titolo di rispondere a queste due domande fondamentali. La cancel culture si dà, in questa conclusione, in negativo: come somma di rimandi, come effetto di un sistema di relazioni, come termine di una struttura.

E' propria delle logiche enciclopediche della cultura l'impossibilità di afferrare il complesso dei rimandi, di acciuffare la corsa infinita degli interpretanti – mentre si scrive, qualcosa ci è già sfuggito. Non si avrà dunque la pretesa di aver individuato risposte esaustive.

In questa conclusione c'è spazio soltanto per un'ulteriore considerazione che possa aggiungere qualcosa sulla cancel culture, illuminarne un altro rispetto: all'interno dell'estensione dello spazio mediatico, la cancel culture può essere infatti interpretata come qualcosa che sta al posto di qualcos'altro che nel frattempo rimane assente – proprio nel senso di un'occupazione, di un riempimento. Si riprenda il già menzionato (cfr. 3.2.3) articolo de Il Fatto Quotidiano²³⁸ sulla cancel culture, del 10/05/2021:

Il punto sostanziale mi sembra piuttosto un altro: cioè un sistema, il nostro, in cui mentre ancora si muore per infortuni sul lavoro, mentre la disoccupazione aumenta in maniera drammatica (insieme a differenze di benessere sociale intollerabili e vergognose nel XXI secolo), mentre le multinazionali evadono le tasse e spendiamo 20 miliardi per mantenere un'istituzione inutile come la Nato, mentre ci ritroviamo una magistratura e una politica mediamente corrotte e incapaci, il nostro sistema mediatico e culturale non trova niente di meglio da fare che concentrare il dibattito pubblico sull'opportunità del bacio dato dal principe a Biancaneve (se non glielo avesse dato, sarebbe stata omissione di soccorso?).

L'interpretazione fornitaci da questo articolo di opinione si sposa con il concetto di *narrazione diversiva*, teorizzato e definito dal collettivo WuMing (Wu Ming1, 2021) come:

Rappresentazione di una situazione politica o di un problema sociale che, concentrandosi su cause e responsabilità fittizie o concause di poco rilievo, distoglie la critica dal funzionamento reale e dalle contraddizioni del capitalismo, proponendo false soluzioni spesso incentrate su capri espiatori. Una narrazione diversiva ritarda la reale presa in carico dei problemi, disperde energie e sfoca il quadro, aggravando la situazione di partenza. Tra le narrazioni diversive che svolgono tali funzioni, le fantasie di complotto sono le più frequenti ed efficienti. (ivi, pp.162-163).

²³⁸ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/il-putiferio-su-biancaneve-non-consenziente-spiega-la-pandemena-in-cui-siamo-finiti/6192663/>

La teorizzazione di WuMing è esplicitamente inquadrata all'interno di un frame marxista, e può forse a propria volta essere tacciata di cospirazionismo. Nell'occorrente elaborato si è infatti ricostruita la cornice egemonica all'interno della quale nasce la cancel culture come espressione e come proposta di senso – e la si è anche messa in relazione con le narrazioni tossiche e parassitarie delle fantasie di complotto, a più riprese (che partono però sempre da *nuclei di verità*). Non si vuole però negare una componente di casualità, o di inintenzionalità di sistema, che contribuisce – secondo chi scrive - in maniera quantitativamente rilevante al deflagrare del fenomeno - ed è tutta una prima metà del discorso (quella del primo capitolo) che ha a che fare con la transmedialità e con le condizioni materiali in cui versa l'industria dell'informazione, come si è da poco ulteriormente riproposto (cfr. 3.2.3). Come in tutti i fenomeni complessi della cultura, del resto, non ci si può né concentrarsi esclusivamente sulle volontà dei soggetti, né ignorare del tutto le componenti di agency personale (Lorusso, 2019a): anche all'interno della cancel culture ci muoviamo in un regime di impersonalità come opposizione partecipativa tra le grandezze della persona e quelle della non-persona (Paolucci, 2020a). Ed è all'interno di una cornice di prassi enunciative che si vuole avanzare un'ultima domanda: *cosa succede – al discorso e ai discorsi - quando si parla di qualcosa con le parole sbagliate?*

Si è interagito a vario titolo con articoli di cronaca e di approfondimento nella presentazione dei casi di studio; mai nessuno, ad eccezione fatta de Il Post²³⁹, propone una dissertazione critica sul concetto stesso di cancel culture. Il suo uso è quindi sempre parziale o esplicitamente ideologico, dacché nasconde sistematicamente le proprie complesse premesse plurali e si manifesta come *un senso unico*: la cancel culture è x o y, a seconda che si voglia dire che esista o meno; x e y consistono in due macro-configurazioni semantiche in un rapporto di contraddizione, cui si continua a fare riferimento con una medesima espressione. Non sembra allora possibile uscire dalla domanda che Humpty Dumpty rivolge ad Alice, nella sua accezione più profonda²⁴⁰: *who's to be master?* Bisogna capire chi comanda.

Questo significa forse proporre di contrastare la deriva discorsiva di incomunicabilità che sostanzia questa guerra culturale – quella che Ventura²⁴¹ considera una “*guerra interplanetaria sul codice*” – con delle operazioni tattiche di contro-egemonia: fornire nuovi interpretanti per individuare strade interpretative più percorribili; far emergere nuove configurazioni di senso, dalle quali porre nuovi problemi e nuove domande.

²³⁹ <https://www.ilpost.it/2021/05/12/cancel-culture/>

²⁴⁰ Come propone Cameron (1995).

²⁴¹ In AA. VV., 2022

E' esattamente ciò che invita a fare Elisa Cuter,²⁴² quando nota che se accade che una persona venga licenziata per un tweet, la responsabilità non andrebbe distribuita sulle istanze che l'hanno contestata (che sia per mezzo di un call-out o in una pratica di canceling): non si possono riorganizzare a tavolino gli apprezzamenti collettivi, che per definizione appartengono ad una dimensione sovraperonale. Potrebbe invece essere più edificante da un punto di vista politico (in questo caso) iniziare a porre delle domande sulla zona grigia legale che regola i rapporti tra persona, simulacro e lavoro.

In questo senso la cancel culture sembra funzionare come una narrazione diversiva, che fa deviare le domande ben poste, disincentivando l'adozione di cornici interpretative più fertili (per una collettività) a partire dalle quali inquadrare un fenomeno problematico. Tutte le volte che si parla di cancel culture, l'impressione è che si riproduca e si rinforzi questa dinamica.

La semiotica può forse contribuire ad una riflessione sullo stato di salute degli interpretanti. Certi interpretanti – per mantenersi nella metafora del *cassetto degli attrezzi* – sono come strumenti da lavoro che non riescono a fare presa sul corpo che si vorrebbe operare. Continuare a parlare di cancel culture significa allora accanirsi sulla vite con il cacciavite dalla punta sbagliata - piuttosto che infilarsi il cacciavite nell'orecchio, come ammoniva Eco (1997) -, col rischio di logorare la vite al punto da non riuscire più ad intervenire (e che qualcuno finisca per farsi male in ogni caso).

Un'altra metafora possibile – che ispira, infine, il titolo di questo lavoro - è di natura algebrica, e visto che si sta proponendo una meta-riflessione sugli strumenti e sugli oggetti di analisi, appare opportuno parlare di divisioni.

Dividere per zero è l'operazione che annulla il proprio oggetto di calcolo; il risultato di una divisione per zero è infatti un paradosso logico che induce il sistema ad uno stato di anarchia semantica, a partire dal quale ogni risultato diventa ammissibile. Esito che non sembra troppo dissimile dallo stato di guerra culturale in cui ci si ritrova, al tempo in cui l'applicazione del frame della cancel culture rispetto ad un articolo di opinione su un quotidiano locale di San Francisco diventa il pretesto a partire dal quale inferire un regime dittatoriale paragonato al nazismo: l'effetto farfalla. Al tempo stesso appare indesiderabile limitarsi ad escludere²⁴³ - come rischia di fare un certo discorso *di sinistra* sulla cancel culture - l'appartenenza del già menzionato articolo dalla cornice di un'esperienza di conflitto; ad un movimento durativo di

²⁴² Ibidem.

²⁴³ Ventura (AA. VV., 2022), per usare un termine in voga, parla in tal proposito di *gaslighting* (manipolazione cognitiva ricorrente all'interno di dinamiche relazionali tossiche).

distorsione semiotica dei codici in relazione ad un mutamento delle sensibilità e degli apprezzamenti collettivi, rispetto a determinati valori.

A differenza della divisione per uno – giudizio analitico per eccellenza – che lascia il proprio oggetto come lo trova nell’affermazione dell’identico, e della moltiplicazione per zero – il cui risultato è sempre zero -, la divisione per zero impone al calcolo di arrestarsi ed introduce il problema di analisi matematica della teoria dei limiti. L’espressione (matematica) perde di senso; lo stesso si può dire di un’espressione semiotica che non designa più nulla – se non sotto certe condizioni, e che sicuramente non può essere impiegata come premessa o usata come *presupposto* senza conseguenze indesiderate. Il paradosso logico della divisione per zero si trasforma in un agente tossico che avvelena il pozzo della comunicazione, e che soffia benzina sul fuoco dell’incomunicabilità; è allo stesso tempo un non aggiungere nulla alla conversazione e già un ingarbugliarla, sterilizzarla: remare contro la possibilità, all’interno dell’opinione pubblica, *di intrattenere un rapporto sano con l’immaginario di una giustizia sociale*.

In questo annullamento di valore si dà la differenza tra il tacere ed il parlare d’altro. La semiotica ci insegna che nessun silenzio è innocente, e che ogni spazio vuoto è gravido di non detto; così la divisione per zero è la rinuncia ad individuare i risultati possibili di un’espressione²⁴⁴, che pulsano sullo sfondo enciclopedico dei modi di esistenza diversi da quello realizzato. Si presti attenzione al gioco di Wittgenstein, riportato in esergo a questa conclusione: non dobbiamo *smettere di parlare* di cancel culture; dobbiamo smettere di parlare *di cancel culture*. Occorre trovare nuove espressioni, nuovi angoli d’attacco per nuove soluzioni; ricostruire il calcolo, per provare ad ottenere risultati possibili; far ripartire processi di traduzione all’interno di una comunicazione che non sembra poter uscire da un vicolo cieco conflittuale, senza nuovi *denominatori*.

Non è tuttavia possibile stabilire una volta per tutti se la questione debba essere slegata dai termini di una riappropriazione e risemantizzazione dell’espressione, per mezzo di pratiche contro-egemoniche; né è questa la sede per stabilirlo – si lascia l’onere a future disquisizioni. Quel che forse si è davvero chiarito, nel presente tentativo di mettere a sistema l’oggetto di studio, è quale debba essere il ruolo della semiotica nei suoi confronti: scienza di frontiera, di conversione e di traduzione, potrà svolgere il proprio lavoro da mediatrice tanto a monte, in sede di formulazione delle proposte di igiene verbale o di boicottaggio, quanto a valle, in seno alla loro ricezione.

²⁴⁴ Anche al di là del *benaltrismo* dell’articolo de *Il Fatto*: il conflitto sui codici è qualcosa di cui è bene si parli, e di cui anzi si dovrebbe parlare meglio.

E' inevitabile, infatti – se di conflitto tra codici e di collisioni si è trattato -, fare riferimento al progetto echiano di una guerriglia semiologica (proposto nella conferenza americana del 1967)²⁴⁵ da ripensare alla luce dei processi di trasformazione transmediali avvenuti nel mentre dei cinquantacinque anni che ci separano dalla sua prima stesura. Si inizia, non a caso, a parlare ora di una nuova guerriglia semiologica²⁴⁶.

Il precipitato più significativo (si ritiene) del presente elaborato, che possa essere raccolto per questo progetto a venire può essere sdoppiato in due considerazioni:

- L'educazione alla libertà di transcodifica non può prescindere da una riflessione strutturale sul tema della *fiducia* all'interno dell'ecosistema dell'informazione: fiducia del Lettore da una parte, e della responsabilità del ruolo dell'enunciatore dall'altra;
- L'auto-critica epistemologica che il pensiero occidentale ha iniziato a rivolgere contro se stesso negli ultimi sessant'anni, che viene dal margine e muove verso il centro della semiosfera, non può prescindere da un confronto con il concetto di *senso comune*.

Forse proprio alla semiotica spetta dunque l'onere di immaginare un *nuovo buonsenso* (all'interno di un buonsenso che sia *buono* per più persone, rimanendo in temi echiani²⁴⁷) – “immaginare un universalismo sostenibile, una ragione ragionevole”²⁴⁸, come dice Ventura.

Di fronte alla minaccia apocalittica di una conversazione improduttiva sulla cancel culture che sembra debba star qui per durare, a mascherare un conflitto globalizzato sui codici (e col rischio di coprire, col proprio rumore e col proprio corpo mediatico ingombrante, una rivendicazione di diritti) serve una scienza – con una metodologia e la sua *deontologia* – che pensi la libertà come libertà di tradurre un codice nel codice dall'altro²⁴⁹; come possibilità di distinguere l'altro senso dal nonsenso, ed il nonsenso dal controsenso, se è vero che il senso scorre sempre in entrambe le direzioni²⁵⁰.

²⁴⁵ In Eco, 1973

²⁴⁶ Si veda di nuovo il seminario: *Per una nuova guerriglia semiologica. Fake news, credenze, enunciazione e preverità*, a cura di Claudio Paolucci e Isabella Pezzini (2021). Accessibile su YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=hQutFV0hyXs>

²⁴⁷ Si veda Lorusso, 2019b.

²⁴⁸ https://www.iene.mediaset.it/video/raffaele-ventura_1154639.shtml

²⁴⁹ Il riferimento è alla già riportata citazione di Eco (2018).

²⁵⁰ “Da ciò provengono i capovolgimenti che costituiscono le avventure di Alice. Capovolgimento del crescere e del rimpicciolire: *'In quale senso, in quale senso?'* chiede Alice presentando che è sempre nei due sensi a un tempo, a tal punto che per una volta lei rimane uguale per un effetto ottico” (Deleuze, 1969: p.10).

Bibliografia

- AA. VV.
2022 *Non si può più dire niente?*, UTET, Torino.
- ALCOFF, L.
1991 The Problem of Speaking for Others in *Cultural Critique*. No. 20 (Winter, 1991-1992), pp. 5-32. <https://doi.org/10.2307/1354221>
- BADER, S. – SIRB, R.
2021 “Post-Sensationalism: Catastrophism and Fight Paradigm in Romanian Online Media”, in *Postmodern Openings*, 112(4), pp. 1-17.
<https://doi.org/10.18662/po/12.4/358>
- BALLONI et al.
2009 *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*. FrancoAngeli, Milano.
- BASTOS, M. T.
2018 *Digital Journalism And Tabloid Journalism*. The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. <https://doi.org/10.4324/9781315713793-22>
- BOURDIEU, P.
1980 *Le sens pratique*. Minuit, Paris.
- BROWN, A.
2015 *Enjoing It: Candy Crush and Capitalism*. Zero Books, John Hunt Publishing, UK; trad.it. *Capitalismo & Candy Crush*, NOT, Roma, 2019.
- BURGIS, B.
2021 *Canceling comedians while the world burns: A critique of contemporary left*. Zero Books, John Hunt Publishing, UK.
- BUTLER, J.
1990 *Gender Troubles: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, London-New York; trad. it. *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2013.
- CAMERON, D.
1995 *Verbal Hygiene. The politics of language*, Routledge, London-New York.

- CARROLL, L.
1865 *Alice's Adventures in Wonderland*; trad.it *Alice nel paese delle meraviglie*, Feltrinelli, Milano, 2013.
- CASTELLS, M.
1996 *The Rise of the Network Society*, Oxford, Blackwell; trad. it. *La nascita della società in rete*, Università Bocconi Editore, Milano, 2014.
- CAVICCHIOLI, S. - PEZZINI, I.
1993 *La tv verità. Da finestra sul mondo a panopticon*, Rai Eri, Roma.
- COMBAHEE RIVER COLLECTIVE
1982 "A Black Feminist Statement," in Gloria T. Hull, Patricia Bell Scott, and Barbara Smith, *All the Women are White, All the Blacks are Men, But Some of Us Are Brave: Black Women's Studies*, Feminist Press, New York pp. 41–47.
- CONBOY, M. – ELRIDGE II S.A. (a cura di)
2021 *Tabloid Culture*, Routledge, London-New York.
- CRENSHAW, K.
1989 *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*.
Disponibile da: <https://philpapers.org/rec/CREDTI>
- CURRAN, J. – GABER, I. – PETLEY, J.
2019 *Culture wars: the media and the British left*, Routledge, London-New York.
- CUTER, E.
2020 *Ripartire dal desiderio*, Minimum Fax, Roma.
- D'ERAMO, M.
2020 *Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi*, Feltrinelli, Milano.
- DEBORD, G.
1967 *La Société du Spectacle*, Buchet Castel, Paris; trad.it. *La società dello spettacolo*, Feltrinelli, Milano, 2002.
- DELEUZE, G.
1968 *Différence et répétition*, PUF, Paris; trad. it. *Differenza e ripetizione*, Raffaello Cortina, Milano 1997.
1969 *Logique du sens*, Minuit, Paris; trad. it. *Logica del senso*, Feltrinelli, Milano 1975.

DELEUZE, G. – GUATTARI F.

- 1972 *L'Anti-Œdipe*, Minuit, Paris; trad. it. *L'Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Einaudi, Torino 1975.
- 1980 *Mille Plateaux*, Minuit, Paris; trad. it. *Mille Piani. Capitalismo e schizofrenia 2*, Orthotes, Napoli, 2017.

DUCHI, F.

- 2019 *The 'call-out culture' controversy: an identity-based cultural conflict*.
Disponibile da:
https://www.academia.edu/41128832/The_call_out_culture_controversy_An_identity_based_cultural_conflict

ECO, U.

- 1968 *La struttura assente*, Bompiani, Milano.
- 1973 *Il costume di casa*, Bompiani, Milano.
- 1975 *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano.
- 1979 *Lector in fabula*, Bompiani, Milano.
- 1983 *Sette anni di desiderio*. Bompiani, Milano.
- 1984 *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Einaudi, Torino
- 1990 *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani, Milano.
- 1995 *Cinque scritti morali*, Bompiani, Milano.
- 1997 *Kant e l'Ornitorinco*, Bompiani, Milano.
- 2007 *Dall'albero al labirinto*, Bompiani, Milano.
- 2018 *Sulla televisione. Scritti 1956-2015*. La nave di Teseo, Milano.
- 2020 *Costruire il nemico*, La nave di Teseo, Milano.

FERRARIS, M.

- 2014 *Manifesto del nuovo realismo*, Laterza, Roma-Bari
- 2017 *Postverità e altri enigmi*, Il Mulino, Bologna.

FISHER, M.

- 2009 *Capitalist realism: is there no alternative?*, Zero Books, John Hunt Publishing, UK; trad. it. *Realismo capitalista*, NOT, Roma 2018.
- 2013 "Exiting the Vampires' Castle" in *openDemocracy*. Disponibile da:
<https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/exiting-vampire-castle/>

FLOCH, J.M.

- 1986 "Lettre aux sémioticiens de la Terre Ferme", in *Actes sémiotiques – Bulletin* n°37; trad.it. "Lettere ai semiologi della terra ferma" in *Bricolage*, Roma, Meltemi, 2006.

FLORIDI, L.

2014 *The fourth revolution. How the infosphere is reshaping human reality*, trad. it. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

FONTANILLE, J. – ZILBERBERG, C.

1998 *Tension et signification*, Editions Mardaga, Bruxelles.

FOUCAULT, M.

1966 *Les mots et les choses*, Éditions Gallimard, Paris; trad. it. *Le parole e le cose*, Rizzoli, Milano, 2016.

1969 *L'archéologie du savoir*, Éditions Gallimard, Paris; trad. it. *L'archeologia del sapere*, Rizzoli, Milano, 1971.

1975 *Surveiller et punir: naissance de la prison*, Éditions Gallimard, Paris; trad. it. *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 2014.

FRIEDMAN, J.

2018 *PC Worlds. Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony*, Berghahn Books, New York, trad. it. *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, Meltemi, Milano, 2018.

GIGLIOLI, D.

2014 *Critica della vittima*, Nottetempo, Milano.

GILLESPIE, T.

2018 *Custodians of the Internet. Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media*, Yale University Press, New Haven-London.

GREIMAS, A.J.

1983 *Du sens II – Essais sémiotiques*, Éditions du Seuil, Paris; trad. it. *Del senso 2, narrativa, modalità, passioni*, Bompiani, Milano, 1985.

GREIMAS, A.J. – COURTES, J.

1979 *Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Classiques Hachette, Paris; trad. it. *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Mondadori, Milano, 2008.

HAGEY, K. – HOROWITZ, J.

2021 *Facebook Tried to Make Its Platform a Healthier Space. It Got Angrier Instead*, Wall Street Journal. Disponibile da: <https://www.wsj.com/articles/facebook-algorithm-change-zuckerberg-11631654215>

- HEYES, C.
2002 *Identity Politics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Disponibile da: <https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>
- HJELMSLEV, L.
1942 “Langue et parole”, in *Cahiers F. de Saussure*, 2, pp. 29-44.
- HUNTER, J.D.
1991 *Culture Wars: The Struggle To Control The Family, Art, Education, Law, And Politics In America*, Basic Books, New York.
- IRIGARAY, L.
1974 *Speculum: De l'autre femme*, Minuit, Paris; trad.it. *Speculum. L'altra donna*, Feltrinelli, Milano, 1975.
- JÄGER, A.
2022 *How the world went from Post-Politics to Hyper-Politics*. Tribune Mag.
Disponibile da: <https://tribunemag.co.uk/2022/01/from-post-politics-to-hyper-politics>
- JENKINS, H.
2006 *Convergence culture: where old and new media collide*, New York, New York University Press, trad.it *Cultura convergente*, Apogeo editore, Milano, 2014.
- LASCH, C.
1979 *The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectation*, Sidney, Abacus AUS; trad. it. *La cultura del narcisismo*, Milano, Bompiani, 1981.
- LATOURE, B.
1991 *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, La Découverte, Paris; trad. it. *Non siamo mai stati moderni*, Eleuthera, Milano 2018.
1996 *Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches*, Synthelabo Groupe/Les Empecheurs de penser en rond; trad. it. *Il culto moderno dei fatticci*, Meltemi, Milano, 2017.
- LEONE, M.
2020 *Colpire nel segno. La semiotica dell'irragionevole*, Aracne, Aprilia.
- LEONE, M. (a cura di)
2016 *Lexia. Rivista di semiotica. Volume 23-24: Complotto*, Aracne, Aprilia.

LORUSSO, A.M.

- 2010 *Semiotica della cultura*, Laterza, Roma-Bari.
- 2018 *Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling*, Laterza, Roma-Bari.
- 2019a “Per una semiotica delle soggettività collettive” in *RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO*», pp. 89-100
- 2019b “The good sense of Umberto Eco and the common sense of the Echiian Encyclopedia” in *Semiotica* (241), De Gruyter Mouton.
<https://doi.org/10.1515/sem-2018-0044>
- 2021 “Cancellare, tra segni e codici”, *FILOSOFI(E) SEMIOTICHE*, pp. 1-7
- 2022 “Fake News as Discursive Genre: Between Hermetic Semiosis and Gossip”, *SOCIAL EPISTEMOLOGY*, pp. 1-14.

LORUSSO, A.M. - VIOLI, P.

- 2004 *Semiotica del testo giornalistico*, Laterza, Roma-Bari.

LOTMAN, J.M.

- 1975 *La semiosfera, l'asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti*, a cura di Salvestroni e Sedda, La Nave di Teseo, Milano, 2022.
- 1993 *Culture and explosion*, a cura di Grishakova, De Gruyter Mouton, Berlin, 2009.

LOTMAN J.M. – USPENSKIJ B.A.

- 1973 *Tipologie della cultura*, Bompiani, Milano.

LOVINK, G.

- 2019 *Sad by design*, Pluto Press, Londra.
- 2022 *Stuck on the platform*, Valiz, Amsterdam.

LUHMANN, N.

- 1996 *Die Realität der Massenmedien*, Westdeutscher Verlag, Opladen; trad. it. *La realtà dei mass media*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

MADDISON M.L. – VENTSEL A.

- 2020 *Strategic conspiracy narratives: a semiotic approach*, Taylor&Francis, London.

MANGIAPANE, F.

- 2018 *Retoriche social. Nuove politiche della vita quotidiana*. Museo Pasqualino Edizioni, Palermo.
- 2019 “Discorsi della propaganda in Italia. Facebook e fake news” in *E/C*.
Disponibile da: <http://www.ec-aiss.it/>

MARRONE, G.

- 2007 *Il discorso di marca: modelli semiotici per il branding*, Laterza, Roma-Bari.
- 2010 *Genealogia del testo*, Laterza, Roma-Bari.

- MARRONE G. – MIGLIORE T. (a cura di)
 2021 *La competenza esperta. Tipologie e trasmissione*, Meltemi, Milano.
- MAZZUCHELLI, F.
 2017 “Modi di distruzione segnica. Come si arresta la semiosi?” in *Versus. Quaderni semiotici*, 124/1, pp. 105-128.
- MBEMBE, A.
 2016 “The society of enmity” in *RADICAL PHILOSOPHY*, RP 200.
 Disponibile da: <https://www.radicalphilosophy.com/article/the-society-of-enmity>
- MCINTHYRE, L.
 2018 *Post-truth*, The MIT Press, Cambridge; trad. it. *Post-Verità*, UTET Università, Torino, 2019.
- MUNGER, K.
 2020 “All the News That’s Fit to Click: The Economics of Clickbait Media”, *Political Communication*, 37:3, pp. 376-397. DOI: [10.1080/10584609.2019.1687626](https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1687626)
- NAGLE, A.
 2017 *Kill All Normies*, Zero Books, John Hunt Publishing, UK; trad. it. *Contro la vostra realtà*, Luiss University Press, Roma, 2018.
- NAKAMURA, L.
 2015 “The Unwanted Labour of Social Media: Women of Colour Call Out Culture As Venture Community Management” in *New Formations*, 86, pp.106-112
<https://doi.org/10.3898/NEWF.86.06.2015>
- NIETZSCHE, F.
 2001 *La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast ed Elisabeth Förster-Nietzsche*, a cura di Ferraris e Kabau, Bompiani, Milano
 2015 *Su verità e menzogna in senso extramurale*, Adelphi, Milano; ed. or. *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne*, 1873.
- PAOLUCCI, C.
 2010 *Strutturalismo e interpretazione*, Milano, Bompiani.
 2020a *Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione*, Milano, Bompiani.
 2020b *Cognitive Semiotics: Integrating Signs, Mind, Meaning and Cognition*, Springer.
- PARISIÈR, E.
 2011 *The Filter Bubble*, Penguin, London; trad. it. *Il Filtro*, il Saggiatore, Milano 2012.

- PEIRCE, C.S.
1931-1935 *Collected Papers*, Harvard University Press, Cambridge.
- PISANTY, V.
2017 “Che c’è da ridere? Eco e I protocolli dei Savi Anziani di Sion” in *IL VERRI*.
- POPPER, K.
1972 “Sulla logica delle scienze sociali”, in AA.VV., *Dialettica e positivismo in sociologia*, Einaudi, Torino.
- QUATTROCIOCCHI, W. – VICINI, M.
2018 *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Codice edizioni, Torino.
- RAYMONDS, J.
1979 *The Transsexual Empire. The making of the She-Male*. Beacon Press, Boston.
- REED JR., A.
2009 *Nothing Left: The long, slow surrender of American liberals*, Harper’s Magazine. Disponibile da: <https://harpers.org/archive/2014/03/nothing-left-2/>
- ROMANO, A.
2020a *Why we can’t stop fighting about cancel culture*, Vox Magazine.
2020b *A History of “Wokeness”*, Vox Magazine.
2021 *The second wave of “cancel culture”*, Vox Magazine.
- ROWLING, J.K.
2020 *J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues*. Disponibile da: <https://www.jkrowling.com>
- SRNICEK, N.
2016 *Platform capitalism*, Polity Press, Cambridge.
- STEWART, B.
2016 “Collapsed publics: Orality, literacy, and vulnerability in academic Twitter”, in *Journal of Applied Social Theory*, 1(1), pp. 61-86
- PASCARELLA, S.
2016 *Tabloid Inferno*, Alegre, Roma.
- TRAINI, S.
2013 *Le basi della semiotica*, Bompiani, Milano.

- TURNER, G.
1999 "Tabloidization, journalism and the possibility of critique" in *International Journal of Cultural Studies*, 2(1), pp. 59-76.
- VAN DIJCK, J. – POELL, T.
2015 "Social media and journalistic independence", in James Bennett & Niki Strange (a cura di), *Media independence: Working with freedom or working for free?*, Routledge, London pp. 182-201.
- VAN DIJCK, J. – POELL, T. – DE WAAL, M.
2014 *Platform Society. Public Values in a Connective World*, Oxford University Press.
- VASTERMAN, P. (a cura di)
2018 *From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises, and Public Opinion*. Amsterdam University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt21215m0.19>
- VENTURA, R.A.
2020 *Radical Choc. Ascesa e caduta dei competenti*, Einaudi, Torino.
- VIOLI, P.
1992 "Le molte enciclopedie", in P. Magli, G. Manetti, P. Violi (a cura di), *Semiotica: storia teoria interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco*, Milano, Bompiani.
- WITTGENSTEIN, L.
1921 *Tractatus Logico-Philosophicus*, Harcourt, Brace & Co., New York; trad. it. Feltrinelli, Milano, 2022.
- WOLF, M. (a cura di)
1981 *Tra informazione ed evasione: i programmi televisivi di intrattenimento*, Rai Eri, Roma.
- ZIZEK, S.
2017 *A Great Awakening and its Dangers*, The Philosophical Salon. Disponibile da:
<https://thephilosophicalsalon.com/a-great-awakening-and-its-dangers/>
- ZUBOFF, S.
2019 *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, PublicAffairs, New York; trad.it *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma, 2019.

Filmografia

AMER, K. – NOUJAIM, J.

2019 *The Great Hack*; versione italiana *Privacy Violata*.

BELLOCCHIO, M.

1972 *Sbatti il mostro in prima pagina*.

BERKELEY, H.

2020 *Veleno*.

CONTRAPPOINTS

2019 *Canceling*.

2020 *JK Rowling*.

2022 *The Hunger*.

DEMME, J.

1991 *The Silence of the Lamb*; versione italiana *Il Silenzio degli Innocenti*.

FEDER, S.

2020 *Disclosure*.

FLEMING, V.

1951 *Gone with the Wind*; versione italiana *Via col vento*.

HITCHCOCK, H.

1960 *Psycho*.

LETRURIA, C.

2021 *Sarah, la ragazza di Avetrana*.

LUMET, S.

1976 *Network*; versione italiana *Quinto Potere*.

WACHOWSKI L. – WACHOWSKI L.

1999 *The Matrix*.